

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

Patricia Costa Martinez

Entre Lobos e Súditos: A Plasticidade do Homem em Hobbes

Florianópolis
2026

Patricia Costa Martinez

Entre Lobos e Súditos: A Plasticidade do Homem em Hobbes

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina
como requisito parcial para a obtenção do título de
Doutora em Filosofia

Orientador: Prof. Delamar José Volpato Dutra, Dr.
Coorientadora: Prof.(a). Maria Isabel de Magalhães
Papaterra Limongi, Dr.(a).

Florianópolis

2026

Ficha catalográfica gerada por meio de sistema automatizado gerenciado pela BU/UFSC.
Dados inseridos pelo próprio autor.

Martinez, Patricia Costa

Entre Lobos e Súditos: A Plasticidade do Homem em
Hobbes / Patricia Costa Martinez ; orientador, Delamar
José Volpato Dutra, coorientadora, Maria Isabel de
Magalhães Papaterra Limongi, 2026.

213 p.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa
de Pós-Graduação em Filosofia, Florianópolis, 2026.

Inclui referências.

1. Filosofia. 2. Hobbes. 3. plasticidade. 4.
psicofísica. I. Dutra, Delamar José Volpato . II. Limongi,
Maria Isabel de Magalhães Papaterra . III. Universidade
Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em
Filosofia. IV. Título.

Patricia Costa Martinez

Título: Entre Lobos e Súditos: A Plasticidade do Homem em Hobbes

O presente trabalho em nível de Doutorado foi avaliado e aprovado, em 12 de fevereiro de 2026 pela banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Coorientadora Prof.a. Maria Isabel Magalhães Papaterra Limongi, Dr.(a).
Universidade Federal do Paraná

Prof. Clóvis Brondani, Dr.
Universidade Federal Fronteira Sul

Prof. Claudio Roberto Cogo Leivas, Dr.
A Universidade Federal de Pelotas

Prof. Márcio Secco, Dr.
Universidade Federal de Rondônia

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado adequado para obtenção do título de Doutora em Filosofia.

Coordenação do Programa de Pós-Graduação

Orientador Prof. Delamar Jose Volpato Dutra, Dr.
Instituição Universidade Federal do Paraná

Florianópolis, 2026.

AGRADECIMENTOS

Esta tese não foi escrita em condições ideais, nem em silêncio, nem em ordem. Foi escrita no meio da vida, com tudo o que isso implica: trabalho, cansaço e disciplina cotidiana. Por isso, os agradecimentos aqui não são protocolares. São registros de forças que, cada uma à sua maneira, acompanharam este trabalho até onde ele precisava chegar.

Agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) pela bolsa de estudos concedida, essencial para o desenvolvimento desta pesquisa.

Agradeço ao Prof. Dr. Nythamar de Oliveira e ao Prof. Dr. Cláudio Roberto Cogo Leivas pelas contribuições na qualificação, sendo este último também presente na banca de defesa, na qual agradeço igualmente ao Prof. Dr. Clóvis Brondani e ao Prof. Dr. Márcio Secco pelas contribuições e pela disponibilidade em ler e examinar a tese que aqui se apresenta.

Agradeço ao meu orientador, Delamar José Volpato Dutra, pela confiança intelectual e pela liberdade concedida ao longo de todo o percurso, fundamentais para a concretização desta pesquisa. Minha admiração vai além da orientação: foi ele quem acreditou em mim ainda em 2013, no curso de Filosofia EaD. Essa confiança inicial foi decisiva para que este caminho se tornasse possível. Agradeço também à Maria Isabel Papaterra Limongi, por quem nutro admiração e respeito desde a minha chegada ao mestrado. Sua presença como coorientadora não se limita à supervisão formal, mas atravessa esta tese de modo estrutural. Seu rigor, sua leitura atenta e sua seriedade intelectual acompanham este trabalho do início ao fim — impondo responsabilidade, nunca complacência.

Aos professores e professoras que, em momentos distintos, contribuíram direta ou indiretamente para a minha formação, deixo aqui meu reconhecimento, em especial à professora Maria de Lourdes Borges e ao professor Vilmar Debona. A filosofia não se aprende sozinha, ainda que muitas vezes se escreva em solidão.

Aos meus filhos — Bruno, Vitor e Brian — e às minhas noras Natália e Adriane, agradeço não apenas pela paciência, mas por existirem. Eles são a lembrança constante de que nenhuma teoria sobre o homem é neutra quando a vida concreta está em jogo. Tudo o que escrevo sobre medo, desejo, aprendizado e limite passa, inevitavelmente, por eles.

A Gabriel Martinez, meu marido, agradeço pela presença diária, pelo apoio prático e pelo cuidado amoroso nos períodos em que escrever significou desaparecer um pouco do mundo. Nem todo apoio precisa ser discursivo; o essencial, quase nunca é.

À minha grande amiga Pietra Martins Machado Suzin, para quem não há palavras suficientes para expressar tamanho carinho. Sua amizade é das poucas coisas que dispensam explicação.

A Marco Aurélio Corrêa Martins devo mais do que um agradecimento: devo o caminho. Antes de existir esta tese, antes do doutorado, do mestrado e da própria filosofia, houve alguém que viu em mim o que eu ainda não via — e insistiu. Da primeira graduação em História à segunda em Filosofia, da orientação silenciosa no mestrado à correção do projeto de doutorado, da bolsa oferecida quando nenhuma outra existia, Marco Aurélio foi a presença que tornou cada etapa possível. Não como quem assiste, mas como quem sustenta. Este trabalho é, em grande parte, consequência direta dessa sustentação.

A Aurivar Fernandes, que por seis anos foi muito mais do que um psicólogo. Foi alicerce, presença constante e interlocutor atento nos momentos em que a vida pesava mais do que qualquer argumento filosófico. Fez, inúmeras vezes, mais do que sua profissão lhe pedia — e nunca menos do que eu precisava. Nossas conversas sobre a natureza humana, sobre o que move as pessoas e sobre como o comportamento confirma o que Hobbes já havia descrito acabaram por se inscrever nesta tese de modo mais profundo do que qualquer referência bibliográfica poderia registrar. A Dra. Ângela Campos, igualmente, pela escuta e pelo cuidado que sustentaram minha saúde mental ao longo deste percurso.

Calebe Borges e Diogo Berns pela amizade e paciência.

Às minhas gatinhas, Penélope e Ariel, agradeço pela companhia insistente, pela rotina imposta e pela lembrança diária de que corpos regulam corpos — uma lição hobbesiana mais eficaz do que muitos tratados.

Por fim, agradeço a mim mesma. Pela teimosia, pela disciplina construída à força, pela capacidade de continuar mesmo quando o corpo pedia pausa e a esperança parecia morta. Esta tese não é um ponto de chegada tranquilo; é a prova material de que resistir e insistir também é uma forma de pensar.

O hábito pode tanto que muda a natureza dos singulares.

(Thomas Hobbes)

RESUMO

A tese *Entre Lobos e Súditos: A Plasticidade do Homem em Hobbes* investiga a psicofísica hobbesiana a partir da reconstrução do indivíduo como corpo em movimento, articulando física, sensação, imaginação, memória, paixões e ação. O objetivo central consiste em demonstrar que o modelo mecanicista proposto por Hobbes não descreve um indivíduo rígido, passivo ou meramente obediente às regras, mas um organismo dotado de dinâmica interna contínua, capaz de variação, aprendizagem e reorganização ao longo da experiência. A pesquisa parte da hipótese de que a plasticidade — capacidade de reconfiguração interna pela qual o indivíduo aprende, ajusta-se e estabiliza comportamentos — constitui o eixo organizador da psicofísica hobbesiana e a chave para compreender tanto as possibilidades quanto os limites do poder soberano. O método adotado é analítico-reconstrutivo, com exame sistemático das obras de Hobbes, priorizando a articulação interna de seus conceitos e a progressão do argumento do nível físico ao comportamental. A investigação reconstrói o circuito psicofísico pelo qual impactos externos produzem sensação, a persistência do movimento gera imaginação e memória, e dessas emergem apetites, aversões, deliberação e vontade. A análise examina as paixões como direções qualificadas do conatus, entendido como movimento mínimo que pode ser reforçado, inibido ou redirecionado pela experiência, pelo hábito e pela antecipação de consequências. A investigação demonstra que esse modelo permite explicar a formação de disposições duráveis, a modulação dos afetos e a reorganização da conduta — estrutura funcional cuja robustez descritiva encontra confirmação em modelagens posteriores do comportamento e da regulação corporal. A análise avança para a distinção entre *potentia* — agregado de meios para obter bem futuro — e *potestas* — autoridade instituída —, demonstrando que a soberania não anula a *potentia* dos indivíduos, mas a canaliza e redireciona através de mecanismos específicos, dentre os quais a punição ocupa lugar central. A punição opera como engenharia da conduta: inscreve no corpo vestígios de experiências aversivas que reorganizam o cálculo deliberativo, transforma o medo em hábito e o hábito em obrigação. A plasticidade revela-se estruturalmente ambivalente: funciona como condição de possibilidade do controle político e, simultaneamente, como fonte permanente de instabilidade. O súdito hobbesiano não é o lobo convertido, mas o lobo circunscrito: a diferença entre ambos reside não na estrutura interna, que permanece idêntica, mas no campo de possibilidades em que a *potentia* se exerce. A tese conclui que os limites do poder soberano não são externos ao sistema, mas internos à própria matéria sobre a qual ele opera.

Palavras-chave: Hobbes; plasticidade; psicofísica.

ABSTRACT

The thesis *Between Wolves and Subjects: The Plasticity of Man in Hobbes* investigates Hobbesian psychophysics through the reconstruction of the individual as a body in motion, articulating physics, sensation, imagination, memory, passions, and action. The central objective consists in demonstrating that the mechanistic model proposed by Hobbes does not describe a rigid, passive individual merely obedient to rules, but rather an organism endowed with continuous internal dynamics, capable of variation, learning, and reorganization throughout experience. The research departs from the hypothesis that plasticity — the capacity for internal reconfiguration through which the individual learns, adjusts, and stabilizes behaviors — constitutes the organizing axis of Hobbesian psychophysics and the key to understanding both the possibilities and limits of sovereign power. The method adopted is analytical-reconstructive, with systematic examination of Hobbes's works, prioritizing the internal articulation of his concepts and the progression of the argument from the physical to the behavioral level. The investigation reconstructs the psychophysical circuit through which external impacts produce sensation, the persistence of movement generates imagination and memory, and from these emerge appetites, aversions, deliberation, and will. The analysis examines the passions as qualified directions of conatus, understood as minimal movement that can be reinforced, inhibited, or redirected by experience, habit, and the anticipation of consequences. The investigation demonstrates that this model explains the formation of durable dispositions, the modulation of affects, and the reorganization of conduct — a functional structure whose descriptive robustness finds confirmation in subsequent models of behavior and bodily regulation. The analysis advances to the distinction between *potentia* — the aggregate of means to obtain future good — and *potestas* — instituted authority —, demonstrating that sovereignty does not annul the *potentia* of individuals but channels and redirects it through specific mechanisms, among which punishment holds a central place. Punishment operates as conduct engineering: it inscribes in the body traces of aversive experiences that reorganize deliberative calculation, transforms fear into habit and habit into obligation. Plasticity proves structurally ambivalent: it functions as a condition of possibility for political control and, simultaneously, as a permanent source of instability. The Hobbesian subject is not the converted wolf but the circumscribed wolf: the difference between them lies not in their internal structure, which remains identical, but in the field of possibilities within which *potentia* is exercised. The thesis concludes that the limits of sovereign power are not external to the system, but internal to the very matter upon which it operates.

Keywords: Hobbes; plasticity; psychophysics.

LISTA DE ABREVIATURAS DAS OBRAS DE HOBBS

A obra de Thomas Hobbes constitui um corpus elaborado em diferentes línguas, contextos e momentos de sua trajetória intelectual. Essa pluralidade não é acidental, mas integra o próprio modo de construção de seus conceitos, exigindo atenção rigorosa às escolhas editoriais e linguísticas que orientam sua leitura.

Em razão disso, esta tese adota critérios explícitos para o uso das obras hobbesianas. Sempre que disponíveis, priorizam-se traduções para o português realizadas por tradutores reconhecidos, cuja mediação conceitual é fundamental para a consolidação da tradição interpretativa no contexto acadêmico brasileiro. Na ausência de tradução em português, recorre-se às edições em língua inglesa; em casos específicos, utilizam-se edições em língua francesa. Quando a análise conceitual assim o exige, são consultadas as edições latinas, indicadas de forma explícita no corpo do texto.

Critério de Versão Padrão

Uma vez citada e referenciada em nota a edição de determinada obra, aquela versão será utilizada como padrão ao longo de toda a tese. Em caso de necessidade de empregar versão distinta — seja para cotejo textual, verificação terminológica ou acesso a passagens ausentes na edição principal —, a troca será expressamente mencionada e a exceção de uso será justificada no corpo do texto ou em nota.

Convenções de Marcação Linguística

Para assegurar clareza quanto ao regime textual adotado em cada passagem, as seguintes convenções de marcação são empregadas:

- a) **Versão em português (padrão):** indicada apenas pela sigla da obra, seguida de capítulo/seção e página.
Exemplo: (L, VI, p. 47).
- b) **Versão em latim:** indicada pela sigla da obra seguida da marcação *Lat.*, capítulo/seção e página.
Exemplo: (L. Lat., V, p. 14).
- c) **Versão em inglês (quando já consolidada a versão em português):** indicada pela sigla da obra seguida da marcação *Ing.*, capítulo/seção e página.

Exemplo: (L. Ing., V, p. 14).

Tabela de Abreviaturas

As obras de Hobbes são referidas ao longo da tese por meio das seguintes abreviações:

Sigla	Obra
B	Behemoth, ou o Longo Parlamento
DCi	De Cive (Do Cidadão)
DCo	De Corpore (Sobre o Corpo)
DH	De Homine (Sobre o Homem)
EL	Elementos da Lei Natural e Política
L	Leviatã
Of Lib	Of Liberty and Necessity (Sobre a Liberdade e a Necessidade)
OP	Opera Philosophica (Obras Filosóficas)
SLP	Short Tract on First Principles (Breve Tratado sobre os Primeiros Princípios)
TO	Terceiras Objeções às Meditações (de Descartes)
TOp	Tractatus Opticus (Tratado de Óptica)
TPel	Thucydides: The Peloponnesian War (tradução de Hobbes)

Exemplos de Aplicação

Os exemplos a seguir ilustram a aplicação prática das convenções adotadas:

Citação padrão (português):

"A causa de toda sensação é o corpo exterior" (L, I, p. 13).

Citação em latim (para cotejo terminológico):

"Conatus est pars motus in principio" (DCo. Lat., XV, 2, p. 108).

Citação em inglês (versão alternativa à portuguesa já consolidada):

A edição crítica de Malcolm oferece variantes textuais ausentes na tradução brasileira (L. Ing., VI, p. 42).

Justificativa de exceção de uso:

Recorre-se aqui à versão latina do Leviatã (L. Lat., XV, p. 94) porque a formulação "solus conatus sufficit" — central para a distinção entre obrigação interna e externa — não

encontra equivalente preciso na tradução portuguesa, que opta por perífrases que diluem a força técnica do termo.

Nota Metodológica Final

A explicitação desses critérios não constitui recurso meramente editorial, mas integra o rigor metodológico que orienta esta investigação. Na filosofia hobbesiana, linguagem, forma e conceito são dimensões indissociáveis: a escolha de uma edição implica compromissos interpretativos que afetam diretamente a compreensão dos argumentos. A transparência quanto às fontes utilizadas permite ao leitor avaliar as decisões tradutórias e, quando necessário, confrontá-las com os originais.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
2	CORPO E MOVIMENTO: O SOLO MECÂNICO DO INDIVÍDUO	23
2.1	A ORIGEM DO MECANICISMO E O APAGÃO DA PSIQUE DE HOBBS	25
2.2	TUDO É MOVIMENTO	33
2.2.1	Leis do Movimento	35
2.3	INDIVIDUAÇÃO PROGRESSIVA E CORPO ORGANIZADO.....	39
2.4	NASCIMENTO DOS CORPOS VIVOS E O <i>CONATUS</i>	43
2.5	ONDE TUDO SE MOVE: A LÓGICA FINAL DO MECANISMO	45
3	SENTIR, LEMBRAR, PENSAR: A MECÂNICA DO CIRCUITO INTERNO	47
3.1	SENSAÇÃO, IMAGINAÇÃO E MEMÓRIA: COMO O MUNDO NOS MOLDA.....	48
3.2	SONHOS: A MECÂNICA DA IMAGINAÇÃO SEM GOVERNO	61
3.3	VIRTUDES INTELECTUAIS	70
3.4	RAZÃO E CIÊNCIA: CÁLCULO, MÉTODO E ORDENAMENTO	76
3.5	LINGUAGEM E MOVIMENTO NO INDIVÍDUO HOBBSIANO.....	83
3.6	A LOUCURA: FALHAS DA MECÂNICA INTERNA.....	90
3.7	E DISSE HOBBS: HAJA MOVIMENTO — E HOUVE VIDA	99
4	O INDIVÍDUO PLÁSTICO: PAIXÕES, HÁBITO E SINGULARIDADE FISIOLÓGICA	100
4.1	PAIXÕES EM GUERRA	102
4.2	O MEDO COMO COMBUSTÍVEL DAS PAIXÕES	108
4.3	LIBERDADE E NECESSIDADE.....	115
4.4	A MECÂNICA DO HÁBITO: DA REATIVIDADE À DISPOSIÇÃO.....	122
4.5	O PARTO DO SÚDITO	127
4.6	O HOMEM PLÁSTICO	131
5	ENTRE LOBOS E SÚDITOS: POTENTIA, POTESTAS E A FORJA DA ORDEM CIVIL	135
5.1	AMBIVALÊNCIA DO PODER: FORÇA BRUTA OU ORDEM SOCIAL?	136
5.2	A NATUREZA HUMANA SEM GOVERNO.....	144
5.3	A CANETA E A ESPADA: LEI NATURAL E A ENGENHARIA DA OBRIGAÇÃO	146

5.4	VIRTUDES MORAIS: DA VIOLÊNCIA À ESTABILIDADE	152
5.5	ARQUITETURA INVISÍVEL QUE NASCE DO CORPO.....	158
6	O CINZEL DA ORDEM: PUNIÇÃO, MOLDAGEM E LIMITES DO PODER.....	163
6.1	A DOR COMO MOVIMENTO: FISIOLOGIA DA AVERSÃO.....	164
6.2	O QUE SIGNIFICA PUNIR	168
6.3	A FORMAÇÃO DO SÚDITO: DO TERROR AO HÁBITO.....	173
6.4	A RESISTÊNCIA COMO MECANISMO MÍNIMO.....	180
6.5	A OBRIGAÇÃO E A ESTABILIDADE	184
6.6	A PUNIÇÃO COMO LIMITE DA POTENTIA.....	189
7	CONCLUSÃO.....	195
	REFERÊNCIAS.....	207
	Obras de Thomas Hobbes.....	207
	Obras em Latim.....	207
	Traduções para o Português.....	207
	Obras e traduções em inglês.....	208
	Filosofia.....	209
	Teóricos da Filosofia e da Política.....	211
	Teóricos e Cientistas da mente.....	211

1. INTRODUÇÃO

A investigação que deu origem a este trabalho nasceu de uma pergunta aparentemente simples, mas pouco explorada pela tradição interpretativa: que tipo de indivíduo é esse sobre o qual a soberania hobbesiana se exerce? Não quem o governa, mas quem é governado. Não o soberano, mas o corpo que obedece, resiste, aprende e se habitua.

A interpretação da obra de Thomas Hobbes foi, ao longo de séculos, orientada pela centralidade de sua teoria política. A figura do Leviatã, a arquitetura do pacto e a lógica da obediência ocuparam o primeiro plano das leituras, frequentemente relegando a segundo plano a descrição do indivíduo sobre a qual essa construção política se apoia. Como consequência, consolidou-se uma tradição interpretativa que tende a tratar o problema do poder como autossuficiente, como se a soberania pudesse ser compreendida sem uma reconstrução rigorosa do funcionamento humano que a torna operante. Quando se tentou localizar limites à soberania, o caminho mais frequente foi buscar nas leis de natureza, no direito natural ou nas cláusulas do pacto alguma fissura normativa que permitisse conter o poder. Essa abordagem encontrou resistência considerável: o sistema hobbesiano mostrou-se notoriamente fechado nesse plano. A soberania aparecia como juridicamente blindada, e qualquer esforço de delimitação tendia a dissolver-se no interior da própria lógica que pretendia criticar.

A hipótese que orientou esta investigação parte dessa dificuldade. Se a via jurídico-normativa encontra tal resistência, talvez isso indique não que o problema esteja resolvido, mas que ele foi colocado em um nível que não é o mais produtivo. Se o poder político em Hobbes se apresenta como estruturalmente incontornável no plano da norma, é possível que sua sustentação se encontre em uma instância anterior: a própria constituição do indivíduo que obedece, resiste, aprende, se habitua e reage às formas de ordenação social. Propôs-se, portanto, um deslocamento: sair do plano da norma para o plano do corpo; sair da estrutura do direito para a dinâmica do movimento. Não para contornar a tradição, mas para explorar uma dimensão que merecia tratamento mais detido.

Não se trata de negar a centralidade da política na obra hobbesiana, mas de reconhecer que ela repousa sobre uma engenharia do humano que não pode ser tratada como pressuposto trivial. O debate sobre o poder em Hobbes não pode ser adequadamente enfrentado sem uma reconstrução prévia do indivíduo hobbesiano. Em vez de perguntar diretamente pelos limites do soberano, a tese desloca o problema para o terreno no qual ele se torna inteligível: o funcionamento do homem enquanto corpo em movimento, capaz de ser moldado pela experiência e pelas relações que estabelece com o mundo e com os outros.

Esse deslocamento conduziu à identificação do que se denominou plasticidade do homem em Hobbes: a capacidade de reconfiguração interna pela qual o indivíduo aprende, ajusta-se e estabiliza comportamentos ao longo da experiência. A leitura mais difundida tende a apresentar o homem hobbesiano como autômato previsível, máquina rígida cujo comportamento se explicaria por automatismos simples. Sem negar que essa leitura tem apoio em certas passagens, o que se procurou mostrar é que os textos de Hobbes sustentam uma descrição mais complexa: a de um organismo dinâmico, atravessado por paixões, memórias e antecipações que se sedimentam em hábitos e disposições variáveis. O indivíduo hobbesiano, tal como aqui reconstruído, não é estrutura fixa; é circuito de movimentos em reconfiguração permanente.

A permanência do deslocamento interpretativo liga-se, em grande medida, ao modo como a natureza humana é tradicionalmente lida em Hobbes. Não é incomum que sua descrição do homem seja reduzida a uma tese moral simplificada, resumida na afirmação de que o ser humano seria essencialmente mau, egoísta ou inclinado à violência. Tal leitura obscurece o caráter propriamente descritivo do empreendimento hobbesiano, transformando em juízo normativo aquilo que, em sua origem, pretende explicar o funcionamento do agir humano. Essa redução moralizante opera um duplo apagamento: por um lado, desloca a análise do plano funcional para o plano avaliativo, convertendo padrões de comportamento em defeitos de caráter; por outro, desconsidera o esforço sistemático de Hobbes em compreender o homem a partir de seus movimentos, de suas paixões, de suas expectativas e de sua relação constante com o ambiente e com os outros.

Uma leitura atenta dos textos revela que a preocupação de Hobbes não está em condenar ou absolver o ser humano, mas em descrever, com precisão, os mecanismos pelos quais os homens agem, reagem e se organizam. O interesse próprio, a busca por reconhecimento, a comparação constante com os outros, a instabilidade dos afetos e a tendência à competição não aparecem como vícios morais, mas como traços estruturais de um modo de funcionamento que se impõe independentemente de avaliações éticas. Hobbes não afirma que o homem deva ser assim; mostra que, dadas certas condições, o homem age assim. Ao retirar a natureza humana hobbesiana do campo do juízo moral, torna-se possível recolocá-la no interior de uma análise funcional do comportamento. O homem descrito por Hobbes não é um monstro moral nem um sujeito racional plenamente transparente a si mesmo; é um organismo sensível, afetado por experiências, orientado por expectativas e continuamente exposto à instabilidade de seus próprios movimentos internos. É nesse sentido

que a antropologia hobbesiana se aproxima menos de uma teoria normativa do caráter e mais de uma descrição do agir humano enquanto mecânica de corpo, movimento e paixões.

Essa leitura funcional conduz a uma questão que orienta o percurso deste trabalho: por que um autor que construiu uma descrição tão minuciosa do funcionamento humano foi progressivamente afastado do campo da psicologia? A ausência de Hobbes na história da psicologia não parece decorrer da fragilidade de sua análise do homem, mas de um recorte interpretativo que privilegiou quase exclusivamente a dimensão política de sua obra, eclipsando a investigação sobre os processos que estruturam a experiência, o comportamento e a ação. Esse apagamento não é neutro. Ao ser lido predominantemente como teórico da soberania, Hobbes passa a ser associado a um diagnóstico moral duro da natureza humana ou a uma engenharia política fundada apenas na coerção. Perde-se, com isso, o acesso a uma explicação que não moraliza o agir humano, mas o descreve por seus mecanismos: a maneira como os homens percebem, retêm experiências, antecipam consequências, se deixam afetar pelas paixões e ajustam seu comportamento em função do medo, do prazer e da repetição.

A reconstrução do indivíduo hobbesiano proposta neste trabalho insere-se em um campo de investigação decisivamente reconfigurado pela leitura da antropologia em Hobbes. Nesse sentido, a obra *O Homem Excêntrico*, de Maria Isabel Papaterra Limongi, constitui referência a partir da qual esta investigação se desenvolve (Limongi, 2009). Ao deslocar o eixo interpretativo da soberania para a constituição do indivíduo, Limongi evidencia a instabilidade estrutural do homem, sua condição relacional e a ausência de um centro fixo que possa orientar de modo estável sua ação. Essa reconstrução mostrou-se indispensável para compreender que o homem em Hobbes não é um simples efeito da ordem política, mas um agente cuja constituição antecede e condiciona a própria possibilidade do poder. A presente tese parte desse solo conceitual. Reconhece na antropologia hobbesiana, tal como reconstruída por Limongi, uma etapa indispensável para compreender a formação do indivíduo e sua inserção no mundo social. Contudo, sustenta que a inteligibilidade dessa antropologia exige um passo adicional: explicitar os mecanismos pelos quais essa instabilidade se produz e se mantém. É nesse ponto que a análise avança em direção a uma leitura psicofísica, tratando tais fenômenos como efeitos corporais que produzem regularidades mentais e comportamentais. Esse deslocamento não implica a superação da antropologia hobbesiana, mas sua radicalização.

A reconstrução parte do solo mecânico sobre o qual Hobbes edifica toda a sua explicação do homem. Tudo o que existe é corpo e movimento; não há substância imaterial, não há faculdade separada do corpo, não há ruptura entre natureza e experiência. A vida não

interrompe o fluxo dos movimentos; ela o organiza. O corpo vivo é composição particular de mecanismos que recebem impactos, os transformam e os redistribuem em padrões que sustentam percepção, reação e ajuste. Sem compreender que Hobbes opera dentro de uma física rigorosamente unificada, corre-se o risco de tratar a psicofísica hobbesiana como metáfora ou como apêndice da teoria política.

Cabe registrar uma cautela metodológica. A tese não pretende que a filosofia política se deduza da filosofia natural, nem que o artifício político seja redutível a movimentos corporais. Hobbes reconhece a independência epistêmica da filosofia civil: seus princípios podem ser conhecidos pela experiência, sem necessidade de dedução prévia da física. O pacto, a representação, a autorização, a lei civil — estas são categorias jurídicas e políticas que introduzem elementos irreduzíveis à mecânica simples. O que a tese investiga não é a origem lógica do Estado, mas a matéria sobre a qual o Estado opera. A eficácia da soberania depende das propriedades do material que governa: corpos que sentem, imaginam, lembram, habitam-se e resistem. Sem esse substrato, a autoridade seria fórmula vazia — como o próprio Hobbes sugere ao dizer que pactos sem a espada são apenas palavras (L, XVII).

A partir desse fundamento, acompanhou-se o circuito psicofísico que Hobbes descreve com notável minúcia. A sensação inscreve o mundo no corpo como reação ativa ao choque externo — não como captação passiva de qualidades, mas como contramovimento que o organismo produz diante da pressão que recebe. A imaginação prolonga essa inscrição como movimento em declínio: o que foi sentido permanece no corpo como vestígio que se enfraquece gradualmente, mas que não desaparece enquanto novos movimentos não o recobrem. A memória organiza esses vestígios em sequências que permitem ao indivíduo antecipar consequências com base em regularidades observadas — é o que Hobbes chama de prudência. A linguagem estabiliza esse fluxo em nomes e proposições que permitem o cálculo. Os sonhos revelam essa mesma mecânica operando sem governo externo. E a loucura expõe o que acontece quando os movimentos internos se desorganizam: o circuito não para de funcionar; funciona mal. O que essa reconstrução permite perceber é que o homem hobbesiano é vulnerável precisamente porque é plástico. O mesmo mecanismo que lhe permite aprender e se adaptar o expõe ao erro, à ilusão, ao desvio. A plasticidade não opera como garantia de aperfeiçoamento; opera como condição de variabilidade.

As paixões, em Hobbes, não são perturbações que a razão deveria controlar; são vetores de aproximação e afastamento que constituem a própria energia do organismo. A deliberação não é escolha livre de causas, mas alternância de apetites e aversões que se prolongam até que um prevaleça e determine a vontade — que é, sempre, o último apetite ou

a última aversão dessa série. A combinação singular de constituição corporal, experiência acumulada, hábitos formados, bens da fortuna, opinião de si e autoridades reconhecidas produz o que se denominou singularidade fisiológica: cada indivíduo constitui configuração irrepetível, razão pela qual dois homens diante da mesma situação podem chegar a conclusões opostas. Essa singularidade não invalida a universalidade das leis de natureza, que operam como teoremas da razão — conclusões gerais sobre as condições da paz. O que ela explica é por que a observância dessas leis não é automática: cada indivíduo chega ao mesmo teorema por caminhos deliberativos distintos, porque a configuração de memórias, paixões e hábitos que atravessa é singular. A universalidade está no conteúdo do cálculo; a variabilidade está no processo que cada corpo percorre para realizá-lo. E é precisamente essa variabilidade que torna necessário o mecanismo externo — a lei civil, a punição — para converter prescrição racional em disposição efetiva.

A mecânica do hábito constitui o mecanismo pelo qual a plasticidade se efetiva concretamente. A repetição de determinados movimentos cria facilitação: o trajeto percorrido muitas vezes oferece menos resistência que trajetos novos. O que era deliberação consciente converte-se, pela repetição, em disposição automática. Hobbes observa no *De Homine* que o costume pode tanto que muda a natureza dos singulares (DH, XIII). Essa passagem indica que a repetição não apenas reforça disposições preexistentes, mas pode transformá-las. O que era aversivo pode tornar-se apetitivo; o que era indiferente pode tornar-se objeto de paixão intensa. A natureza humana, lida por esse ângulo, não é conjunto fixo de predicados; é capacidade de formação. É por essa via que a tese se conecta à questão das virtudes cívicas: a obediência repetida inscreve no corpo disposições que, do ponto de vista funcional, coincidem com as virtudes que Hobbes enumera como leis de natureza — equidade, gratidão, cumprimento de pactos. O hábito opera como mecanismo pelo qual a prescrição racional se converte em disposição incorporada.

A análise da infância ofereceu confirmação dessa leitura. A criança hobbesiana opera como evidência da mecânica humana em estado bruto: movimentos internos que se convertem diretamente em ações, sem deliberação, sem freio, sem cálculo prudencial. A formação ocorre por verificações sucessivas — dor, repreensão, obstáculo — que inscrevem vestígios e reorganizam o circuito. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes observa que as ações em que a criança uma vez recebeu uma verificação serão deliberadas da segunda vez (EL, I, iv, 11). O primeiro movimento é cego; o segundo já carrega memória; o terceiro tende a ser ajustado. A infância revela que o homem não nasce súdito nem nasce lobo: nasce potência em formação.

É sobre esse fundamento psicofísico que a problemática do poder se coloca. A distinção entre *potentia* e *potestas* mostrou-se necessária para o argumento. *Potentia* designa o agregado de meios para obter bem futuro — força, prudência, eloquência, reputação, aliados —, atributo material inscrito no corpo e nas relações. *Potestas* designa a autoridade instituída que organiza essas capacidades dispersas em direção comum. A relação entre ambas não é de oposição nem de substituição: a *potestas* não anula a *potentia* dos indivíduos, mas a canaliza, concentra e redireciona. Os súditos conservam suas capacidades; o que muda é o campo de possibilidades em que essas capacidades se exercem. O poder político, nessa leitura, não opera por conversão moral nem por submissão mecânica, mas por reorganização das condições que configuram as imaginações e deliberações dos indivíduos.

A lei civil, nesse quadro, opera como extensão artificial da prudência: o soberano anuncia consequências que o súdito ainda não viveu, permitindo-lhe antecipar o que, de outro modo, só descobriria tarde demais. A imaginação — essa mesma sensação em declínio que o circuito psicofísico produz — incorpora a informação institucional e a projeta como se fosse memória de experiência vivida. A imaginação é, assim, o elo que converte informação política em disposição corporal: o súdito imagina a espada do soberano como se a visse; a ficção jurídica ganha aderência precisamente porque opera sobre um organismo capaz de incorporar ficções como se fossem experiências. A eficácia da lei depende, contudo, da consistência entre o que ela anuncia e o que a experiência confirma: quando crimes ficam impunes, a prudência natural entra em conflito com a prudência artificial, e o cálculo deliberativo pende para a violação.

A punição emergiu como mecanismo de estabilização da conduta. Hobbes a define no *Leviatã* como mal infligido pela autoridade pública com o fim de que a vontade dos homens fique mais bem disposta à obediência (L, XXVIII). A punição não opera por transformação interna das paixões, mas por redirecionamento externo: ela inscreve no corpo vestígios de experiências aversivas que reorganizam o cálculo deliberativo, tornando alguns caminhos mais custosos e outros mais seguros. O desejo que movia a conduta punida não desaparece; encontra resistência suficiente para desviar. No início, o súdito obedece por medo: a espada está presente na imaginação como ameaça vívida. Mas a obediência repetida inscreve trilhas no circuito interno; cada passagem pelo trajeto da obediência facilita a passagem seguinte; o que era deliberação consciente converte-se em disposição automática. O hábito não adiciona faculdade nova ao corpo; reorganiza os movimentos de modo que alguns se tornem preferenciais. O súdito formado pelo hábito não experimenta a lei como imposição externa;

experimenta-a como estrutura interna que organiza seus movimentos. A obediência deixa de ser escolha e torna-se modo de ser. A arte — o Estado — traveste-se de natureza.

Essa sedimentação do medo em hábito produz o que Hobbes denomina obrigação: cadeia artificial que prende não pela substância, mas pelo perigo de rompê-la. O medo não desaparece; passa do primeiro plano ao pano de fundo. O súdito habituado não pensa "obedeço porque temo"; simplesmente obedece. Mas se interrogado sobre porque obedece, descobriria, na raiz de sua disposição, o medo que a fundou. O hábito economiza a punição, mas a punição permanece como lastro de realidade que sustenta o hábito.

Contudo, a resistência à morte violenta constitui ponto onde o mecanismo punitivo encontra obstáculo intransponível. O direito de preservar a vida não é concessão do soberano nem cláusula contratual revogável; precede o pacto e sobrevive a ele, porque decorre da própria constituição do organismo. A renúncia ao direito de resistir à morte seria movimento sem objeto: apetite sem termo, cálculo sem resultado. O *conatus* de autopreservação permanece como resíduo irreduzível que nenhum pacto pode absorver.

A proximidade dessa descrição com desenvolvimentos posteriores da neurociência e da psicologia comportamental abriu uma dimensão que não costuma ser explorada nas leituras de Hobbes. A mecânica hobbesiana da memória afetiva — vestígios corporais de experiências passadas que orientam escolhas futuras — encontra correspondências estruturais com o que Damásio descreveu como marcadores somáticos (Damásio, 1996). Os princípios de condicionamento descritos por Pavlov (1927) e Skinner (1953) operam no mesmo registro descritivo que Hobbes emprega ao explicar como a experiência de dor reorganiza o comportamento futuro. Essas convergências não são projeções anacrônicas nem servem para explicar Hobbes; seu estatuto na tese é estritamente confirmatório. A descrição hobbesiana se sustenta por si mesma, nos seus próprios termos conceituais. O que a ciência experimental posterior oferece é evidência adicional de que essa estrutura descritiva possui solidez que transcende seu contexto de origem.

Metodologicamente, a tese procede por leitura reconstrutiva dos textos de Hobbes, acompanhando a formação progressiva do indivíduo como unidade funcional — da gênese corpórea às dinâmicas de sensação, imaginação, memória, linguagem, deliberação e paixões — sem reduzir essa construção a juízos morais ou a pressupostos políticos. O trabalho evita tanto a atualização anacrônica quanto a simples importação de categorias contemporâneas; quando há diálogo com a psicologia, a neuropsicologia e a ciência do comportamento, ele opera como horizonte comparativo e de precisão descritiva, e não como fundamento externo de validação.

O objetivo geral da investigação é reconstruir a constituição do indivíduo hobbesiano a partir da continuidade interna que articula corpo, imaginação e ação, evidenciando que a descrição do homem como máquina de movimento não implica rigidez mecânica, mas uma plasticidade constitutiva. Como objetivos específicos, busca-se: acompanhar a gênese do indivíduo no interior da física hobbesiana do movimento; explicitar o funcionamento do circuito psicofísico (sensação, imaginação e memória) e suas formas de organização e desorganização; examinar a dinâmica das paixões e da deliberação como vetores de formação de hábitos e disposições; recolocar a problemática do poder, distinguindo *potentia* e *potestas*, a partir desse fundamento; e analisar a punição como mecanismo de regulação da conduta e como limite operativo do poder.

O percurso acompanha esse deslocamento de maneira cumulativa. O capítulo 2 reconstrói o solo mecânico a partir do qual o indivíduo pode ser pensado: corpo em movimento, individuação e condições formais do funcionamento humano no interior do sistema hobbesiano. O capítulo 3 desloca o foco para o plano psicofísico, examinando o circuito interno em operação — sensação, imaginação e memória — e as condições sob as quais esse circuito se encadeia, se fixa e se desvia. O capítulo 4 avança para a dinâmica das paixões e da deliberação, mostrando como apetites e aversões orientam a ação e como a experiência sedimenta hábitos e disposições, tornando inteligível a plasticidade como traço estrutural do indivíduo. O capítulo 5 introduz, sobre esse fundamento, a problemática do poder, distinguindo *potentia* e *potestas* e examinando como a ordem civil se apoia na reconfiguração das disposições individuais sem eliminá-las. O capítulo 6 examina a punição como engrenagem de regulação da conduta e como limite operativo do poder, reunindo as consequências do percurso para recolocar, em chave conclusiva, o problema dos limites da soberania a partir da constituição psicofísica do súdito.

O título desta tese — *Entre Lobos e Súditos* — procura capturar a condição que a análise revelou. O lobo e o súdito não são dois tipos de homem; são posições no mesmo eixo. O lobo é o homem entregue à *potentia* sem contenção; o súdito é o mesmo homem cuja *potentia* foi canalizada pela arquitetura penal. Ambos desejam, calculam, antecipam, competem; o que difere é o campo de possibilidades em que esses movimentos se exercem. A punição opera como mecanismo que desloca o homem de uma posição à outra — sem jamais garantir que ele ali permanecerá. A plasticidade que permitiu a formação do súdito permite também sua reversão: bastam novas experiências, novas consequências, novos padrões de reforço para que as disposições se reorganizem em direção distinta. A paz civil hobbesiana revela-se, assim, conquista provisória — administração contínua de um equilíbrio instável que

a punição não resolve, mas torna manejável. Hobbes afirma que a arte imita a natureza — o que significa que o artifício político não contradiz a mecânica corporal, mas a reorganiza em arranjos que a natureza sozinha não produziria. O Leviatã é composição artificial de movimentos que, sem o artifício, seguiriam direções dispersas. A plasticidade é a condição material que torna esse artifício possível e, ao mesmo tempo, permanentemente precário. A presente tese não pretende oferecer uma resposta definitiva à questão da soberania; seu objetivo é mostrar por que a pergunta sobre os limites do poder exige ser recolocada no nível do corpo que o sustenta e o limita.

2. CORPO E MOVIMENTO: O SOLO MECÂNICO DO INDIVÍDUO

A compreensão hobbesiana do indivíduo parte de um princípio do qual jamais se afasta: a natureza é um tecido contínuo de corpos em movimento. O humano não ocupa um lugar privilegiado, não dispõe de faculdades imateriais e tampouco se situa fora das mesmas leis que regem todos os demais corpos. Hobbes desenvolve a explicação de como o indivíduo sente, percebe e age a partir de um alicerce: corpo e movimento como eixo analítico.

Ao aproximar-se de Hobbes por meio das categorias modernas da *ontologia* e *epistemologia*, corre-se o risco de deslocá-lo para um terreno que não é o seu. Tais categorias, consolidadas apenas posteriormente, tradicionalmente pressupõem distinções entre ser e conhecer, fundamento e justificação, sujeito e objeto. Em Hobbes, tratar do ser e tratar do conhecimento pertencem a uma mesma tarefa: descrever, com precisão, os modos pelos quais os corpos se movem e interagem. Em vez de buscar fundamentos últimos do ser ou condições transcendentais do conhecer, ele descreve mecanismos.

No *De Corpore*, ao definir filosofia, Hobbes não a concebe como investigação da essência do ser nem como reflexão sobre faculdades cognitivas. Como as essências são inacessíveis ou inexistentes, a filosofia deve converter-se em cálculo de causas e efeitos em um encadeamento demonstrativo — um cálculo de movimentos que permite prever consequências. O conceito tradicional de essência é reduzido ao plano dos nomes: não há uma interioridade profunda a ser intuída, apenas classificações convencionais que reúnem efeitos semelhantes. A crítica hobbesiana à doutrina das essências opera como desmonte do edifício metafísico, substituído por um plano homogêneo de corpos em movimento¹ tudo se explica pelo movimento, não há espaço para essências imóveis².

Dizer Importa notar que referências a *ontologia* ou *epistemologia* em Hobbes são empregadas aqui apenas de forma analógica. Como o próprio texto destaca, Hobbes não opera com uma ontologia de essências nem com uma teoria do conhecimento nos termos pós-cartesianos: ‘Dizer que há uma *ontologia materialista* em Hobbes é, por isso, ao mesmo tempo correto e equívoco. Correto, porque tudo o que existe é corpo. Equívoco, porque o termo sugere um tipo de investigação deliberadamente criticada por ele’. Em vez de

¹ Paganini examina a crítica hobbesiana à doutrina das essências como operação de dissolução do aparato metafísico aristotélico-escolástico. Em lugar de essências imóveis e separadas, Hobbes instaura um plano homogêneo no qual toda explicação remete ao dinamismo material, sem espaço para entidades abstratas ou substâncias incorpóreas (Paganini, 2007, p. 337-357).

² Zarka identifica nessa dissolução uma decisão metafísica fundamental: ao recusar o vocabulário das essências e das formas substanciais, Hobbes não substitui uma ontologia por outra, mas reformula as condições mesmas de inteligibilidade do real, tornando corpo e movimento os únicos termos admissíveis (Zarka, 1999).

fundamentos do ser ou condições transcendentais do conhecer, Hobbes investiga mecanismos físicos. Assim, sempre que usamos essas categorias, fazemos com a devida contextualização, evidenciando que Hobbes as ressignifica dentro de seu sistema (convertendo perguntas “o que é?” em “como se move e que efeitos produz?”). Com essa cautela metodológica, dialogamos com a linguagem filosófica contemporânea sem trair a originalidade do pensamento hobbesiano.

Da mesma forma não se pode atribuir uma *epistemologia* a Hobbes tal como esse termo se fixa após Descartes e Kant. A epistemologia moderna tradicionalmente se estrutura ao redor de problemas como sujeito e objeto, certeza, estrutura do juízo ou critérios de justificação. Conhecimento para Hobbes é efeito mecânico: movimentos externos atingem os sentidos, geram movimentos internos, que persistem como imaginação; pela linguagem, esses movimentos são ordenados em proposições condicionais. Saber não é representar adequadamente um objeto; é antecipar consequências.

Essa concepção desloca o problema tradicional da verdade. Verdade e falsidade não pertencem às coisas, mas aos arranjos linguísticos. Ao afirmar que verdadeiro e falso são propriedades da fala, Hobbes retira da epistemologia clássica o seu objeto central: já não existe um ser a ser representado por uma consciência que garanta a correção dessa representação. O que existe? Corpos que afetam e são afetados, e nomes que estabilizam, provisoriamente, regularidades observadas. O que está em jogo não é um fundamento epistemológico, mas uma ordenação de consequências que permita prever efeitos naturais e políticos.

Esse deslocamento conceitual tem consequências importantes. A oposição entre sujeito e objeto perde relevância. A figura do homem unitário exprime essa descentralização: o humano não é um centro estável de consciência, mas um ponto de passagem, um corpo atravessado por movimentos que constituem aquilo que chamamos de interioridade. Em vez de uma teoria das condições do conhecimento, Hobbes oferece uma psicofísica do indivíduo — uma descrição dos caminhos pelos quais o mundo inscreve seus movimentos no corpo.

Recusar ontologia das essências e epistemologia das representações não empobrece a teoria hobbesiana. Pelo contrário, revela sua unidade conceitual. Projetar classificações posteriores — separando o ontológico, o epistemológico, o político ou o moral — conduz à desfiguração de um sistema que permanece integralmente físico, mesmo quando trata de linguagem, paixões ou soberania. A física para Hobbes não é uma ciência entre outras: é o esquema que atravessa todas as demais. O sistema hobbesiano só pode ser compreendido em sua integridade se for preservada a unidade conceitual que deriva da física do movimento.

Categorias posteriores — como ontologia, epistemologia ou moral — não descrevem adequadamente a arquitetura interna da filosofia de Hobbes e tendem a fragmentá-la artificialmente. A física não é uma parte da filosofia hobbessiana, mas o esquema explanatório que estrutura todas as demais: linguagem, ciência, paixões e política são aplicações desse mesmo modelo mecânico.

Se não há essência humana a ser descoberta nem estrutura *a priori* do sujeito a ser reconstruída, então a plasticidade do indivíduo não é um acréscimo posterior, mas consequência direta de um mundo inteiramente mecânico. Tudo é movimento. E o homem, longe de ser um sujeito substancial, é um circuito de movimentos. Por isso aprende, desaprende, adapta-se, reorganiza-se e, às vezes, se desestabiliza.

Este capítulo apresenta os elementos necessários para compreender como Hobbes constrói a teoria do indivíduo a partir de uma física rigorosa. Primeiro, será reconstruído o surgimento do mecanicismo moderno e a inserção de Hobbes nesse cenário intelectual, mostrando como seu materialismo rigoroso e sua recusa de distinções substanciais inauguram um modo inteiramente novo de pensar o indivíduo. Em seguida, será examinado o apagamento historiográfico de sua psicodinâmica, evidenciando como a vitória do cartesianismo, a virada kantiana e a leitura político-jurídica dos séculos XIX e XX obscureceram a dimensão física e psicológica de sua filosofia. Superado esse desvio interpretativo, será apresentado o princípio universal do movimento, fundamento que explica por que toda ação, sensação e afecção se reduzem a deslocamentos corporais. Por fim, do princípio geral à sua encarnação concreta: o nascimento da máquina hobbessiana como corpo sensível, momento em que o indivíduo aparece não apenas como parte da natureza, mas como lugar onde o mundo se inscreve, produzindo os primeiros movimentos internos que tornarão possível a sensação, a imaginação e toda a vida cognitiva.

2.1 A ORIGEM DO MECANICISMO E O APAGÃO DA PSIQUE DE HOBBS

O mecanicismo emergiu como corrente central da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, rejeitando explicações baseadas em causas finais aristotélicas ou teleologia e substituindo-as por modelos baseados em leis naturais e interações entre corpos materiais. Hobbes insere-se nessa tradição ao conceber a realidade em termos puramente materiais e deterministas, articulando desde o início o par conceitual matéria-movimento como fundamento explicativo. Substâncias imateriais ou princípios metafísicos transcendentais não encontram lugar nesse sistema.

A concepção mecanicista de Hobbes tem raízes no atomismo clássico de Leucipo e Demócrito, que propunham que toda a realidade é composta por átomos indivisíveis em constante movimento. Essa teoria sustentava que todas as mudanças e fenômenos no mundo natural eram explicáveis pela combinação e separação desses átomos. Epicuro e Lucrecio expandiram essa visão ao afirmar que os eventos naturais resultam da colisão e interação desses átomos, introduzindo o conceito de *clinamen*, um desvio aleatório no movimento atômico que permitia alguma margem para a contingência. Durante o Renascimento, o pensamento atomista ressurgiu através de Pierre Gassendi, que conciliou atomismo e cristianismo influenciando Hobbes diretamente.

Contudo, o filósofo diverge de Gassendi: enquanto Gassendi ainda aceitava a ideia de uma alma imaterial, Hobbes adota um monismo materialista radical, no qual tudo deve ser compreendido segundo o par matéria-movimento já estabelecido, sem necessidade de invocar entidades imateriais. Essa perspectiva o aproxima do mecanicismo cartesiano, mas também o distancia em aspectos fundamentais. A questão da atividade ou passividade da matéria hobbesiana exige precisão. Diferentemente do atomismo gassendiano, que admite um princípio interno de movimento, Hobbes concebe a matéria como estritamente passiva: ela não inicia movimento, apenas o transmite e conserva segundo leis de inércia. O *conatus*, embora designe o esforço mínimo do corpo, não constitui força interna espontânea, mas resultado de pressões externas acumuladas: o indivíduo não se transforma por movimento próprio, mas por reorganização dos movimentos plásticos que o atravessam (*DCo*³, XV, 2. Tradução nossa).

Hobbes e Descartes compartilhavam o objetivo de substituir as explicações escolásticas por uma abordagem mecanicista da realidade, mas suas concepções sobre matéria, mente e causalidade eram profundamente distintas. Descartes defendia o dualismo, separando a mente (*res cogitans*) da matéria (*res extensa*), considerando a mente imaterial e não sujeita às leis mecânicas do mundo físico. Hobbes, ao contrário, concebe o pensamento como movimento corporal interno, subordinado às mesmas leis que regem todos os corpos. A recusa de causas imateriais implica a rejeição estrutural do modelo cartesiano de mente⁴.

³ Elements of Philosophy: Concerning Body (De Corpore). In: Molesworth, William (ed.). *The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury*. London: John Bohn, 1839. v. 1

⁴A oposição entre Hobbes e Descartes nas Terceiras Objecções às Meditações não se reduz a uma disputa sobre a existência de substâncias imateriais. Trata-se de uma divergência sobre a própria inteligibilidade do conceito de *coisa pensante* separada da extensão. Para Hobbes, a impossibilidade de conceber pensamento sem movimento corporal torna a distinção cartesiana não meramente falsa, mas destituída de sentido. (Malcolm, 2002. p. 146-152.)

A discordância também se estendia ao conceito de livre-arbítrio. Para Descartes, a mente possuía um grau de independência em relação às determinações físicas; para Hobbes, todas as ações humanas resultam de cadeias causais inevitáveis, sem espaço para um livre-arbítrio metafísico. Além disso, diferiam na explicação da cognição: Descartes propunha a existência de ideias inatas, enquanto Hobbes sustentava que todo conhecimento provém da experiência sensorial, resultado direto da interação entre corpos materiais e os sentidos. Entretanto essa radicalidade não implica atribuir à matéria um princípio interno de auto-organização ou atividade espontânea. Em Hobbes, a matéria não inicia movimentos por si mesma; ela apenas conserva, transmite ou resiste a movimentos recebidos, segundo a cadeia causal que a atravessa.

Essas diferenças tiveram impacto direto na psicofísica e na teoria política hobbesianas, fundadas no empirismo e na mecânica das paixões humanas. Hobbes rejeitou o dualismo cartesiano e propôs uma visão monista da realidade, influenciando profundamente o empirismo britânico e as ciências sociais modernas.

A lei da inércia formulada por Galileu Galilei demonstrou que o movimento poderia ser explicado sem recorrer a causas finais, substituindo a visão aristotélica de um universo regido por propósitos naturais por uma concepção em que as leis do movimento são uniformes e matematicamente previsíveis. Essa visão eliminava a necessidade de explicações baseadas em intenções divinas, enfatizando que todos os fenômenos físicos podem ser descritos em termos de causas eficientes e forças mecânicas.

Hobbes conheceu Galileu pessoalmente em Florença e assimilou sua abordagem matemática dos fenômenos naturais⁵, aplicando-a ao estudo da política e da psicologia humana. Sua teoria do conhecimento reflete esse compromisso: todo entendimento humano deriva da experiência sensorial, resultado de impactos físicos sobre os sentidos. Pensar não é mais do que a continuidade enfraquecida dos estímulos sensoriais originais, o que aproxima a percepção de um processo estritamente material.

William Harvey, médico inglês que descobriu a circulação sanguínea, demonstrou que o corpo humano funciona como um sistema de bombas e válvulas regulado por princípios mecânicos. Antes de sua descoberta, acreditava-se que o sangue era continuamente produzido pelo fígado e consumido pelos tecidos, em um processo sem circuito fechado. Harvey provou que o sangue circulava pelo corpo de maneira constante e previsível, impulsionado pelo

⁵ Leijenhorst situa a apropriação hobbesiana de Galileu no contexto mais amplo da mecanização do aristotelismo tardio, mostrando que Hobbes não rompe simplesmente com a tradição escolástica, mas a reformula internamente ao traduzir seus problemas para o vocabulário do movimento local (Leijenhorst, 2002, p. 80-95)

coração de forma semelhante a uma máquina hidráulica, reforçando a concepção hobbesiana de que o corpo humano, como qualquer outro sistema material, opera segundo princípios mecânicos rigorosos.

Hobbes também foi influenciado pelo pensamento de Francis Bacon, cuja defesa do empirismo enfatizava a importância da experimentação e da observação sistemática da natureza. Bacon defendia que a ciência deveria abandonar explicações baseadas em qualidades ocultas e focar na identificação de padrões regulares que pudessem ser manipulados para o benefício humano. Hobbes compartilhava dessa abordagem pragmática: o conhecimento verdadeiro surge do estudo das interações físicas e materiais entre os corpos.

A força da filosofia hobbesiana reside na unidade entre sua física do movimento, sua teoria das paixões e sua explicação da ordem civil. Hobbes não produz tratados dispersos, mas um sistema científico coerente, no qual os princípios mecânicos que regem os corpos naturais fornecem a base conceitual para entender a ação humana, a deliberação, o medo, o desejo e, por fim, a necessidade de um poder comum. A continuidade entre natureza, corpo e política reforça que a explicação hobbesiana do indivíduo e da sociedade depende de uma única arquitetura conceitual centrada no movimento, na causalidade eficiente e na previsibilidade das operações materiais.

Essa estrutura conceitual projeta-se diretamente na compreensão do indivíduo como organismo plástico, capaz de ser moldado por impactos externos e de reorganizar padrões internos de resposta. Ao estabelecer que:

[...] a sensação nada mais é do que a ilusão originária, causada (como disse) pela pressão, isto é, pelo movimento das coisas exteriores nos nossos olhos, ouvidos e outros órgãos a isso determinados. (L⁶, I, p14)

Hobbes ancora toda percepção na materialidade dos impactos, conectando sensação e causalidade mecânica. Estudos fisiológicos posteriores — como os de Sherrington⁷ — mostrariam experimentalmente que tais impactos constituem a base física da ação nervosa, descrevendo o organismo como uma unidade integrada de ação na qual estímulos e respostas se articulam em circuitos contínuos. Esse modelo fornece um paralelo retrospectivo para

⁶ *Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil*, tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1974, Coleção Os Pensadores.

⁷ Sherrington desenvolve a teoria do arco reflexo e da integração nervosa, demonstrando que o sistema nervoso opera como unidade funcional coordenada, organizando estímulos aferentes e respostas eferentes em padrões dinâmicos de excitação e inibição. Essa estrutura funcional oferece paralelo retrospectivo para a cadeia causal hobbesiana entre sensação, imaginação e ação (Sherrington, 1906, p. 10-11; 39-40).

compreender a intuição hobbesiana de que o corpo é movido por impactos materiais contínuos, que se reorganizam em padrões estáveis de ação.

O mecanicismo hobbesiano oferece não apenas uma física do movimento, mas também os fundamentos para uma psicologia naturalista, na qual toda atividade mental deriva de processos materiais. Ao adotar uma abordagem rigorosamente naturalista, Hobbes descreve uma mente e um corpo em contínua interação com o ambiente, capazes de formar padrões estáveis de ação.

Cabe agora examinar as forças históricas que impediram a plena recepção desse modelo. Um sistema tão robusto — articulando sensação, imaginação, memória, prudência e deliberação como variações de um mesmo princípio dinâmico — permaneceu marginalizado por mais de trezentos anos, eclipsado por tradições que, embora menos coerentes, encontraram acolhida institucional.

A recepção moderna da filosofia hobbesiana revela um paradoxo: quanto mais consistente o seu modelo psicofísico, mais rapidamente ele foi silenciado.⁸ Nas *Terceiras Objeções às Meditações de Descartes*, a posição ganha formulação lapidar:

[...] o raciocínio depende de nomes, os nomes da imaginação e a imaginação (e isto é o que eu penso realmente que acontece), do movimento dos órgãos corporais. Assim, o espírito não é nenhuma outra coisa, senão um movimento em certas partes do corpo orgânico. (TO⁹, p. 293)

Essa formulação é um dos demonstrativos que regem a teoria hobbesiana da mente: uma cadeia causal rigorosa conecta raciocínio, linguagem, imaginação e movimento corporal. Não há ruptura, não há salto qualitativo, não há substância separada. O que chamamos de espírito é configuração de movimentos — nada mais. Essa recusa radical de qualquer princípio imaterial chocou-se com o ambiente teológico do século XVII e explica a marginalização duradoura de sua psicodinâmica.

O apagamento pode ser compreendido a partir de quatro vetores estruturais que moldaram a recepção da filosofia moderna.

Primeiro vetor: a vitória institucional do cartesianismo e a ausência de tradição comentadora hobbesiana. Descartes oferecia uma solução intelectualmente elegante para o imaginário da época: ao separar corpo e alma em substâncias distintas, garantia a imortalidade, preservava a teologia e formulava um modelo de racionalidade conciliável com

⁸ Springborg examina como a recepção política do *Leviatã* gerou bloqueio interpretativo duradouro. A inclusão da obra no *Index Librorum Prohibitorum* em 1654 e a acusação persistente de ateísmo dificultaram a recepção sistemática da filosofia natural hobbesiana, projetando receio institucional sobre o conjunto da obra (Springborg, 2007, p. 55-56)

⁹ TO – Terceiras objeções às Meditações de Descartes. *Modernos & Contemporâneos*, Campinas, v. 5, n. 11, 2021.

a moral tradicional. Seu sistema produziu uma estrutura facilmente aceitável pelas universidades e pelo clero — instituições que detinham o poder de validar ou condenar doutrinas filosóficas.

Ao naturalizar completamente a mente e integrá-la ao funcionamento físico do organismo, Hobbes tornou-se teologicamente suspeito:

E disso parece seguir que uma coisa que pensa é alguma coisa corporal; pois os sujeitos de todos os atos parecem ser apenas entendidos sob uma razão corporal, ou sob uma razão de matéria, como ele mesmo mostrou um pouco depois pelo exemplo da cera, a qual, embora sua cor, sua dureza, sua figura e todos os outros atos sejam mudados, é sempre concebida ser a mesma coisa, isto é, a mesma matéria sujeita a todas as mudanças (TO, p. 290).

A resposta cartesiana apela à tradição e ao senso comum para defender a distinção entre substâncias: "todos os lógicos e quase todo o mundo com eles, têm o costume de dizer que entre as substâncias, umas são espirituais e outras corporais" (Descartes *apud*. TO, p. 291). Descartes apela ao costume; Hobbes dissolve a distinção em movimento. A recepção político-religiosa do *Leviatã* gerou um bloqueio interpretativo que perdurou por séculos, projetando receio institucional também sobre a leitura de sua filosofia natural.

Essa aceitação institucional do cartesianismo consolidou-se através de uma tradição comentadora contínua. Descartes pôde contar com Malebranche, Leibniz e Spinoza desenvolvendo, adaptando ou criticando suas teses dentro de um ecossistema intelectual vivo, capaz de produzir escolas, discípulos e controvérsias que mantinham o sistema em circulação. Hobbes, ao contrário, não gerou herdeiros diretos: sua psicologia mecanicista não encontrou uma comunidade interpretativa que a desenvolvesse, e seu modelo de mente permaneceu sem continuidade institucional. Durante séculos, a obra orbitou entre leituras estritamente políticas e acusações de heterodoxia, dificultando a recepção sistemática de sua filosofia natural. Embora Hume tenha desenvolvido um modelo associacionista que retoma elementos fundamentais da psicologia hobbesiana — especialmente a ideia de que os processos mentais resultam de conexões mecânicas entre impressões —, ele o fez de modo cauteloso e indireto, pois a má reputação intelectual, marcada por acusações de ateísmo e heterodoxia, tornava arriscado declarar uma filiação explícita. Assim, a influência permaneceu subterrânea até ser retomada abertamente apenas pela psicologia experimental do século XIX. Aquilo que em Descartes se tornou tradição, em Hobbes dissolveu-se no silêncio.

Segundo vetor: a incompatibilidade com o projeto kantiano. O século XVIII consolidou uma concepção de razão autônoma e normativa, capaz de legislar a si mesma a partir de princípios *a priori* — concepção inteiramente estranha ao modelo hobbesiano. Para

Kant, a razão pura opera independentemente da experiência sensível e constitui o fundamento transcendental de todo conhecimento possível. Para Hobbes, ao contrário, a razão deriva da imaginação, e esta resulta diretamente do movimento sensorial.

No *Leviatã*, a imaginação aparece como "sensação em declínio" (L, II) — isto é, como movimento residual que persiste após a cessação do estímulo externo. A razão, nessa arquitetura, não é faculdade separada: é organização metódica de movimentos já existentes. Nas *Terceiras Objeções*, o ponto recebe formulação ainda mais precisa:

Pela razão não concluiremos nada, absolutamente, tocante à natureza das coisas, mas apenas tocante a suas apelações, isto é, que, por ela, vemos, simplesmente, se unimos bem ou mal os nomes das coisas, segundo as convenções que temos feito à nossa fantasia, tocante às suas significações. (TO, p. 293)

Essa concepção nominalista da razão — que a reduz a operações sobre nomes convencionais, não sobre essências — tornava Hobbes ilegível para uma tradição que buscava fundamentos transcendentais do conhecimento. Se a filosofia moderna tivesse seguido Hobbes e não Descartes, muitos pseudoproblemas que ocuparam séculos de debate — especialmente o problema mente-corpo — jamais teriam surgido.

Terceiro vetor: a leitura reducionista da tradição analítica do século XX. A tradição analítica isolou Hobbes quase exclusivamente no campo da teoria política. A edição de Warrender, os comentários de Strauss e a recepção liberal posterior sedimentaram a imagem de Hobbes como autor do *Leviatã* — não como filósofo da mente. Com isso, sua investigação sobre percepção, imaginação, *conatus* e deliberação — exposta nos capítulos I-VI do *Leviatã*, nos capítulos I.1-4 dos *Elementos da Lei*¹⁰ e no capítulo XXV do *De Corpore* — tornou-se periférica, quando deveria ser o eixo estrutural de todo o sistema.

A filosofia natural não é marginal: ela constitui a espinha dorsal que sustenta a filosofia natural e a política hobbesianas. A unidade entre corpo, mente e ordem civil é o núcleo do projeto — não um apêndice dispensável.

Quarto vetor: a incompreensão do caráter funcional do materialismo hobbesiano. Para Hobbes, os estados mentais não designam uma instância separada do corpo, mas o modo como certos padrões de movimento se adaptam no corpo vivo. Contudo, essa leitura foi frequentemente distorcida, tanto por materialistas quanto por dualistas, num fisicalismo grosseiro que Hobbes jamais defendeu.

A nuance aparece com clareza quando ele distingue entre o sujeito que pensa e o ato de pensar:

¹⁰ Os *Elementos da Lei Natural e Política*. Introdução de J. C. A. Gaskin; tradução de Bruno Simões; revisão de Aníbal Mari. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. ed, 257 p. ISBN 978-85-7827-125-1.

Eu sou uma coisa que pensa: está muito bem dito. Pois, do fato de que eu penso ou de que eu tenho uma ideia, seja em vigília, seja dormindo, se infere que eu sou pensante: pois estas duas coisas, eu penso e eu sou pensante, significam a mesma coisa. Do fato de eu sou pensante, segue-se que eu sou, pois quem pensa não é um nada (TO, p. 289).

Não se nega a existência do pensamento; nega-se que ele requeira uma substância separada. A coisa que pensa é corporal — mas isso não significa que o pensamento seja redutível a um único tipo de movimento. O *De Corpore* XXV detalha o mecanismo pelo qual o movimento interno se converte em aparência externa. Quando o objeto estimula o órgão sensorial, o movimento propaga-se até o coração, onde encontra o movimento vital. Esse encontro gera um *conatus* reativo — um esforço para fora (*conatus ad externa*) — que projeta a imagem sensível como se ela estivesse localizada no objeto, e não no corpo senciente. É por esse mecanismo de projeção que vemos cores nas coisas e ouvimos sons no mundo, embora tais qualidades existam apenas como fantasmas internos. A plasticidade perceptiva reside precisamente nessa dinâmica: cada novo estímulo altera a configuração do *conatus* reativo, modificando não apenas o que percebemos, mas o modo como o mundo nos aparece (*DCo*, XXV, 2-4), propondo uma integração entre corpo, cognição e ordem civil em um mesmo processo dinâmico, recusando tanto o mentalismo cartesiano quanto o reducionismo atomista.

O resultado desse conjunto de forças históricas, políticas e institucionais foi a criação de um espelho distorcido: Hobbes passou a ser lido primordialmente como autor político, enquanto sua psicodinâmica mecanicista permanecia oculta. Contudo, é justamente essa camada esquecida que se revela hoje como uma das mais fecundas para o diálogo entre filosofia e neurociência.

Pesquisadores contemporâneos da cognição redescobrem, muitas vezes sem mencioná-lo, estruturas explicativas que Hobbes elaborou com notável precisão. A dependência da razão em relação à imaginação, exposta no capítulo V do *Leviatã*; a formação de hábitos como modulação do movimento, descrita nos *Elementos da Lei*; a constituição das paixões como variações do esforço vital — o *conatus*, definido como o início do movimento no *De Corpore*; e a emergência da deliberação como disputa entre apetites internos — todas essas estruturas encontram paralelos notáveis na ciência cognitiva.

O modelo hobbesiano pode ser lido como prévia do que hoje chamamos de modelos conexionistas¹¹: redes distribuídas de processamento sem centro de comando. A ação

¹¹ A aproximação entre o modelo hobbesiano e achados neurocientíficos posteriores opera estritamente no plano da analogia funcional, não da identidade histórica. Reconhecer isomorfismos explicativos — ambos descrevem a cognição como resultado de padrões distribuídos de ativação sem centro de comando — não implica atribuir a Hobbes conhecimentos que lhe eram inacessíveis. A convergência é retrospectiva.

integrativa do sistema nervoso oferece substrato fisiológico para mecanismos que Hobbes já havia descrito em termos de movimento e ajuste. O *Breve Tratado sobre os Primeiros Princípios*, documento que antecipa a filosofia hobbesiana madura, já apresenta a estrutura fundamental dessa concepção. Ali, define-se que "os espíritos animais são aqueles espíritos que são os instrumentos da sensação e do movimento" (SLP¹², p. 318) e formula-se a noção de *phantasma* como "a similitude ou imagem de algum objeto externo que nos aparece depois de o objeto externo ter sido removido do *sensorium*". (Id). No *De Corpore*, Hobbes descreve esse processo como uma reação do corpo sensível, na qual o movimento recebido provoca um esforço interno de resistência que projeta a aparência para fora, fazendo com que o objeto seja percebido como externo, ainda que o movimento relevante já seja interno (*DCo*, XXV). Essa teoria precoce demonstra que, desde os primeiros escritos, a mente é concebida como sistema de movimentos — não como substância separada.

O silenciamento da psicodinâmica hobbesiana não decorre de fragilidade conceitual, mas de uma conjunção de contingências históricas: disputas teológicas, rearranjos institucionais, viradas filosóficas e ausências de comentários, que desviaram a recepção para um único eixo de leitura. Recuperar esse núcleo teórico significa compreender que a concepção hobbesiana de mente oferece uma alternativa integrada entre corpo, movimento e aprendizagem — surpreendentemente alinhada à neuropsicologia contemporânea.

2.2 TUDO É MOVIMENTO

A compreensão hobbesiana do indivíduo exige, antes de qualquer tratamento psicofísico, a fixação das condições formais de existência de qualquer corpo; é por isso que Hobbes começa pelo mínimo demonstrável — e não por essências, faculdades ou finalidades.

Espaço não é coisa, não é substância, não é entidade que subsista por si mesma. Espaço é condição da existência dos corpos — não um recipiente prévio, mas aquilo que torna possível que corpos ocupem lugares distintos¹³. A definição hobbesiana é negativa: "espaço é o fantasma de uma coisa existente enquanto existente" (*DCo*, VII, 2. Tradução nossa.). Fantasma, aqui, não designa ilusão, mas modo de conceber: o espaço é concebido quando abstraímos todas as propriedades do corpo — cor, peso, movimento — e conservamos apenas

¹² *Breve tratado sobre os primeiros princípios*. Tradução de Guilherme Rodrigues Neto. *Scientiae Studia*, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 307-324, 2006.

¹³ Leijenhorst analisa a concepção hobbesiana de espaço como *phantasma* — modo de conceber a extensão por abstração das propriedades corporais —, distinguindo-a tanto do espaço absoluto newtoniano quanto do espaço relacional leibniziano. O espaço hobbesiano não subsiste independentemente dos corpos, mas emerge como condição formal de sua concebibilidade (Leijenhorst, 2002, p. 145-160).

sua extensão. O *De Corpore* convida o leitor a imaginar que todo o universo físico foi aniquilado, restando apenas um homem. As ideias, memórias e imaginações das coisas que existiam antes permaneceriam na mente desse homem, aparecendo como estando fora, estendidas, ocupando posições relativas. Não existe espaço vazio anterior aos corpos; existe extensão concebida a partir da presença corpórea. O espaço é a privação do corpo real, mas a posição do corpo possível.

Dessa condição formal deriva o conceito de lugar. Lugar é a porção determinada do espaço ocupada por um corpo: "lugar é parte do espaço que algo preenche ou possui" (DCo, VIII, 5. Tradução nossa). Se o espaço é a tela mental onde projetamos a existência, o lugar é a determinação concreta dessa projeção — a "coincidência" entre a extensão do corpo e a extensão do espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar simultaneamente: essa exclusão espacial constitui o primeiro princípio de individuação. Um corpo é distinto de outro porque ocupa lugar distinto. A individuação, nesse nível, ainda não depende de organização interna, função ou vida: depende apenas de posição no espaço. Se o corpo A ocupa o lugar X, o corpo B está, por definição, excluído de X. Sem essa exclusão, não haveria choque, não haveria transferência de movimento, não haveria causalidade.

Estabelecidas as condições formais — espaço e lugar —, Hobbes define corpo. Corpo é "aquilo que, não dependendo de nosso pensamento, coincide ou é coextensivo com alguma parte do espaço"¹⁴ (DCo, VIII, 1. Tradução nossa). Dois elementos são cruciais: independência — o corpo é aquilo que não depende do pensamento; enquanto o espaço é um fantasma dependente da mente, o corpo é a realidade bruta que subsiste mesmo que ninguém a perceba — e coextensão espacial, pois ser é ocupar espaço. Não há ainda interior, não há ainda partes funcionalmente articuladas, não há vida, não há sensação. Há apenas extensão ocupada — o mínimo necessário para que algo seja reconhecido como existente. Hobbes deliberadamente evita definir o corpo por qualidades sensíveis — cor, calor, som — ou por potências ocultas. O corpo é definido negativamente em relação ao vazio: ele é o não-vazio, o pleno.

Dessa definição deriva a noção de magnitude. Corpos possuem quantidade; magnitude é mensurável. A magnitude introduz a possibilidade de comparação: um corpo pode ser maior ou menor que outro, pode ocupar mais ou menos espaço. A magnitude é a extensão do corpo considerada sob o aspecto da mensurabilidade — aqui o corpo deixa de ser

¹⁴ Shapin e Schaffer examinam a definição hobbesiana de corpo como o não-vazio, o pleno, contrastando-a com a física experimental de Boyle. A recusa hobbesiana do vácuo não decorre de observação empírica, mas de exigência conceitual: admitir o vazio seria admitir espaço sem corpo, o que contradiz a definição mesma de espaço como phantasma da extensão corpórea (Shapin; Schaffer, 2011, p. 82-85)

abstração e passa a ser operável pela geometria e pela física: "magnitude é aquilo que concebemos quando consideramos a extensão de um corpo" (DCo, VII, 1. Tradução nossa). A magnitude não subsiste separadamente; é o modo como apreendemos a extensão corpórea. Um corpo pode perder seu movimento, pode mudar de cor, pode aquecer ou esfriar, mas não pode perder sua magnitude sem deixar de ser corpo.

A definição de limite completa essa estrutura. O corpo é finito; o limite define onde termina. Sem limite, não existe interior nem exterior. "Limite é aquilo que constitui o fim de qualquer magnitude" (DCo, VIII, 12. Tradução nossa). O limite não é linha física adicionada ao corpo, mas a extremidade que separa o corpo do espaço circundante. Para que haja este corpo e não aquele, é preciso haver limite. A criação da dicotomia interior/exterior é pré-requisito para toda distinção entre corpos e para toda interação causal. O limite é a superfície onde o corpo começa e o espaço circundante termina; é no limite que ocorre o contato, a pressão e a resistência.

A divisibilidade completa a análise das categorias básicas do corpo. Todo corpo é divisível; todo corpo é composto de partes. "um corpo é aquele, que, sem dependência do nosso pensamento, é coincidente ou coestendido com alguma parte do espaço" (DCo, VIII, 1. Tradução nossa). Partes não são ainda funções; são corpos menores. Não há átomo metafísico — unidade indivisível que subsistiria como fundamento último da matéria. A divisão pode prosseguir indefinidamente: toda parte pode ser dividida em partes menores, e estas em menores ainda. Se algo é corpo, tem extensão; se tem extensão, tem partes; se tem partes, é divisível. Essa divisibilidade infinita é necessária para a concepção de fluidez e movimento. As partes são corpos menores. Não há salto para o imaterial.

2.2.1 Leis do Movimento

Compreender que tudo opera por movimento exige estabelecer o que acontece quando nada acontece. Hobbes formula o princípio com economia: "Que o que está atualmente em repouso não pode ser movido a não ser que seja tocado por algum agente" (SLP, p. 309). Um corpo em repouso permanece em repouso; um corpo em movimento permanece em movimento — não porque haja nele uma natureza que o incline a um ou outro estado, mas simplesmente porque nenhuma força externa interveio para alterá-lo. A pedra sobre a mesa não está em repouso porque tende ao repouso. Ela está em repouso porque nada a move. Se alguém a empurra, ela se desloca — e continua a deslocar-se até que algo a

detenha: o atrito da superfície, a resistência do ar, o impacto contra outro corpo. O movimento não se esgota por si mesmo; cessa quando encontra oposição. O *De Corpore* enuncia:

Qualquer coisa que esteja em repouso, estará sempre em repouso, a menos que exista algum outro corpo além dela, que, ao tentar ocupar seu lugar por meio do movimento, não lhe permita permanecer em repouso. Pois suponha que algum corpo finito exista e esteja em repouso, e que todo o espaço ao redor esteja vazio; se agora esse corpo começar a se mover, certamente ele será movido de alguma forma; portanto, visto que não havia nada nesse corpo que o fizesse permanecer em repouso, a razão pela qual ele se move dessa forma está em algo fora dele; e da mesma forma, se tivesse sido movido de qualquer outra maneira, a razão do movimento estaria em algo fora dele; mas, visto que se supôs que não há nada fora dele, a razão de seu movimento em uma direção seria a mesma da razão de seu movimento em qualquer outra direção, e, portanto, ele seria movido igualmente em todas as direções ao mesmo tempo; o que é impossível (DCo, VIII, 19. Tradução nossa)

Todo movimento é causado; não há movimento espontâneo. Movimento é mudança de lugar: "movimento é a privação contínua de um lugar e aquisição de outro" (DCo, VIII, 10. Tradução nossa).

A inteligibilidade dessa permanência e dessa mudança depende da inteligibilidade do próprio movimento enquanto sucessão. O tempo não flui independentemente dos corpos — ele é abstraído da sucessão desses deslocamentos. O tempo é um fantasma do movimento (DCo, VII, 3. Tradução nossa). Não há tempo fora da percepção de corpos que mudam de lugar; o tempo não possui substância própria, mas emerge como modo de mensurar a duração e a sequência das alterações. Quando observamos a ampulheta ou o ponteiro percorrer o mostrador do relógio, não apreendemos o tempo em si mesmo — apreendemos movimentos cujas variações nos permitem estimar intervalos.

Se a permanência depende da ausência de intervenção, toda mudança depende de presença — e presença, para Hobbes, significa contato. "Que o que não é tocado de nenhum modo por outro, nada tem adicionado nem subtraído" (SLP, p. 307). Sem toque, não há alteração. Nenhuma ação ocorre à distância. Quando o sol aquece a pedra, não é porque uma "qualidade" chamada calor viaja do sol até ela atravessando o vazio. É porque o movimento das partículas solares se transmite através do meio — ar, éter, matéria sutil — até alcançar a superfície da pedra e alterar o movimento de suas partes internas. Não há vazio; há sempre corpo entre corpos. E é através desse corpo intermediário que a ação se propaga.

O *Tractatus Opticus* oferece a demonstração aplicada desse princípio. Ao explicar como a luz chega do objeto luminoso ao olho, a hipótese de "espécies" que viajariam pelo espaço é recusada: "um movimento é propagado desde o objeto luminoso até o olho por

rejeição contínua das partes contíguas do meio" (TOP¹⁵, p. 485). Cada partícula do meio, ao ser pressionada, pressiona a seguinte; esta pressiona a próxima; e assim sucessivamente, "até quanto se queira" (TOP, p. 484). O modelo é o de uma fileira de bolas de bilhar: quando a primeira é golpeada, ela transmite o impacto à segunda, que transmite à terceira, e assim por diante. Nenhuma bola "viaja" até o fim da fileira; o que viaja é o movimento, de corpo em corpo, por pressão sucessiva.

A transmissão descreve o mecanismo. "Pois, uma vez que A move B, move-o ou por sua própria potência ativa ou pelo movimento de outro" (SLP, p. 310). A alternativa é exhaustiva: ou o corpo que move possui potência própria, ou ele apenas repassa um movimento que recebeu de outro. Em ambos os casos, o que se transmite é movimento — não "força" abstrata, não "energia" imaterial, mas deslocamento de corpo. "No movimento local, a ação do agente é o movimento local do paciente" (SLP, 2006, p. 310). Não há ação sem deslocamento; não há efeito que não seja, em última instância, mudança de lugar.

A física hobbesiana define agente e paciente em termos de potência: "agente é o que tem potência para mover"; "paciente é o que tem potência para ser movido" (SLP, p. 309). Potência — é capacidade efetiva, mensurável por seus efeitos. Um agente mais potente produz mais movimento no paciente; um agente menos potente produz menos. A distância modifica a eficácia: "agentes iguais, desigualmente distantes do paciente, movem-no desigualmente" (SLP, p. 310). Quanto maior a distância, mais o movimento se dispersa ou se enfraquece ao atravessar o meio.

A cadeia de transmissões obedece a uma estrutura causal rigorosa: "[...] necessário é o que não pode ser de outro modo; [...] uma causa necessária é aquela que não pode senão produzir o efeito"; "uma causa suficiente é aquela que tem todas as coisas requeridas para produzir o efeito" (id.). A causa suficiente contém em si todos os requisitos para o efeito; uma vez presente, o efeito não pode deixar de ocorrer. "Uma causa suficiente é uma causa necessária" (id.): dado o conjunto completo de condições, a consequência é inevitável.

O argumento contra a automobilidade demonstra esse ponto.

Suponha-se (se isso for possível) que A pode mover-se a si mesmo; isso deveria ser por sua própria potência ativa; e uma vez que ele próprio está sempre aplicado a si mesmo, mover-se-ia a si mesmo sempre (id.).

Mas corpos que vemos em movimento passam ao repouso; logo, não se movem por si mesmos. Todo movimento tem causa externa. A pedra não rola porque "quer" rolar; rola porque foi empurrada. Não há lugar para causas finais — propósitos, intenções, "para quês"

¹⁵ TOP – Tractatus opticus / Tratado de óptica. *Scientiae Studia*, São Paulo, v. 14, n. 2, 2016

— no interior da física. Há apenas causas eficientes: impactos, pressões, deslocamentos que produzem outros impactos, outras pressões, outros deslocamentos.

A linguagem das essências é recusada. "Substância é aquilo que não tem seu ser em outro, de modo que pode existir por si mesma, como o ar ou o ouro" (SLP, p. 311). Substância é corpo — extensão que ocupa lugar. "Acidente é aquilo que tem seu ser em outro, de modo que, sem esse outro, não poderia existir, tal como a cor não pode existir senão em algo colorido" (id). Cor, figura, peso, temperatura — são acidentes, modos pelos quais o corpo se apresenta ou opera, não qualidades que subsistiriam por si mesmas.

A definição do *De Corpore* é mais precisa

[...] um acidente [é] a maneira pela qual qualquer corpo é concebido; o que é a mesma coisa que se dissessem, um acidente é aquela faculdade de qualquer corpo, pela qual ele nos causa uma concepção de si mesmo (DCo, VIII, 2. Tradução nossa).

O acidente não é propriedade intrínseca do corpo considerado isoladamente; é o modo pelo qual o corpo age sobre nós, produzindo percepção¹⁶. A pedra não "tem" frieza como qualidade interna; a frieza é o efeito que o movimento das partículas da pedra produz nas partículas de outro corpo quando o toca. Toda qualidade se resolve em relação: relação entre um corpo que age e outro que sofre a ação, mediada por movimento. Dito de outro modo, o "acidente" é o modo como um corpo, ao agir por movimento sobre outro, produz nele uma concepção.

O conceito de *conatus* formaliza o limiar mínimo do movimento. A definição técnica é:

Primo definiemus Conatum esse motum per spatium et tempus minus quam quod datur, id est, determinatur sive expositione vel numero assignatur, id est, per punctum et in instanti. — Primeiro, definimos Conatum como um movimento através do espaço e do tempo menor do que o que é dado, ou seja, determinado, seja por exposição ou atribuição numérica, isto é, por ponto e no instante (DCo. Lat¹⁷, XV, 2. Tradução nossa).

O *conatus* é o início infinitesimal do movimento: o primeiro instante, o menor deslocamento possível, o ponto em que um corpo começa a mover-se antes que o deslocamento se torne perceptível. Não é tendência, inclinação ou esforço no sentido

¹⁶ Limongi examina a redefinição hobbesiana de acidente como modo relacional: não qualidade inerente, mas efeito produzido na interação entre corpos. Essa concepção dissolve a distinção escolástica entre qualidades primárias e secundárias, reduzindo ambas a variações de movimento (Limongi, 2009, p. 35-47)

¹⁷ *Elementorum Philosophiae. Sectio Prima: De Corpore*. Édition critique, notes, appendices et index par Karl Schuhmann; introduction par Karl Schuhmann, avec la collaboration de Martine Pécharman. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1999. (Bibliothèque des Textes Philosophiques). ISSN 0249-7972. ISBN 2-7116-2132-4.

psicológico. É movimento real, ainda que mínimo¹⁸ — a menor unidade de deslocamento que se pode conceber sem cair no zero absoluto¹⁹.

A partir dessa definição, a distinção entre *conatus* a definição de *impetus* se estabelece.

Secundo definiemus impetum esse ipsam velocitatem, sed consideratam in puncto quolibet temporis, in quo fit transitus. Adeo ut impetus nihil aliud sit quam quantitas sive velocitas ipsius conatûs.— Segundo definimos, o ímpeto é a própria velocidade, mas considerada em um ponto qualquer no tempo, em que ocorre a transição. De modo que o *impetus* não é nada mais do que a quantidade ou a velocidade desse próprio *conatus* (id. Tradução nossa).

Enquanto o *conatus* designa o momento pontual, o *impetus* mede a intensidade desse momento ao longo do tempo. A relação é de composição: assim como a linha resulta da sucessão de pontos, o *impetus* resulta da quantidade e velocidade do *conatus*. A diferença não é de natureza — ambos são movimento — mas de escala: mínimo versus acumulado, instante versus duração.

A transmissão não se limita ao efeito imediato. O sétimo teorema do *De Corpore* enuncia: "*omnis conatus propagatur in infinitum*" — todo esforço se propaga ao infinito (id, 7). A pedra que cai na água produz ondas que se expandem até perder-se na margem; mas, em princípio, o movimento não cessa — apenas se enfraquece progressivamente, tornando-se imperceptível. Cada partícula afetada afeta a seguinte; cada pressão gera nova pressão. O universo hobbesiano é um sistema de transmissões encadeadas: nenhum movimento se perde absolutamente; ele apenas se dilui, se redistribui, se recompõe em outras configurações.

Essa continuidade do movimento introduz a noção de vestígio físico: mesmo quando o estímulo externo cessa, o movimento interno pode persistir — enfraquecido, mas não extinto. Agentes operam mais em um paciente próximo do que em um distante (SLP. p. 310), o que implica que o movimento se enfraquece com a distância e o tempo, mas não se extingue absolutamente. Essa persistência física é condição de possibilidade para que corpos mantenham configurações estáveis ao longo do tempo.

2.3 INDIVIDUAÇÃO PROGRESSIVA E CORPO ORGANIZADO

¹⁸ Limongi distingue o *conatus* hobbesiano — movimento infinitesimal, conceito estritamente físico — do *conatus* spinozano, que adquire conotação vital e metafísica independente. A gênese do conceito desde o *De Corpore* até sua aplicação na teoria das paixões demonstra a continuidade entre física e antropologia em Hobbes (Limongi, 2000, p. 417-439).

¹⁹ O conceito de limiar de excitação nervosa, sistematizado por Sherrington, descreve o ponto mínimo de estimulação necessário para desencadear resposta neural. Essa estrutura oferece análogo funcional ao início do movimento hobbesiano, sem implicar filiação histórica (Sherrington, 1906, p. 10-11; 39-40).

A individuação hobbesiana pode ser examinada sob modos analíticos de complexidade crescente²⁰, todos derivados dos mesmos princípios físicos estabelecidos anteriormente. Esses modos de considerar a individuação não correspondem a camadas da realidade, mas a graus distintos de determinação com os quais concebemos um mesmo corpo. Todos derivam de espaço, lugar, magnitude, limite, partes e movimento — nenhum exige ruptura explicativa ou introdução de novos princípios.

O primeiro modo — individuação posicional — estabelece que um corpo é este corpo e não outro em virtude do lugar que ocupa: "é evidente que nem dois corpos podem estar juntos no mesmo lugar, nem um corpo estar em dois lugares ao mesmo tempo" (DCo, VIII, 8. Tradução nossa). Trata-se do requisito mínimo: a distinção numérica entre corpos decorre de sua mútua exclusão espacial. A pedra A e a pedra B são numericamente distintas porque ocupam lugares diferentes no espaço. Essa exclusão é condição de possibilidade para toda interação causal: sem corpos distintos, não há contato; sem contato, não há transmissão de movimento; sem transmissão, não há alteração.

O segundo modo — individuação por magnitude e limite — acrescenta determinação quantitativa à mera posição. Um corpo não apenas ocupa um lugar, mas ocupa um lugar com extensão mensurável e fronteiras definidas. A magnitude estabelece o quanto de espaço o corpo preenche; o limite estabelece onde esse preenchimento termina. Sem magnitude, não há diferença real entre corpos. Sem limite, não há distinção entre interior e exterior, entre este corpo e o espaço circundante. A individuação por magnitude e limite permite reconhecer corpos como entidades discretas, passíveis de comparação e medição.

O terceiro modo — individuação por configuração das partes — introduz diferenciação qualitativa sem recurso a essências. Como todo corpo é divisível e composto de partes, corpos diferem não pela matéria, mas pela disposição dessas partes. Os acidentes pelos quais distinguimos um corpo de outro estão contidos na magnitude, ou na figura, ou no movimento, ou em alguma combinação deles (DCo, VIII, 3). Um monte de areia e um cristal de rocha são igualmente corpos extensos, mas suas partes estão dispostas de modos radicalmente distintos. No monte, as partes estão justapostas sem ordem estável; no cristal, as partes mantêm relações fixas que determinam sua forma característica. A configuração das partes — sua arrumação, sua disposição relativa, seus modos de conexão — constitui aquilo

²⁰ Leijenhorst analisa os diferentes registros de individuação em Hobbes — posicional, quantitativo, configuracional, dinâmico — mostrando que todos derivam dos mesmos princípios físicos, sem ruptura explicativa. A diferença entre agregado e corpo organizado reside no modo de articulação interna, não em substância distinta (Leijenhorst, 2002, p. 148-152).

que distingue um tipo de corpo de outro²¹. Todas as mutações são feitas por movimento local (SLP, p. 309 - 311), de modo que as diferenças qualitativas entre corpos devem ser explicadas por diferenças na disposição e no movimento de suas partes.

O quarto modo — individuação dinâmica ou funcional — emerge quando as partes de um corpo não apenas estão dispostas de certo modo, mas mantêm relações de movimento estáveis entre si. Nesse registro, a configuração não é estática; é padrão de movimento que se conserva ao longo do tempo. Aplica-se aqui o princípio já estabelecido: todo esforço se propaga ao infinito, de modo que a individualidade de um corpo organizado reside em sua capacidade de integrar e conservar padrões de movimento que o atravessam. Um relógio não é individualizado apenas por ter engrenagens dispostas de certo modo, mas por essas engrenagens moverem-se de modo coordenado, cada movimento de uma parte produzindo movimento correspondente em outra. A individualidade do relógio reside na permanência desse padrão dinâmico: enquanto as engrenagens giram coordenadamente, há relógio; quando param, há mero agregado de peças. No caso do corpo vivo, essa organização depende estritamente da manutenção do movimento vital (circulação), sem o qual a unidade funcional se dissolve em partes inertes.

Se todo movimento se transmite indefinidamente através do meio, então nenhum corpo está verdadeiramente isolado. Cada corpo é afetado por movimentos que vêm de outros corpos e, por sua vez, afeta outros corpos ao transmitir movimento: Quando qualquer corpo é movido, ele move todos os corpos que o cercam, por mais distantes que sejam (DCo, XV, 7. Tradução nossa). A individualidade de um corpo, nesse contexto, não é isolamento substancial, mas padrão distintivo de recepção e transmissão de movimento. O que distingue um corpo de outro não é uma fronteira impermeável, mas um modo característico de processar os movimentos que recebe e propagar os movimentos que emite.

Essa gradação — posicional, quantitativa, configuracional, dinâmica — não introduz rupturas explicativas. Todos os modos derivam dos mesmos princípios: espaço, lugar, magnitude, limite, partes, movimento. A diferença entre uma pedra e um relógio não é diferença de substância, mas de complexidade organizacional. Ambos são corpos extensos, compostos de partes, submetidos às leis do movimento. O que distingue o relógio é a estabilidade funcional de suas relações internas — estabilidade que, por sua vez, é explicável em termos de geometria das partes e transmissão de movimento por contato. Todas as

²¹ Paganini examina como a recusa hobbesiana das essências implica que diferenças qualitativas entre corpos devem ser explicadas por diferenças na disposição e no movimento de suas partes, não por formas substanciais ou qualidades ocultas (Paganini, 2007, p. 340-345).

mutações consistem em movimento (DCo, IX, 9. Tradução nossa), de modo que a individuação, em qualquer registro, deve ser explicada sem recurso a princípios imateriais.

A distinção entre agregado e corpo organizado deriva dessa mesma física. Corpos diferem pela disposição das partes. Um monte de areia: suas partes estão contíguas, mas não têm uma relação dinâmica unificada. Se retiramos um grão, o monte muda, mas a identidade do monte é fraca. Um relógio: as partes não estão apenas juntas; elas estão organizadas. O movimento de uma parte afeta a outra. A diferença entre pedra e mecanismo, entre massa amorfa e estrutura organizada, não reside em substância distinta, mas em modo distinto de articulação interna. A capacidade de reorganização interna do movimento — a variabilidade configuracional — reside nessa arrumação das partes. Como a matéria é infinitamente divisível e móvel, as configurações possíveis são infinitas.

Alguns corpos reagem como unidade; o movimento afeta o conjunto; há coordenação interna. É aqui que emerge o indivíduo físico em sentido pleno — não mero agregado, mas corpo que opera como unidade funcional. O *De Corpore* distingue entre corpo em sentido genérico e corpo inteiro (*totum corpus*), sendo este último aquele cujas partes "estão de tal modo conectadas que, se uma delas for movida, as outras também serão movidas" (DCo, VIII, 7. Tradução nossa). Esse indivíduo físico possui interior e exterior; possui continuidade temporal; possui unidade de operação. Sua individualidade não é conferida por forma substancial ou essência imaterial, mas pela estabilidade de seus padrões de movimento interno — estabilidade que persiste enquanto a configuração se mantém, e se dissolve quando a configuração se desfaz.

Os elementos anteriores — permanência, contato, transmissão, causalidade necessária, acidente como efeito, *conatus* como unidade mínima, individuação progressiva, corpo organizado — convergem para uma única afirmação: tudo o que existe opera por movimento. Não há qualidade oculta, não há forma substancial, não há ação à distância, não há causa final. Há corpos que se deslocam, se chocam, se pressionam, se alteram mutuamente — e desse encadeamento de deslocamentos deriva tudo o que chamamos de mudança, qualidade, percepção, ação. "*Mutatio est motus*" — toda mutação é movimento (DCo. Lat, VIII, 9. Tradução nossa). A fórmula não é metáfora; é tese literal. Alterar é mover; ser alterado é ser movido.

A física hobbesiana do movimento, assim completada, estabelece o quadro categorial no interior do qual toda análise posterior deverá mover-se. Espaço, lugar, corpo, magnitude, limite, partes, movimento, contato, transmissão, *conatus*, *impetus*, individuação, corpo organizado — esses conceitos formam uma rede coerente de determinações que torna

inteligível a existência de corpos individuais e suas interações causais. A individuação, longe de exigir recurso a essências ou formas substanciais, deriva inteiramente dessa física: corpos são individuados por posição, por magnitude, por limite, por configuração das partes, por padrões dinâmicos de conservação e transmissão de movimento²². "Não existe fora de nós, na realidade, nada além de movimentos, através dos quais essas aparências são causadas" (DCo, XXV, 2. Tradução nossa). A variedade do mundo — dos cristais às máquinas, dos agregados amorfos aos sistemas organizados — resulta não de multiplicidade de substâncias, mas de multiplicidade de arranjos e de modos de participar do fluxo universal do movimento.

2.4 NASCIMENTO DOS CORPOS VIVOS E O *CONATUS*

A física hobbesiana do movimento, uma vez estabelecida em seus princípios gerais, encontra no corpo humano não uma exceção, mas um caso particular. O *Leviatã* abre com a afirmação: "a vida não é mais do que um movimento dos membros, cujo início ocorre em alguma parte principal interna" (L, p. 9). — não porque o corpo humano seja apenas uma máquina, mas porque obedece às mesmas leis que qualquer máquina obedece: permanência, contato, transmissão, causalidade necessária. A analogia mecânica não reduz o vivente a autômato simples; afirma que o vivente é composto de partes em movimento, organizadas de modo a sustentar o encadeamento contínuo que chamamos de vida.

Os *Elementos da Lei* antecipam a mesma tese: todo sentido é movimento nos órgãos e partes internas do corpo do homem, causado pela ação das coisas que vemos, ouvimos, etc. (EL, I, §2). Sentir é ser movido. O objeto externo pressiona o órgão do sentido; o órgão transmite o movimento ao nervo; o nervo conduz ao cérebro; e desse encadeamento de deslocamentos resulta aquilo que chamamos de percepção. A continuidade é total: o mesmo princípio — transmissão de movimento por contato — que explica como a bola de bilhar move a bola seguinte, explica como o objeto externo afeta o corpo sensível.

É aqui que nasce o indivíduo físico — não ainda o indivíduo sensível, mas o corpo que opera como unidade funcional distinta de mero agregado. Quando o pé é ferido, os olhos procuram a causa, a boca grita, o coração bate mais rápido. Há uma coordenação interna; o movimento afeta o conjunto. A vida é "nada mais que um movimento dos membros" (L, p. 9),

²²A descrição hobbesiana da transmissão de movimento por contato encontra paralelo na fisiologia da condução nervosa. O princípio de que "um movimento é propagado desde o objeto luminoso até o olho por rejeição contínua das partes contíguas do meio" (TOP, p. 485) ressoa estruturalmente a descrição da propagação do impulso nervoso como cadeia de despolarizações sucessivas ao longo do axônio. A convergência não é de conteúdo, mas de forma explicativa: ambos descrevem transmissão sem transporte de substância. Cf. GOLDSTEIN, E. Bruce. *Sensation and perception*. Belmont: Cengage Learning, 2010.

mas é um movimento específico: o movimento vital, que é a circulação do sangue. Enquanto o sangue circula, o corpo é um; se o movimento para a unidade se desfaz. Esse indivíduo físico possui interior e exterior, continuidade temporal e unidade de operação. Ainda não possui sensação, não possui paixão, não possui subjetividade psicológica. Mas já existe como corpo que conserva e propaga movimento internamente, distinguindo-se funcionalmente de corpos que apenas transmitem impactos sem reorganização interna.

O homem não é exceção às leis do movimento; é caso particular delas. O que distingue o corpo humano de uma pedra não é a presença de alma separada ou de princípio vital imaterial, mas o grau de organização interna que permite conservar, encadear e modular movimentos de modos cada vez mais complexos. A pedra recebe o *conatus* e o transmite ou dissipa; o corpo vivo recebe o *conatus*, conserva-o como vestígio, integra-o ao movimento vital, transforma-o em apetite ou aversão, compõe-o com outros movimentos para produzir paixões complexas e, finalmente, delibera entre apetites e aversões alternados até que um prevaleça como vontade. Cada etapa é movimento; nenhuma exige salto para o imaterial.

Essa arquitetura conceitual tem implicação direta para o problema da sensação. Se o *conatus* se propaga do objeto externo até o interior do corpo organizado, e se esse corpo possui estrutura capaz de conservar movimentos internos, então a sensação emerge como efeito desse encontro entre o *conatus* externo e o *conatus* vital. Quando o objeto estimula o órgão sensorial, o movimento propaga-se até o coração, onde encontra o movimento vital; esse encontro gera *conatus* reativo — esforço para fora — que projeta a imagem sensível como se estivesse localizada no objeto, não no corpo senciente (DCo, XXV, 2-4). A sensação, assim concebida, não é captação passiva de qualidades externas, mas reação ativa do corpo organizado ao choque externo — tema que será desenvolvido no capítulo seguinte.

A física do movimento autoriza, assim, a possibilidade do corpo sensível sem descrevê-la em detalhe. Somente um corpo organizado pode conservar movimento; somente quem conserva pode ter vestígio; somente quem tem vestígio pode ter aparência. O desenvolvimento do *conatus* na obra hobbesiana pode ser compreendido como progressiva especificação de um princípio unitário: da física à antropologia, da antropologia à psicofísica²³ e à teoria das paixões, o mesmo conceito fundamental — movimento incipiente,

²³ O termo “psicofísica” é empregado aqui em sentido estritamente metodológico e descritivo, não histórico nem doutrinário. Não se trata de atribuir a Hobbes qualquer filiação a tradições posteriores que fazem uso explícito do conceito, mas de nomear o domínio em que sua explicação do homem articula, de forma contínua, processos corpóreos e efeitos sensíveis, imaginativos e passionais. Em Hobbes, não há ruptura entre corpo e experiência: sensação, imaginação e memória são descritas como efeitos de movimentos internos em declínio, e as paixões como vetores dinâmicos de aproximação e afastamento. O uso do termo visa apenas tornar explícito esse nível funcional da

tendência interna, esforço de perseveração — adquire determinações cada vez mais concretas, sem jamais perder sua identidade estrutural.

Assim se completa a física hobbesiana como fundamento da antropologia. O indivíduo humano não será exceção a essa física; será caso particular dela. Tudo o que o indivíduo sentirá, imaginará, desejará, temerá ou deliberará decorrerá dessa estrutura: corpo com partes, organizadas de modo a conservar e propagar movimentos internos, afetado continuamente por movimentos externos que se encadeiam em padrões estáveis. A sensação, as paixões e a deliberação — temas dos capítulos seguintes — encontram aqui seu fundamento e sua condição de possibilidade.

2.5 ONDE TUDO SE MOVE: A LÓGICA FINAL DO MECANISMO

O percurso deste capítulo estabeleceu os fundamentos para compreender como se articula física, corpo e movimento em um sistema rigorosamente unificado. Demonstrou-se que o mecanicismo hobbesiano é radicalização que dissolve corpo e alma em um único princípio explicativo, recusando qualquer distinção entre substância material e imaterial; que forças históricas — a vitória institucional do cartesianismo, a incompatibilidade com o projeto kantiano, o reducionismo político da tradição analítica — impediram a plena recepção dessa psicodinâmica, tornando urgente recuperar uma alternativa integrada entre corpo, movimento e aprendizagem; e que o princípio organizador de todo o sistema reside na afirmação de que tudo é movimento — estrutura que articula espaço, tempo, corpo e causalidade como momentos de um mesmo processo contínuo de deslocamentos. Ao recusar a investigação de essências e deslocar o foco da pergunta "o que é?" para a pergunta "como se move e que efeitos produz?", constrói-se uma ciência dos corpos em deslocamento, na qual conhecer significa acompanhar as consequências do movimento.

É precisamente aqui que emerge a questão a ser desenvolvida nos próximos capítulos: se tudo é movimento, e se o corpo vivo é apenas um entre os corpos que se deslocam, o que distingue um corpo sensível de um corpo insensível? Por que certos impactos externos se dissipam como simples choques mecânicos, enquanto outros se convertem em experiência? A resposta passa pela maneira como o corpo vivo é organizado internamente: uma organização que transforma impactos em circuitos estáveis de movimento.

antropologia hobbesiana, já plenamente operante em suas obras, sem introdução de pressupostos alheios ao seu sistema.

A analogia do autômato, formulada na abertura do *Leviatã*, torna-se inteligível não porque se reduza o humano a uma máquina simples, mas porque se afirma que todo organismo é uma máquina complexa, contínua e adaptável. A vida não interrompe o fluxo de movimentos; ela o organiza. O corpo vivo é uma composição particular de mecanismos — um arranjo de partes que recebem impactos, os transformam e os redistribuem em padrões que sustentam percepção, reação e ajuste. É essa organização interna que permite ao corpo sensível fazer do movimento algo mais do que mero choque: fazer dele experiência.

O mesmo princípio que explica o choque entre duas pedras — transferência de movimento por contato — explica, em configuração mais elaborada, como o corpo humano reage ao ambiente. A diferença não reside em uma ruptura entre natureza inanimada e natureza viva, mas em graus de complexidade organizacional. Uma pedra, ao ser golpeada, transmite o movimento recebido e retorna ao repouso relativo. Um corpo vivo, ao contrário, é estruturado de modo que o movimento não se dissipa imediatamente: ele se propaga, se prolonga, e estabiliza padrões de deslocamento internamente. Essa capacidade de conservar e transformar movimentos é o que torna possível a vida sensível — e, a partir dela, toda a arquitetura cognitiva que será examinada nos próximos capítulos.

O movimento, então, não é apenas um fenômeno do mundo físico, mas a própria estrutura da realidade. A ordem do universo é regida por deslocamentos constantes entre corpos que se influenciam mutuamente, e todas as transformações — sejam físicas, sensoriais ou mentais — decorrem dessa interação contínua de forças. Por isso, recusa-se qualquer explicação que recorra a princípios transcendentais ou qualidades imateriais: compreender a natureza e compreender a experiência humana são operações inseparáveis. Ambas dependem de entender como o movimento ocorre em diferentes escalas e configurações, sempre como efeito de um impacto anterior e como causa de um efeito subsequente.

Com esse arcabouço firmemente estabelecido — a física do movimento como fundamento universal, a recusa de substâncias separadas, a compreensão do corpo vivo como organização complexa de mecanismos —, os próximos capítulos poderão examinar como essa organização interna se manifesta concretamente.

Assim, ao encerrarmos este percurso sobre *a máquina viva*, avançamos da estrutura geral do movimento para a especificidade do corpo sensível — e deste, nos capítulos seguintes, para a emergência da vida mental, afetiva e deliberativa. O indivíduo que aparecerá não será uma máquina rígida, mas um organismo plástico: capaz de aprender, adaptar-se, reorganizar seus padrões internos — precisamente porque tudo nele é movimento, e todo movimento pode ser redirecionado, modulado, estabilizado. A plasticidade do homem em

Hobbes — encontra aqui seu fundamento físico e conceitual. Nos capítulos que se seguem, veremos como essa plasticidade se desdobra em cada dimensão da vida cognitiva e afetiva, até culminar na necessidade da ordem civil como condição de sua estabilização. No próximo investigaremos a emergência da sensação: como impactos externos se convertem em movimentos internos que o corpo não apenas sofre, mas registra, prolonga e reorganiza²⁴.

3. SENTIR, LEMBRAR, PENSAR: A MECÂNICA DO CIRCUITO INTERNO

Se tudo é movimento, e se o corpo vivo é um arranjo de partes que recebe impactos, os conserva e os redistribui em padrões estáveis, resta saber como essa organização se manifesta concretamente — isto é, como impactos físicos se convertem em sensação, como sensações se sedimentam em memória, como a memória se articula em cadeias de pensamento, e como essas cadeias podem tanto ordenar-se racionalmente quanto desviar-se em erro ou loucura. O problema central deste capítulo reside precisamente aqui: dado que o homem hobbesiano é integralmente corpo e movimento, como se explica a emergência de operações mentais — percepção, imaginação, raciocínio, linguagem — sem recurso a faculdades imateriais? Trata-se de reconstruir a arquitetura interna do indivíduo tal como Hobbes a concebe, evidenciando tanto sua coerência mecanicista quanto suas vulnerabilidades estruturais.

É precisamente dessa arquitetura interna — em que impactos se conservam, se encadeiam e se transformam — que decorre a plasticidade do homem, isto é, sua capacidade de ser moldado por estímulos, hábitos e discursos ao longo do tempo. A tradição interpretativa frequentemente separou a física hobbesiana de sua antropologia e da sua psicofísica,²⁵ tratando a teoria das paixões e da razão como domínio autônomo, quando na verdade ela constitui aplicação direta dos princípios estabelecidos nas principais obras hobbesianas. A plasticidade humana não pode ser compreendida sem que se esclareça como sensações deixam vestígios, como vestígios formam hábitos, como hábitos se estabilizam ou se

²⁴ A noção de *reorganização* não implica autopoiese ou reestruturação arquitetônica do substrato biológico. No vocabulário hobbesiano, trata-se antes de retenção diferencial: movimentos que se repetem com frequência estabelecem trilhas mais estáveis, obscurecendo trajetórias menos percorridas — assim como a luz forte ofusca as estrelas sem extingui-las (L, II, p. 16). A "nova organização" é, portanto, o estabelecimento de caminhos preferenciais no fluxo contínuo dos espíritos animais, não uma modificação estrutural do hardware corporal.

²⁵ Frateschi demonstra que a separação entre física e antropologia em Hobbes constitui erro interpretativo recorrente. A unidade do projeto hobbesiano exige que os princípios estabelecidos no *De Corpore* sejam compreendidos como fundamento das operações descritas no *Leviatã* e nos *Elementos da Lei*, sem descontinuidade metodológica (Frateschi, 2008, p. 45-68).

desorganizam. Há aqui uma tensão que exige tratamento cuidadoso: o mesmo mecanismo que permite a aprendizagem permite também o erro; a mesma imaginação que sustenta a prudência pode degenerar em loucura. O capítulo enfrenta essa tensão mostrando que a vulnerabilidade cognitiva do homem não é acidente, mas consequência direta de sua constituição mecânica.

Para dar conta dessa dupla disposição — plasticidade e vulnerabilidade —, o capítulo procede à dissecação dos componentes do modelo antropológico hobbesiano, examinando cada operação em sua gênese mecânica e em sua articulação com as demais. Hobbes ele próprio indica esse caminho ao invocar o preceito délfico *nosce te ipsum*, traduzido como "lê-te a ti mesmo" (L, Int, p. 10): a compreensão da natureza humana deve começar pelo exame dos próprios pensamentos e paixões. A abordagem adotada é a reconstrução conceitual imanente: partimos dos textos hobbesianos — especialmente o *Leviatã*, o *De Corpore*, *De Homine* e os *Elementos da Lei* — para articular sistematicamente os conceitos de sensação, imaginação, memória, discurso mental, razão, linguagem e loucura.

O capítulo organiza-se em sete seções. A primeira trata da sensação, imaginação e memória como processos mecânicos de recepção e conservação de movimentos. A segunda examina os sonhos como funcionamento da imaginação sem governo externo. A seção terceira aborda as virtudes intelectuais e a prudência, qualificações que distinguem os indivíduos segundo a velocidade, firmeza e direção de seus movimentos mentais. A quarta reconstrói a razão como cálculo de nomes e o método científico como ordenamento demonstrativo. A quinta trata da linguagem como condição de possibilidade do pensamento racional e de seus erros característicos. A sexta analisa a loucura como agravamento patológico de disposições presentes em todo indivíduo. A seção conclusiva sintetiza como o homem hobbesiano emerge dessa trama de movimentos, vestígios e operações encadeadas. Começamos, pois, pelo ponto em que o movimento externo encontra o corpo organizado e se converte em experiência.

3.1 SENSACÃO, IMAGINAÇÃO E MEMÓRIA: COMO O MUNDO NOS MOLDA

Conforme estabelecido na seção 2.3, o movimento constitui o princípio universal que estrutura tanto o mundo físico quanto o funcionamento dos organismos sensíveis. A sensação inaugura a relação entre o organismo e o ambiente: o ato de sentir constitui processo mecânico rigorosamente determinado²⁶, no qual o movimento externo, comunicado ao órgão

²⁶ A psicologia fisiológica estabeleceu experimentalmente que a sensação resulta de processos físico-químicos nos órgãos sensoriais, convertidos em sinais nervosos que produzem representações centrais. A descrição

do sentido, propaga-se continuamente pelas partes internas do corpo até produzir aquela reação que denominamos aparência. O *De Corpore* estabelece que toda sensação resulta da pressão exercida pelo objeto sobre a parte extrema do órgão sensorial, pressão esta que se transmite progressivamente até alcançar as regiões internas onde se constitui a aparência sensível (DCo, XXV, 2). Esse encadeamento causal rigoroso — objeto, pressão, movimento interno, aparência — fundamenta a totalidade da teoria hobbesiana da percepção e fornece as bases físicas para compreender como cada indivíduo é moldado de modo particular pelo fluxo incessante dos estímulos que recebe.

O princípio mecanicista que governa a sensação tem implicações fundamentais para a compreensão da plasticidade humana: cada percepção não apenas gera uma aparência, mas também modifica a disposição interna do órgão, de modo que sensações futuras serão inevitavelmente afetadas por percepções passadas. A sensação não é um evento isolado que se esgota no instante em que ocorre; ao contrário, o movimento persistente que permanece no corpo após o estímulo original altera a configuração das vias internas, criando padrões de resposta. As experiências sensíveis, especialmente aquelas marcadas por prazer ou dor, deixam vestígios duráveis que reconfiguram os caminhos²⁷ pelos quais os movimentos de apetite e aversão se orientarão no futuro. O indivíduo não aprende por ideias inatas nem por iluminação racional prévia: aprende pela reorganização de seus próprios movimentos, pela sedimentação progressiva das impressões sensíveis em circuitos estáveis de ação e reação²⁸.

Hobbes aprofunda sua análise separando os movimentos em vitais e animais, distinguindo-os por sua relação com os estímulos externos e internos. O movimento vital — circulação do sangue, respiração — ocorre perpetuamente sem depender da vontade. Quando impedido por movimento feito pela ação de objetos sensíveis, pode ser restaurado mediante contração ou dilatação das partes do corpo; quando ajudado pelo movimento feito pelo

hobbesiana — pressão externa, movimento interno, aparência — oferece um quadro conceitual compatível com essa estrutura, embora opere com vocabulário mecânico pré-experimental (Wundt, 1897, p. 45-78).

²⁷ A modificação duradoura produzida pela sensação e a acumulação progressiva de vestígios sensíveis encontram paralelo estrutural na descrição hebbiana da plasticidade sináptica. O postulado de Hebb — segundo o qual a ativação repetida de circuitos neurais produz modificações sinápticas duráveis — oferece vocabulário fisiológico para o mecanismo que Hobbes descreve em termos de movimentos que se sedimentam em padrões estáveis. A "assembleia celular" hebbiana — grupos de neurônios que se fortalecem pela ativação conjunta — constitui substrato fisiológico tanto para a reconfiguração das respostas futuras quanto para a formação da memória como repositório de experiências acumuladas (Hebb, 1949, p. 60-78).

²⁸ A formação de padrões de resposta pela repetição de estímulos encontra correspondência experimental nos trabalhos de Pavlov sobre reflexos condicionados. A associação repetida entre estímulos produz modificações comportamentais duráveis, de modo que a ocorrência de um facilita a evocação do outro — mecanismo análogo ao que Hobbes descreve como sedimentação de trilhas preferenciais no fluxo dos movimentos internos. O reflexo condicionado demonstra empiricamente que o organismo aprende por reorganização mecânica de suas respostas, não por compreensão racional — estrutura funcional análoga à descrita por Hobbes para a sucessão dos *phantasmata* (Pavlov, 1927, p. 25-48).

sentido, as partes do órgão dispõem-se a guiar os espíritos de modo a preservar esse movimento. No movimento animal encontra-se

[...] o primeiro esforço, encontrado até mesmo no embrião, que move seus membros com movimento voluntário para evitar tudo o que o perturba ou para perseguir o que lhe agrada. Esse primeiro esforço, quando tende para coisas conhecidas pela experiência como agradáveis, é chamado de apetite; e quando evita o que é problemático, aversão (DCo, XXV, 12. Tradução nossa).

Os movimentos vitais sustentam a operação básica e ininterrupta do organismo; os movimentos animais caracterizam-se pela interação com o ambiente, dependendo de estímulos externos processados pelos sentidos e envolvendo tanto movimentos voluntários quanto movimentos que se seguem imediatamente à impressão sensível.

Cada um dos cinco sentidos opera segundo mecanismos específicos, mas todos obedecem à mesma gramática fundamental: a conversão de movimento externo em movimento interno e, deste, em aparência.

A **visão** exemplifica com particular nitidez essa estrutura. O objeto luminoso não emite partículas materiais que viajam até o olho; antes, ele coloca em movimento as partículas do meio circundante — ar ou éter —, propagando uma cadeia de pressões sucessivas que, ao atingir o olho, atravessa os humores e membranas até alcançar o nervo óptico e, por seu intermédio, as regiões internas onde se completa a reação sensível (cérebro, ou, em algumas formulações, coração). A luz constitui "ação local", e a visão constitui a "paixão" correspondente no observador, isto é, o efeito interno produzido por aquele movimento (TOP, p.485). Essa explicação elimina qualquer necessidade de formas imateriais ou espécies sensíveis viajando pelo espaço: o que se propaga é apenas movimento, e o que se produz em nós é apenas a reação interna a esse movimento.

O corolário fundamental dessa teoria é que luz e cor não existem como qualidades objetivas dos corpos externos, mas apenas como fenômenos na percepção do observador²⁹. O *Tractatus Opticus* é explícito:

Luz é uma aparição de um objeto luminoso. O mesmo deve ser considerado para as cores, as quais são luz perturbada. A luz é propagada a qualquer distância em um instante. Quanto mais longe a luz é propagada, tanto mais fraca ela se torna (TOP, p. 491).

A cor que percebemos parece estar no objeto, mas na verdade é produzida em nós — evidência disso são as variações das aparências visuais conforme mudam as condições de

²⁹ A tese hobbesiana de que qualidades sensíveis existem apenas no sujeito percipiente encontra desenvolvimento posterior na distinção entre estímulo físico e experiência perceptiva. A psicofísica demonstrou que a relação entre propriedades objetivas do estímulo e qualidades subjetivas da sensação obedece a leis específicas de transformação, confirmando que a aparência não replica diretamente a estrutura do objeto (Goldstein, 2010, p. 12-35).

observação, posição ou iluminação, sem que haja qualquer alteração real no objeto. O erro perceptivo não nasce de uma fraqueza intrínseca da mente, mas da geometria do mundo e da organização do corpo que recebe o movimento. O indivíduo aprende a ver, isto é, aprende a interpretar os movimentos que lhe chegam e a coordená-los com as antecipações formadas por experiências anteriores.

A audição segue estrutura análoga, diferindo apenas no modo de propagação do movimento. Enquanto a luz se propaga por pressão contínua — uma onda de empurrões sucessivos sem deslocamento perceptível de partículas individuais —, o som propaga-se por percussão ou vibração do meio. Quando uma fonte sonora gera uma vibração no ar, essa vibração desloca partículas que percitem o tímpano, primeira estrutura do órgão auditivo; o tímpano, ao ser golpeado, faz vibrar as membranas internas conectadas — notadamente a *pia mater*³⁰, que envolve o cérebro e os nervos auditivos —, transmitindo o movimento até o coração, onde a reação final produz a aparência sonora que chamamos som (DCo, XXIX, 3-5). O som propriamente dito não existe fora de nós: é "o fantasma feito em nós, isto é, a reação do órgão" (id. 2). Intensidade, altura, timbre — todas as qualidades sonoras reduzem-se a características do movimento físico: maior velocidade ou amplitude geram sons mais fortes; frequências diferentes de vibração produzem sons mais graves ou agudos. O eco, o reforço do som em tubos, a ressonância em superfícies refletoras — todos esses fenômenos acústicos se explicam pelas mesmas leis que regem a reflexão e a propagação do movimento em geral.

O tato opera por contato direto entre o objeto e a superfície corporal. O *De Corpore* esclarece que "sentimos ao tato nada além do que está contíguo e toca imediatamente a pele" (id. 7. Tradução nossa.). O órgão tátil não se localiza em um ponto específico, mas se estende por toda a superfície do corpo, pois membranas nervosas derivadas da *pia mater* difundem-se sob a pele de modo que "nenhuma parte pode ser pressionada sem que a *pia mater* o seja junto" (id.). A sensação de dureza ou maciez resulta do grau de resistência que o objeto oferece à pressão do corpo: sentimos algo como duro porque ele resistiu ao movimento de pressioná-lo, comprimindo fortemente nossos nervos; algo mole cede ao contato e quase não contraria nosso movimento. A textura rugosa é uma série de pequenas pressões pontuais sucessivas percebidas em rápida sequência enquanto movemos a mão sobre a superfície —

³⁰ Hobbes teve contato com o termo *pia mater* por meio da tradição anatômica já consolidada no século XVII, amplamente difundida nos tratados médicos e fisiológicos então correntes. A distinção entre *dura mater* e *pia mater* encontrava-se estabilizada desde a anatomia moderna do século XVI e fazia parte do vocabulário técnico comum, acessível a filósofos naturais sem formação médica específica. Ao empregar o termo no *De corpore*, Thomas Hobbes não o introduz como conceito próprio, mas o utiliza como elemento descritivo herdado, necessário à explicação mecanicista da sensação como transmissão de movimento até o cérebro.

evidência de que a percepção tátil de forma e aspereza depende essencialmente da integração temporal de múltiplas sensações e, portanto, da memória (id., 8).

O olfato recebe tratamento especial na física hobbesiana, pois sua explicação exige refutar uma hipótese então difundida: a de que cheirar envolveria a emissão de minúsculas partículas — *effluvia* — desprendidas pelos corpos odoríferos. Contra essa teoria, o *De Corpore* argumenta que não percebemos cheiro algum sem inspirar o ar pelas narinas, o que indica que não basta haver partículas desprendendo-se do objeto: é necessário movimentar o ar para que haja sensação olfativa (id., 9). A causa do olfato consiste "no movimento simples das partes dos corpos odoríferos", movimento que é propagado pelo ar até o órgão nasal, embora não seja suficientemente forte para despertar sensação sem o auxílio da corrente de ar da respiração (DCo, XXIX, 10. Tradução nossa). A intensidade do cheiro varia com a temperatura — o calor facilita o olfato porque imprime mais movimento às partículas, o frio o prejudica porque as desacelera — e com o grau de fragmentação do material: esmagar ou pulverizar uma substância intensifica seu aroma porque aumenta a superfície de contato e libera mais partes ativas para agitar o ar circundante.

O paladar completa o quadro dos sentidos hobbesianos e se distingue por exigir contato direto e imediato entre o objeto e o órgão: "não há gosto onde o órgão e o objeto não estão contíguos" (id. 12.). As papilas nervosas da língua e do palato, revestidas por uma membrana contínua, constituem o primeiro órgão gustativo; quando mastigamos ou deixamos algo dissolver-se na saliva, as partes móveis da substância concussão essas terminações nervosas, gerando uma perturbação que se propaga pela pia mater até o coração, cuja reação produz a sensação de sabor (id. 13.). Do contato físico com a língua até a resposta interna, sentir um sabor é sentir um movimento. A enorme diversidade de sabores corresponde, em princípio, a diferenças na forma e no movimento das partículas saporosas. O que importa reter é a convicção de que diferenças qualitativas derivam de diferenças quantitativo-geométricas no movimento das partículas, princípio alinhado à visão mecanicista mais ampla que sustenta toda a filosofia natural hobbesiana.

A análise dos cinco sentidos revela uma estrutura comum: em todos os casos, o estímulo externo não transfere ao corpo senciente uma qualidade já constituída, mas apenas um "modo de ação", uma determinação cinética que só se atualiza como qualidade sensível no interior do sujeito que percebe. Luz, cor, som, cheiro, sabor, dureza, temperatura — todas essas propriedades que o senso comum atribui aos objetos existem como efeitos na sensação; no objeto há apenas a capacidade de mover e de agir sobre os órgãos sensoriais. Cada órgão sensorial noticia apenas seus "sensíveis próprios" — a visão percebe luz e cor, não calor ou

odor; o olfato percebe odor, não cor —, e a aparência interna constitui o único acesso do indivíduo ao mundo exterior. O *Elementos da Leis* formula essa tese com clareza que não há realmente nada fora de nós que possamos chamar de imagem ou cor; é apenas uma aparição em nós daquele movimento, agitação ou alteração que o objeto provoca no cérebro ou nos espíritos. (EL, II, § 4 – 5). O *Breve Tratado* confirma: a qualidade sensível inere no sujeito da percepção, não no objeto (SLP, p. 320).

Se toda sensação é movimento, e se todo movimento interno altera o estado do corpo, então toda percepção modifica quem percebe. Ver, ouvir, cheirar, tocar, saborear: cada uma dessas operações produz não apenas uma aparência, mas um rearranjo interno que, repetido ao longo do tempo, forma padrões, antecipações e hábitos. A sensibilidade corpórea é intrinsecamente plástica — molda-se de acordo com os impactos recebidos, formando circuitos estáveis quando certos movimentos frequentemente ocorrem em sucessão, de modo que a ocorrência de um facilita a do próximo. O mundo, ao agir sobre os sentidos, configura continuamente a estrutura interna do organismo senciente.

A centralidade da sensação não se restringe ao domínio cognitivo; ela se estende também ao domínio das paixões e da vontade. Os objetos externos, ao impactarem nossos sentidos, não geram apenas percepções neutras, mas costumam vir acompanhados de efeitos agradáveis ou dolorosos conforme ajudem ou dificultem o movimento vital em nosso corpo. Quando um estímulo externo facilita o movimento do sangue e dos espíritos vitais, a reação interna é sentida como prazer; quando o atrapalha ou perturba esse movimento, sentimos dor ou incômodo (DH, XI, 1)³¹. Desse duplo sentir fundamental nascem o apetite — desejo do que agrada — e a aversão — repulsa ao que desagrade. O *Breve Tratado* demonstra que o apetite é um movimento dos espíritos animais em direção ao objeto que os move e a aversão, um movimento em direção contrária ao objeto (SLP, p. 323). A vontade, por sua vez, define-se como "o último apetite na deliberação, aquele que leva imediatamente à ação" (L, VI, p.42). Todo ato voluntário é, portanto, impulsionado por algum desejo, e todo desejo remete, em última instância, a uma experiência sensível de prazer ou dor. Os sentidos são a raiz da motivação humana. Por força da lei da inércia, o movimento impresso nos órgãos sensoriais não cessa imediatamente, transmutando-se naquilo que Hobbes denomina imaginação.

No *Leviatã*, a definição aparece com toda clareza:

Quando um corpo está em movimento, move-se eternamente (a menos que algo o impeça), e seja o que for que o faça, não o pode extinguir totalmente num só instante, mas apenas com o tempo e gradualmente, como vemos que acontece com a

³¹ *Man and Citizen* (De Homine and De Cive). Edited by Bernard Gert; translated by Charles T. Wood, T. S. K. Scott-Craig and Bernard Gert. Indianapolis: *Hackett Publishing Company*, 1991. ISBN 978-0-87220-104-1.

água, pois, muito embora o vento deixe de soprar, as ondas continuam a rolar durante muito tempo ainda. O mesmo acontece naquele movimento que se observa nas partes internas do homem, quando ele vê, sonha, etc., pois após a desapareção do objeto, ou quando os olhos estão fechados, conservamos ainda a imagem da coisa vista, embora mais obscura do que quando a vemos (L, II, 1974, p. 15).

Esse princípio físico, aplicado ao corpo humano, explica por que a impressão causada por um objeto não se extingue no instante preciso em que ele é removido: o movimento, uma vez iniciado, continua por um tempo antes de se dissipar gradualmente. É nessa persistência que reside toda a mecânica da imaginação — e, por conseguinte, a primeira condição da plasticidade humana: o corpo retém as marcas do que o afetou, constituindo assim um repertório de vestígios sobre os quais hábitos e disposições podem ser reorganizados.

Todo esforço se propaga ao infinito: "*Conatus autem omnis, sive fortis sive debilis, propagatur in infinitum*" (DCo. lat., XV, 7). A propagação é real, mas progressivamente enfraquecida: cada transmissão implica perda de potência. No caso da sensação, o objeto externo pressiona o órgão sensorial e, uma vez retirado, o movimento por ele impresso nas partes internas do corpo não cessa imediatamente — a causa cessou, mas o efeito permanece em declínio, decrescendo segundo a mesma lei que governa qualquer movimento resistido. O corpo humano não é exceção a esse princípio físico universal, mas sua organização interna permite que o movimento residual persista por tempo mais longo do que em corpos inanimados:

A razão disto é a seguinte: todas as ilusões são movimentos dentro de nós, vestígios daqueles que foram feitos na sensação; e aqueles movimentos que imediatamente se sucedem uns aos outros na sensação continuam também juntos depois da sensação. (L, III. P. 17).

Essa retenção decorre da estrutura física do organismo, que conserva e propaga internamente os movimentos recebidos do exterior. “Por tanto, o ato da sensação é um movimento” (SLP , p.321).

Já movimento conservado nas partes internas após a cessação do estímulo denomina-se fantasma

Então, agora vou lhe dar a definição completa de sentido, conforme é extraída da explicação das suas causas e da ordem de sua geração, assim: SENTIDO é um fantasma, feito pela reação e esforço para fora no órgão do sentido, causada por um esforço para dentro do objeto, permanecendo por algum tempo, mais ou menos (DCo. XXV, 2, Tradução nossa)

Enquanto o objeto pressiona o órgão sensorial, o movimento chama-se sensação; quando o objeto se retira e o movimento continua enfraquecendo-se, chama-se fantasma. A diferença não é de natureza, mas de momento: sensação é movimento presente causado por

pressão externa presente; fantasma é movimento presente causado por pressão externa passada: “O sentido, portanto, propriamente dito, deve necessariamente conter uma variedade perpétua de fantasmas, para que possam ser distinguidos uns dos outros” (id. 5, L. II, p. 13).

Daí segue que quanto mais intensa a pressão original, mais tempo dura o vestígio. Quem olha fixamente para o sol retém a imagem luminosa por longo tempo mesmo após desviar os olhos; quem observa rapidamente um objeto qualquer perde sua imagem em poucos instantes. A variação na persistência não depende de decisão voluntária — depende apenas da relação física entre intensidade do estímulo e resistência que o movimento encontra ao propagar-se internamente.

No *Leviatã*, esse movimento residual decrescente recebe o termo que expressa sua natureza temporal:

A imaginação nada mais é, portanto, senão uma sensação diminuída, e encontra-se nos homens, tal como em muitos outros seres vivos, quer estejam adormecidos, quer estejam despertos. (L, II, p. 15).

E o fantasma que permanece após o objeto ser removido ou ultrapassado, é chamado de fantasia, e em latim *imaginatio*; palavra que, porque nem todos os fantasmas são imagens, não corresponde plenamente ao significado da palavra fantasia em sua acepção geral. (DCo, XXV, 7, Tradução nossa)

O termo sensação diminuída³² exprime com exatidão a natureza do fenômeno: trata-se do mesmo movimento produzido pela sensação, porém enfraquecido pela ausência do objeto que o originou. A imaginação não constitui uma faculdade separada nem um poder distinto da sensação; ela é a própria sensação considerada em seu momento de enfraquecimento progressivo. Os latinos denominavam esse fenômeno *imaginatio*, derivado de *imago* (imagem), porque a visão foi tomada como paradigma; os gregos chamavam-no *phantasia*, que significa aparência. Ambos os termos indicam que se trata de uma imagem persistente, de um *phantasma* que permanece após a remoção da coisa que o produziu. (id)

O declínio da sensação no estado de vigília não consiste propriamente na extinção do movimento interno, mas em seu obscurecimento pelos estímulos mais recentes e vigorosos:

A diminuição da sensação nos homens acordados não é a diminuição do movimento feito na sensação, mas seu obscurecimento, um pouco à maneira como a luz do sol obscurece a luz das estrelas, as quais nem por isso deixam de exercer a virtude pela qual são visíveis, durante o dia menos do que à noite. (L, II, p. 15)³³.

³² Limongi analisa a definição hobbesiana de imaginação como sensação em declínio, mostrando que essa formulação preserva a continuidade material entre percepção e representação interna. O movimento que constitui a sensação não cessa abruptamente, mas persiste em regime decrescente, o que explica tanto a vivacidade das imagens recentes quanto o esmaecimento progressivo das antigas (Limongi, 2002, p. 40-55).

³³ A metáfora hobbesiana das estrelas obscurecidas pela luz solar encontra paralelo na descrição neurofisiológica dos processos de inibição competitiva. Sherrington demonstrou que estímulos concorrentes produzem inibição recíproca, de modo que a resposta mais forte sobrepõe a mais fraca — estrutura análoga à descrição hobbesiana.

Assim como as estrelas não deixam de emitir sua luz durante o dia, apenas não conseguimos percebê-la porque a luminosidade do Sol predomina sobre elas, as impressões passadas não desaparecem inteiramente; elas são apenas sobrepujadas pelas impressões presentes, que, sendo mais vívidas e imediatas, ocupam o primeiro plano da percepção. Por isso, quando os estímulos externos cessam ou enfraquecem — como ocorre no sono ou na escuridão — as imagens antigas podem ressurgir com maior clareza, libertas da competição com os objetos presentes.

O enfraquecimento progressivo da imaginação obedece a uma lei que relaciona tempo e distância:

[...] isto é, embora a sensação desapareça, a imagem ou concepção permanece; mas mais obscuramente, enquanto estamos acordados, porque um ou outro objeto ocupa ou solicita continuamente os nossos olhos e ouvidos, mantendo a mente em um movimento mais forte, de modo que o mais fraco não aparece facilmente. E esta concepção obscura é o que chamamos de *fantasia*, ou *imaginação*: imaginação sendo, para defini-la, a concepção que permanece, e pouco a pouco se esmaece a partir do ato da sensação e depois dele. (EL. III, §1)

O corpo humano encontra-se em constante transformação; as partes que foram movidas pela sensação original gradualmente se alteram, de modo que o movimento residual se enfraquece. Assim como os objetos distantes no espaço aparecem turvos e indistintos, também os eventos distantes no tempo surgem à memória de forma nebulosa e imprecisa: das cidades que visitamos, perdemos a lembrança de muitas ruas particulares; das ações que presenciamos, esquecemos muitas circunstâncias específicas. A imaginação preserva o contorno geral, mas os detalhes se desvanecem com o passar do tempo.

A distinção entre imaginação e memória reside apenas no aspecto sob o qual se considera o mesmo fenômeno³⁴:

Esta sensação diminuída, quando queremos exprimir a própria coisa (isto é, a própria ilusão), denomina-se *imaginação*, como já disse anteriormente; mas, quando queremos exprimir a diminuição e significar que a sensação é evanescente, antiga e passada, denomina-se *memória*. Assim a *imaginação* e a *memória* são uma e a mesma coisa, que, por razões várias, tem nomes diferentes. (L, II, p. 16).

Não há duas faculdades distintas, mas uma única realidade considerada sob diferentes aspectos. A memória é a imaginação referida ao tempo: é a consciência de que a imagem presente provém de uma sensação passada, de que ela representa algo que já foi

O princípio de integração neural corresponde à economia de movimentos que Hobbes descreve no funcionamento perceptivo (Sherrington, 1906, p. 115-140).

³⁴ A identidade entre imaginação e memória em Hobbes dissolve a distinção tradicional entre faculdades separadas. Pettit examina como essa unificação decorre do compromisso materialista: se ambas consistem em movimento residual, a diferença entre elas é apenas de perspectiva — a imaginação considera o conteúdo presente, a memória o refere ao passado (Pettit, 2008, p. 38-52).

percebido e que agora existe apenas como vestígio enfraquecido. A memória pode vincular-se a nomes que fixam e estabilizam certas recordações. Signos e nomes podem tornar os vestígios mais disponíveis para o raciocínio e para a comunicação, pois enquanto a imaginação vagueia livremente, a fixação linguística organiza os *phantasmata*. Não há duas faculdades operando independentemente — há um único processo físico de declínio do movimento interno, considerado ora pelo aspecto presente (imaginação), ora pelo aspecto temporal-passado (memória). Tudo se reduz a movimento que persiste após a causa externa ter cessado (DCo. XXV, 8)

A acumulação dessas imagens *mnêmicas* constitui a experiência: "memória, ou a memória de muitas coisas, chama-se experiência." (L, II, p. 16). A experiência não é uma faculdade especial nem um tipo superior de conhecimento; ela é simplesmente o repositório das sensações passadas, o acervo dos movimentos que persistiram no corpo ao longo do tempo. Quanto mais rica e variada a história sensorial de um indivíduo, mais ampla será sua experiência; quanto mais frequentemente determinados movimentos foram associados, mais facilmente eles serão evocados em conjunto. Essa concepção puramente quantitativa da experiência tem consequências importantes: ela fundamenta a prudência, que é a capacidade de prever eventos futuros com base na recordação de eventos passados semelhantes. O homem experiente não possui um conhecimento de essências nem uma intuição de verdades eternas; ele possui apenas um vasto repertório de associações entre sensações, que lhe permite antecipar o que provavelmente ocorrerá em situações análogas às que já vivenciou.

A imaginação pode ser simples ou composta, conforme reproduza uma sensação tal como foi originalmente percebida ou combine elementos de diferentes percepções:

A imaginação diz respeito apenas àquelas coisas que foram anteriormente percebidas pela sensação, ou de uma só vez, ou por partes em várias vezes. A primeira (que consiste em imaginar o objeto em sua totalidade, tal como ele se apresentou na sensação) é a imaginação simples, como quando imaginamos um homem, ou um cavalo que vimos antes; a outra é composta, como quando a partir da visão de um homem num determinado momento, e de um cavalo em outro momento, concebemos no nosso espírito um centauro (id.).

A imaginação simples corresponde basicamente à memória enquanto re-apresentação fiel do que foi percebido: imaginar um homem ou um cavalo que se viu anteriormente é reproduzir internamente a imagem daquele objeto particular. A imaginação composta, por sua vez, reúne elementos provenientes de diferentes percepções para formar conceitos que nunca existiram como objetos reais dos sentidos. O centauro jamais foi percebido por ninguém, mas a mente pode fabricá-lo combinando a imagem do homem com a imagem do cavalo.

O poder combinatório da imaginação estende-se até a composição de identidades fictícias: quando alguém se imagina como Hércules ou Alexandre, combina a imagem de si próprio com as imagens das ações e qualidades desses heróis, formando uma representação composta que não corresponde a nenhuma realidade externa. (id.). Essa ficção do espírito, embora não possua correspondente no mundo, é inteiramente construída a partir de materiais fornecidos pelos sentidos: a imagem do próprio corpo, as descrições lidas ou ouvidas sobre os heróis antigos, as representações pictóricas que porventura se tenha contemplado. A imaginação composta revela assim a capacidade criativa da mente humana — capacidade essa que, no entanto, permanece rigorosamente limitada pelos elementos previamente fornecidos pela sensação. Nada pode ser imaginado que não tenha sido, em suas partes componentes, primeiro percebido.

O mecanismo da imaginação composta opera por meio da síntese dos movimentos internos provenientes de diferentes estímulos. O cérebro, estimulado por múltiplos objetos em ocasiões diversas, retém os movimentos correspondentes e pode combiná-los posteriormente: assim como a água agitada por forças diversas assume um movimento composto por todas elas, também o cérebro compõe uma imaginação total cujos elementos são as concepções fornecidas separadamente pela sensação. Os sentidos apresentaram em um momento a figura de uma montanha e em outro a cor do ouro; a imaginação reúne ambas e cria a montanha de ouro. Desse modo surgem os castelos no ar, as quimeras, os monstros que jamais existiram na natureza mas que foram percebidos pelos sentidos em diferentes ocasiões: é essa composição que se denomina ficção do espírito, “é a partir destas imagens que uma das faculdades da natureza do homem é chamada imaginação” (L. XLV, p. 380). O processo não envolve nenhuma faculdade criadora independente dos sentidos; ele consiste apenas na reorganização de movimentos previamente adquiridos por via sensorial.

Mesmo no estado de vigília, certas impressões particularmente intensas podem persistir por um tempo considerável, quem fixa o olhar no sol retém por longo tempo a imagem luminosa mesmo após desviar a vista; quem se dedica intensamente ao estudo de figuras geométricas pode ver linhas e ângulos mesmo na escuridão. Essas imagens persistentes demonstram que a intensidade do estímulo original determina a duração do movimento residual: quanto mais forte a impressão inicial, mais tempo ela perdura no corpo. Tal fenômeno confirma a natureza puramente mecânica da imaginação: ela obedece às mesmas leis que governam qualquer movimento físico, sendo proporcional à força que a originou e diminuindo gradualmente pela resistência dos movimentos concorrentes (L, II, p. 16 - 17).

Como veremos no tópico posterior sobre os sonhos, quando nossos sentidos ficam entorpecidos durante o sono, certas imaginações seguem sem a concorrência dos objetos presentes.

A sucessão das imaginações não é arbitrária, mas obedece à ordem em que as sensações originais ocorreram:

Todas as fantasias são movimentos dentro de nós, vestígios daqueles provocados nos sentidos: e os movimentos que se sucederam imediatamente uns aos outros nos sentidos continuam também juntos depois da sensação, de modo que quando o primeiro retoma o seu lugar e prevalece, o segundo segue-se-lhe, por coerência da matéria movida (L, III, p. 20).

Cada sensação deixa um vestígio no organismo, uma modificação que persiste além do momento da percepção. A acumulação desses vestígios constitui a experiência do indivíduo; sua organização determina as associações que governam o fluxo dos pensamentos; sua intensidade relativa influencia quais imagens predominarão em cada momento. O indivíduo é assim formado por sua história sensorial: o que viu, ouviu, tocou, cheirou e provou ao longo da vida deixou marcas em seu corpo que configuram sua maneira particular de imaginar, lembrar e antecipar. Os movimentos frequentemente associados tendem a formar cadeias estáveis, facilitando certas sequências de pensamentos e dificultando outras — e é precisamente nessa formação de cadeias que reside a possibilidade de reorganização dos hábitos e disposições.

Dessas cadeias constitui o fundamento físico da possibilidade de previsão prudencial: Mas isso supõe tanto o apetite quanto o julgamento para discernir quais meios conduzem ao fim, o qual é obtido pela experiência; e como Hobbes explica no *De Corpore*: a experiência é um reservatório de fantasmas, surgindo do sentido de muitas coisas (XXV, 8. Tradução nossa). A antecipação não é conhecimento certo — é previsão fundada em repetição observada.

Essa capacidade de antecipar eventos futuros com base em eventos passados semelhantes não envolve conhecimento de causas verdadeiras:

Nenhum homem pode ter no espírito uma concepção do futuro, pois o futuro ainda não existe. Mas, das nossas concepções do passado, construímos um futuro, ou melhor, é uma relação de futuro que chamamos de passado (EL, IV, §7).

A previsão baseada em experiência é projeção do passado sobre o futuro — não apreensão do futuro em si mesmo. Ela funciona na medida em que o curso da natureza permanece regular; mas permanece sempre sujeita a erro, porque não conhece as causas necessárias que produzem os efeitos, apenas observa que certos efeitos seguiram-se frequentemente a certos antecedentes.

A natureza comum — definida por necessidades e capacidades iguais — constitui o substrato sobre o qual as experiências sensíveis singulares de cada pessoa operam. A vivência sensível — sentir dor, medo, sucesso ou fracasso — reconfigura atitudes e comportamentos. O indivíduo é fruto de suas interações sensoriais singulares — de tudo que viu, ouviu, sentiu, cheirou e provou — dentro dos limites impostos por uma constituição natural compartilhada. A razão, que iremos tratar de forma aprofundada adiante, longe de ser uma faculdade inata ou prévia à experiência, constitui um artifício construído sobre os sentidos organizando-o mediante linguagem e cálculo. Sem sensação prévia, não haveria imagens; sem imagens, não haveria nomes; sem nomes, não haveria raciocínio — ponto já bem consolidado na literatura (Limongi, 2005, p. 35-42).

A psicologia experimental do final do século XIX e a neurofisiologia posterior podem ser lidos como paralelos descritivos do núcleo explicativo hobbesiano. Estímulos físicos são convertidos em sinais internos nos órgãos sensoriais — processo descrito pelo *De Corpore* como pressão e movimento. Mesmo reflexos simples dependem de circuitos de integração nos quais aferências e eferências se coordenam mediante excitação e inibição — estrutura compatível com o modelo hobbesiano de que cada resposta sensorial decorre de cadeias organizadas de atividade interna, não de movimentos isolados. Estudos sobre condicionamento mostraram que estímulos inicialmente neutros, quando associados repetidamente a estímulos incondicionados, passam a desencadear respostas — estrutura que oferece vocabulário empírico para a tese hobbesiana de que o corpo aprende por associação mecânica entre movimentos, não por compreensão racional. A neurociência evidenciou que o cérebro cria interpretações moduladas pelas experiências prévias, processo análogo à distinção hobbesiana entre sensação imediata e fantasmas; descobertas sobre plasticidade sináptica mostram que os circuitos neurais se reorganizam de acordo com o uso — estímulos repetidos reforçam certas conexões e enfraquecem outras —, estrutura que pode ser descrita em termos próximos aos do *De Corpore* ao notar que movimentos frequentemente associados tendem a formar cadeias estáveis no organismo. Tais descobertas oferecem um vocabulário fisiológico posterior para descrever processos que Hobbes descreve em termos mecânicos, sem que isso implique validação retroativa nem antecipação de resultados experimentais.

A singularidade de cada pessoa — suas preferências, aversões, hábitos, aptidões — resulta da história irrepitível de suas impressões sensíveis, do modo como seu corpo particular recebeu, conservou, combinou e transformou os impactos que o mundo lhe infligiu. É precisamente nessa persistência e reorganização dos movimentos internos que se fundamenta a plasticidade do indivíduo — a capacidade de cada um se adaptar e se refazer de

acordo com sua história de interações com o mundo. Se a imaginação e a memória formam a experiência pela acumulação e recombinação de vestígios, então o indivíduo é continuamente reconfigurado pela experiência, porque seu corpo conserva e reorganiza os movimentos que as sensações lhe imprimem.

3.2 SONHOS: A MECÂNICA DA IMAGINAÇÃO SEM GOVERNO

A seção anterior estabeleceu que a imaginação constitui movimento interno que persiste após a cessação do estímulo sensorial. Resta examinar o que ocorre quando esse movimento opera em regime de isolamento, privado tanto da orientação dos sentidos quanto da vigilância racional. O sono oferece precisamente esse cenário experimental: durante o repouso, os órgãos sensoriais estão entorpecidos, a razão encontra-se suspensa, e a imaginação funciona entregue a si mesma. Os sonhos não representam curiosidade marginal na teoria hobbesiana; constituem demonstração empírica de princípios fundamentais:³⁵ que o movimento interno não depende de estímulo presente para manter-se ativo, que a imaginação segue leis próprias de associação quando liberada de controle externo, e que o corpo humano conserva uma dinâmica autônoma mesmo na ausência de interação com o ambiente. O controle aqui referido não supõe instância separada do fluxo: trata-se de reorganização interna dos próprios movimentos, em que certos trajetos habituais passam a prevalecer sobre outros pela repetição e pela força das impressões. O *governo* da imaginação, quando opera, emerge do mesmo circuito que governa — não há sujeito externo ao processo.

O *De Corpore* oferece a definição fisiológica fundamental: "os fantasmas dos que dormem são sonhos" (DCo, XXV, 9, Tradução nossa). A formulação é deliberadamente econômica: o sonho não possui natureza distinta da imaginação em vigília; ele é a própria imaginação operando em circunstâncias específicas. O que caracteriza essas circunstâncias é a suspensão da atividade sensorial externa. Quando os olhos estão fechados e os demais sentidos entorpecidos, nenhum objeto presente domina o campo perceptivo; os movimentos internos conservados no corpo podem então manifestar-se sem competição com estímulos novos. O *Leviatã* descreve essa mecânica com precisão:

³⁵ A análise hobbesiana dos sonhos como imaginação operando sem correção sensorial articula uma descrição funcional que dialoga com funcionalmente com descrições posteriores do sono como estado de inibição diferencial. Durante o sono, a redução da estimulação externa permite que movimentos internos previamente consolidados se manifestem sem competição com estímulos presentes — princípio que Hobbes formula em termos mecânicos e a fisiologia posterior descreve em termos de gradientes de ativação cortical (Wundt, 1897, p. 218-225).

[...] não pode haver no sono qualquer imaginação ou sonho que não provenha da agitação das partes internas do corpo do homem. Estas partes internas, pela conexão que têm com o cérebro e outros órgãos, quando estão agitadas mantêm os mesmos em movimento (L, II, p. 17).

A passagem explicita o princípio da autonomia relativa do movimento interno. As partes internas do corpo — coração, sangue, espíritos animais — não cessam sua atividade durante o sono; pelo contrário, continuam em movimento e, pela conexão anatômica que mantêm com o cérebro, geram agitações que se convertem em imagens. O sonho origina-se, portanto, inteiramente de causas internas: não há objeto externo presente que o produza; há apenas a persistência e recombinação dos movimentos que sensações anteriores imprimiram no organismo. O corpo sonhador não recebe informação nova do mundo; ele processa a informação já armazenada, seguindo trajetos estabelecidos pela experiência prévia.

O *De Corpore* enumera cinco características empíricas que a experiência comum ensina sobre os sonhos, cada uma das quais revela aspectos fundamentais do funcionamento imaginativo:

Sobre os quais somos ensinados pela experiência estas cinco coisas. Primeiro, que na maior parte não há nem ordem nem coerência neles. Segundo, que sonhamos com nada além do que é composto e formado pelos fantasmas dos sentidos passados. Terceiro, que às vezes eles procedem, como naqueles que estão sonolentos, a partir da interrupção de seus fantasmas aos poucos, quebrados e alterados pela sonolência; e às vezes também começam no meio do sono. Quarto, que eles são mais claros do que as imaginações dos homens acordados, exceto aqueles feitos pelo próprio sentido, aos quais são iguais em clareza. Quinto, que quando sonhamos, não admiramos nem os lugares nem as aparências das coisas que nos aparecem (DCo, XXV, 9, Tradução nossa).

A primeira característica — ausência de ordem e coerência — decorre diretamente da suspensão da razão. Na vigília, o pensamento pode ser orientado por um fim consciente que seleciona quais imagens devem suceder-se e quais devem ser descartadas; no sono, essa orientação está ausente. As imagens seguem-se umas às outras segundo as conexões que a experiência anterior estabeleceu entre elas, sem que nenhum critério racional intervenha para verificar sua consistência mútua. A sequência onírica não obedece à lógica da investigação nem à disciplina do método; ela obedece apenas à mecânica da associação, que encadeia fantasmas conforme eles foram originalmente vinculados pela sensação. Se determinada imagem foi frequentemente seguida por outra no curso da experiência *vigil*, essa mesma sequência tenderá a reproduzir-se no sonho — não porque seja coerente, mas porque os movimentos correspondentes formaram trilhas estáveis no corpo.

A segunda característica confirma o princípio estabelecido na seção anterior: nada pode aparecer na imaginação que não tenha sido previamente fornecido pelos sentidos. O

sonho, por mais fantástico que pareça, não cria elementos novos; ele apenas recombina elementos já conhecidos. O centauro onírico compõe-se de partes de homem e partes de cavalo, ambas percebidas separadamente em ocasiões anteriores; a montanha de ouro combina a imagem da montanha com a cor do ouro, ambas derivadas de experiências sensoriais distintas. A criatividade aparente do sonho reduz-se à capacidade combinatória da imaginação — capacidade que opera sobre um repertório finito de materiais fornecidos pela sensação. A composição pode ser inédita, mas os componentes são sempre antigos.

A terceira característica distingue dois modos de início do sonho: gradual e abrupto. No primeiro caso, típico de quem adormece lentamente, as imagens vigis vão sendo progressivamente "quebradas e alteradas pela sonolência"; há continuidade entre o pensamento desperto e o devaneio onírico, de modo que o sonho começa como deformação do pensamento anterior. No segundo caso, o sonho irrompe no meio do sono, sem conexão aparente com o que se pensava antes de adormecer; sua origem reside em movimentos internos que, embora silenciosos durante a vigília, tornaram-se suficientemente fortes para gerar imagens durante o repouso. Ambos os modos confirmam que o sonho depende de causas internas — seja a persistência enfraquecida dos pensamentos vigis, seja a emergência de movimentos latentes que o entorpecimento sensorial permite aflorar.

A quarta característica — a clareza excepcional das imagens oníricas — exige explicação cuidadosa, pois parece contradizer o princípio de que a imaginação é sensação diminuída. A contradição dissolve-se quando se considera o regime de competição entre movimentos. Durante a vigília, os estímulos presentes dominam o campo perceptivo: a luz atual obscurece as imagens retidas, assim como o sol obscurece as estrelas durante o dia. No sono, essa competição cessa. Com os sentidos entorpecidos, nenhum estímulo presente rivaliza com as imagens internas; estas podem então manifestar-se em toda a força que sua origem comporta. O *Leviatã* formula esse princípio:

[...] salvo que, estando agora os órgãos dos sentidos entorpecidos, e não havendo nenhum novo objeto capaz de os dominar e obscurecer com uma impressão mais vigorosa, um sonho tem de ser mais claro, em meio a este silêncio dos sentidos, do que os nossos pensamentos quando despertos (L, II, p. 19).

A metáfora astronômica ilumina o fenômeno: as estrelas não deixam de brilhar durante o dia; apenas não conseguimos vê-las porque a luz solar predomina. Do mesmo modo, as imagens passadas não desaparecem quando estamos despertos; apenas são ofuscadas pelos estímulos presentes. O sono funciona como noite perceptiva: removida a luz dominante do mundo externo, as imagens antigas podem resplandecer com intensidade que a vigília lhes

negava. Essa clareza onírica³⁶ não indica força maior das imagens do sonho; indica apenas ausência de competição. O sonhador contempla suas imagens internas sem distração, o que lhes confere vivacidade que parece igualar — e às vezes superar — a das percepções despertas. Contudo, a clareza onírica não decorre apenas da ausência de competição sensorial, mas também de um encadeamento próprio: as imagens no sonho seguem trajetos associativos distintos dos da vigília, livres das correções que a experiência presente normalmente impõe.

A quinta característica — ausência de admiração diante do extraordinário — revela a suspensão de uma operação mental específica. A admiração, para Hobbes, é paixão que surge quando algo novo ou inesperado se apresenta, provocando comparação entre a aparência presente e as expectativas formadas pela experiência. Essa comparação exige atividade judicativa: o espírito deve confrontar o que vê com o que esperava ver e registrar a discrepância. No sono, tal operação está suspensa. O sonhador aceita as cenas mais absurdas sem estranhamento porque não dispõe da vigilância crítica necessária para compará-las com o curso ordinário das coisas. O *Leviatã* ilustra essa suspensão:

No que me diz respeito, quando observo que nos sonhos não penso muitas vezes nem constantemente nas mesmas pessoas, lugares, objetos, ações que ocupam o meu pensamento quando estou acordado, e que não recorro a uma tão longa cadeia de pensamentos coerentes; sonhando como em outros momentos, e porque acordado observo muitas vezes o absurdo dos sonhos, mas nunca sonho com os absurdos de meus pensamentos despertos, contento-me com saber que, estando desperto, não sonho, muito embora, quando sonho, me julgue acordado (L, II, p. 17).

A passagem oferece critério pragmático de distinção entre vigília e sono: quando despertos, podemos identificar retrospectivamente os absurdos dos sonhos; quando dormimos, não podemos identificar os absurdos dos pensamentos despertos. A assimetria decorre das diferentes condições de operação da mente em cada estado. O pensamento *vigil* dispõe de recursos de verificação — confronto com estímulos presentes, encadeamento metódico de consequências, comparação com memórias consistentes — que permitem detectar incoerências. O pensamento onírico carece desses recursos: opera em circuito fechado, sem acesso a corretivos externos, aceitando como real tudo o que lhe aparece. Por isso o sonhador julga-se acordado enquanto sonha; a própria condição de estar sonhando implica suspensão dos mecanismos que permitiriam reconhecê-la.

³⁶ A clareza excepcional das imagens oníricas, explicada por Hobbes como ausência de competição com estímulos presentes, encontra paralelo na descrição neurofisiológica de estados em que a inibição sensorial periférica libera padrões de atividade central. Durante o sono, a redução de aferências sensoriais permite que atividade neural endógena se manifeste com maior saliência (Sherrington, 1906, p. 306-335).

Os *Elementos da Lei* acrescentam dimensão relevante à teoria dos sonhos ao explicitar a reciprocidade entre cérebro e partes vitais: "não apenas a imaginação engendra movimento nessas partes [internas], mas também o movimento nessas partes engendra uma imaginação semelhante àquela que o engendrou" (EL, III, 3, Tradução nossa). Essa via de mão dupla estabelece circuito de retroalimentação: uma imagem de terror pode acelerar o coração, e um coração acelerado pode gerar imagens de terror. O sonho revela esse circuito em operação isolada. Quando o indivíduo está desperto, estímulos externos podem interromper ou redirecionar a sequência imaginativa; durante o sono, nada intervém para quebrar o ciclo. Se o corpo do sonhador está frio, esse estado corporal pode induzir imagens de frio, medo ou terror; se está quente, pode induzir imagens de cólera ou combate. O *Leviatã* especifica:

[...] deitar-se com frio provoca sonhos de terror e faz surgir a imagem de alguns objetos pavorosos [...] e do mesmo modo como a cólera provoca, quando estamos acordados, calor em algumas partes do corpo, quando estamos dormindo, o calor excessivo de algumas partes também provoca a cólera, e forma no cérebro a imaginação de um inimigo (L, II, p. 20).

As paixões funcionam assim como moldes dos sonhos. Medo prolongado tende a gerar pesadelos; desejo intenso tende a gerar sonhos de satisfação ou frustração; cólera acumulada tende a gerar cenas de conflito. As paixões são elas mesmas movimentos corporais que, quando suficientemente fortes, desencadeiam imaginações correspondentes. A mecânica é estritamente física: movimentos nos órgãos vitais conectam-se aos nervos que conectam-se ao cérebro, e essa conexão anatômica transmite agitações que se convertem em imagens. O corpo passional produz sonhos passionais porque a mesma matéria que constitui as paixões vigis constitui também as imagens noturnas³⁷.

Embora isolado de estímulos fortes, o sonhador não está completamente imune a influências sensíveis sutis. Sons abafados, variações de temperatura, pressões sobre o corpo podem infiltrar-se no sono e moldar o conteúdo dos sonhos sem despertar o dormente.³⁸ Esses estímulos fracos, que durante a vigília seriam imperceptíveis sob a dominância dos estímulos fortes, podem durante o sono gerar movimentos suficientes para produzir imagens. O *De*

³⁷ A relação entre estados corporais e conteúdo onírico descrita por Hobbes encontra paralelo na descrição contemporânea dos marcadores somáticos. Damásio demonstra que estados corporais afetam diretamente processos cognitivos e emocionais, estabelecendo conexão bidirecional entre corpo e mente que corresponde estruturalmente à reciprocidade hobbesiana (Damásio, 1996, livro eletrônico).

³⁸ A descrição hobbesiana da atividade imaginativa autônoma encontra correspondência na descoberta de padrões de ativação neural espontânea. Laborit demonstrou que o sistema nervoso central mantém atividade basal mesmo na ausência de estimulação externa, processando e recombinaando informações previamente armazenadas. O princípio de que o organismo permanece ativo internamente — não como receptáculo passivo, mas como sistema dinâmico — corresponde à intuição hobbesiana (Laborit, 1991, p. 45-67).

Homine nota que tais movimentos internos podem ser "falsamente tomados como percepções verdadeiras" (DH, XII, 5, Tradução nossa.), uma vez que a razão está suspensa e a fronteira entre sensação presente e imaginação passada torna-se indiscernível. O sonhador que sente pressão sobre o peito pode sonhar com opressão ou sufocamento; o que ouve ruído distante pode incorporá-lo à narrativa onírica como som diegético.

A teoria hobbesiana dos sonhos é integralmente naturalista. O *Breve Tratado sobre os Primeiros Princípios* já define o fantasma como "semelhança ou imagem de algum objeto externo que nos aparece após o objeto externo ter sido removido do órgão sensorial, como nos sonhos" (SLP, p.318). A definição é exemplar: os sonhos não constituem categoria especial de fenômeno mental; eles são instância particular do funcionamento geral da imaginação, definido pela persistência de movimento após a remoção do objeto. Essa recusa de estatuto especial tem consequências polêmicas que o *Leviatã* explora: a crença em fantasmas deriva da "ignorância quanto a distinguir os sonhos de outras ilusões fortes da visão e da sensação" (L, II, p. 21).

A crença em espectros, aparições e mensagens divinas recebidas durante o sono deriva, segundo Hobbes, da incapacidade de reconhecer a natureza puramente interna das imagens oníricas. Quem não compreende que todo sonho se origina de movimentos corporais tende a atribuir-lhe causas externas sobrenaturais; quem não distingue entre sensação presente e imaginação passada pode tomar a vivacidade onírica como evidência de presença real. A superstição alimenta-se da confusão epistemológica, e a filosofia natural dissipa-a ao mostrar que os mesmos princípios que explicam a percepção ordinária explicam também o sonho. Não há necessidade de recorrer a espíritos, demônios ou divindades para dar conta do fenômeno; basta reconhecer que o corpo humano conserva e recombina movimentos segundo leis inteiramente mecânicas.

Os sonhos revelam, assim, dimensão fundamental da estrutura humana: sua autonomia relativa em relação ao mundo externo. O corpo humano não é máquina inerte que depende de estímulos presentes para funcionar; é sistema dinâmico capaz de continuar operando quando privado de entrada sensorial. Os movimentos que o mundo imprimiu no corpo não se extinguem quando o mundo se ausenta; eles persistem, circulam e se recombina conforme padrões estabelecidos pela experiência anterior. Ao sonhar, o indivíduo segue os sulcos traçados por sua história sensível — não porque escolha segui-los, mas porque esses sulcos constituem as trilhas mais facilmente percorridas pelos movimentos internos. O sonho não cria; ele revela. Revela quais trajetos foram mais reforçados, quais

paixões dominam o organismo, quais memórias exercem maior influência sobre o fluxo imaginativo.

Nesse sentido, o sonho funciona como diagnóstico involuntário da vida psíquica. Se determinadas imagens recorrem frequentemente nos sonhos de um indivíduo, isso indica que os movimentos correspondentes estão fortemente consolidados em seu corpo. Mentes assombradas por medos prolongados geram pesadelos recorrentes; mentes dominadas por ambição geram sonhos de conquista ou fracasso; mentes absorvidas em determinado problema geram sonhos que giram em torno desse problema. A recorrência temática não é acidental; ela expressa a configuração dos circuitos internos. O corpo sonhador percorre preferencialmente os caminhos que a experiência *vigil* mais frequentemente traçou — e essa preferência revela, para quem souber interpretá-la, o estado atual do sistema passional. Não se trata de hermenêutica simbólica, mas de leitura mecânica: o sonho mostra quais movimentos estão mais ativos, não o que esses movimentos significam em algum registro oculto.

A análise dos sonhos reforça a tese central da plasticidade humana. Se o indivíduo é constituído pela acumulação e reorganização de movimentos internos, e se os sonhos expressam os padrões dominantes dessa constituição, então mudanças nos padrões de sonho indicam mudanças na estrutura do sujeito. Quem trabalha deliberadamente para modificar suas disposições — cultivando certas paixões, enfraquecendo outras, formando novos hábitos — pode esperar que essas modificações se reflitam eventualmente em seus sonhos. A verdadeira virtude, nessa perspectiva, não consiste apenas em agir corretamente quando desperto; consiste em ter reorganizado os movimentos internos de tal modo que mesmo durante o sono, quando a vigilância racional está suspensa, o organismo tende naturalmente para padrões saudáveis. Os sonhos funcionam como termômetro dessa reorganização: revelam até que ponto os esforços conscientes de transformação penetraram nas camadas mais profundas do corpo.

O experimento onírico revela, no entanto, limite estrutural importante. A maquinaria imaginativa, por si só, não orienta a ação futura. O sonho percorre trajetos já estabelecidos, recombina elementos já dados, segue associações já formadas — mas não avalia esses trajetos, não seleciona entre alternativas, não projeta consequências. A coerência que ele produz é inteiramente retrospectiva: resulta de padrões consolidados pelo passado, não de antecipação calculada do futuro. Por isso o sonhador aceita passivamente o que lhe aparece: falta-lhe o princípio regulador que permitiria submeter o fluxo das imagens a fins conscientemente escolhidos. Essa insuficiência não é defeito do sonho; é sua condição definidora. Ela mostra que a imaginação, embora necessária para toda operação mental, não

basta para orientar a conduta. Algo mais é requerido — e esse algo será precisamente o tema das seções seguintes.

Da insuficiência do regime onírico emerge a necessidade de princípios reguladores que a vigília disponibiliza. O primeiro desses princípios não é ainda a razão demonstrativa nem a ciência; é a prudência — capacidade de antecipar consequências prováveis com base na experiência acumulada. A prudência opera sobre o mesmo material que o sonho — imagens retidas, associações formadas, trilhas consolidadas —, mas submete esse material a orientação prospectiva. Enquanto o sonhador segue passivamente os caminhos que se apresentam, o prudente seleciona ativamente entre caminhos possíveis, comparando-os segundo suas consequências prováveis. A diferença não é de substrato material; é de regime de operação. Ambos dependem dos mesmos movimentos internos; mas a prudência introduz governo onde o sonho conhece apenas deriva. É precisamente esse governo mínimo da imaginação pelo interesse que constitui o primeiro passo da transição entre a mecânica passiva do sonho e a regulação ativa da conduta.

A teoria hobbesiana dos sonhos demonstra, em suma, que o corpo humano conserva autonomia dinâmica mesmo quando isolado do ambiente; que a imaginação segue leis associativas independentes de controle consciente; que as paixões funcionam como moldes que configuram o conteúdo imaginativo; que a distinção entre vigília e sono não reside na natureza do material mental, mas no regime de sua operação; e que a vivacidade onírica resulta não de força especial das imagens noturnas, mas de ausência de competição com estímulos presentes.

Essas conclusões integram-se coerentemente ao quadro geral da psicofísica hobbesiana: o homem é máquina de movimentos que se conservam, reforçam e recombina continuamente; os sonhos revelam essa máquina operando em condição de isolamento; e as limitações do regime onírico apontam para a necessidade de princípios reguladores que apenas a vigília e a experiência acumulada podem fornecer. A plasticidade humana manifesta-se tanto na capacidade de formar padrões oníricos quanto na possibilidade de modificá-los pela transformação deliberada das disposições *vigis* — demonstrando que mesmo as camadas mais profundas do funcionamento corporal permanecem abertas à reorganização pela experiência.

O indivíduo desperto pode deliberadamente trabalhar para fortalecer certos circuitos e enfraquecer outros. Esse padrão encontra paralelo descritivo em pesquisas neurofisiológicas posteriores, que demonstram que durante o sono os centros corticais operam em regime de inibição diferencial, e que a descarga neuronal depende tanto do estímulo atual quanto da

história de descargas precedentes. Mudanças nos padrões oníricos sinalizam mudanças nos circuitos subjacentes. Se cada experiência deixa traço que se reforça pela recorrência, então a educação das paixões — cultivo deliberado de virtudes e enfraquecimento de vícios — pode ser compreendida como trabalho sistemático de remodelagem dos circuitos internos. Os sonhos funcionam como termômetro dessa educação: revelam até que ponto os esforços conscientes de transformação penetraram nas camadas mais profundas do organismo. A verdadeira virtude não consiste apenas em agir corretamente quando estamos vigilantes, mas em ter reorganizado nossos movimentos internos de tal modo que mesmo quando dorme, o organismo tende naturalmente para padrões saudáveis.

Os sonhos constituem experimento natural em que a mente opera entregue a si mesma, seguindo as leis do movimento e da associação, sem a interferência organizadora do discurso racional. Evidenciam os limites e possibilidades do circuito interno do indivíduo: a verdade perceptiva e a sanidade do julgamento dependem de regulação desses movimentos — regulação que, no sonho, é suspensa. Até mesmo nesses devaneios noturnos vigora a lei do movimento: nada surge do nada, e mesmo a fantasia mais desenfreada carrega as marcas do hábito de ser.

O experimento onírico revela, portanto, um limite estrutural: a maquinaria imaginativa, por si só, não orienta a ação futura. A coerência que ela produz é retrospectiva — segue caminhos já traçados, mas não os avalia nem os corrige. Dessa insuficiência emerge a necessidade de um princípio regulador capaz de submeter o fluxo das imagens a fins antecipados. Tal princípio não é ainda a razão demonstrativa nem a ciência; é a prudência — o cálculo mínimo das consequências possíveis que permite ao indivíduo, desperto, reverter a matéria dos sonhos em orientação para a conduta.

3.3 VIRTUDES INTELECTUAIS

No capítulo VIII do *Leviatã*, Hobbes distingue as qualidades humanas em duas classes gerais: de um lado, aquelas que dependem predominantemente do corpo e das paixões — correspondendo ao que ele chama de virtudes morais — e, de outro, as que derivam principalmente do uso da imaginação, da memória e do juízo — as chamadas virtudes intelectuais. A definição hobbesiana é precisa:

Por virtudes intelectuais sempre se entendem aquelas capacidades do espírito que os homens elogiam, valorizam e desejariam possuir em si mesmos; e vulgarmente recebem o nome de talento natural, embora a mesma palavra talento também seja usada para distinguir das outras uma certa capacidade" (L, VIII, p. 47).

Hobbes oferece aqui uma definição a partir de critério valorativo intersubjetivo: são aquelas capacidades que os homens elogiam, valorizam e desejariam possuir. A virtude intelectual não se define por um padrão objetivo independente, mas pelo reconhecimento e estima que desperta — renunciando o caráter relacional que perpassa a psicologia hobbesiana. Hobbes observa ainda uma ambiguidade semântica no termo talento natural: em seu uso vulgar e abrangente, designa o conjunto das virtudes intelectuais em geral; porém, o mesmo vocábulo também é empregado em sentido restrito para identificar uma capacidade específica, distinta das demais.

Hobbes distingue duas espécies de virtudes intelectuais: naturais e adquiridas. Essa distinção exige atenção, pois o termo "natural" não carrega aqui o sentido de inato ou presente desde o nascimento. Hobbes é explícito nesse ponto:

Por naturais não entendo as que um homem possui de nascença, pois isso é apenas sensação; pela qual os homens diferem tão pouco uns dos outros, assim como dos animais, que não merece ser incluída entre as virtudes (L, VIII, p. 47).

Ao esclarecer que por naturais não entende aquelas que o homem possui de nascença, Hobbes recusa de antemão qualquer interpretação inatista: não há faculdades superiores impressas originariamente no espírito. O que o homem possui desde o nascimento é tão somente a sensação, capacidade básica de receber impressões do mundo externo. Essa capacidade, contudo, não pode figurar entre as virtudes intelectuais precisamente por falhar no critério distintivo: a sensação é tão uniformemente distribuída entre os homens — e mesmo entre homens e animais — que não serve como marca de excelência ou diferenciação. A virtude, para Hobbes, pressupõe um diferencial que permita distinguir graus de capacidade; onde há uniformidade absoluta, não há virtude a ser reconhecida.

O termo natural adquire, assim, sentido diverso do usual: designa não o inato, mas aquilo que se desenvolve espontaneamente pela experiência, sem necessidade de instrução metódica — em contraposição ao adquirido, que demanda ensino deliberado e sistemático. Hobbes define o que entende por talento natural:

Quero referir-me àquele talento que se adquire apenas através da prática e da experiência, sem método, cultura ou instrução. Este talento natural consiste principalmente em duas coisas: celeridade da imaginação (isto é, rapidez na passagem de um pensamento a outro) e firmeza de direção para um fim escolhido (L, VIII, p. 47).

O talento natural se decompõe em dois elementos constitutivos que operam conjuntamente: a celeridade da imaginação e a firmeza de direção. O primeiro designa a velocidade com que a mente transita de um pensamento a outro, percorrendo as cadeias de

imagens retidas na memória; trata-se da fluidez associativa que permite ao indivíduo estabelecer conexões entre representações de modo ágil. O segundo elemento introduz princípio ordenador nesse fluxo imaginativo: não basta que os pensamentos se sucedam rapidamente, é preciso que essa sucessão esteja orientada para um fim determinado, evitando a dispersão errática. O talento natural resulta, portanto, da conjugação entre rapidez e direcionamento — uma imaginação veloz mas sem rumo seria tão deficiente quanto uma imaginação orientada mas lenta.

A contrapartida negativa dessa definição aparece na caracterização da imbecilidade ou estupidez, que Hobbes descreve significativamente em termos cinéticos: "lentidão de movimentos ou dificuldade em mover-se" (L, VIII, p. 47). O vocabulário mecânico não é casual; ele revela a concepção hobbesiana da mente como sistema de movimentos internos, no qual o pensamento consiste em deslocamentos de imagens, e as virtudes intelectuais correspondem a qualidades desse movimento — sua velocidade e sua regularidade vetorial. A estupidez não é ausência de pensamento, mas lentidão de movimento; não é vazio, mas inércia. Pensar é mover-se: o espírito embotado não deixa de pensar — apenas o faz de modo lento, errático e sem direção.

Do engenho natural derivam duas operações mentais complementares que constituem modalidades distintas de excelência intelectual: fantasia (boa imaginação) e juízo. A fantasia consiste em perceber semelhanças entre coisas aparentemente diversas; o juízo, em discernir diferenças entre coisas aparentemente iguais. Hobbes especifica:

[...] daqueles que observam suas semelhanças, caso sejam daquelas que raramente são observadas pelos outros, diz-se que têm um bom talento natural, com o que, nesta circunstância, se pretende identificar uma boa imaginação. Mas daqueles que observam suas diferenças e dissimilaridades, ao que se chama distinguir, discernir e julgar entre coisas diversas, nos casos em que tal discernimento não seja fácil, diz-se que têm um bom juízo" (L, VIII, p. 52).

O critério de excelência é, em ambos os casos, a dificuldade: perceber semelhanças óbvias ou diferenças evidentes não constitui virtude alguma. A virtude reside precisamente em perceber o que escapa à observação comum — seja aproximando o que parece distante, seja distinguindo o que parece idêntico.

Hobbes introduz ainda uma terceira noção, a discrição, que corresponde à aplicação do juízo ao domínio prático da vida social: "sobretudo em questões de conversação e negócios, onde é preciso discernir momentos, lugares e pessoas, esta virtude chama-se discrição" (L, VIII, p. 52). A discrição representa o juízo em sua dimensão contextual, atento às singularidades de cada situação concreta e não apenas às distinções abstratas entre categorias de coisas. Hobbes estabelece uma hierarquia entre esses eixos: "a fantasia sem o

auxílio do juízo não é louvada como virtude; mas o juízo e a discrição são louvados por si mesmos, independentemente da fantasia" (L, VIII, 1974, p. 52). A assimetria é significativa: a fantasia desacompanhada do juízo é estéril; o juízo, contudo, vale por si mesmo — distinguir é condição de agir com segurança. Em matéria de ação e deliberação, a discrição predomina sobre a inventividade.

Embora a coragem e a temperança apareçam, à primeira vista, sob o registro das paixões e da conduta, Hobbes as torna inteligíveis também por critérios cognitivos: a primeira depende da avaliação do risco e da constância do movimento em direção ao fim; a segunda, da contenção do ímpeto de julgar e da suspensão do assentimento enquanto termos e causas não estiverem claros (L, VI, p. 41-43; V, p. 36-37). Em ambos os casos, o que se regula é a velocidade, a direção e a estabilidade do discurso mental. A coragem, sob essa perspectiva, previne a paralisia diante da incerteza; a temperança evita a precipitação e exige definições rigorosas. Não se trata de virtudes puramente afetivas, mas de disposições que governam o movimento do pensamento sob pressão.

A imaginação e a memória, cujo funcionamento foi examinado nos tópicos anteriores, fornecem o estoque de imagens, vestígios e sequências sobre o qual se apoia qualquer forma de raciocínio ou previsão. Elas não constituem virtudes em si mesmas, mas condições materiais para a operação das virtudes intelectuais. O que distingue uma virtude intelectual não é a simples posse dessas faculdades, comuns a todo ser humano, mas o modo como seus vestígios são ordenados e utilizados. A operação conjunta dessas disposições manifesta-se nos dois modos de conhecimento distinguidos por Hobbes no capítulo IX do *Leviatã*: o conhecimento de fato (*knowledge of fact*), fundado na experiência e identificado à prudência, e o conhecimento de consequência (*knowledge of consequence*), fundado no encadeamento demonstrativo de causas e identificado à ciência. As virtudes intelectuais são as disposições que tornam possíveis esses dois saberes: a prudência organiza a experiência e prepara generalizações; a coragem, em sua dimensão cognitiva, previne a paralisia diante da incerteza; a temperança evita a precipitação; a imaginação e a memória fornecem o material para o raciocínio e a previsão.

Essas disposições — nomes para configurações estáveis dessa ordenação — permitem ao indivíduo conhecer, agir e regular suas paixões de maneira eficaz. Esse conjunto evidencia como Hobbes articula operação mental e experiência corporal em um mesmo plano explicativo, no qual pensar é ordenar e julgar bem é ordenar de modo estável. Não por acaso, as virtudes não são dádivas transcendentais, mas hábitos formados pela experiência reiterada. Pelos mesmos princípios, as virtudes intelectuais consolidam-se pela repetição de certos

padrões de pensamento — podem ser reforçadas pelo uso ou enfraquecidas pelo desuso, exatamente como qualquer outro padrão de movimento corporal.³⁹ Cada experiência deixa modificações duradouras nos circuitos do sistema nervoso, de modo que a atividade presente é sempre moldada pelas ativações anteriores, aprofundando a intuição hobbesiana de que imaginar e lembrar são movimentos corporais que condicionam as formas subsequentes de conhecimento.

A prudência — forma exemplar das virtudes intelectuais aplicadas à ação — consiste em selecionar, dentre os vestígios acumulados, aqueles que formam trilhas estáveis de previsão. Hobbes a define com precisão:

Quando os pensamentos de alguém que tem um objetivo em vista, ao percorrerem uma grande quantidade de coisas, o levam a reparar que elas o conduzem a seu objetivo, ou a que objetivo elas podem conduzir, caso essa observação não seja das que são fáceis e usuais, esse seu talento chama-se prudência. E depende de muita experiência, e memória de coisas idênticas, e de suas consequências até o momento" (L, VIII, p. 53).

A prudência é a operação mínima que torna possível qualquer forma de previsão humana. Ela não é faculdade separada da natureza corpórea, mas resultado direto do modo como os movimentos internos — os vestígios deixados pelas sensações — se organizam no corpo. Pensar nada mais é do que seguir uma cadeia de movimentos, e prever consiste simplesmente em acompanhá-la com estabilidade suficiente para reconhecer o que tende a vir em seguida. Ela opera, contudo, sobre uma base mais fundamental: o próprio ato de pensar, que Hobbes define como "aquela sucessão de um pensamento a outro, que se denomina (para se distinguir do discurso em palavras) discurso mental" (L, III, 1974, p. 20).

Essa sucessão não é fortuita: ela obedece à ordem dos vestígios corporais deixados pelos objetos externos, vestígios que continuam a agir mesmo quando o objeto já não está presente. Hobbes distingue duas modalidades desse discurso:

Esta cadeia de pensamentos, ou discurso mental, é de dois tipos. O primeiro é livre, sem desígnio, e inconstante. [...] Neste caso diz-se que os pensamentos vagueiam, e parecem impertinentes uns aos outros, como acontece no sonho. [...] A segunda é mais constante por ser regulada por algum desejo ou desígnio (L, III, p. 21).

Na primeira modalidade, livre e inconstante, os pensamentos vagueiam sem direção aparente — há movimento, mas não harmonia. Na segunda, o discurso mental é regulado por

³⁹ O talento natural hobbesiano decompõe-se em dois elementos que operam conjuntamente: velocidade associativa e orientação vetorial. A definição em termos cinéticos — lentidão como "dificuldade em mover-se" — revela a concepção da mente como sistema de movimentos. Herbert demonstra que essa caracterização vincula as virtudes intelectuais à física hobbesiana, tornando-as mensuráveis pelos mesmos critérios que regem qualquer movimento (Herbert, 1989, p. 95-120).

um desejo ou desígnio cuja impressão, forte e persistente, funciona como polo de atração que organiza o fluxo dos pensamentos.

É aqui que nasce a prudência: sem finalidade não há previsão; sem desejo não há foco; sem memória não há base de comparação para inferir o novo. O discurso regulado opera de maneira regressiva: do desejo surge o pensamento de algum meio que vimos produzir algo semelhante àquilo que almejamos; e desse pensamento, o pensamento dos meios para aquele meio; e assim sucessivamente, até chegarmos a algum início dentro de nosso próprio poder. Hobbes evoca o preceito "*Respice finem*" — olhar para o fim — que sintetiza esse princípio ordenador: a fixação no objetivo concentra a atividade mental e a dirige para os meios de alcançá-lo (L, III, p. 21). Esse planejamento regressivo — do fim aos meios — constitui a estrutura mínima de toda previsão humana. Essa estrutura se encontra no que a ciência cognitiva contemporânea denomina planejamento hierárquico e raciocínio meios fins: diante de um objetivo, a mente decompõe o problema em subobjetivos intermediários, recuando do fim desejado até as ações disponíveis no presente. A repetição bem-sucedida desse procedimento reforça os circuitos associativos correspondentes, tornando a antecipação mais rápida e confiável — precisamente o que evidencia a plasticidade das virtudes intelectuais.

A prudência se caracteriza como a aptidão de reconstruir trajetórias possíveis a partir da experiência passada. Hobbes oferece exemplo preciso: aquele que prevê o que acontecerá a um criminoso reconhece, na situação presente, a sequência já observada no passado — "o crime, o oficial de justiça, a prisão, o juiz e as galés" — operação que, "devido à dificuldade de observar todas as circunstâncias, [é] muito falaciosa" (L, III, p. 22). O prudente não deduz consequências de princípios universais, mas reconhece padrões recorrentes e projeta sobre situações novas aquilo que aprendeu em situações semelhantes. A experiência acumulada — isto é, a recordação de quais antecedentes foram seguidos por quais consequentes — determina inteiramente a prudência. Quanto mais variada essa experiência, tanto mais prudente é o indivíduo; quanto mais restrita, mais grosseiras e falíveis suas previsões.

A prudência opera por apreensão de sinais: o evento antecedente do consequente, quando consequências semelhantes foram anteriormente observadas. Quanto mais vezes tiverem sido observadas, menos incerto é o sinal (L, III, p. 22). Nuvens são sinais de chuva vindoura, e chuva de nuvens passadas — o mesmo vínculo repetido transforma impressões em instrumentos de antecipação⁴⁰. O futuro, adverte Hobbes, não possui existência própria:

⁴⁰ A caracterização hobbesiana da prudência como reconhecimento de sinais baseado em experiência passada corresponde ao que a psicologia comportamental descreve como discriminação de estímulos. O indivíduo prudente não conhece causas necessárias, mas identifica regularidades observadas e projeta consequências

"Só o presente tem existência na natureza [...] as coisas que estão para vir não têm existência alguma, sendo o futuro apenas uma ficção do espírito" (id). Por isso, "muito embora se denomine prudência quando o acontecimento corresponde a nossa expectativa, contudo, em sua própria natureza, nada mais é do que suposição" (id.). A prudência é conjectura, não demonstração; probabilidade, não certeza.

Hobbes reconhece que animais também conseguem antecipar eventos habituais: "Há animais que com um ano observam mais e alcançam aquilo que é bom para eles de uma maneira mais prudente do que jamais alguma criança poderia fazer com dez anos" (id). A diferença específica do homem reside na linguagem. Ao transformar cadeias de imaginação em cadeias verbais, o ser humano estabiliza e transmite sinais de experiência de modo muito mais eficaz, permitindo tomar de empréstimo a prudência de outros e ampliar indefinidamente sua capacidade de antecipar consequências além daquilo que viveu pessoalmente.

A distinção entre prudência e ciência atravessa toda a obra de Hobbes. No capítulo V do *Leviatã*, ele formula:

Assim como a muita experiência é prudência, também a muita ciência é sapiência. Pois muito embora só tenhamos o nome de sabedoria para as duas, contudo os latinos efetivamente distinguiram entre prudência e sapiência, ligando a primeira à experiência e a segunda à ciência" (L, V, p. 35).

A distinção não é meramente terminológica, mas indica dois modos distintos de orientação da ação humana. A prudência, fundada na repetição de experiências passadas, opera por acúmulo e analogia: ela reconhece padrões porque já os encontrou antes, mas permanece vinculada à contingência do vivido. A sapiência deriva da ciência enquanto conhecimento das causas e de suas conexões necessárias, permitindo não apenas recordar o que ocorreu, mas compreender por que ocorreu. Enquanto a prudência governa o provável com base no passado, a sapiência governa o possível com base nas causas.

Contudo, Hobbes não menospreza a prudência em favor da ciência. Ao contrário, adverte que

[...] aqueles que não possuem qualquer ciência encontram-se numa condição melhor e mais nobre, com sua natural prudência do que os homens que, por raciocinarem mal ou por confiarem na incorreta razão, caem em regras gerais falsas e absurdas (L, V, p. 37).

A ignorância das causas não desvia tanto os homens de seu caminho quanto "a confiança em falsas regras e o fato de tomarem, como causas daquilo a que aspiram, causas que o não são, mas sim causas do contrário" (L, V, 1974, p. 37). O prudente que ignora as

prováveis — operação que Skinner analisa como comportamento governado por contingências de reforço históricas (Skinner, 1953, p. 108-132).

causas demonstrativas ao menos não se engana sistematicamente; o pseudocientista que opera com definições confusas e raciocínios viciados produz erros piores que a simples ignorância.

A prudência hobbesiana é, portanto, uma mecânica de antecipação: um modo de ordenar o corpo de maneira a projetar, no presente, aquilo que ainda não existe. Ela não é iluminação de uma mente separada, mas hábito corpóreo; não é deliberação moral consciente, mas efeito das sequências de movimentos gravadas pela experiência; não é ciência demonstrativa, mas conjectura guiada pelas impressões do passado.⁴¹ A prudência revela a unidade entre sensação, memória, imaginação e linguagem: é graças a ela que o discurso mental — essa cadeia material que organiza o mundo interior — serve de base para toda ação humana que busca persistir e agir com inteligência no ambiente em que vive.⁴² Seu caráter aprimorável pelo exercício e degradável pela inércia demonstra que o indivíduo hobbesiano não é uma máquina rígida, mas um organismo em constante reconfiguração. A prudência, contudo, permanece conhecimento contingente: conhecimento de fato, não de consequências necessárias. Ela opera por sinais e analogias, não por demonstração — e é precisamente essa insuficiência que torna necessária a passagem à razão demonstrativa e à ciência.

3.4 RAZÃO E CIÊNCIA: CÁLCULO, MÉTODO E ORDENAMENTO

A prudência, tal como examinada na seção anterior, constitui a forma mais elementar de antecipação: o indivíduo reconhece padrões recorrentes e projeta sobre situações novas aquilo que aprendeu em situações semelhantes. Esse saber, contudo, permanece limitado à experiência vivida e às associações que o corpo registrou. Ele não conhece causas, não demonstra consequências, não encadeia proposições segundo ordem necessária. A prudência opera por signos, e os signos dependem de repetições observadas, não de conexões demonstradas. O homem prudente pode errar sempre que a situação presente divergir das situações passadas em aspectos que ele não soube identificar. Resta, portanto, investigar se existe outro modo de conhecer que supere essa limitação — um modo que, em vez de

⁴¹ A consolidação das virtudes intelectuais pela repetição encontra paralelo na descrição contemporânea da plasticidade sináptica. Experiências repetidas reforçam certas conexões e enfraquecem outras, modificando a arquitetura funcional do cérebro. Essa reorganização constitui base material do aprendizado e da formação de disposições estáveis (Damásio, 2011, livro eletrônico).

⁴² A formação de cadeias associativas estáveis pela repetição encontra tratamento sistemático na análise do comportamento. Millenson demonstrou que sequências de respostas se consolidam quando os elementos que as compõem são consistentemente associados, formando padrões comportamentais estáveis. O princípio de encadeamento — segundo o qual cada resposta funciona como estímulo discriminativo para a próxima — corresponde à descrição hobbesiana das cadeias de pensamento (Millenson, 1967, p. 145-178).

depende da frequência das experiências, derive suas conclusões de definições precisas e encadeamentos rigorosos. Esse modo existe, e Hobbes o designa como razão.

A definição hobbesiana de razão distingue-se radicalmente das concepções tradicionais que a tomavam como faculdade separada ou luz natural inscrita na alma. No *De Corpore*, Hobbes o filósofo a tese com precisão técnica:

Por raciocínio, portanto, entendo computação. Ora, computar é ou coletar a soma de muitas coisas adicionadas juntas, ou conhecer o que resta quando uma coisa é retirada de outra. Raciocinar, portanto, é o mesmo que adicionar e subtrair" (DCo, I, 2. Tradução nossa).

A fórmula é deliberadamente aritmética: raciocinar não é intuir essências, contemplar formas ou participar de verdades eternas. Raciocinar é somar e subtrair — operação que se realiza sobre signos, não sobre coisas⁴³. No *Leviatã*, Hobbes reafirma: a razão é "cálculo (isto é, adição e subtração) das consequências de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nossos pensamentos" (L, V, p. 39). Opera sobre nomes, não sobre objetos; calcula consequências, não essências; depende de convenções linguísticas, não de intuições imediatas.

Essa concepção implica consequência relevante para a compreensão da plasticidade humana: a razão não é faculdade inata, mas habilidade adquirida — não vem pronta com o nascimento, mas se forma pelo esforço. Hobbes é explícito: "A razão não é como a sensação e a memória, nascida conosco, nem conseguida apenas pela experiência, como a prudência, mas alcançada por esforço" (L, V, p. 40)⁴⁴. O esforço referido consiste em aprender a impor nomes com precisão, a encadear proposições com correção, a verificar cada passo do raciocínio contra as definições estabelecidas. A razão é, portanto, habilidade adquirida — e, como toda habilidade, pode ser aprimorada pelo exercício ou deteriorada pela negligência. O indivíduo não nasce racional; torna-se racional à medida que aprende a calcular com nomes. E esse aprendizado nunca se completa definitivamente: a razão permanece vulnerável a erros, distrações e interferências passionais que podem comprometer seu funcionamento a qualquer momento.

A matéria sobre a qual a razão opera não são as coisas mesmas, mas os nomes que as designam. No *De Corpore*, Hobbes esclarece que "toda investigação que nasce da observação das coisas naturais começa pelo registro de nomes e de suas significações" (DCo, I, 3.

⁴³ A definição hobbesiana de razão como cálculo constitui ruptura decisiva com a tradição que a concebia como faculdade contemplativa de essências. Zarka examina como essa redefinição transforma a racionalidade em operação técnica sobre signos, eliminando qualquer dimensão intuitiva ou participativa. Raciocinar é manipular nomes segundo regras, não apreender formas inteligíveis (Zarka, 1995, p. 78-95).

⁴⁴ A tese de que a razão é adquirida por esforço, não inata, possui implicações fundamentais para a teoria política hobbesiana. Se a racionalidade não é garantida pela natureza humana, a ordem civil não pode pressupor súditos naturalmente racionais. Herbert examina como essa concepção fundamenta a necessidade de instituições que compensem a fragilidade cognitiva dos indivíduos (Herbert, 1989, p. 112-138).

Tradução nossa). Sem nomes não há raciocínio possível, porque o cálculo exige unidades estáveis que possam ser combinadas e separadas. A sensação oferece apenas imagens fugidias; a imaginação conserva essas imagens em declínio progressivo; a memória as organiza temporalmente. Nenhuma dessas operações, contudo, permite o encadeamento demonstrativo que caracteriza a razão. É somente quando os movimentos internos são fixados em signos convencionais — quando a imagem do fogo recebe o nome "fogo" e a imagem do calor recebe o nome "calor" — que se torna possível articular proposições como "o fogo produz calor" e verificar sua correção. O raciocínio não versa sobre a coisa fogo, mas sobre o nome "fogo" e suas conexões com outros nomes.

A operação fundamental do raciocínio consiste em adicionar ou subtrair nomes para formar proposições, e em adicionar ou subtrair proposições para formar silogismos. Hobbes exemplifica:

[...] assim como em aritmética os homens não exercitados, e mesmo os professores, podem errar-se e fazer a conta falsa, assim também em qualquer outro assunto do raciocínio os homens mais capazes, mais atentos e mais experimentados podem enganar-se e inferir falsas conclusões (L, V, p. 38).

A comparação com a aritmética não é ornamental; ela revela a estrutura profunda do raciocínio. Assim como quem soma números pode errar em qualquer etapa do cálculo, quem encadeia proposições pode introduzir erro em qualquer elo da cadeia. E assim como o erro aritmético contamina todos os resultados subsequentes, o erro proposicional invalida todas as conclusões que dele derivam. A razão é, portanto, atividade falível — não porque seja faculdade imperfeita, mas porque opera sobre materiais convencionais que podem ser mal definidos, mal combinados ou mal verificados.

A concepção hobbesiana da razão implica redefinição radical dos conceitos de verdade e falsidade. Verdadeiro e falso não são propriedades das coisas, mas dos discursos sobre as coisas. O filósofo afirma que: "a verdade consiste na correta ordenação dos nomes em nossas afirmações"⁴⁵ (L, IV, p. 31). Uma proposição é verdadeira quando os nomes que a compõem estão corretamente conectados segundo as definições estabelecidas; é falsa quando essa conexão viola as definições. A verdade não reside na correspondência entre o discurso e uma realidade externa que o discurso representaria; reside na coerência interna do sistema de nomes. Por isso ele pode afirmar que "onde não há fala, não há verdade nem falsidade" (L, IV, p. 29): os animais, desprovidos de nomes, não podem nem acertar nem errar — apenas

⁴⁵ A concepção hobbesiana de verdade como propriedade do discurso, não das coisas, articular para desenvolvimentos posteriores da filosofia da linguagem. Pettit analisa como essa posição dissolve o problema da correspondência entre mente e mundo: a verdade reside na coerência interna do sistema de nomes, verificável por operações sobre signos, não por acesso privilegiado a uma realidade independente (Pettit, 2008, p. 85-112).

reagem aos estímulos conforme seus movimentos internos os dispõem. A verdade é artefato humano, produto da atividade de nomear e calcular.

O exercício correto da razão exige método — procedimento ordenado que discipline o cálculo e previna o erro. Hobbes apresenta o método como caminho duplo: "há dois tipos de método: um que procede dos efeitos às causas, e outro que procede das causas aos efeitos" (DCo, VI, 1. Tradução nossa). O primeiro, chamado resolutivo ou analítico, parte do fenômeno observado e o decompõe em seus elementos constituintes até alcançar as causas mais simples. O segundo, chamado compositivo ou sintético, parte das causas conhecidas e reconstrói o fenômeno demonstrando como ele resulta necessariamente daquelas causas. Ambos os caminhos são complementares: a análise prepara a síntese, e a síntese confirma a análise. O conhecimento científico completo exige percorrer ambos os trajetos, decompondo primeiro para recompor depois.

O método analítico procede do todo às partes, do composto ao simples, do efeito à causa. No *De Corpore*, Hobbes oferece exemplo preciso: "se alguém propuser a concepção de ouro, pode resolver ouro em sólido, visível, pesado; e estes podem novamente ser resolvidos em mais universais" (DCo, VI, 4. Tradução nossa). A resolução consiste em identificar os componentes conceituais que formam a noção complexa. O ouro não é átomo indivisível; é conjunto de propriedades — solidez, visibilidade, peso — que podem ser analisadas separadamente. Cada uma dessas propriedades pode, por sua vez, ser resolvida em componentes ainda mais simples, até que se alcancem as noções primárias que não admitem ulterior decomposição. A análise termina quando se chega a conceitos tão simples que qualquer tentativa de defini-los produziria apenas circularidade ou obscuridade.

O método sintético inverte esse percurso: parte das noções simples alcançadas pela análise e reconstrói progressivamente as noções complexas, demonstrando como cada combinação produz efeitos necessários. Hobbes explica: "a síntese consiste em progredir das primeiras causas da geração às coisas elas mesmas geradas" (DCo, VI, 10. Tradução nossa). O procedimento é construtivo: define-se primeiro o mais simples, depois combina-se o simples para formar o menos simples, e assim sucessivamente até reconstruir o fenômeno original. A demonstração sintética prova que o efeito não poderia deixar de ocorrer dadas as causas especificadas. Se a análise pergunta "de que é composto?", a síntese pergunta "o que resulta da composição?". Ambas as perguntas são respondidas por cálculo — decomposição ou composição de nomes segundo regras definidas.

O fundamento de todo raciocínio correto reside nas definições. O filósofo é enfático: "a definição é o primeiro uso da linguagem, que consiste na aquisição da ciência" (L, IV, p.

32). Sem definição prévia, os nomes flutuam indeterminados, cada falante atribuindo-lhes significados distintos, e nenhum cálculo pode ser verificado. A definição fixa o significado do nome, estabelecendo a equivalência entre o termo definido e os termos que o explicam. Uma vez fixada a definição, qualquer proposição que a viole é automaticamente falsa — não porque contradiga a realidade, mas porque contradiz a convenção estabelecida. O rigor da ciência depende inteiramente do rigor das definições: aqueles que as negligenciam "perdem seu trabalho" — podem fazer inferências, mas estas serão "duvidosas ou erradas" (L, V, p. 36).

A distinção entre prudência e ciência, estabelecida na seção anterior, pode agora ser precisada à luz do conceito de razão. Enquanto a prudência registra que determinados eventos se seguiram a outros, a ciência demonstra porque tais eventos não poderiam deixar de ocorrer. Hobbes formula:

[...] quando o discurso é verbalizado e começa pelas definições das palavras, e segue unindo-as em afirmações gerais, e destas em silogismos, o fim ou última soma chama-se conclusão; e o pensamento mental assim conduzido chama-se ciência" (L, V, p. 41).

A ciência não se contenta em registrar que A foi seguido de B; ela demonstra por que A não poderia deixar de produzir B dadas as definições e as leis que governam os termos envolvidos. O prudente sabe que o fogo queimou; o cientista sabe por que o fogo queima e em que condições deixaria de queimar.

Hobbes apresenta a classificação das ciências segundo os domínios sobre os quais o cálculo racional se exerce. A divisão fundamental distingue a filosofia natural, que trata das consequências dos acidentes dos corpos naturais, e a filosofia civil ou política, que trata das consequências dos acidentes dos corpos políticos. Ambas derivam de um tronco comum: a ciência em geral, definida como "conhecimento de todas as consequências de nomes pertinentes ao assunto em questão" (L, IX, p. 62). A unidade da ciência decorre da unidade do método: seja qual for o objeto investigado, o procedimento permanece o mesmo — definir termos, encadear proposições, verificar conclusões. A diferença entre as ciências reside apenas na matéria sobre a qual o cálculo opera, não na forma do cálculo.

A geometria ocupa posição paradigmática no sistema hobbesiano das ciências porque nela o método encontra sua aplicação mais perfeita. No *De Corpore* o filósofo observa que a geometria "é a única ciência que até agora aprovou a Deus conceder à humanidade" (DCo, I, 1. Tradução nossa). O privilégio da geometria decorre de sua origem: os objetos geométricos — pontos, linhas, superfícies, figuras — são inteiramente construídos pelo geômetra mediante definições. Nenhuma propriedade do triângulo existe antes que o triângulo seja definido; uma

vez definido, todas as suas propriedades podem ser demonstradas com necessidade absoluta. A geometria não descobre verdades preexistentes; ela as cria ao definir seus termos e calcular suas consequências. Por isso a geometria é infalível: seus erros são sempre erros de cálculo, nunca erros de correspondência com uma realidade externa que poderia desmentir as conclusões. A física e a política aspiram ao mesmo rigor, embora lidem com objetos que não são inteiramente construídos pelo investigador.

A razão, embora potencialmente infalível em seu procedimento, permanece vulnerável a múltiplas fontes de erro. Hobbes enumera três causas principais de erro. *Primeira*: a falta de método — quando "os homens não começam seu raciocínio a partir de definições, isto é, de significações estabelecidas para suas palavras" (L, V, p. 42). Sem definições claras, os nomes flutuam e o cálculo torna-se impossível. *Segunda*: o uso de nomes metafóricos ou figurados como se fossem literais — "quando usam palavras metaforicamente, isto é, em outro sentido daquele para o qual foram ordenadas, e assim enganam os outros" (id.). A metáfora pode ser útil na retórica, mas é veneno para a ciência, porque introduz ambiguidade onde deveria haver univocidade. *Terceira*: tomar palavras sem significado por nomes genuínos — "quando, por palavras, fazem daquilo que é o nome de acidente de um corpo o nome de um corpo, ou de um acidente de um nome o nome de um corpo" (L, V, p. 43).

Além dos erros propriamente lógicos, a razão sofre a interferência constante das paixões. No *De Homine* Hobbes adverte: "as paixões dos homens, tais como esperança e medo, perturbam a razão e a afastam do reto caminho" (DH, X, 5. Tradução nossa). O homem que deseja intensamente determinado resultado tende a considerar verdadeiras as premissas que conduzem àquele resultado e falsas as que o afastam. O medo distorce o cálculo na direção oposta: faz parecer provável o que é temido e improvável o que é esperado. Em ambos os casos, a interferência passional não altera as regras do raciocínio, mas corrompe sua aplicação. O mesmo indivíduo que calcula corretamente em assuntos que não lhe interessam pode calcular erroneamente quando suas paixões estão envolvidas. A razão é, portanto, instrumento que pode ser bem ou mal usado conforme o estado do operador.

O filósofo distingue entre o erro simples, que resulta de descuido ou ignorância, e o abuso deliberado da razão, que consiste em usar o cálculo para enganar. No *Leviatã* ele observa que há quem empregue "nomes sem significado, tirados das escolas, como hipóstase, transubstanciação, consubstanciação, eternidade-agora, e semelhantes cantilenas de escolásticos" (L, V, p. 43). Esses termos não designam concepções claras; funcionam como instrumentos de impostura, conferindo aparência de profundidade ao que é vazio. O abuso da

razão é mais perigoso que sua simples falha, porque se reveste de autoridade e pretende dirigir a conduta alheia. A filosofia hobbesiana exige vigilância constante contra impostores que usam o vocabulário da ciência para dissimular interesses particulares.

A natureza adquirida da razão funda sua plasticidade. O indivíduo que aprendeu a raciocinar pode aprender a raciocinar melhor; o que raciocina mal pode ser corrigido; o que ainda não raciocina pode ser instruído. O *Leviatã* afirma que a razão:

[...] não é nascida conosco [...] nem conseguida apenas pela experiência, como a prudência, mas alcançada por esforço: primeiro, pela apropriada imposição de nomes; e segundo, por um bom e ordenado método (L, V, p. 40).

O esforço implica tempo, repetição e correção. A razão não irrompe de uma vez; desenvolve-se gradualmente à medida que o indivíduo aprende definições, pratica encadeamentos e submete suas conclusões a verificação. Esse desenvolvimento nunca está garantido: condições adversas — falta de instrução, predomínio de paixões, exposição a discursos corrompidos — podem impedir que a razão se forme ou podem deteriorar a razão já formada. A plasticidade opera nos dois sentidos: para o aprimoramento ou para a degradação.

A integração da razão no sistema psicofísico hobbesiano exige compreender como o cálculo racional se articula com os movimentos corporais que constituem a sensação, a imaginação e a memória. O raciocínio não é operação de substância separada; é movimento organizado segundo regras. Os *Elementos da Lei* Hobbes afirmam que "a razão propriamente dita nada mais é do que o conhecimento da consequência e dependência de um fato sobre outro" (EL, I, IV, §11). Esse conhecimento se forma pela experiência repetida de sequências e pela fixação dessas sequências em nomes conectados. O corpo que raciocina é o mesmo corpo que sente e imagina — apenas operando em regime mais elaborado, submetendo o fluxo das imagens a regras de combinação e verificação. A razão não transcende o corpo; emerge dele como organização superior de seus movimentos.

A razão confere ao indivíduo capacidade de orientação que a prudência, sozinha, não pode fornecer. O prudente reconhece padrões passados e os projeta sobre o futuro; o racional compreende por que certos efeitos seguem certas causas e pode antecipar consequências mesmo em situações inéditas. O filósofo observa que:

[...] a ciência é o conhecimento das consequências, e dependência de um fato sobre outro; pelo qual, daquilo que podemos fazer presentemente, sabemos como fazer alguma outra coisa quando quisermos, ou semelhante em outro tempo" (L, V, p. 41).

A razão expande o campo de ação do indivíduo: quem conhece as causas pode manipulá-las para produzir efeitos desejados ou evitar efeitos indesejados.⁴⁶ O prudente reage aos eventos; o racional pode, em certa medida, antecipá-los e modificá-los. Essa capacidade não elimina a contingência — o mundo permanece sujeito a causas que escapam ao conhecimento humano —, mas a reduz significativamente.

A razão hobbesiana, assim compreendida, não é faculdade transcendente que eleva o homem acima da natureza; é instrumento adquirido que o capacita a ordenar melhor suas ações dentro da natureza. Ela nasce do corpo, opera sobre signos convencionais, permanece vulnerável a erros e interferências, e pode ser aprimorada ou deteriorada conforme as condições de seu exercício. A plasticidade — entendida como capacidade de reorganização dos movimentos internos em função da experiência — que caracteriza a sensação, a imaginação e a memória estende-se também à razão: o indivíduo não é racional por natureza, mas pode tornar-se racional por esforço, e pode deixar de sê-lo por negligência ou corrupção. Resta, contudo, examinar o instrumento sem o qual nenhum cálculo seria possível: a linguagem. Se a razão é computação, a linguagem fornece os signos sobre os quais essa computação opera — e, como veremos, não se trata de instrumento neutro, mas de tecnologia que transforma radicalmente a natureza do indivíduo que a domina.

3.5 LINGUAGEM E MOVIMENTO NO INDIVÍDUO HOBBSIANO

O discurso mental, enquanto sucessão de pensamentos governada pelos vestígios sensoriais, e a razão, enquanto cálculo de consequências operado sobre nomes, permanecem operações internas e transitórias se não houver algo que as fixe. Os movimentos que constituem o pensar escapam da memória tão rapidamente quanto surgem; as conexões entre imagens dissolvem-se se não houver instrumento que as estabilize. É precisamente nesse ponto que a linguagem emerge como artifício decisivo. No *Leviatã*, Hobbes define seu uso geral: consiste em "passar nosso discurso mental para um discurso verbal, ou a cadeia de nossos pensamentos para uma cadeia de palavras" (L, IV, p. 25). A operação não é ornamental; ela confere permanência àquilo que, de outro modo, se perderia no fluxo contínuo da experiência. Sem linguagem, o indivíduo estaria condenado a refazer perpetuamente os mesmos percursos cognitivos, incapaz de acumular, transmitir ou verificar o que descobriu.

⁴⁶ A ciência hobbesiana, embora opere com nomes convencionais, alcança os corpos porque as definições corretas capturam relações causais reais. O cálculo não inventa conexões, mas as descobre e registra em linguagem estável. A eficácia prática da ciência — sua capacidade de produzir efeitos previstos — confirma que as definições bem construídas correspondem a estruturas do mundo (DCo, VI, 1-2).

Duas utilidades fundamentais decorrem dessa passagem do mental ao verbal. A primeira é de natureza privada e *mnemônica*: os pensamentos, "podendo escapar de nossa memória e levar-nos deste modo a um novo trabalho, podem ser novamente recordados por aquelas palavras com que foram marcados" (id). Sem essas marcas, o indivíduo seria obrigado a recomeçar continuamente o mesmo percurso cognitivo, como quem caminha em círculos sem reconhecer o terreno já percorrido. A segunda utilidade é de natureza pública e comunicativa: quando muitos usam as mesmas palavras para significar "uns aos outros aquilo que concebem, ou pensam de cada assunto, e também aquilo que desejam, temem, ou aquilo por que experimentam alguma paixão" (id.), os nomes deixam de ser meras marcas privadas e tornam-se signos compartilhados. A marca serve ao próprio indivíduo; o sinal serve à coordenação entre indivíduos.

A linguagem não é dom natural nem emanção espontânea do corpo; é invenção. Hobbes atribui sua origem a uma instituição deliberada: "o primeiro autor da linguagem foi o próprio Deus, que ensinou Adão a nomear as criaturas que lhe apresentava" (L, IV, p. 26). A referência bíblica não implica recurso a causas sobrenaturais na explicação do funcionamento linguístico; serve apenas para marcar que a linguagem não emerge automaticamente da constituição corpórea, mas exige um ato de instituição. Os nomes não nascem com os homens; são impostos às coisas por convenção. Essa arbitrariedade implica que não há vínculo natural entre a palavra e o objeto designado. O nome "pedra" não se assemelha à pedra, não emana dela, não participa de sua essência. É marca convencionalizada que, uma vez aceita, permite evocar o pensamento correspondente.

O *De Corpore* Hobbes oferece a definição técnica:

[...] um nome é uma palavra tomada à vontade para servir de marca que possa suscitar em nossa mente um pensamento semelhante a algum pensamento que tivemos antes, e que, sendo pronunciada a outros, pode ser para eles um sinal de qual pensamento aquele que fala teve ou não teve em sua mente" (DCo, II, 4. Tradução nossa).

A fórmula condensa as duas funções: o nome é marca quando serve à memória do próprio falante, e signo quando serve à comunicação com outros. A expressão "tomada à vontade" sublinha a arbitrariedade radical: qualquer som articulado pode, em princípio, designar qualquer concepção, desde que a convenção seja estabelecida e mantida. O que importa não é a natureza do som, mas a regularidade de seu uso⁴⁷.

⁴⁷ A distinção hobbesiana entre marca (para uso próprio) e sinal (para comunicação) revela a dupla função da linguagem: estabilização *mnemônica* individual e coordenação intersubjetiva. Skinner analisa estrutura análoga ao distinguir comportamento verbal privado e público, mostrando que a linguagem primeiro organiza o repertório individual antes de servir à interação social (Skinner, 1953, p. 225-256).

A precedência da marca sobre o sinal não é meramente cronológica, mas estrutural. Hobbes esclarece: "com os nomes, primeiro servimo-nos deles como marcas para ajudar a nossa memória, e depois como signos para comunicarmos uns aos outros as concepções que temos" (DCo, II, 3. Tradução nossa.). O indivíduo primeiro fixa para si mesmo o que pensou; somente então pode transmiti-lo a outrem. Sem a estabilização interna proporcionada pela marca, não haveria conteúdo determinado a ser comunicado como sinal. A linguagem, portanto, não começa pela comunicação; começa pela fixação *mnemônica*. A comunicação é extensão posterior de uma operação que, em sua raiz, é individual: o esforço de reter e recuperar pensamentos que, de outro modo, se dissipariam.

Se a linguagem é artifício, a voz que a veicula é natural. Nos *Elementos da Lei* Hobbes distingue com precisão: "há duas espécies de sons vocais: uma é o sinal natural de algo, como o gemido do homem ferido é sinal da dor; a outra é arbitrária, isto é, significando segundo a vontade do homem" (EL, V, §1). O gemido não é linguagem; é expressão involuntária de estado corporal, comum a homens e animais. A linguagem propriamente dita opera com sons arbitrários — sons que não expressam naturalmente o que significam, mas que foram convencioneados para evocar determinados pensamentos. A voz é o substrato físico; a linguagem é a organização convencional desse substrato. Ambas são movimento: a voz é movimento do ar produzido pelos órgãos vocais; a linguagem é a ordenação desses movimentos segundo padrões aprendidos.

A integração da linguagem no sistema psicofísico hobbesiano exige compreender a fala como continuação dos movimentos internos. Hobbes estabelece a conexão: "as paixões do homem são o início dos movimentos voluntários; assim são elas o início da fala, que é o movimento da língua" (EL, V, §14). A fala não é operação de substância separada; é movimento corporal — o movimento específico da língua, dos lábios, do aparelho vocal, produzido pelos mesmos princípios que governam qualquer outro movimento do corpo. As paixões desencadeiam os movimentos que preparam o organismo para agir; a linguagem emerge como uma dessas ações, exteriorizando em sons articulados o que antes permanecia no circuito interno das imagens e desejos.

A passagem do discurso mental ao discurso verbal consolida-se pelo exercício repetido até tornar-se quase automática⁴⁸. Hobbes observa que "o costume de falar, isto é, transformar a concepção da mente no discurso da língua, pode tornar-se de tal modo fácil pelo

⁴⁸ A automatização da fala pelo exercício encontra paralelo na descrição do comportamento verbal como repertório operante. A repetição consolida cadeias de respostas que podem ser acionadas com mínimo esforço deliberativo. A fluência linguística emerge da prática, não de faculdade inata — posição que converge com a análise comportamental da aquisição de repertórios complexos por encadeamento (Millenson, 1967, p. 200-225).

exercício" que a articulação das palavras adquire fluidez dispensando deliberação consciente: "ao sugerir a mente apenas a primeira palavra de uma sentença, um homem será capaz de prosseguir com a fala inteira por uso e costume" (EL, V, §14). O hábito linguístico opera como os demais hábitos corporais: pela repetição, o gesto vocal consolida-se em padrão estável que pode ser acionado com mínimo esforço. A linguagem, uma vez adquirida, flui como prolongamento do pensamento — não porque seja inata, mas porque foi praticada até tornar-se segunda natureza.

Dentre os usos especiais da linguagem, destaca-se o registro das relações causais. Ao descobrir, por cogitação, o que produz determinado efeito, o indivíduo fixa essa descoberta em palavras e a preserva como conhecimento estável — "o que em suma é adquirir artes" (L, IV, p. 25). A linguagem revela-se não apenas instrumento de memória e comunicação, mas condição de possibilidade do próprio conhecimento técnico acumulado. Sem ela, cada geração precisaria redescobrir o que a anterior já havia aprendido; com ela, o saber pode ser transmitido, corrigido e ampliado. A linguagem é, portanto, o veículo da cultura — não no sentido técnico de acumulação e transmissão de capacidades.

As consequências dessa operação são relevantes para a vida civil. Hobbes é categórico: "sem ela não haveria entre os homens nem sociedade, nem contrato, nem paz, tal como não as há entre leões, ursos e lobos" (L, IV, p. 28). A comparação não é casual: os animais, desprovidos de signos convencionais, permanecem presos à imediatez de suas paixões, incapazes de firmar compromissos duradouros ou de subordinar o *conatus* presente a um bem futuro pactuado. A linguagem é o artifício que separa o homem da condição bestial — não por conferir-lhe uma natureza superior, mas por dotá-lo de um instrumento técnico sem o qual nenhuma forma de ordenamento político seria concebível. Onde não há palavras compartilhadas, não há promessa; onde não há promessa, não há contrato; onde não há contrato, não há paz estável.

A ordenação dos nomes em sequência discursiva revela o caráter semiótico do pensamento articulado. Hobbes afirma que "os nomes ordenados em um discurso são signos de nossas concepções" (DCo, II, 3. Tradução nossa) — não signos desconectados da mente, mas indicadores precisos do que foi concebido internamente. A conexão entre nome e concepção amplia o próprio campo do pensamento: "é manifesto que aquele que tenha sido ensinado a entender a fala terá concepções mais abundantes do que aquele que não foi ensinado" (DCo, II, 3. Tradução nossa.). A linguagem não apenas expressa pensamentos já formados; ela multiplica as possibilidades de conceber. Quem domina mais nomes pode

formar mais combinações; quem forma mais combinações pode antecipar mais consequências; quem antecipa mais consequências dispõe de maior campo de ação.

A linguagem possibilita ainda a formação de nomes universais — nomes que designam não este ou aquele objeto particular, mas classes inteiras de objetos que compartilham características comuns. Hobbes explica: "um nome universal é imposto a muitas coisas, por causa de sua semelhança em alguma qualidade ou outro acidente" (L, IV, p. 27). Não existe "o homem" como entidade separada dos homens particulares; o nome "homem" é universal porque se aplica a todos os indivíduos que compartilham as mesmas características definidoras. A universalidade reside no nome, não nas coisas: "não há nada no mundo universal além de nomes, pois as coisas nomeadas são todas elas individuais e singulares" (id)⁴⁹. Essa concepção nominalista tem implicação direta para a ciência: conhecer universalmente é conhecer por nomes corretamente definidos e encadeados, não por acesso a essências separadas.

Se a linguagem pode ser bem usada, pode também ser abusada. Hobbes enumera quatro abusos principais. *Primeiro*: "quando os homens registram incorretamente seus pensamentos pela inconstância da significação de suas palavras, com as quais registram como suas concepções aquilo que nunca conceberam" (L, IV, p. 26). A inconstância semântica corrompe a memória: quem usa a mesma palavra com sentidos variáveis não consegue recuperar com precisão o que pensou. *Segundo*: "quando usam as palavras metaforicamente, isto é, em outro sentido daquele para o qual foram ordenadas, e assim enganam os outros" (L, IV, p. 26). A metáfora pode servir à persuasão, mas é obstáculo à ciência. *Terceiro*: "quando por palavras declaram como sendo sua vontade aquilo que não é" (id). É o abuso da mentira deliberada. *Quarto*: "quando se usam [palavras] para ofender" (id.). A linguagem torna-se arma de agressão em vez de instrumento de coordenação.

Um abuso particularmente grave consiste em usar nomes que não correspondem a concepção alguma. Hobbes adverte: "os nomes que nada significam não podem ser tomados em nenhum cálculo e produzem apenas néscias incongruências" (L, IV, p. 30). Termos como "substância incorpórea" ou "essência abstrata" combinam palavras de modo que nenhuma imagem ou concepção clara lhes corresponde. Quem opera com tais termos não raciocina; apenas articula sons sem conteúdo. O resultado é a "insensatez" — discurso que parece

⁴⁹ O nominalismo hobbesiano possui consequências epistemológicas decisivas. Se universais são apenas nomes aplicados a classes de particulares por convenção, o conhecimento científico não apreende essências, mas estabelece conexões entre termos definidos. Malcolm examina como essa posição fundamenta a concepção hobbesiana de ciência como sistema hipotético-dedutivo, não como contemplação de naturezas (Malcolm, 2002, p. 156-178).

racional pela forma gramatical, mas que é vazio por não conectar nomes a concepções determinadas. A vigilância contra nomes vazios é condição do exercício correto da razão: antes de calcular com um nome, é preciso verificar se ele designa algo que se pode conceber.

O *De Corpore* Hobbes distingue modalidades de discurso conforme o uso que se faz dos nomes. O discurso pode ser assertivo, quando afirma ou nega algo de algo — "o homem é animal" —, ou interrogativo, quando solicita informação — "o homem é animal?". O filósofo esclarece: "um discurso que consiste em duas proposições conectadas é chamado silogismo; e a última, chamada conclusão, é afirmada como decorrente das duas anteriores" (DCo, III, 1. Tradução nossa). O silogismo é a forma paradigmática do discurso racional: encadeia proposições de modo que a conclusão derive necessariamente das premissas. Mas há também discursos que não visam demonstrar, e sim mover: exortações, comandos, perguntas. Estes não são verdadeiros nem falsos, pois não afirmam nada; servem para provocar ação ou obter informação.

A linguagem transforma radicalmente as capacidades do indivíduo que a domina. Sem ela, o homem estaria limitado à prudência — reconhecimento de padrões passados projetados sobre situações presentes. Com ela, torna-se capaz de ciência — demonstração de consequências a partir de definições. A diferença não é de grau, mas de natureza: "a experiência nada conclui universalmente" (EL, IV, §10), ao passo que a ciência, operando com nomes universais corretamente definidos, produz conclusões que valem para todos os casos abrangidos pela definição. O indivíduo linguisticamente equipado pode antecipar eventos que nunca experimentou, evitar erros que nunca cometeu, coordenar ações com outros que nunca encontrou. A linguagem é, nesse sentido, prótese cognitiva: estende o alcance da mente para além dos limites da experiência individual.

A aquisição da linguagem constitui momento decisivo na plasticidade do indivíduo hobbesiano. Assim como a razão não é inata mas adquirida por esforço, a linguagem não nasce com o corpo mas é aprendida pela exposição repetida aos signos de outros falantes. Hobbes observa que "a fala é peculiar ao homem; e porque essa faculdade visivelmente não nasce conosco, e não cresce junto com a estatura, ela deve ser adquirida por alguma indústria" (DH, X, §1. Tradução nossa). A indústria referida é o esforço de aprender: ouvir, imitar, repetir, corrigir, até que os sons arbitrários se convertam em hábitos estáveis. Essa aprendizagem pode ser mais ou menos bem-sucedida conforme as condições em que ocorre: exposição a bons modelos produz linguagem precisa; exposição a modelos corrompidos produz linguagem confusa. A plasticidade opera, portanto, nos dois sentidos: para a formação de falantes precisos ou para a formação de falantes negligentes. A aquisição da linguagem

constitui momento decisivo na plasticidade do indivíduo hobbesiano. A linguagem é instituída — envolve controle e decisão —, mas não por um sujeito separado do corpo e dos outros: ela é aprendida na interação, pelo corpo que imita, repete e corrige seus sons até fixá-los como hábitos. A plasticidade linguística designa precisamente essa capacidade do organismo de incorporar um sistema de signos externo, tornando-o parte de sua própria operação mental.

A linguagem não é instrumento neutro que o indivíduo usa à vontade; é tecnologia que o atravessa e constitui enquanto capaz de razão, ciência e vida civil. O falante não domina a linguagem desde fora: ele é formado por ela, na medida em que seu pensamento passa a operar segundo as conexões que os nomes estabelecem. Quem não a domina permanece aquém dessas capacidades — não por defeito de natureza, mas por carência de artifício. O filósofo reconhece que

[...] a mais nobre e útil de todas as invenções foi a da linguagem, que consiste em nomes ou apelações e nas suas conexões, pelas quais os homens registram seus pensamentos, recordam-nos quando eles passam e também os declaram uns aos outros para utilidade mútua e conversação" (L, IV, p. 28).

A linguagem é invenção — não dado natural — e, como toda invenção, pode ser bem ou mal-empregada. Seu domínio correto exige aprendizado; seu exercício adequado exige vigilância; seus efeitos dependem inteiramente de como os homens escolhem usá-la.

A linguagem hobbesiana, assim compreendida, é movimento organizado segundo convenções que estabilizam o fluxo interno das imagens e o tornam comunicável. Ela nasce do corpo, opera como prolongamento dos movimentos vitais, e permanece vulnerável aos mesmos desequilíbrios que afetam qualquer operação corporal. A plasticidade que caracteriza a sensação, a imaginação, a memória e a razão estende-se também à linguagem: o indivíduo não nasce falante, mas é transpassado, modificado e constituído pela linguagem que aprende. Ele não tem controle absoluto sobre ela, pois a recebe como cultura coletivamente construída — sistema de nomes e conexões que preexiste ao falante individual e que o forma tanto quanto é por ele usado. Resta, contudo, examinar o que ocorre quando o circuito que vai da sensação à linguagem se rompe ou se desorganiza. Se todos os elementos até aqui analisados podem funcionar bem, podem também funcionar mal — e a próxima seção investigará precisamente essas falhas: a loucura como desordem mecânica do mesmo sistema que, em condições normais, produz percepção, memória, razão e fala.

3.6 A LOUCURA: FALHAS DA MECÂNICA INTERNA

A loucura, em Hobbes, não é ruptura de natureza nem surgimento de outra espécie de mente; é desordem na vigília, produzida quando movimentos internos — sobretudo os ligados às paixões — se tornam tão veementes, tão fixos ou tão turbulentos que deformam o juízo e desorganizam o encadeamento do pensamento. A loucura ocupa, na filosofia de Hobbes, uma posição estrutural rigorosa. Não se trata de uma categoria moral ou julgamento social, mas de um fenômeno fisiológico: a manifestação extrema de uma falha no encadeamento dos movimentos internos que constituem sensação, imaginação e raciocínio. Se os tópicos anteriores examinaram as condições que tornam possível o funcionamento regular desse circuito humano, este investiga o que ocorre quando esse funcionamento se rompe.

Longe de atribuí-la a possessões demoníacas ou mistérios da alma, Hobbes define a loucura como um defeito mecânico: um mau funcionamento quantitativo das paixões e pensamentos. O que os homens chamam loucura pode ser descrito como predominância de um *conatus* interno que passa a comandar a sequência das imagens e a interpretação do mundo, tornando o indivíduo incapaz de ajustar suas concepções pela experiência ordinária e pelos signos que, em condições comuns, corrigiriam o erro.

No capítulo VIII do *Leviatã*, Hobbes desenvolve os "defeitos da mente" (*defectus mentis*), distinguindo duas grandes modalidades de perturbação: privação e desordem. Na privação, falta ao indivíduo algum movimento interno necessário — memória deficiente, imaginação enfraquecida, capacidade reduzida de formar sequências. Hobbes observa que

[...] uma imaginação lenta constitui aquele defeito ou falha do espírito a que vulgarmente se chama *imbecilidade*, *estupidez*, e às vezes outros nomes que significam lentidão de movimentos ou dificuldade em mover-se. (L, VIII, p. 47).

A descrição é mecânica, mas não exclui avaliação: Hobbes condena esse mau funcionamento precisamente porque o compreende como defeito do movimento, não como falta moral em sentido tradicional. O julgamento existe, mas seu critério é funcional — a capacidade ou incapacidade de formar sequências adequadas. Na desordem, os movimentos existem, mas ocorrem de modo turbulento. A irregularidade na cadeia de imagens constitui o traço fundamental: a mente do louco não cessa de operar, opera de modo descontínuo e fragmentário, sem seguir a ordem impressa pela experiência. A definição central é quantitativa e comparativa: 'ter por qualquer coisa paixões mais fortes e veementes do que geralmente se verifica nos outros é aquilo a que os homens chamam loucura' (L, VIII, p.

50)⁵⁰. O problema não está na quantidade de movimento, mas na sua organização. A diversidade das formas de loucura corresponde à diversidade das paixões: "existem quase tantas espécies como as das próprias paixões", pois toda paixão excessiva pode degenerar em desequilíbrio (id). Em essência, "todas as paixões que provocam comportamentos estranhos e invulgares" entram no escopo da loucura — diferença de grau mais que de natureza (id). Assim, a falha interna que produz a loucura nada mais é do que a intensificação ou desregramento de elementos presentes em qualquer pessoa sã.

A proximidade entre sonho e loucura aparece, então, com naturalidade. O sonho é a imaginação que ganha vivacidade quando o exterior se cala; a loucura é a imaginação que ganha tirania quando uma paixão domina, mesmo com o exterior presente. Em ambos, o indivíduo passa a habitar um mundo fabricado pela predominância dos movimentos internos: no sonho, por privação de correção sensorial; na loucura, por excesso e fixação de um movimento que reordena todo o encadeamento mental. O que muda é a condição: no sonho, a desordem costuma cessar com o retorno dos sentidos; na loucura, ela resiste, porque o movimento interno se tornou hábito, rigidez ou turbulência contínua na vigília (L, VIII; DH, X, 2-3). Sanidade, sonho e loucura configuram variações de regime no mesmo mecanismo: a sanidade corresponde ao encadeamento regulado das imagens, em que os movimentos se sucedem conforme a ordem da experiência e se deixam corrigir pelos sentidos; o sonho corresponde à imaginação operando sem correção sensorial, livre para seguir trajetos habituais ou passionais sem verificação externa; a loucura corresponde à imaginação dominada por paixões mesmo com os sentidos ativos, de modo que a correção se torna impossível não por ausência de estímulos, mas por excesso de força do movimento interno dominante.

Essa explicação se apoia na estrutura geral da psicofísica hobbesiana: paixões são movimentos corporais que orientam aproximações e afastamentos, e o pensamento ordinário é uma sucessão de imagens marcada por alternâncias, comparações e previsão. Quando as paixões estão em proporção e variam conforme os objetos, ainda que o indivíduo seja parcial e interessado, há espaço para deliberação, mudança de curso e correção. Quando, porém, uma paixão se exacerba, se fixa ou domina a sucessão de imagens, ela passa a selecionar tudo que aparece como confirmação e a expulsar tudo que aparece como resistência. O tratamento da

⁵⁰ A definição quantitativa da loucura — excesso de intensidade passional — elimina qualquer ruptura ontológica entre sanidade e insanidade. Kavka examina como essa concepção situa a condição humana permanentemente entre ordem possível e caos latente: a loucura não é irrupção de alteridade, mas intensificação de elementos presentes em todo indivíduo (Kavka, 1986, p. 125-138).

loucura nos *Elementos da Lei*, capítulo X, fornece análise detalhada das causas dessa desordem. Hobbes define a loucura como resultante de uma imaginação:

[...] imaginação de tal modo predominante sobre todo o resto, que passamos a não ter nenhuma outra paixão se não a que dela provém. E a concepção da loucura nada mais é do que excessiva vanglória, ou vão abatimento (EL, X, §9).

A passagem localiza na dinâmica passional a origem do desarranjo cognitivo: quando uma paixão — seja orgulho desmedido, seja desespero profundo — assume predominância absoluta sobre todas as demais, o fluxo da imaginação deixa de seguir seu curso regular e passa a orbitar obsessivamente em torno de um único centro⁵¹. O louco não sofre de ausência de pensamento, mas de um pensamento que não consegue escapar de sua própria atração gravitacional. A imaginação torna-se cativa de si mesma, incapaz de transitar livremente entre os vestígios deixados pela experiência.

Hobbes descreve padrões recorrentes desse excesso. De um lado, há a expansão desmedida ligada à vanglória: o indivíduo eleva sua opinião de si, imagina poderes e méritos sem proporção com os signos disponíveis, e passa a viver sob um regime de autoafirmação imaginativa que ignora correções. De outro, há a contração ligada ao abatimento e a temores sem causa proporcionada: a imaginação se fixa em um perigo, em uma perseguição, em uma ameaça indefinida; o indivíduo percebe intenções hostis em sombras, interpreta coincidências como ataques, toma o acaso por perseguição. Em ambos os casos, a chave é a mesma: não se trata de uma nova substância mental, mas de um arranjo desordenado e dominante de movimentos internos que captura o julgamento.

Nos *Elementos da Lei*, Hobbes oferece exemplos dessa mecânica: o homem que se proclama Cristo em Cheapside manifesta o que se pode chamar de orgulho espiritual levado à loucura; os eruditos que determinam a data do fim do mundo exibem loucura erudita; a galante loucura de Dom Quixote que "nada mais é senão expressão de cúmulo vanglória que a leitura de romances pode produzir em homens pusilânimes" (EL, X, §9). Em cada caso, a estrutura é idêntica: uma paixão dominante — vaidade, ambição intelectual, fantasia heroica — captura o circuito imaginativo e impede que ele funcione segundo a ordem natural da experiência. A loucura não é, portanto, irrupção do irracional num sistema racional; é a própria racionalidade mecanicista operando sob parâmetros desequilibrados.

⁵¹ A polaridade hobbesiana entre vanglória (expansão desmedida) e abatimento (contração melancólica) apresenta uma estrutura explicativa passível de comparação com a distinção contemporânea entre estados maníacos e depressivos. Hull demonstrou experimentalmente que organismos sob estimulação intensa tendem a padrões de resposta exacerbados, enquanto organismos submetidos a punição crônica ou ausência de reforço desenvolvem inibição generalizada. A "excessiva vanglória" e o "vão abatimento" que Hobbes identifica como polos da loucura correspondem funcionalmente a padrões de ativação e inibição que a fisiologia comportamental viria a caracterizar (Hull, 1943, p. 255-280).

A loucura pode, assim, assumir a forma de aceleração desordenada do discurso mental, ou de fixação rígida em um único objeto de medo, esperança, orgulho ou suspeita. No *De Homine*, capítulos XI e XII, a explicação psicofisiológica adquire precisão técnica. Hobbes afirma que os movimentos internos que ocorrem entre o movimento, sentido e a imaginação, quando excessivamente rápidos ou lentos, perturbam a fantasia e o juízo:

Assim, o apetite perturba e impede a operação da razão; por isso ele é corretamente chamado de perturbação. Além disso, as emoções consistem em vários movimentos do sangue e dos espíritos animais à medida que se expandem e contraem de diferentes formas; as causas desses movimentos são fantasmas concernentes ao bem e ao mal, excitados na mente pelos objetos. (DH, XII, 1. Tradução nossa)⁵².

Estes espíritos animais, responsáveis pela transmissão dos movimentos entre os sentidos e o cérebro, podem tornar-se instáveis — acelerados ou lentificados demais — produzindo perturbações no processamento das imagens. O *Leviatã*, ainda no capítulo VIII, observa que a imaginação pode tornar-se excessivamente veloz, produzindo corrida de pensamentos que impede a fixação de qualquer imagem, ou tão lenta que submerge o indivíduo em torpor⁵³.

O filósofo também reconhece que alterações corporais podem produzir estados semelhantes. Doenças, febres, intoxicações e perturbações orgânicas podem alterar o encadeamento do pensamento e a força das paixões; por isso, a embriaguez aparece como analogia útil. O *Leviatã* oferece comparação entre os efeitos do vinho e os da loucura:

Por outro lado, que a loucura não é mais do que um excesso de manifestação da paixão é coisa que pode verificar-se nos efeitos do vinho, que são idênticos aos da má disposição dos órgãos. Porque a variedade da conduta dos homens que bebem demais é a mesma que a dos loucos, uns enraivecendo-se, outros amando, outros rindo, tudo isso de maneira extravagante, mas conformemente às várias paixões dominantes. Porque os efeitos do vinho limitam-se a eliminar a dissimulação, ao mesmo tempo que ocultam do próprio a deformidade de suas paixões. (L, VIII, p. 51).

Assim como o vinho desestabiliza os órgãos e libera as paixões normalmente contidas, a loucura representa uma desestabilização permanente ou prolongada dos mesmos

⁵² A descrição hobbesiana dos "espíritos animais" que se tornam instáveis — acelerados ou lentificados — corresponde funcionalmente ao que a neurofisiologia descreve como alterações na condução neural e na integração sensorio-motora. Sherrington demonstrou que a coordenação dos movimentos depende da convergência de excitações e inibições sobre vias comuns de processamento. Quando esse equilíbrio é perturbado, o resultado é resposta desorganizada e comportamento fragmentário — estrutura análoga ao que Hobbes descreve como perturbação dos espíritos que transmitem movimentos entre sentidos e cérebro (Sherrington, 1906, p. 225-250).

⁵³ O contraste hobbesiano entre aceleração e lentificação da fantasia — pensamentos que "saltam" sem fixação versus torpor que submerge — possui similaridade com descrições de estados maníacos e depressivos. Wundt estabeleceu experimentalmente que a velocidade de processamento mental varia conforme estados fisiológicos e afetivos, podendo acelerar-se sob excitação ou retardar-se sob fadiga e inibição. A psicofísica demonstrou que essas variações são mensuráveis e correspondem a alterações nos tempos de reação e na capacidade de manter atenção sustentada (Wundt, 1897, p. 245-268).

mecanismos. Em ambos os casos, o que emerge não é algo estranho ao indivíduo, mas aquilo que já estava presente em forma latente — as paixões dominantes que, sob condições normais, permanecem controladas pela inibição recíproca e pela moderação dos movimentos (id)⁵⁴.

A comparação serve para firmar o ponto material: se um agente corporal é suficiente para produzir desordem mental temporária, a loucura persistente pode ser compreendida como desordem corporal persistente, sem apelar a causas externas ao mecanismo do corpo. O *Breve Tratado sobre os Primeiros Princípios*, na, já antecipara essa concepção ao definir o fantasma como "uma ação do cérebro sobre os espíritos animais, por intermédio da potência que ele [o cérebro] recebe das coisas externas sensíveis" (SLP, 2006, p. 320). Quando essa potência é transmitida de modo irregular — seja por doença, fadiga ou perturbação passional — o resultado é a produção de *phantasmata* desordenados, que não correspondem à experiência nem se encadeiam segundo padrões estáveis. Em outras palavras, a loucura é a própria fisiologia em desordem⁵⁵.

Embora Hobbes não disponha do vocabulário da psicopatologia moderna, suas descrições antecipam fenômenos que só posteriormente seriam catalogados. Ele menciona, por exemplo, indivíduos cujos pensamentos saltam abruptamente de uma imagem a outra por conexões meramente acidentais, como se a mente fosse arrastada por correntes internas turbulentas — um padrão que a psicopatologia contemporânea reconhece como pensamento desagregado ou associatividade frouxa. Em outros casos, afirma que certas imagens internas adquirem força comparável à da sensação, levando o indivíduo a perceber objetos inexistentes ou a ouvir sons sem causa externa — fenômenos hoje aproximáveis às alucinações sensoriais. Na terminologia do *De Homine*, tais ocorrências resultam de movimentos que são falsamente tomados por percepções verdadeiras (DH, XII, 1).

O *Leviatã* também comenta que a imaginação pode tornar-se excessivamente veloz, produzindo uma corrida de pensamentos que impede a fixação de qualquer imagem, ou tão lenta que submerge o indivíduo em torpor. Esse contraste entre aceleração e lentificação da

⁵⁴ A comparação hobbesiana entre loucura e embriaguez — "os efeitos do vinho são idênticos aos da má disposição dos órgãos" — constitui argumento decisivo para a explicação materialista. Se um agente químico é suficiente para produzir desordem mental temporária, a loucura persistente pode ser compreendida como desordem corporal persistente. Damásio oferece formulação convergente ao demonstrar que substâncias psicoativas afetam diretamente os sistemas neurais que regulam emoção e cognição, produzindo alterações comportamentais que mimetizam estados psicopatológicos. O paralelo entre intoxicação e loucura elimina a necessidade de causas imateriais (Damásio, 2011, livro eletrônico).

⁵⁵ A explicação fisiológica da loucura em Hobbes recusa causas sobrenaturais ou morais. Limongi demonstra que as paixões não operam como forças externas à razão, mas como componentes constitutivos da deliberação que, quando desreguladas, capturam o circuito imaginativo. A loucura revela a vulnerabilidade estrutural do mesmo mecanismo que, em condições normais, produz juízo e prudência (Limongi, 2009, p. 59-75).

fantasia ressoa em descrições atuais de episódios maníacos ou depressivos. Na edição em português, o medo não engana por defeito de caráter, mas porque desequilibra o fluxo dos movimentos internos. (L.VIII, p. 50-52)

A loucura manifesta-se também como loucura melancólica, "em que homens imaginaram ser de vidro" ou desenvolveram "medos exorbitantes e sem causa" (EL, X, 11). A conexão entre linguagem e loucura é relevante da análise. Hobbes aproxima explicitamente a loucura do abuso das palavras:

Há ainda uma outra falha nos discursos de alguns homens, a qual pode também contar-se entre as várias espécies de loucura. Nomeadamente aquele abuso de palavras que acima referi no quinto capítulo, sob o nome de absurdo. O qual ocorre quando os homens proferem palavras que reunidas umas às outras não possuem significação alguma, não obstante o que alguns que as encontram, compreendendo mal as palavras que ouviram, as repetem rotineiramente; ao passo que outros as usam com a intenção de enganar por meio da obscuridade. (L, VIII, p. 54).

A loucura linguística manifesta-se quando alguém emprega termos destituídos de referência experiencial — como substância incorpórea ou vontade da vontade — e os encadeia em raciocínios que, por mais formalmente elaborados, não designam nada concebível. Nessa perspectiva, o louco e o escolástico obscuro cometem o mesmo erro estrutural: movimentam signos sem que haja, por trás deles, a ancoragem sensorial que confere sentido ao discurso. (id) A diferença entre um e outro reside apenas no grau de institucionalização do delírio. Quando os nomes são tomados sem marcação precisa, quando uma mesma palavra oscila de sentido, ou quando termos vazios são ligados como se formassem pensamento, o discurso pode parecer pleno e, no entanto, não conduzir a nenhuma consequência compreensível. Isso não é mera falha escolar: é o tipo de desordem que torna a mente vulnerável a delírios, suspeitas e persuasões passionais, porque o indivíduo perde o instrumento que organiza e estabiliza o cálculo. Essa disposição para o discurso vazio frequentemente se articula com a vanglória — a opinião infundada sobre o próprio valor. O vanglorioso, convencido de superioridade que não possui, é particularmente vulnerável ao uso de termos grandiosos sem lastro experiencial, porque a inflação verbal alimenta e confirma sua autoimagem distorcida (L, VI, p. 42-43).

O advento da linguagem tanto possibilita a razão guiada (reta razão) quanto os descaminhos do raciocínio — ilusões, contradições e "abusos da linguagem" que Hobbes equipara à loucura. A vulnerabilidade da razão está, portanto, inscrita na estrutura mesma pela qual ela se exerce: sem definições adequadas e controle das paixões, o cálculo racional pode

desviar-se em falsidades e absurdos, minando a pretensa infalibilidade do intelecto⁵⁶. Essa fragilidade cognitiva é um dado estrutural da condição humana em Hobbes, um limite interno à sua plasticidade racional — isto é, a capacidade da razão de ser formada, aprimorada ou deteriorada conforme as condições de seu exercício — constitui limite interno à condição humana em Hobbes. A investigação da mecânica mental hobbesiana demonstra que os mesmos circuitos que permitem a ciência podem gerar o delírio quando operados sem método ou sob o domínio de paixões excessivas.

A loucura, quando se manifesta em palavras e ações, torna-se visível e socialmente perigosa — não por ser maligna, mas por romper a coordenação comum. A análise hobbesiana pode ser sintetizada em quatro princípios: toda operação mental é movimento; a regularidade do movimento produz percepção e discurso verdadeiro; sua irregularidade produz delírio; e essa irregularidade pode originar-se tanto de alterações fisiológicas do corpo quanto das paixões. Em outras palavras, a loucura é a própria fisiologia em desordem. O ponto decisivo na análise hobbesiana é que a loucura não se opõe à razão como seu contrário; ambas operam sobre o mesmo substrato material. A razão é movimento ordenado; a loucura, movimento desordenado. Entre elas não há diferença de natureza, mas apenas de configuração. Por isso, Hobbes dedica espaço considerável às paixões na explicação da loucura: paixões intensas — sobretudo medo, esperança, tristeza e ira — alteram o ritmo e a força dos movimentos internos, perturbando a imaginação. Como enfatiza o próprio Hobbes nas *Terceiras Objeções às Meditações* de Descartes, se o espírito "não é nenhuma outra coisa senão um movimento em certas partes do corpo orgânico" (TO, 2021, p. 292), perturbar a mente equivale a perturbar um movimento. A loucura, portanto, dispensa qualquer explicação sobrenatural: ela ocorre quando o mesmo mecanismo capaz de produzir ordem passa, em certas condições, a produzir desordem. estabilidade cognitiva depende da formação de padrões associativos — grupos de representações que, por ativação repetida conjunta, tornam-se funcionalmente integradas. Quando esses padrões falham em se consolidar ou se fragmentam por perturbações fisiológicas, o resultado é pensamento desorganizado. A noção de plasticidade — a capacidade do organismo de reorganizar suas conexões em função da experiência — fornece base para a intuição hobbesiana de que a ordem mental depende de padrões internos estáveis

⁵⁶ A fragilidade cognitiva que Hobbes identifica como limite interno à plasticidade racional possui implicações políticas profundas. Pettit examina como a possibilidade permanente de erro e delírio fundamenta a necessidade de instituições que estabilizem o discurso e corrijam os desvios individuais — a lei como prótese cognitiva coletiva (Pettit, 2008, p. 148-165).

de movimento. Como observa a literatura especializada, sobre a teoria moral hobbesiana⁵⁷, a condição humana situa-se permanentemente entre a ordem possível e o caos latente. A mecanização do aristotelismo empreendida por Hobbes não eliminou as noções de potência e faculdade, mas as reinterpreto como modos de movimento corpóreo. A disciplina externa — lei, punição, regra comum — atua como contramovimento regulador, capaz de conter ou redirecionar os excessos passionais que, deixados a si mesmos, conduziriam à desorganização do discurso e da ação.

Essa compreensão converge com a noção hobbesiana de que a natureza humana é intrinsecamente plástica e reconfigurável. Se a loucura resulta de movimentos desordenados, ela também demonstra — por via negativa — que a ordem mental não é um dado fixo, mas um arranjo contingente que pode ser perturbado e, potencialmente, restaurado. A análise filosófica contemporânea sobre a relação entre mente e mundo reforça essa intuição ao argumentar que os estados mentais não são entidades isoladas, mas modos de engajamento do organismo com seu ambiente. Na perspectiva hobbesiana, a loucura revela que esse engajamento pode falhar de múltiplas maneiras — por excesso ou por falta, por aceleração ou por lentificação — mas sempre segundo as mesmas leis mecânicas que governam o funcionamento normal.

Pesquisas na área da filosofia da mente demonstram que a linguagem não é mero veículo de pensamentos previamente formados, mas componente constitutivo da própria atividade cognitiva. Quando os mecanismos de nomeação falham — seja por perturbação fisiológica, seja por uso sistemático de termos vazios —, o pensamento perde sua capacidade de se organizar coerentemente. A análise hobbesiana da loucura como desarranjo linguístico encontra, assim, desenvolvimentos posteriores que reconhecem a interdependência entre estruturas verbais e estruturas cognitivas.

A fisiologia do sistema nervoso oferece um substrato material para essa leitura. Estudos sobre a ação integrativa do sistema nervoso demonstram que a coordenação dos movimentos — tanto externos quanto internos — depende da convergência de excitações e inibições sobre vias comuns de processamento. Quando esse mecanismo falha, o resultado é resposta desorganizada e comportamento fragmentário. Essa descrição aproxima-se notavelmente da explicação hobbesiana: movimentos internos irregulares que desestabilizam a fantasia e o juízo⁵⁸.

⁵⁷ Kavka, 1986, p. 125-138.

⁵⁸ A tese hobbesiana de que a ordem mental depende de padrões internos estáveis de movimento encontra paralelo na teoria hebbiana das assembleias celulares. Quando padrões de ativação falham em se consolidar ou

De forma análoga, a filosofia da mente contemporânea interpreta estados cognitivos desordenados como falhas nos mecanismos de integração entre diferentes níveis de processamento. Sustenta-se que a consciência e o pensamento organizado dependem de uma síntese entre informações sensoriais, memórias e projeções futuras — síntese que pode ser comprometida por perturbações fisiológicas ou afetivas. Nessa perspectiva, comportamentos irracionais emergem quando o organismo é impulsionado por padrões de ativação que rompem a regularidade da resposta — paralelo ao modo como Hobbes descreve movimentos internos desordenados que precedem e distorcem a imaginação. A análise da loucura em Hobbes evidencia, portanto, a precisão de seu modelo do circuito humano. Não existe ruptura entre corpo e mente: todo distúrbio mental é expressão direta de irregularidades no movimento interno que constitui sensação, imaginação e deliberação.

A loucura é, nesse sentido, o ponto em que se revelam tanto a força quanto a vulnerabilidade da natureza humana. O mesmo princípio físico capaz de produzir entendimento e ordem pode, sob certas condições, gerar delírio, fantasia e erro. A máquina humana não é imperfeita por admitir falhas; ao contrário, é complexa justamente porque seus componentes — movimentos, rastros, padrões — podem combinar-se de infinitas maneiras, nem todas favoráveis à estabilidade. A plasticidade que torna possível o aprendizado e a adaptação é a mesma que torna possível o desarranjo e a desintegração. A possibilidade da loucura, em Hobbes sublinha, portanto, os limites da maleabilidade humana: a máquina pode ser ajustada e condicionada, mas também pode quebrar ou funcionar mal segundo leis próprias. Como observa a análise especializada sobre a teoria moral hobbesiana, a condição humana situa-se permanentemente entre a ordem possível e o caos latente.

A loucura evidencia a vulnerabilidade constitutiva da plasticidade humana: o mesmo mecanismo associativo que permite o aprendizado permite, sob paixões desregradas, a fixação em delírios. Essa compreensão da loucura como variação extrema dos movimentos internos prepara a transição para o tópico seguinte. Se até aqui examinamos como o circuito humano pode funcionar de modo ordenado (razão, prudência, linguagem) ou de modo perturbado (sonhos, loucura), cabe agora examinar como esse circuito encontra estabilidade — não por natureza, mas por hábito. O próximo tópico demonstrará como a engrenagem interna, longe de ser fixa, reconfigura-se continuamente em resposta às experiências, consolidando padrões que permitem ao indivíduo não apenas perceber e julgar, mas também aprender, reorganizar-se e adaptar-se ao ambiente que o cerca.

se fragmentam por perturbações fisiológicas, o resultado é pensamento desorganizado. A plasticidade que permite o aprendizado é a mesma que permite o desarranjo (Hebb, 1949, p. 125-145).

3.7 E DISSE HOBBS: HAJA MOVIMENTO — E HOUE VIDA

Em Hobbes, a compreensão do homem apoia-se numa descrição inteiramente mecanicista de suas operações fisiológicas e mentais. Sensação, paixões e pensamento são explicados como movimentos corpóreos: todo fenômeno psíquico deriva, em última instância, de causas materiais em ação. A comparação do corpo humano a um autômato sintetiza essa concepção, ao excluir qualquer recurso a faculdades misteriosas e afirmar que a vida mental se reduz a processos mecânicos determinados. A plasticidade humana funda-se, assim, numa fisiologia sensorial e afetiva flexível, na qual estímulos externos produzem representações internas que desencadeiam desejos, temores e aversões moldados pela experiência do corpo.

Nesse quadro, a imaginação é definida como sensação enfraquecida ou residual, enquanto a razão consiste num cálculo linguístico, dependente da fixação e do encadeamento de nomes. A linguagem torna possível o pensamento ordenado e a ciência, mas introduz também sua vulnerabilidade estrutural: sem definições adequadas e sem o controle das paixões, o raciocínio pode derivar em ilusões, contradições e abusos que Hobbes associa à loucura. Sonhos e desvarios revelam, assim, os limites do mesmo aparato que sustenta a racionalidade, mostrando como a intensificação ou o desregramento de elementos comuns à vida mental ordinária pode produzir deformações internas sem romper com o princípio mecanicista geral. Conceber o humano como máquina plástica e adaptável, mas ao mesmo tempo exposta a limites estruturais, foi o grande resultado deste capítulo.

A vida psíquica hobbesiana revela-se, em suma, como uma cadeia contínua de movimentos que se combinam, enfraquecem e se rearticulam. As metáforas mobilizadas ao longo do percurso — ondas na água propagando-se do ponto de impacto, circuitos de espíritos animais percorrendo nervos e cérebro, fantasmas do movimento persistindo como imagens residuais — convergem para uma mesma intuição: a mente não é substância separada, mas configuração dinâmica de matéria em deslocamento. Cada sensação é uma onda; cada memória, uma onda enfraquecida; cada pensamento, uma onda que encontra outras e com elas interfere. A imaginação recombina essas ondulações; a linguagem as fixa em nomes; a razão as calcula; o hábito sedimenta os trajetos mais frequentes. Os sonhos liberam as ondas de qualquer ancoragem externa; a loucura emerge quando o fluxo se desorganiza ou quando uma única paixão monopoliza o movimento. A subjetividade aparece, assim, como o ponto singular de convergência dessas trajetórias.

A filosofia hobbesiana do poder demonstra que esse entendimento do indivíduo — como máquina plástica, vulnerável e opaca a si mesma — fundamenta diretamente a passagem ao campo político. Pois o que acontece quando máquinas assim configuradas se encontram? O *Leviatã* responderá: guerra de todos contra todos. A natureza humana, tal como Hobbes a descreve, contém em si tanto os elementos do conflito quanto os da pacificação. As paixões, especialmente o medo da morte violenta, impelem os homens à busca de proteção; a razão, quando não corrompida, indica o caminho dos pactos e das leis. Mas nem o medo nem a razão bastam por si sós: é necessário um poder comum que mantenha todos em respeito. O “lobo” hobbesiano não designa uma essência maligna, mas o resultado previsível de máquinas plásticas operando sem coordenação externa; o “súdito”, por sua vez, não constitui uma nova natureza, mas a mesma máquina reorganizada sob a pressão do soberano.

Essa concepção do homem — simultaneamente maleável e frágil — é relevante para compreender os mecanismos de sujeição que Hobbes desenvolverá adiante. Apenas um ser dotado de plasticidade pode ser educado, coagido pelo medo ou orientado pelo discurso a sair do estado de anomia e aceitar a autoridade; e apenas porque essa plasticidade contém fragilidades é que o poder soberano encontra terreno para se afirmar e necessidade para se legitimar. O Estado surge, assim, como uma prótese coletiva destinada a compensar deficiências individuais: a lei escrita corrige o cálculo falho, a espada pública refreia a paixão descontrolada, a autoridade estabiliza movimentos que, de outro modo, tenderiam ao caos.

Com isso, torna-se possível passar do exame minucioso do “homem-máquina” hobbesiano à análise de como essa natureza, com toda a sua flexibilidade e seus riscos, é politicamente trabalhada e dirigida na teoria da sujeição. Os capítulos seguintes mostrarão como o *Leviatã* — esse “homem artificial” feito de homens naturais — emerge precisamente da necessidade de coordenar máquinas que, deixadas a si mesmas, produziriam apenas desordem.

4. O INDIVÍDUO PLÁSTICO: PAIXÕES, HÁBITO E SINGULARIDADE FISIOLÓGICA

O circuito interno da máquina humana descrito no capítulo anterior não opera em vazio. Ele move-se porque é atravessado, desde seu princípio, por forças que o impelem e retraem, que o aceleram e desaceleram, que o dirigem para objetos e o afastam de ameaças. Essas forças são as paixões: movimentos internos que emergem do *conatus* e que reorganizam

continuamente o corpo em sua relação com o mundo. Se o circuito hobbesiano descreve como o homem percebe, lembra e calcula, as paixões explicam por que ele se move, para onde se dirige e o que busca evitar. A tese central deste capítulo é que as paixões não são perturbações externas à razão, nem movimentos cegos que a racionalidade deveria suprimir: elas são constitutivas da própria dinâmica animal⁵⁹ e revelam a plasticidade do homem hobbesiano — sua capacidade de ser moldado, reorganizado e transformado pela experiência acumulada.

O percurso argumentativo desenvolve-se em seis etapas articuladas. A primeira etapa examina como as paixões entram em guerra: vetores de aproximação e afastamento que colidem tanto no interior do indivíduo quanto entre indivíduos distintos, cada qual constituindo configuração singular formada pela combinação irrepetível de seis fontes — constituição corporal, experiência acumulada, hábitos formados, bens da fortuna, opinião de si e autoridades reconhecidas. A segunda etapa analisa o medo como modulador das paixões — não reação automática, mas configuração específica do *conatus* de afastamento qualificada pela dimensão temporal, convertendo experiências de ameaça em antecipação prudencial que reorganiza as trilhas afetivas pelas quais o indivíduo deliberará em situações futuras.

A terceira etapa enfrenta a questão da liberdade e necessidade, demonstrando que o compatibilismo hobbesiano fundamenta-se na plasticidade: o homem é livre não apesar de ser necessário, mas porque sua necessidade é modulável pela experiência — dois homens deliberando sobre a mesma situação chegam a conclusões opostas porque seus circuitos internos foram moldados por trajetórias distintas. A quarta etapa examina a mecânica do hábito como mecanismo pelo qual a plasticidade se efetiva: a repetição converte reatividade em disposição, criando trilhas preferenciais que orientam movimentos futuros sem necessidade de deliberação consciente a cada momento. A quinta etapa reconstrói a condição infantil como evidência viva da mecânica humana operando em estado bruto — organismo cujo circuito ainda não estabilizou disposições e que por isso revela a plasticidade em seu grau máximo, demonstrando que o homem nasce inapto para a sociedade e que a aptidão é formação resultante de experiências acumuladas.

⁵⁹ Damásio demonstra que as emoções não constituem obstáculos à racionalidade, mas componentes indispensáveis da deliberação eficaz: a deliberação envolve competição entre marcadores somáticos carregados de valência afetiva, cada um associado a representações de consequências possíveis que orientam a escolha. A dissociação entre razão e emoção produz incapacidade decisória, não purificação do juízo. A tese hobbesiana de que as paixões integram constitutivamente o circuito deliberativo — e de que a vontade não é instância separada que arbitra o conflito, mas o próprio conflito em seu momento de resolução — encontra confirmação funcional nessa estrutura, embora Hobbes opere com movimentos corpóreos e Damásio com marcadores somáticos (Damásio, 1996; 2000, livro eletrônico).

A etapa final sintetiza o percurso demonstrando que o homem hobbesiano não é apenas movido — é moldável. Cada experiência o reinscreve, cada afecção o redireciona, cada paixão o reestrutura. A plasticidade não é metáfora, mas descrição do modo como o corpo humano conserva, acumula e transforma movimentos. A memória não é arquivo, mas reorganização; a imaginação não é reprodução, mas projeção variável; o desejo não é falta, mas direção do *conatus* formada pela experiência; a deliberação não é escolha livre de causas, mas alternância de movimentos moldados pelo histórico afetivo; a vontade não é faculdade transcendente, mas último movimento de uma série causalmente determinada porém experiencialmente variável; as disposições não são dons naturais, mas hábitos formados pela repetição⁶⁰. O homem que emerge deste capítulo é organismo que se constrói no entrelaçamento de suas paixões — não súdito por natureza, mas potência em formação constante.

Essa análise prepara a transição para os capítulos seguintes. Se o indivíduo pode ser moldado pela experiência, então pode ser moldado também por instituições que modulam experiências. A plasticidade individual demonstrada neste capítulo torna-se condição de possibilidade para compreender como *potentia* e *potestas* se entrelaçam na formação de um corpo político que preserva indivíduos plásticos sem transformá-los em autômatos. O homem plástico que emerge deste capítulo é aquele cujas paixões permanecem ativas, mas cujas disposições podem ser reorganizadas: não lobo por essência nem súdito por natureza, mas organismo moldável pela experiência — inclusive pela experiência da dor antecipada, do medo calculado e da esperança de segurança que estruturas externas podem oferecer quando reorientam, sem eliminar, as forças que o movem.

4.1 PAIXÕES EM GUERRA

A compreensão das paixões em Hobbes exige, antes de qualquer catálogo dos afetos, o reconhecimento de uma condição prévia: cada indivíduo constitui uma configuração singular de movimentos internos. Essa singularidade não decorre de uma alma individual nem de uma essência privada, mas da confluência irrepitível de fatores que Hobbes enumera com

⁶⁰ A enumeração hobbesiana das seis fontes de singularidade — constituição corporal, experiência acumulada, hábitos formados, bens da fortuna, opinião de si, autoridades reconhecidas — constitui taxonomia das variáveis que configuram cada indivíduo. Limongi examina como essa multiplicidade de fontes produz não apenas diferença entre indivíduos, mas complexidade interna a cada um: o mesmo homem abriga disposições contraditórias formadas por trajetórias heterogêneas (Limongi, 2009, p. 109-118).

precisão. No *Leviatã*, ao tratar das diferenças de engenho entre os homens, ele identifica seis fontes das disposições humanas: a constituição corporal, a experiência acumulada, os hábitos formados, os bens da fortuna, a opinião de si e as autoridades reconhecidas (L, VIII, p. 52). Cada uma dessas fontes produz variações nos movimentos internos que atravessam o organismo, de modo que dois homens expostos a estímulos idênticos respondem de maneiras distintas. A natureza humana, assim compreendida, não designa um conjunto fixo de respostas, mas um campo de possibilidades que cada trajetória individual atualiza de modo próprio.

A constituição corporal aparece como primeira fonte de variação⁶¹. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes observa que "os corpos dos homens diferem entre si em temperamento, como o quente, o frio, o seco, o úmido" (EL, X, 3), e essas diferenças temperamentais afetam diretamente a velocidade, a intensidade e a direção dos movimentos internos. Um corpo mais quente tende a movimentos mais rápidos e vigorosos; um corpo mais frio, a movimentos mais lentos e moderados. Essa variação física traduz-se em variação afetiva: o mesmo objeto que desperta apetite vivo em um pode provocar indiferença em outro, não por escolha deliberada, mas pela diferença na organização corporal que recebe o estímulo. O *De Homine* confirma essa estrutura ao afirmar que "a diversidade dos engenhos deriva da diversidade das paixões, e a diversidade das paixões, em parte, da diferença de constituição do corpo" (DH, XIII, 1).

A experiência acumulada constitui a segunda fonte. O corpo que atravessou determinadas situações — que experimentou dores específicas, prazeres particulares, sucessos e fracassos singulares — reorganizou seus movimentos internos de acordo com esses eventos. Hobbes sustenta que "a experiência é memória de muitas coisas" (L, II, p. 16), e essa memória não permanece inerte: ela modifica as disposições afetivas, ajusta os pesos relativos de apetites e aversões, altera as antecipações que o organismo projeta diante de situações semelhantes. O homem que experimentou repetidamente a traição teme de modo diferente daquele que conheceu fidelidade constante; o que sofreu privação extrema deseja de modo diverso daquele que viveu na abundância. A experiência, assim, não apenas informa — ela forma.

Os hábitos constituem a terceira fonte de singularidade. Hobbes define hábito como "a facilidade de movimento adquirida pela prática" (EL, I, 1), indicando que a repetição de

⁶¹ A tese hobbesiana de que diferenças temperamentais afetam a velocidade e intensidade dos movimentos internos encontra correspondência estrutural na teoria das diferenças individuais em neurofisiologia. Hebb demonstrou que a organização neural varia entre indivíduos em função tanto de fatores genéticos quanto de histórias de estimulação distintas, produzindo padrões de resposta singulares a estímulos idênticos (Hebb, 1949, p. 109-130).

determinados movimentos torna-os progressivamente mais fáceis e mais prováveis. O que era esforço consciente converte-se em disposição automática; o que exigia deliberação passa a fluir sem resistência. Cada hábito formado reconfigura o circuito interno, favorecendo certas sequências de movimentos em detrimento de outras. O homem habituado à temperança experimenta o excesso como perturbação; o habituado ao excesso experimenta a moderação como privação. Os hábitos não são qualidades sobrepostas ao corpo, mas reorganizações do próprio corpo — e por isso constituem diferenças reais entre indivíduos.

Os bens da fortuna — riqueza, posição, amizades, conexões — compõem a quarta fonte. No *Leviatã*, Hobbes enumera entre os poderes instrumentais "as riquezas, a reputação, os amigos" (L, X, p. 64), reconhecendo que tais bens externos modificam as condições em que os movimentos internos se exercem. Quem dispõe de recursos enfrenta os mesmos objetos de desejo em circunstâncias distintas de quem carece deles; a posse ou a privação altera o cálculo deliberativo, modifica as expectativas de sucesso, reconfigura o campo de possibilidades dentro do qual o apetite se dirige. Os bens da fortuna não são externos à economia das paixões; eles integram o contexto no qual essa economia opera.

A opinião de si mesmo constitui a quinta fonte. Hobbes dedica atenção particular a essa paixão, definindo a glória como "o júbilo do espírito proveniente da imaginação ou concepção do próprio poder e excelência" (L, VI, p. 43). A imagem que cada um forma de si — de sua força, de sua prudência, de sua posição entre os demais — afeta diretamente o modo como experimenta o mundo. Quem se julga superior antecipa deferência; quem se julga inferior antecipa desprezo. Essas antecipações não são neutras: elas modulam apetites e aversões, intensificam ou atenuam movimentos internos, predispõem o organismo a reações específicas. A opinião de si, embora formada por experiências passadas, opera como filtro para experiências futuras.

As autoridades reconhecidas completam o elenco. Hobbes observa que "o que faz a autoridade é ser tido em grande estima" (L, X, p. 63), e essa estima confere peso às palavras e às opiniões daqueles que a detêm. O indivíduo não forma suas crenças e disposições isoladamente: ele as forma também por referência àqueles que reconhece como superiores em saber, em poder ou em experiência. As autoridades funcionam como fontes externas que modulam os movimentos internos — seus juízos são incorporados, suas advertências são registradas, suas aprovações e desaprovações reorganizam as disposições afetivas. Cada indivíduo reconhece autoridades distintas, e essa diferença nos pontos de referência produz diferença nos padrões de movimento interno.

A convergência dessas seis fontes em cada indivíduo singular produz uma configuração irrepetível. Nenhum homem possui a mesma constituição corporal, a mesma experiência acumulada, os mesmos hábitos formados, os mesmos bens da fortuna, a mesma opinião de si e as mesmas autoridades reconhecidas que outro. Essa combinação única determina o modo como cada organismo receberá os estímulos externos, processará os movimentos internos e responderá aos objetos que encontra. A singularidade não é exceção ao mecanismo — é seu produto necessário. O mesmo sistema de leis que governa todos os corpos produz, pela variação das condições iniciais, resultados irredutíveis.

Estabelecida essa singularidade, torna-se possível examinar como as paixões nascem no interior desse circuito já configurado. Hobbes localiza a origem das paixões na relação entre os estímulos externos e o movimento vital. No *Leviatã*, define os movimentos vitais como aqueles "que começam com a geração e continuam sem interrupção durante toda a vida" — a circulação do sangue, a respiração, a nutrição (L, VI, p. 38). Esses movimentos constituem a operação básica do organismo, anterior a qualquer sensação particular. Quando um objeto externo atinge os sentidos e propaga movimento pelas partes internas do corpo, esse movimento pode favorecer ou dificultar o movimento vital. Quando favorece, o corpo experimenta o que Hobbes denomina prazer; quando dificulta, experimenta dor.

Dessa relação entre movimento sensorial e movimento vital nascem os dois movimentos fundamentais da vida afetiva: o apetite e a aversão. Hobbes é preciso:

Este esforço, quando vai em direção a algo que o causa, chama-se APETITE ou DESEJO [...] E quando o esforço vai no sentido de evitar alguma coisa, chama-se geralmente AVERSÃO" (L, VI, p. 38).

O apetite é movimento de aproximação em direção ao objeto que parece favorecer a vida; a aversão é movimento de afastamento do objeto que parece ameaçá-la. Ambos são movimentos reais do corpo, não estados mentais separados da matéria. O apetite não é representação do objeto desejado — é início de locomoção em direção a ele. A aversão não é juízo sobre o objeto temido — é início de locomoção para longe dele.

Esses dois movimentos simples constituem a matriz de todas as paixões humanas. Hobbes sustenta que "os pensamentos são, relativamente aos desejos, como batedores e espiões que procuram descobrir os caminhos para as coisas desejadas" (L, VIII, p. 53). Toda a atividade cognitiva — sensação, imaginação, memória, raciocínio — serve, em última instância, à orientação dos movimentos de aproximação e afastamento. As paixões não são perturbações que interrompem o funcionamento normal do organismo; elas são o próprio funcionamento do organismo considerado em sua dimensão direcional. Sem apetite e aversão,

o corpo não se moveria em direção a nada nem para longe de nada — permaneceria indiferente, imóvel, inerte.

No *Leviatã* VI, Hobbes empreende a enumeração sistemática das paixões derivadas desses dois movimentos primários. A esperança aparece como "apetite, juntamente com a opinião de alcançar" (L, VI, p. 40); o desespero, como ausência dessa opinião. O medo surge como "aversão, juntamente com a opinião de dano provindo do objeto" (L, VI, p. 41); a coragem, como o mesmo movimento com esperança de evitar o dano pela resistência. A cólera define-se como "súbito movimento contra quem nos fez mal" (L, VI, p. 41); a vingança, como desejo de fazer mal a outro em retribuição a algum desprezível dano recebido. A curiosidade é "desejo de saber o porquê e o como" (L, VI, p. 39); a ambição, desejo de poder; a vaidade, glória fundada em lisonja ou em suposição. Cada paixão constitui variação, combinação ou modulação dos movimentos primários de aproximação e afastamento.

Os *Elementos da Lei* oferecem tratamento complementar. Ali Hobbes distingue entre paixões simples e paixões compostas, observando que "das paixões simples procedem por composição outras paixões" (EL, IX, 1). O amor aparece como "prazer presente ou concepção do bem" (EL, VII, 2); o ódio, como o contrário. A benevolência surge como amor em relação a pessoas; a cobiça, como apetite de riquezas. A luxúria define-se como "apetite indefinido do prazer sensual" (EL, IX, 10); a compaixão, como imaginação de calamidade futura para nós mesmos derivada da percepção de calamidade presente em outro. A emulação nasce do desejo de igualar ou superar aqueles que nos superam; a inveja, do desprazer causado pela prosperidade alheia. Cada uma dessas paixões conserva em si a estrutura fundamental do apetite ou da aversão, apenas especificada por circunstâncias, objetos ou opiniões particulares.

O *De Homine* acrescenta precisão ao mecanismo. Hobbes observa que "o bem e o mal são nomes que significam nossos apetites e aversões, que diferem conforme os diferentes temperamentos, costumes e doutrinas dos homens" (DH, XI, 4). Essa formulação revela a dimensão plástica das paixões: não apenas os objetos que despertam apetite ou aversão variam entre indivíduos, mas os próprios critérios de bem e mal variam conforme a configuração singular de cada um. O que um chama de bem porque desperta seu apetite, outro chama de mal porque desperta sua aversão. Não há bem ou mal absoluto, independente da relação com o organismo que experimenta o objeto. As paixões não respondem a qualidades objetivas das coisas; respondem à relação entre essas coisas e o movimento vital singular de cada corpo.

Essa estrutura tem consequências diretas para a compreensão da plasticidade humana. Se as paixões derivam da relação entre estímulos e movimento vital, e se essa

relação é mediada pela constituição corporal, pela experiência acumulada, pelos hábitos formados, pelos bens da fortuna, pela opinião de si e pelas autoridades reconhecidas — então as paixões mesmas são modificáveis pela alteração de qualquer desses fatores. O que hoje desperta aversão pode amanhã despertar apetite se a experiência intermediária reorganizar o circuito interno. O objeto que produzia medo pode produzir desejo se novas informações alterarem a opinião sobre suas consequências. A paixão não é reação fixa a um estímulo fixo; é resposta de um organismo plástico a um mundo em variação.

Sendo a imaginação a primeira origem interna de todos os movimentos voluntários, é também a primeira origem interna de suas moções, conhecidas por paixões (EL, VII, 1), a ligação entre imaginação e paixão revela o mecanismo da modificabilidade afetiva: como a imaginação pode combinar, reorganizar e projetar imagens de modos diversos, as paixões que dela derivam podem igualmente variar, intensificar-se, atenuar-se ou transformar-se. O homem que imagina vivamente a prosperidade futura experimenta esperança intensa; o mesmo homem, imaginando o fracasso, experimenta medo. A variação imaginativa produz variação passional — e como a imaginação é alimentada pela experiência, novas experiências produzem novas imaginações e, por consequência, novas configurações afetivas.

A guerra das paixões não ocorre apenas entre indivíduos distintos, mas no interior de cada indivíduo singular. Hobbes descreve a deliberação como "a soma toda de desejos, aversões, esperanças e temores, continuados até que a coisa seja feita, ou julgada impossível" (L, VI, p. 41). Nessa alternância, cada paixão compete com as demais pelo domínio do movimento corporal⁶². O apetite por um objeto entra em conflito com o medo de suas consequências; a esperança de um bem choca-se com a aversão ao esforço necessário para obtê-lo; o desejo de vingança disputa com o medo da retaliação. A deliberação não é operação de uma razão separada das paixões — é o próprio conflito das paixões considerado em sua dimensão temporal, prolongando-se até que uma delas prevaleça e determine a ação.

Essa dinâmica interna revela que o indivíduo hobbesiano não é unidade simples, mas campo de forças em tensão. As seis fontes da singularidade produzem não apenas diferenças entre indivíduos, mas complexidade dentro de cada indivíduo. O mesmo homem abriga apetites contraditórios, medos incompatíveis, esperanças que se excluem. A singularidade não é coerência — é configuração particular de incoerências, arranjo específico de movimentos

⁶² A descrição hobbesiana da competição entre paixões encontra paralelo estrutural na análise de respostas incompatíveis. Millenson demonstrou que comportamentos controlados por contingências distintas podem entrar em competição quando ambos são evocados simultaneamente, produzindo alternância ou bloqueio até que um prevaleça. O modelo de respostas competindo por expressão corresponde funcionalmente à dinâmica hobbesiana da deliberação como guerra interna entre vetores afetivos (Millenson, 1967, p. 150-175).

que nem sempre se harmonizam. Cada decisão emerge desse campo conflituoso; cada ação resulta da prevalência provisória de uma paixão sobre as demais; cada momento de aparente estabilidade é equilíbrio precário entre forças que continuam operando.

A relevância dessa análise para a plasticidade humana torna-se agora visível. Se as paixões nascem da relação entre estímulos e movimento vital; se essa relação é mediada por fatores que variam tanto entre indivíduos quanto ao longo da vida de cada indivíduo; se a deliberação é conflito entre paixões que se alternam até que uma prevaleça — então a configuração afetiva de cada pessoa permanece aberta à modificação. Experiências novas alteram o campo de forças; hábitos novos reorganizam as disposições; autoridades novas introduzem pontos de referência distintos. O indivíduo que emerge dessa análise não é autômato de respostas fixas, mas organismo em reconfiguração permanente, cujas paixões — embora determinadas por causas — permanecem suscetíveis de transformação pela variação dessas causas.

A guerra das paixões, assim compreendida, não designa apenas o conflito entre homens no estado de natureza — designa também, e primariamente, o conflito interno que atravessa cada homem considerado em sua singularidade. Antes de haver guerra de todos contra todos, há guerra de cada um consigo mesmo: apetites contra aversões, esperanças contra medos, desejos imediatos contra antecipações de conseqüências remotas. Essa guerra interna não cessa enquanto durar o movimento vital; ela apenas assume configurações diversas conforme as experiências que a modulam. É nessa modulabilidade que reside a possibilidade — embora não a garantia — de que os movimentos internos encontrem arranjos mais estáveis, menos destrutivos, mais compatíveis com a preservação que o organismo busca.

4.2 O MEDO COMO COMBUSTÍVEL DAS PAIXÕES

O percurso até aqui reconstruiu a mente hobbesiana como circuito de movimentos: a sensação imprime vestígios, a imaginação os conserva e recombina, a memória os ordena em seqüências temporais, a prudência extrai deles padrões de antecipação. Mostrou-se também que esse circuito é plástico — cada experiência o reorganiza — e vulnerável — as mesmas operações que sustentam o juízo podem, sob certas condições, desorganizá-lo. O exame das paixões em guerra revelou como apetites e aversões competem pelo domínio do movimento corporal, configurando o indivíduo como campo de forças em tensão. Resta agora examinar uma paixão específica que atravessa todas as demais e constitui, ela própria, expressão

paradigmática da plasticidade e da vulnerabilidade da máquina humana: o medo. A tarefa aqui não é ainda política; trata-se de descrever o medo como operação da máquina — seus movimentos, seus ritmos, seus hábitos — antes de qualquer consideração sobre pactos ou soberania.

O *conatus*, conforme estabelecido, designa a parte do movimento em seu começo — esforço mínimo e imperceptível que precede qualquer ação manifesta. Aplicado à vida mental, o *conatus* aparece como início interno de aproximação ou afastamento. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes precisa essa estrutura: "este movimento, que consiste em aproximação ou afastamento, é também chamado apetite ou aversão, sendo o apetite aproximação e a aversão afastamento" (EL, VII, 4). O medo constitui configuração específica desse *conatus* de afastamento. No mesmo tratado, Hobbes define que "o medo é a expectativa de mal, ou a apreensão de dano futuro" (EL, IX, 5), o medo não é simplesmente aversão, mas aversão qualificada por uma dimensão temporal.⁶³ A aversão simples constitui recuo diante de objeto presente e desagradável — o corpo se afasta do que atualmente o perturba. O medo, diversamente, constitui recuo diante de dano futuro antecipado na fantasia — o corpo se afasta do que ainda não ocorreu, mas cuja possibilidade a imaginação projeta. Hobbes observa que "as paixões, que são chamadas perturbações da mente, não são senão movimentos do espírito para evitar ou buscar algo" (EL, VIII, 3) — formulação que se aplica ao medo com precisão particular: o medo é movimento de evitação orientado não ao objeto presente, mas ao dano futuro que a imaginação projeta. Sentir medo não é experimentar um estado subjetivo abstrato; é exibir certo padrão de movimento interno — ritmo, intensidade, direção — orientado ao afastamento de algo tomado como fonte de dano possível.

Não há medo sem imagem de dano e sem registro de experiências passadas que forneçam o material para essa imagem. O *De Homine* observa que "os homens diferem uns dos outros não só pela experiência que tiveram, mas pela experiência que ouviram de outros" (DH, X, 4) — formulação que se aplica diretamente ao medo: tememos não apenas o que experimentamos, mas o que ouvimos relatar como perigoso. A mesma estrutura que sustenta a prudência — memória acumulada e encadeamento de imagens em sequências de antecedentes e consequentes, conforme já examinado — sustenta também o medo. A prudência antecipa consequências a partir de regularidades observadas; o medo colore essa antecipação com

⁶³ Laborit analisa o medo como resposta fisiológica que prepara o organismo para fuga ou inibição da ação. A dimensão temporal que Hobbes identifica — aversão orientada ao dano futuro projetado pela imaginação — corresponde funcionalmente ao que Laborit descreveria como neuroendócrina: o corpo responde à ameaça antes que ela se materialize, mobilizando recursos ou paralisando a ação conforme a avaliação do perigo (Laborit, 1979, p. 45-68).

valência aversiva quando as consequências projetadas são desagradáveis. A diferença entre prudência e medo não reside na estrutura, mas no regime de operação. Na prudência, o cálculo de consequências permanece relativamente ordenado: o indivíduo percorre alternativas, compara meios, pondera custos e benefícios. No medo, a expectativa de dano domina o circuito e pode encurtar ou distorcer esse cálculo: as alternativas se estreitam, os meios de evitação se tornam urgentes, o campo de possibilidades se contrai em torno da ameaça percebida. A prudência opera quando a antecipação permanece subordinada à deliberação; o medo se intensifica quando a antecipação captura a deliberação.

O medo participa da deliberação como uma de suas forças constitutivas. No *Leviatã*, Hobbes define a deliberação como "o conjunto todo de desejos, aversões, esperanças e medos, continuado até que a coisa seja feita ou julgada impossível" (L, VI, p. 42). O medo não é interrupção desse processo, mas um de seus componentes essenciais. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes explicita a dinâmica interna dessa alternância: "a esperança e o medo são paixões que se alternam, e uma sucede à outra na deliberação" (EL, IX, 14). Esperança e medo disputam o mesmo campo deliberativo: ambas projetam o futuro, ambas modulam a sequência de imagens, ambas inclinam o movimento em direções opostas. A esperança inclina em direção ao objeto concebido como fonte de bem; o medo inclina para longe do objeto concebido como fonte de mal. A deliberação não é operação de uma razão separada das paixões — é o próprio conflito das paixões considerado em sua dimensão temporal, prolongando-se até que uma delas prevaleça e determine a ação.

Quando o objeto temido está claramente presente aos sentidos — inimigo visível, ruído súbito, sintoma corporal intenso —, o medo assume forma aguda. Hobbes observa nos *Elementos da Lei* que "o medo súbito é aquele que procede de algum evento inesperado, cujo efeito primeiro é o espanto" (EL, IX, 8). Esse medo não concede tempo à deliberação; o movimento aversivo se impõe antes que qualquer alternância de apetites e aversões possa ocorrer. Os efeitos psicofísicos são imediatos: aceleração dos fluxos de fantasia, associações rápidas, preparação para fuga precipitada — ou, ao contrário, bloqueio e torpor, paralisia do movimento diante da ameaça que se apresenta como esmagadora. O *De Homine*, conforme já examinado na seção sobre loucura, Hobbes estabelece que as emoções consistem em movimentos do sangue e dos espíritos animais que se expandem e contraem de diferentes formas — o medo agudo produz contração súbita que pode tanto precipitar fuga quanto paralisar. Essa oscilação entre aceleração e paralisia conecta-se diretamente com os padrões de imaginação excessivamente veloz ou excessivamente lenta já examinados na seção sobre

loucura: o medo agudo é um dos moduladores desses extremos, capaz de precipitar tanto a corrida desordenada de pensamentos quanto o torpor que submerge o indivíduo em inércia.

Quando não há estímulo atual perigoso, mas a imaginação encadeia imagens de dano possível — doença, perda, humilhação, sofrimento vindouro —, o medo assume forma antecipatória. Experiências prévias de dor deixaram vestígios que fazem o corpo reagir ao "como se" do dano futuro antes que ele se materialize. O corpo que experimentou determinada dor em circunstância semelhante à que agora se antecipa tende a reproduzir, ainda que atenuadamente, as mesmas alterações internas que o dano real produziria — pois os vestígios permanecem e podem ser reativados por imagens associadas, conforme já estabelecido no exame da imaginação e da memória. Quando moderado, esse medo alimenta o cálculo prudencial: ele fornece a tonalidade aversiva que motiva a busca de meios para evitar o mal projetado. Hobbes reconhece nos *Elementos da Lei* que "aquele que antecipa o mal pode vir a experimentar antes dele a perturbação que sua antecipação produz" (EL, IX, 6). O homem prudente é aquele cujo medo permanece proporcional às ameaças e subordinado à deliberação. Quando intenso, porém, esse medo estreita demais o campo de possibilidades: tudo parece arriscado, toda ação parece conduzir ao dano, a imaginação se fixa na ameaça e não consegue percorrer alternativas. A paralisia que daí resulta não decorre de ausência de movimento, mas de excesso de movimento aversivo que domina o circuito e impede a alternância característica da deliberação.

Hobbes reconhece, como vimos anteriormente, que há homens cujos medos se tornam desproporcionais e dissociados de qualquer ameaça real — fenômeno que ele associa à loucura melancólica. Aqui o medo deixa de ser componente regulador e torna-se fator de desordem da máquina. A fantasia satura-se de imagens de perigo encadeadas sem método; o indivíduo percebe ameaças onde não há sinais proporcionais, interpreta coincidências como perseguições, toma sombras por inimigos. A estrutura é a mesma que produz a loucura por fixação passional: uma paixão — neste caso, o medo — assume predominância absoluta sobre todas as demais e captura o circuito imaginativo, impedindo que ele funcione segundo a ordem natural da experiência. O medo sem causa não difere em natureza do medo ordinário; difere em proporção e em regime de operação. É o mesmo mecanismo operando sob parâmetros desequilibrados.

O medo opera no circuito psicofísico como modulador do ritmo da fantasia. A análise da loucura mostrou que a imaginação pode tornar-se excessivamente veloz — produzindo corrida de pensamentos que impede a fixação de qualquer imagem — ou excessivamente lenta — submergindo o indivíduo em torpor. O medo constitui um dos principais agentes

dessa modulação. Diante de perigo iminente, a fantasia salta de imagem em imagem buscando meios de fuga ou ataque, as associações se precipitam sem a verificação ordenada que caracteriza o cálculo prudencial. O pânico — que Hobbes define como "o excesso de medo" (EL, IX, 9) — representa o extremo dessa aceleração: o movimento interno torna-se tão turbulento que não permite sequer a formação de sequências coerentes de pensamento. Hobbes observa que "o pânico é um terror súbito que se apodera de uma multidão, [...] sem que se perceba causa alguma" (EL, IX, 9). O medo crônico, por outro lado, tende a lentificar: a fixação prolongada na ameaça futura produz ruminação, indecisão, incapacidade de sair do lugar. O *De Homine* confirma que "as paixões diferem entre si não apenas em espécie, mas também em grau" (DH, XII, 6) — e o medo exemplifica essa variação de grau com clareza particular: há o temor leve que mal colore a deliberação, há o medo moderado que pesa significativamente no cálculo, há o terror que paralisa ou precipita fuga imediata. A razão, compreendida como cálculo ordenado de consequências, depende de que esses ritmos permaneçam dentro de certos limites; o medo é um dos principais moduladores dessa regularidade, podendo tanto sustentá-la quanto desorganizá-la.

O medo também varia conforme a natureza do objeto temido. No *Leviatã*, Hobbes distingue o medo de poderes visíveis do medo de poderes invisíveis: "o medo de poderes invisíveis, quer sejam fingidos pela mente ou imaginados a partir de histórias publicamente permitidas, chama-se religião⁶⁴; se não são publicamente permitidos, superstição" (L, VI, p. 44). Essa distinção revela que o medo pode operar mesmo quando o objeto não possui existência corpórea determinada. A imaginação projeta poderes cuja natureza permanece indeterminada, e essa indeterminação intensifica o medo: "os homens, sendo incapazes de descobrir as causas de sua boa ou má fortuna, [...] atribuem sua fortuna a algum poder ou agente invisível" (L, XI, p. 71). A ignorância das causas amplifica o medo: o que não se conhece não pode ser evitado por meios calculáveis, e essa incapacidade de cálculo converte o medo em ansiedade difusa. Hobbes observa que "este medo perpétuo, que sempre acompanha a humanidade na ignorância das causas, [...] necessariamente deve ter por objeto alguma coisa" (L, XI, p. 72). O medo de objetos cuja potência não pode ser avaliada — porque invisíveis, porque desconhecidos, porque indeterminados — intensifica-se precisamente pela impossibilidade de circunscrevê-lo.

⁶⁴ A análise hobbesiana do medo de poderes invisíveis revela a estrutura imaginativa da religião natural. A ignorância das causas produz ansiedade; a ansiedade exige objeto; a imaginação fornece poderes invisíveis como objetos adequados. A diferença entre religião e superstição não reside no conteúdo, mas na sanção pública: ambas são medo de poderes invisíveis, mas uma é "permitida" e outra não (Springborg, 2007, p. 267-289).

A plasticidade da máquina humana manifesta-se exemplarmente no medo. Cada experiência de dano deixa vestígio que altera o circuito e reorganiza respostas futuras. Situações associadas à dor passam a produzir medo antes que a dor se repita — o corpo responde antecipadamente aos sinais que foram pareados com o dano. Essa memória afetiva do medo constitui caso paradigmático da plasticidade hobbesiana: o homem não nasce com medos determinados; ele os adquire pela experiência. Quem foi mordido por cão teme cães; quem experimentou traição teme promessas; quem sofreu determinada doença teme seus sintomas precursores. Os vestígios inscritos no circuito fazem o corpo reagir ao "como se" do dano mesmo quando o dano ainda não está presente. E como a experiência pode tanto inscrever quanto sobrescrever vestígios, o medo é modificável: novas experiências podem atenuar medos antigos, novos conhecimentos podem dissolver medos fundados em ignorância, novos hábitos podem substituir respostas de fuga por respostas de enfrentamento. *O De Homine* confirma essa modificabilidade ao observar que "os costumes e as experiências frequentes mudam as disposições naturais" (DH, XIII, 7) — e o medo exemplifica precisamente esse princípio. Hobbes acrescenta que "o costume pode tanto que muda até a natureza dos singulares" (DH, XIII, 3)⁶⁵ — formulação que se aplica diretamente ao medo: o que um homem teme pode ser reformado pelo hábito, pelo exercício, pela exposição repetida.

A coragem não é ausência de medo, mas configuração específica em que o medo coexiste com esperança de superação.⁶⁶ Hobbes a define precisamente: "a coragem é o medo de dano corporal, acompanhado da esperança de evitá-lo pela resistência" (EL, IX, 4). A coragem não elimina o movimento aversivo; ela o acompanha de movimento contrário suficientemente intenso para permitir ação. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes acrescenta que "a audácia é a esperança de evitar um mal futuro pela resistência" (EL, IX, 11), enquanto "a indignação é a coragem súbita que vem de uma grande ofensa recebida" (EL, IX, 12). Essas variações revelam que o medo admite modulações internas: pode ser acompanhado de esperança (coragem), pode ser transformado em ataque (indignação), pode ser superado pelo

⁶⁵ A afirmação hobbesiana de que o costume muda a natureza dos indivíduos singulares — não a natureza humana universal — especifica o escopo da plasticidade. O que se modifica são as configurações particulares de cada organismo, não as leis gerais do movimento que regem todos os corpos. Damásio oferece formulação convergente: a experiência reorganiza os circuitos neurais individuais sem alterar a arquitetura básica do sistema nervoso; cada cérebro é moldado por sua história singular dentro de limites estruturais comuns à espécie (Damásio, 2011, livro eletrônico).

⁶⁶ A definição hobbesiana de coragem como medo acompanhado de esperança de evitação pela resistência dissolve a oposição tradicional entre coragem e medo. O corajoso não deixa de temer; ele teme e simultaneamente espera. Brondani examina como essa concepção das virtudes como configurações de paixões — não como supressão delas — caracteriza o naturalismo hobbesiano: a virtude é disposição formada pelo hábito, não conquista de faculdade superior sobre impulsos inferiores (Brondani, 2012, p. 150-158).

cálculo de que a resistência é preferível à fuga. O corajoso não deixa de temer — ele teme e, simultaneamente, espera.

A fronteira entre medo e loucura revela-se agora com clareza. Razão e loucura, conforme já estabelecido, operam no mesmo substrato e diferem apenas em configuração de movimentos. O medo intenso e reiterado pode precipitar a passagem de um regime ao outro. Pode fixar associações rígidas: o indivíduo que experimentou medo intenso em determinada circunstância desenvolve incapacidade de se expor novamente à situação sem que o padrão de medo se dispare, mesmo quando não há perigo proporcional. A repetição do medo inscreve trilhas tão profundas no circuito que qualquer sinal associado à situação original reativa o padrão completo, independentemente do contexto atual. Pode também fragmentar padrões: a fantasia quebra-se em imagens desconexas de perigo, o encadeamento ordenado de pensamentos se dissolve em associações turbulentas, o indivíduo perde a capacidade de percorrer seqüências coerentes e permanece preso a fragmentos de ameaça que não se organizam em cálculo. O medo é, assim, ao mesmo tempo condição de prudência e vetor privilegiado de passagem à desordem. Sem medo, o organismo não evitaria danos e não sobreviveria; com medo excessivo, o organismo perde a capacidade de calcular e sucumbe à loucura melancólica.

O medo demonstra que o homem hobbesiano não é estrutura rígida de respostas fixas: aprende a temer, desaprende, desloca o medo de um objeto para outro, pode desenvolver medo sem causa aparente ou perder medos que antes o dominavam. As seis fontes de disposição individual — constituição corporal, experiência acumulada, hábitos formados, bens da fortuna, opinião de si, autoridades reconhecidas, conforme já estabelecido no exame das paixões em guerra — influem diretamente sobre o medo: determinam quais objetos serão associados ao dano, com que intensidade o medo operará, se tenderá mais à prudência ou à desorganização. Hobbes observa no *De Homine* que "a diversidade das paixões procede em parte da diferente constituição do corpo e em parte da diversidade dos costumes e da educação" (DH, XIII, 4). Um corpo de constituição mais quente pode reagir ao medo com aceleração mais intensa; um de constituição mais fria, com lentificação mais pronunciada. A experiência de danos repetidos intensifica o medo; a experiência de sucessos atenua-o. Os hábitos podem consolidar respostas de fuga ou respostas de enfrentamento. Os bens da fortuna modificam a avaliação das ameaças — quem dispõe de recursos teme de modo diferente de quem carece deles. A opinião de si modula a esperança que acompanha ou não o medo — quem se julga forte tende à coragem; quem se julga fraco, à paralisia. As autoridades reconhecidas transmitem objetos de medo e modos de responder a eles — o que

se aprende a temer depende também do que os outros ensinam a temer. Hobbes confirma essa transmissão ao observar que "os conselhos e preceitos dos outros contribuem para a formação dos costumes" (DH, XIII, 5).

O medo é, simultaneamente, motor da autopreservação e fator de vulnerabilidade. Sem medo, a máquina não evitaria danos: o corpo avançaria em direção a objetos perigosos sem recuo, expondo-se à destruição. O medo é o que converte a antecipação prudencial em movimento efetivo de evitação — sem a tonalidade aversiva que ele fornece, a projeção de consequências permaneceria inerte, conhecimento sem motivação. Mas o medo pode também paralisar, enlouquecer, desorganizar o cálculo: quando excessivo, captura o circuito e impede a deliberação; quando crônico, fixa associações rígidas; quando sem causa, precipita a loucura melancólica. A plasticidade que permite ao homem aprender a temer é a mesma que permite ao medo deformar o circuito. O medo revela o duplo rosto da plasticidade hobbesiana: condição de ajuste adaptativo ao mundo e condição de deformação patológica quando os parâmetros se desregulam. O indivíduo que emerge dessa análise não é autômato de respostas fixas nem espírito livre de determinações — é organismo plástico cujos movimentos internos se configuram e reconfiguram pela experiência, para o bem da preservação ou para o mal da desorganização.⁶⁷

Essa compreensão do medo como operação da máquina prepara o terreno para o problema seguinte. Pois se o medo participa da deliberação, se ele modula os movimentos internos, se ele pode prevalecer sobre apetites e determinar a ação — então cabe perguntar: o homem que age sob medo age livremente? A paixão que o move elimina sua liberdade ou apenas a condiciona? A resposta exigirá examinar como Hobbes articula liberdade e necessidade no interior do mesmo sistema mecânico que até aqui se reconstruiu.

4.3 LIBERDADE E NECESSIDADE

O circuito descrito nos tópicos anteriores — sensação que imprime vestígios, imaginação que os conserva e recombina, memória que os ordena em séries temporais, paixões que mobilizam o corpo em direção a objetos ou para longe de ameaças — opera

⁶⁷ A síntese do capítulo — o homem como organismo plástico, nem autômato rígido nem espírito livre — captura a posição distintiva de Hobbes. Altini examina como essa concepção fundamenta a articulação entre potencia individual e potestas política: precisamente porque o indivíduo é moldável pela experiência, pode ser moldado também por instituições que modulam experiências. A plasticidade é condição de possibilidade tanto da formação quanto da sujeição (Altini, 2010, p. 238-248). Entretanto o termo 'plasticidade' não é empregado por Altini (2010), cuja análise se concentra na relação entre potencia e potestas. A presente tese propõe o conceito de plasticidade como categoria interpretativa própria para descrever a capacidade hobbesiana de reorganização dos movimentos internos.

segundo encadeamento causal contínuo. Cada movimento interno decorre de movimentos anteriores; cada apetite e cada aversão emergem como efeitos de causas que os precedem. O medo, examinado como princípio organizador das paixões, revelou a plasticidade da máquina: o mesmo circuito que aprende a evitar danos pode desorganizar-se quando a antecipação captura a deliberação. A pergunta que encerrou aquela análise permanece, contudo, aberta: o homem que age sob medo age livremente? Se o medo prevalece na deliberação e determina a ação, essa ação é livre ou coagida? A resposta exige reconstruir, a partir das obras de Hobbes, a articulação entre necessidade e liberdade⁶⁸ no interior do mesmo sistema mecânico — não como termos excludentes, mas como dimensões compatíveis de uma mesma operação.

A controvérsia entre Hobbes e o bispo John Bramhall, travada a partir de 1645 e registrada nas *Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso*, oferece o tratamento mais detalhado dessa articulação. Bramhall sustentava que a vontade humana, para ser genuinamente livre, deveria escapar à determinação causal: um agente livre seria aquele que, postos todos os requisitos para a ação, poderia ainda assim não agir. Hobbes recusa frontalmente essa definição. Para ele, afirmar que um agente, dispondo de todos os requisitos para produzir o efeito, pode contudo não produzi-lo, equivale a dizer que "a causa pode ser suficiente, isto é, necessária, e ainda assim o efeito pode não se seguir" — o que constitui contradição manifesta (Of Lib⁶⁹, §32). A definição de agente livre implica contradição porque separa arbitrariamente causa suficiente e efeito necessário. Se a causa está completa, o efeito ocorre; se o efeito não ocorre, a causa não estava completa.

O argumento hobbesiano identifica necessidade e causalidade suficiente: sempre que a causa está completa, o efeito não pode deixar de ocorrer. A necessidade não se acrescenta ao funcionamento da máquina como imposição externa, mas coincide com a própria estrutura pela qual seus movimentos se encadeiam. Todo efeito encontra sua necessidade em condições

⁶⁸ Reconhecemos que há diferenças na formulação do conceito de liberdade ao longo das obras de Hobbes. Nos *Elementos da Lei* (1640), a liberdade aparece primariamente vinculada à ausência de impedimentos ao movimento desejado, mas sem a precisão terminológica posterior. No *De Cive* (1642), Hobbes introduz a distinção entre liberdade natural e liberdade civil, com ênfase crescente na dimensão jurídico-política. No *Leviatã* (1651), a definição ganha contornos mais elaborados, articulando liberdade física (ausência de impedimentos externos ao movimento) com liberdade civil (silêncio da lei). No *De Corpore* (1655) e no *De Homine* (1658), a abordagem é predominantemente física e mecanicista, enfatizando a liberdade como propriedade do movimento corporal. Para os propósitos desta tese, privilegiamos a formulação física e mecanicista presente sobretudo no *De Corpore* e no *De Homine*, mantendo o foco no circuito antropológico (*conatus*, movimento, paixões, imaginação, prudência, plasticidade) sem adentrar as complexidades da teoria política da liberdade ou as nuances jurídicas do conceito. Explorar exaustivamente essas variações exigiria análise que extrapola o escopo deste trabalho, centrado na antropologia hobbesiana e não em sua filosofia política. Para discussões aprofundadas sobre as diferentes formulações de liberdade em Hobbes, ver Limongi (2002), Pettit (2008) e Skinner (2008).

⁶⁹ *Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso*. Tradução de Celi Hirata. São Paulo: Editora Unesp, 2022.

anteriores, de modo que a ocorrência do movimento exprime a completude da causa, não a suspensão de alternativas (DCo, IX, 5). Nas *Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso*, Hobbes reafirma: "Assim como a própria vontade e cada propensão de um homem durante sua deliberação é tão necessitada e depende de causa suficiente quanto qualquer outra coisa" (Of Lib, §30).

Aplicada ao circuito interno do indivíduo, essa estrutura implica que cada apetite é efeito de movimentos anteriores — sensações que imprimiram vestígios, imaginações que os recombinaram, memórias que os ordenaram, experiências que modularam as disposições. Hobbes observa que "nada toma início de si mesmo, mas da ação de algum outro agente imediato fora de si" (id). Quando um homem experimenta apetite ou vontade em relação a algo que antes lhe era indiferente, "a causa de sua vontade não é a própria vontade, mas algo que não está em seu dispor" (id). A vontade não se autodetermina; ela emerge como resultado de uma série causal que a precede. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes precisa que "a vontade não é ela mesma voluntária" (EL, I, XII, 5)⁷⁰. A formulação aparentemente paradoxal revela a estrutura do argumento: se a vontade fosse voluntária, haveria uma vontade anterior que a causasse, e essa vontade anterior exigiria outra ainda anterior, em regressão ao infinito. A série deliberativa tem termo: o último apetite ou aversão que precede imediatamente a ação.

A vontade articula-se diretamente à estrutura da deliberação. Esta consiste na alternância de apetites e aversões em relação a um mesmo objeto; a vontade designa o termo desse processo, isto é, o último apetite ou aversão imediatamente anterior à ação ou à omissão. Não se trata de uma faculdade distinta, mas do encerramento do próprio curso deliberativo, razão pela qual apenas esse último movimento recebe o nome de vontade, enquanto os demais permanecem como inclinações transitórias no interior da deliberação (L, VI; Of Lib, §27).

Cada apetite ou aversão emerge como efeito de movimentos anteriores: sensações que afetaram o corpo, memórias de experiências passadas e imaginações de consequências futuras. Esperança e medo sucedem-se nesse encadeamento, impulsionando a alternância até que um dos vetores prevaleça. O processo inteiro se desenrola sob necessidade, pois cada movimento interno depende causalmente do anterior e nenhum elo pode ser suprimido sem que os subseqüentes deixem de ocorrer. A necessidade atravessa, assim, todo o circuito

⁷⁰ A formulação paradoxal de que a vontade não é voluntária bloqueia o regresso ao infinito que a tradição libertária exigiria. Se a vontade fosse autodeterminada, haveria uma vontade anterior que a causasse, e assim indefinidamente. Hobbes interrompe a série: a vontade é o último apetite da deliberação, causada por movimentos anteriores, não por si mesma. Brondani examina como essa posição conecta a teoria da ação hobbesiana ao materialismo do conatus (Brondani, 2023, p. 28-32).

deliberativo como sua condição de inteligibilidade; resta, portanto, determinar de que modo esse movimento necessário pode ainda ser dito livre.

A liberdade, contudo, não designa ausência de necessidade — designa ausência de impedimento externo ao movimento. Nas *Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso*, Hobbes oferece a definição:

Liberdade é a ausência de todos os impedimentos à ação que não estejam contidos na natureza e qualidade intrínseca do agente. Assim, por exemplo, diz-se que a água desce livremente, ou tem liberdade de descer, pelo canal do rio, porque não há impedimento nesse caminho... E embora a água não possa ascender, nunca se diz que lhe falta liberdade de ascender, mas faculdade ou poder, porque o impedimento está na natureza da água e é intrínseco. Assim também dizemos que aquele que está amarrado carece da liberdade de ir, porque o impedimento não está nele, mas em suas amarras; ao passo que não dizemos o mesmo daquele que está doente ou manco, porque o impedimento está nele mesmo. (Of Lib, §29)

A distinção entre impedimento intrínseco e extrínseco é importante. O impedimento intrínseco — aquele que pertence à natureza do agente — não elimina a liberdade; elimina a capacidade⁷¹. A água não tem capacidade de ascender porque sua natureza a impede; mas tem liberdade de descer se nenhum obstáculo externo a represar. O homem doente não tem capacidade de correr porque sua constituição o impede; mas o homem acorrentado não tem liberdade de correr porque suas correntes — externas à sua natureza — o impedem. A liberdade opõe-se à coação, não à necessidade. O *Leviatã* confirma:

LIBERDADE significa, em sentido próprio, a ausência de oposição (por oposição entendo os impedimentos externos ao movimento); e não se aplica menos às criaturas irracionais e inanimadas do que às racionais. (L, XXI, p. 151)

A compatibilidade entre liberdade e necessidade torna-se agora visível. O movimento interno da máquina — apetites, aversões, deliberação, vontade — é necessário: cada fase é causada pela anterior, cada efeito decorre de causa suficiente. Mas essa necessidade interna não elimina a liberdade: desde que nenhum obstáculo externo impeça a execução do movimento, o agente age livremente. Hobbes observa nos *Elementos da Lei*: "A liberdade de fazer ou de omitir segue-se da vontade, não a precede. Onde a vontade não está impedida, a ação é livre; onde está impedida, não é" (EL, I, XII, 3). A liberdade segue-se da vontade — não a precede nem a causa. A vontade é causada pela série deliberativa; a liberdade consiste na ausência de impedimento à execução dessa vontade. Nas *Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso*, Hobbes arremata:

⁷¹ A definição hobbesiana de liberdade como ausência de impedimento externo — não como autodeterminação da vontade — constitui posição compatibilista que ressoa em debates posteriores. Spragens examina como essa concepção deriva diretamente da física do movimento: a liberdade é propriedade do corpo em movimento, não atributo de substância imaterial. Um corpo é livre quando nada exterior obstrui seu trajeto; a água que desce livremente pelo rio exemplifica a estrutura (Spragens, 1973, p. 170-195).

Dado que está fora de controvérsia que, das ações voluntárias, a vontade é a causa necessária, e pelo que foi dito a vontade também é causada por outras coisas das quais ela não dispõe, segue-se que as ações voluntárias têm todas elas causas necessárias e portanto são necessitadas" (Of Lib, §30).

O exemplo do prisioneiro ilustra a distinção. O homem acorrentado delibera livremente em seu interior: seus apetites e aversões se alternam, suas imaginações projetam consequências, seu medo pondera riscos. Todo esse processo é necessário — cada movimento causado pelo anterior. Mas o prisioneiro não é livre para executar o movimento que sua vontade determinaria, porque correntes externas impedem seu corpo. A liberdade de deliberação — a capacidade de calcular consequências e formar vontade pela alternância de apetites e aversões — permanece operante mesmo quando a liberdade de execução está impedida. O prisioneiro delibera livremente em seu interior: seus apetites e aversões se alternam, seu medo pondera consequências, sua vontade se forma. O que lhe falta é a ausência de impedimentos externos para executar o movimento que sua deliberação determinou. O *Leviatã* precisa:

Assim como da água, retida em cima, se diz que tem liberdade de descer mas não de subir; também do homem que está constrangido por prisão se diz que não tem liberdade de andar, mas de estar quieto tem" (L, XXI, p. 151).

A questão que encerrou a análise do medo pode agora receber resposta precisa. O homem que age sob medo age livremente? Hobbes é explícito:

O medo e a liberdade são compatíveis. Como quando alguém atira seus bens ao mar por medo de afundar com o navio, faz isso voluntariamente e pode abster-se se quiser; é portanto ação de alguém livre. (L, XXI, p. 152)

O exemplo demonstra a estrutura do argumento. O homem que lança sua carga ao mar durante tempestade age por medo — seu cálculo de consequências indica que perder a carga é preferível a perder a vida⁷². Esse medo foi causado pela percepção da tempestade, pela memória de naufrágios, pela imaginação da morte iminente. Toda a série é necessária: cada movimento interno decorre de movimentos anteriores. Mas a ação é livre: ninguém segura seus braços, ninguém impede o movimento, ninguém o coage externamente a manter a carga ou a lançá-la. O medo participa da deliberação como um de seus vetores — como apetites e aversões participam —, mas não substitui a deliberação nem elimina a liberdade de execução. Hobbes observa nas *Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso*:

⁷² O exemplo hobbesiano do comerciante que lança carga ao mar durante tempestade ilustra a compatibilidade entre coação e voluntariedade. Hampton analisa como essa posição fundamenta a teoria do contrato: se ações sob medo fossem involuntárias, nenhum pacto celebrado sob ameaça seria vinculante. A tese hobbesiana é que o medo participa da deliberação sem substituí-la; a ação permanece voluntária porque procede da vontade do agente, ainda que essa vontade tenha sido formada sob pressão (Hampton, 1986, p. 58-78).

Quando surge na mente de um homem fazer ou não fazer certa ação, se ele não tem tempo para deliberar, o fazer ou abster-se segue-se necessariamente do pensamento presente que ele tem da boa ou má consequência daquilo para si mesmo (Of Lib, §25).

A ação segue-se necessariamente — mas segue-se do pensamento do agente, não de coação externa. A distinção entre espontâneo e voluntário permite precisar ainda mais a estrutura. Hobbes observa que Bramhall chama espontâneas as ações que seguem imediatamente do último apetite; ele próprio as chama voluntárias (id). A diferença terminológica encobre acordo substancial: ambos reconhecem que há ações que procedem do interior do agente sem coação externa. Hobbes acrescenta que tais ações são igualmente necessárias — o apetite que as produz foi causado por movimentos anteriores. "Chamo-as voluntárias porque as ações que seguem imediatamente do último apetite são voluntárias, e aqui, onde há apenas um apetite, esse é o último" (id). A voluntariedade não exige indeterminação; exige apenas que a ação proceda da vontade do agente, isto é, de seu último apetite ou aversão na deliberação.

As ações que um homem faz após deliberação são ditas voluntárias e feitas por escolha e eleição, de modo que ação voluntária e ação procedente de eleição são a mesma coisa (Of Lib, §28).

A articulação entre necessidade e plasticidade pode agora ser explicitada. Se a vontade é causada pela série deliberativa, e se essa série é formada por movimentos internos que a experiência moldou, então a vontade mesma é plástica — varia conforme a história afetiva do indivíduo. Dois homens diante da mesma situação podem deliberar em direções opostas porque seus circuitos internos foram configurados por trajetórias distintas. Ambos agem necessariamente, pois cada movimento interno é causado por movimentos anteriores. Mas suas necessidades diferem, porque suas histórias diferem. O *De Homine* observa que "as paixões diferem conforme os diferentes temperamentos, costumes e doutrinas dos homens" (DH, XIII, 1). A necessidade que atravessa a máquina não é uniformidade mecânica — é determinação causal que passa por circuitos singulares. Cada indivíduo é perspectiva irreduzível sobre o mundo, formada pela combinação singular das seis fontes de disposição já examinadas: constituição corporal, experiência acumulada, hábitos formados, bens da fortuna, opinião de si, autoridades reconhecidas. A série deliberativa de cada um incorpora essa singularidade; a vontade que dela emerge é necessária, mas é sua vontade, não a de outro.

O hábito desempenha papel determinante nessa articulação. Conforme Hobbes observa no *De Homine*, "as paixões são moldadas pelo hábito, e o hábito é formado pela repetição" (DH, XIII, 9). A repetição de experiências reorganiza as trilhas afetivas pelas quais

o *conatus* se orientará em situações futuras. O homem que repetidamente experimentou consequências desagradáveis ao ceder a determinado apetite tende a desenvolver aversão que contrabalança esse apetite. Sua deliberação futura incluirá esse vetor aversivo, ausente em quem não passou pela mesma experiência. A liberdade de execução permanece: nada externo impede que ele ceda ao apetite ou resista a ele. Mas a necessidade interna foi modificada: a série deliberativa agora inclui movimentos que antes não incluía. Os hábitos são sedimentação plástica da experiência — padrões que alteram o circuito interno sem romper a causalidade que o atravessa. A necessidade, longe de eliminar a plasticidade, é seu próprio modo de operação: cada experiência se inscreve no circuito como nova causa que modificará os efeitos subsequentes.

Contra a tradição que postulava vontade imaterial capaz de suspender a causalidade natural, Hobbes sustenta que tal faculdade é ininteligível. "A definição ordinária de agente livre, a saber, que agente livre é aquele que, quando todas as coisas estão presentes que são necessárias para produzir o efeito, pode, contudo, não produzi-lo, implica contradição e é absurdo" (Of Lib, §32). A contradição reside em afirmar simultaneamente que a causa é suficiente e que o efeito pode não se seguir. Nas *Terceiras Objeções às Meditações*, Hobbes argumenta que "se chamamos voluntário o que procede de vontade, e de necessário o que não pode não ser, cumpre reconhecer que a mesma coisa é, ao mesmo tempo, voluntária e necessária" (TO, p. 295). A vontade não escapa à necessidade; ela é produzida necessariamente pela série deliberativa. Mas isso não elimina a distinção entre ações voluntárias e involuntárias: voluntário é o que procede da vontade do agente; involuntário é o que procede de causa externa que substitui ou impede essa vontade.

A liberdade hobbesiana não é indeterminação — é potência de execução em mundo causal. O homem livre não é aquele cujas ações carecem de causa, mas aquele cujas ações procedem de causas internas sem impedimento externo. A máquina não admite exceções à causalidade; mas admite variações na configuração dos circuitos que a causalidade atravessa. O *Leviatã* observa: "Da liberdade de cada homem pode inferir-se a liberdade de falar e de agir segundo a inclinação de sua própria mente" (L, XXI, p. 153). A liberdade é liberdade de agir segundo a própria inclinação — isto é, segundo a vontade formada pela deliberação. Essa inclinação é necessária — foi causada por movimentos anteriores. Mas desde que nada externo a impeça de converter-se em ação, o homem age livremente. "De um agente voluntário é a mesma coisa dizer que ele é livre e dizer que ele não terminou de deliberar" (Of Lib, §28). Enquanto delibera, o homem retém liberdade de fazer ou omitir; quando a

deliberação termina na vontade, a ação que se segue é livre se nenhum impedimento externo a bloqueia.

A articulação entre liberdade e necessidade revela a estrutura profunda da máquina hobbesiana: determinada internamente, mas variável conforme a história afetiva do indivíduo; necessária em cada movimento, mas plástica no conjunto de suas disposições; livre quando executa o que sua vontade determina, mas sujeita a coação quando forças externas bloqueiam essa execução. Essa estrutura conecta-se diretamente com os tópicos precedentes: a deliberação sob medo, examinada anteriormente, é livre desde que nenhum obstáculo externo impeça sua conclusão em ação; o medo que participa dessa deliberação é necessário, mas sua intensidade e seu objeto variam conforme a experiência acumulada. A necessidade não é prisão da máquina; é seu modo de operar. A plasticidade não é fuga da necessidade; é variação das causas que a necessidade articula. E a liberdade não é indeterminação; é ausência de freio externo ao movimento que a máquina, por suas próprias causas internas, produz. O homem que emerge dessa análise é organismo plástico cujos movimentos internos são necessários, mas cuja necessidade é configurada pela experiência — e cujas ações, quando não impedidas, são livres precisamente por procederem dessa necessidade singular. A transição para o tópico seguinte torna-se agora visível: se a necessidade interna é plástica, se os hábitos reorganizam a deliberação, então as virtudes morais podem ser compreendidas como configurações estáveis desse circuito — padrões que otimizam a potência de execução e estabilizam os movimentos internos sem eliminar a liberdade que os acompanha.

4.4 A MECÂNICA DO HÁBITO: DA REATIVIDADE À DISPOSIÇÃO

A demonstração de que liberdade e necessidade operam conjuntamente no circuito deliberativo permite avançar para a análise do mecanismo pelo qual esse circuito se modifica ao longo do tempo. A vontade, conforme estabelecido, é efeito de uma série causal que a precede — mas essa série não permanece idêntica a si mesma. Cada experiência inscreve novos movimentos no corpo; cada repetição altera as trilhas pelas quais os apetites e aversões se organizarão em deliberações futuras. O nome hobbesiano para essa alteração é hábito. No *De Homine*, Hobbes observa que:

[...] mesmo que as primeiras experiências de algo sejam por vezes desagradáveis, especialmente quando novas ou raras, pelo hábito elas são tornadas não desagradáveis, e depois agradáveis; tanto pode o hábito mudar a natureza dos homens singulares (DH, XI, 3. Tradução nossa).

A passagem demonstra que o hábito não opera como adição de novas faculdades ao corpo, mas como reorganização das disposições já existentes. O que antes provocava aversão pode, pela repetição e também pela deliberação, tornar-se objeto de apetite. A deliberação — alternância de apetites e aversões terminada por vontade — não é processo separado da formação de disposições: cada deliberação deixa vestígios, cada escolha reforça ou enfraquece trajetos, de modo que deliberações repetidas sobre objetos semelhantes vão gradualmente configurando disposições estáveis

A mecânica dessa transformação exige atenção. O hábito não é qualidade sobreposta ao corpo como predicado externo; é modificação dos próprios movimentos que constituem a vida interna do organismo. Os espíritos animais — o meio pelo qual o movimento se propaga do cérebro aos membros — não circulam sempre pelos mesmos trajetos com a mesma facilidade. A passagem repetida de determinado movimento cria facilitação: o trajeto percorrido muitas vezes oferece menos resistência do que trajetos novos ou pouco frequentados. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes descreve esse processo ao observar que "a facilidade é a capacidade de fazer alguma coisa, adquirida pela prática frequente" (EL, I, VIII, 5). A prática não acrescenta ao corpo nenhuma substância nova; ela reorganiza os movimentos de modo que alguns se tornam mais prováveis que outros. Essa reorganização é material: ocorre no nível dos fluxos internos que sustentam toda a vida perceptiva e afetiva.

A distinção entre reatividade e disposição torna-se agora visível. O organismo que ainda não formou hábitos responde aos estímulos de modo imediato: cada sensação dispara movimentos que seguem as linhas de menor resistência disponíveis naquele momento, sem que experiências anteriores tenham organizado preferências estáveis. Esse estado de reatividade pura caracteriza tanto o corpo que ainda não viveu o suficiente para acumular memórias quanto o corpo cuja memória foi desorganizada por paixões intensas. O medo súbito, conforme analisado anteriormente, pode precipitar ações sem que a deliberação se complete; a cólera pode interromper o cálculo prudencial e disparar movimento direto contra o objeto que provocou ofensa. Em ambos os casos, o organismo reage — mas não dispõe. Reagir é mover-se em resposta imediata ao estímulo presente; dispor é mover-se conforme padrões que a experiência acumulada estabilizou.

O hábito é o mecanismo pelo qual a reatividade se converte em disposição⁷³. Hobbes observa no *De Homine* que "o costume pode tanto que muda até a natureza dos singulares"

⁷³ A mecânica hobbesiana do hábito — repetição que cria facilitação, convertendo reatividade em disposição — encontra paralelo nos estudos sobre formação de padrões comportamentais. Hull demonstrou que a repetição de sequências estímulo-resposta-reforço produz força de hábito (*habit strength*), incremento progressivo na

(DH, XIII, 3). Não se trata de modificar a natureza humana universal — que permanece a mesma, regida pelas leis do movimento —, mas de modificar a configuração particular de cada indivíduo. O homem que repetidamente experimentou dor ao tocar fogo adquire disposição de aversão ao fogo que não possuía ao nascer. Essa disposição não é ideia inata; é reorganização dos movimentos internos produzida pela experiência. A memória do dano inscreveu trilhas que agora se ativam antes que o dano se repita: a simples visão do fogo já dispara o recuo, sem necessidade de novo contato. O corpo não mais apenas reage à queimadura — ele dispõe de padrão de evitação que antecipa a queimadura.

A passagem da reatividade à disposição constitui prova da plasticidade sem recurso a definições morais ou políticas. O que está em jogo não é ainda a distinção entre justo e injusto, nem a formação do súdito obediente, nem a instituição de virtudes civis. Trata-se de mecanismo mais elementar: a capacidade do corpo vivo de estabilizar respostas pela repetição. Hobbes observa nos Elementos da Lei que “os hábitos são adquiridos por ações” (EL, I, VIII, 4). Cada ação realizada — seja por repetição mecânica, seja por deliberação consciente — deixa vestígio que modifica a probabilidade de ações semelhantes no futuro. A formação de disposições não se reduz ao adestramento passivo: a deliberação participa ativamente do processo, pois cada alternância de apetites e aversões reorganiza os trajetos internos. O primeiro gesto é tentativo, resistente, incerto; o segundo já encontra caminho parcialmente aberto; o terceiro flui com menor hesitação; após muitas repetições, o gesto se automatiza — realiza-se sem deliberação explícita prolongada, como se fosse natural. Mas essa naturalização não elimina a deliberação: mesmo comportamentos habituais podem ser interrompidos, revisados, modificados quando circunstâncias novas impõem recálculo. O hábito facilita; não determina absolutamente. Mas essa naturalidade é adquirida: resulta de história afetiva que o corpo acumulou.

A prudência hobbesiana encontra aqui seu fundamento mecânico. Prudência, conforme já estabelecido nos capítulos anteriores, é antecipação baseada em experiência acumulada: quem viu muitas vezes A seguido de B, ao ver A novamente, antecipa B. Essa antecipação é operação é disposição formada pelo hábito. O prudente não calcula conscientemente cada vez que antecipa; ele dispõe de padrões que a experiência inscreveu e que agora operam de modo fluido, sem a hesitação característica do inexperiente. Hobbes observa no *Leviatã* que “a prudência não é senão uma presunção do futuro, contraída da

probabilidade de ocorrência de respostas consistentemente reforçadas. O trajeto percorrido muitas vezes oferece menos resistência que trajetos novos; o que era esforço consciente converte-se em disposição automática — princípio que Hobbes formula mecanicamente e Hull operacionaliza experimentalmente (Hull, 1943, p. 102-128).

experiência do passado" (L, III, p. 18). Contrair experiência é formar hábitos: é reorganizar os movimentos internos de modo que certos trajetos se tornem mais fluentes que outros. O imprudente não é quem carece de razão; é quem carece de experiência acumulada suficiente para ter formado disposições adequadas.

A antecipação que o hábito permite não é mero reflexo condicionado sem variação. O *Leviatã* distingue entre a memória simples — "quando voltamos novamente ao mesmo lugar e às mesmas pessoas ou lugares" — e a antecipação prudencial — "quando do que vimos acontecer antes inferimos o que acontecerá depois" (L, III, p. 17). A distinção revela que o hábito não fixa respostas rígidas, mas organiza disposições que podem se aplicar a situações novas por semelhança. O homem que aprendeu a temer cães por ter sido mordido uma vez não teme apenas aquele cão específico: sua aversão se estende a cães em geral, proporcionalmente à semelhança percebida. A generalização opera pelo mesmo mecanismo da imaginação: as imagens se associam por contiguidade e semelhança, e o hábito estabiliza essas associações em padrões que orientam respostas futuras.

A plasticidade revela-se, assim, como capacidade física de adquirir hábitos. Ser plástico não significa ser infinitamente maleável nem absolutamente determinado; significa que a configuração das disposições pode variar conforme a história afetiva de cada indivíduo. O *De Homine* confirma essa estrutura ao observar que "as paixões são moldadas pelo hábito, e o hábito é formado pela repetição" (DH, XIII, 9). A sequência é linear: repetição forma hábito; hábito molda paixões; paixões constituem a singularidade de cada indivíduo. Dois homens com constituições corporais semelhantes podem desenvolver disposições radicalmente diferentes se suas histórias de repetição divergirem. Um experimentou muitas vezes sucesso em situações de risco e adquiriu disposição que se pode chamar de coragem; outro experimentou muitas vezes fracasso e adquiriu disposição que se pode chamar de timidez. Ambas são disposições formadas pelo hábito, não qualidades inatas.

A reversibilidade das disposições confirma a tese da plasticidade. Se os hábitos fossem fixos uma vez formados, o homem seria máquina de respostas rígidas, incapaz de ajuste a novas circunstâncias. Mas Hobbes observa que o hábito pode tanto reforçar quanto dissolver disposições anteriores. Nos *Elementos da Lei*, ele nota que "os afetos não são de si mesmos bons nem maus, nem o são as ações deles procedentes" (EL, I, VIII, 6). A observação implica que o mesmo mecanismo que formou uma disposição pode formar outra em seu lugar. O homem que desenvolveu aversão a determinado alimento por ter experimentado náusea pode, por novas experiências repetidas de prazer, reverter essa aversão em apetite. A reversibilidade não é capricho nem acidente; é consequência da estrutura mesma do hábito

como reorganização de movimentos. Onde há reorganização, há possibilidade de nova reorganização.

O estado de disposição não equivale ainda à virtude moral. Hobbes é explícito ao distinguir entre disposição como configuração de movimentos e virtude como nome atribuído socialmente a certas disposições. O *De Homine* observa que "o que é uma virtude para um povo é vício para outro, porque os diferentes povos têm diferentes costumes" (DH, XIII, 8). A relatividade dos nomes morais não afeta a realidade mecânica das disposições. O homem que desenvolveu estabilidade em suas respostas — que não oscila a cada estímulo novo, que mantém padrões consistentes de conduta — possui disposição formada pelo hábito, independentemente de essa disposição ser chamada virtude ou vício. Os nomes vêm depois; a mecânica vem antes. A plasticidade opera primariamente no nível dos movimentos — reorganização de trajetos internos —, embora as denominações também possam variar entre povos e épocas. O que permanece constante é a mecânica subjacente: a capacidade de formar disposições por experiência repetida.

A transição da reatividade à disposição demonstra que o organismo hobbesiano não está condenado à oscilação perpétua entre estímulos. O medo imediato pode precipitar fuga desorganizada; mas o medo repetido em circunstâncias semelhantes forma disposição de cautela que antecipa a ameaça antes que ela se apresente. O apetite súbito pode disparar aproximação imprudente; mas o apetite repetidamente frustrado forma disposição de moderação que calcula consequências antes de agir. A prudência não é dom; é sedimentação. A temperança não é conquista da razão sobre as paixões; é equilíbrio de forças que a experiência estabeleceu. Cada disposição formada é plasticidade estabilizada: movimento que se organizou pela repetição e que agora opera como padrão para movimentos futuros.

Essa estabilização provisória das disposições prepara o terreno para compreender como o organismo pode ser modificado — tanto por forças externas (punição, recompensa, educação) quanto por reconfigurações internas (deliberações que reorganizam trajetos, paixões que alteram o cálculo, experiências que sedimentam novos padrões). A plasticidade opera nos dois sentidos: de fora para dentro e de dentro para fora. Se o hábito se forma pela repetição, então quem controla as condições de repetição pode influir sobre as disposições que se formarão. A criança, que ainda não acumulou experiência suficiente para ter disposições estabilizadas, é particularmente suscetível a essa influência. O adulto no estado de natureza, embora já possua disposições formadas, permanece sujeito a reorganização se as condições de sua experiência mudarem suficientemente. A punição, a recompensa, a educação — mecanismos que serão examinados nos capítulos seguintes — operam precisamente sobre

essa maleabilidade: produzem experiências repetidas que inscrevem novos hábitos, dissolvem disposições antigas, reorganizam os trajetos pelos quais o *conatus* se orientará. A mecânica do hábito, assim compreendida, é condição de possibilidade para toda educação e política que pretendam modificar comportamentos — seja pela repetição que forma disposições, seja pela racionalização que reorganiza o cálculo deliberativo. A educação pela razão não dispensa o hábito: ela forma hábitos de cálculo, disposições para o raciocínio correto e para toda política que pretendam modificar comportamentos sem destruir os organismos que os produzem.

A análise aqui desenvolvida demonstra a plasticidade como capacidade física inscrita na mecânica do corpo vivo – o corpo humano, regido pelas mesmas leis do movimento que regem todos os corpos, possui organização capaz de estabilizar e desestabilizar padrões de resposta em função da experiência acumulada. Essa organização é o que torna possível ao homem sair do estado de reatividade pura — em que cada estímulo dispara resposta imediata sem antecipação — para o estado de disposição — em que padrões formados orientam respostas antes mesmo que os estímulos se apresentem. Entre a reatividade do corpo que ainda não viveu e a disposição do corpo que acumulou experiência, o que media é o hábito: mecanismo pelo qual a plasticidade se efetiva como organização e reorganização dos movimentos internos. O hábito não pressupõe necessariamente disposição prévia a ser modificada: ele pode constituir a primeira estabilização de trajetos em corpo que ainda não os possuía.

4.5 O PARTO DO SÚDITO

A análise do hábito revelou que a passagem da reatividade à disposição depende da repetição: experiências acumuladas reorganizam os trajetos pelos quais o *conatus* se orienta — e também da deliberação, que participa ativamente desse processo ao determinar quais ações serão executadas e, portanto, quais trajetos serão reforçados. Resta examinar a condição em que esse mecanismo opera com máxima transparência — quando o organismo ainda não dispõe de trilhas afetivas estabilizadas nem de memória suficiente para antecipar consequências. A infância constitui essa condição. O recém-nascido é corpo em movimento que ainda não formou hábitos; a criança pequena é máquina cujos circuitos internos respondem aos estímulos sem a mediação de disposições consolidadas. Hobbes recorre à infância não como metáfora, mas como evidência da mecânica humana operando em estado bruto.

No *De Cive*, Hobbes enuncia a tese com precisão:

Todos os homens, porque nascem crianças, nascem inaptos para a sociedade. Muitos também, talvez a maior parte, ou por defeito de suas mentes, ou por falta de serem educados, continuam inaptos por toda a vida. (DC, I, 2, Tradução nossa.)

A inaptidão não designa fraqueza física, embora esta também esteja presente.⁷⁴ Designa ignorância estrutural quanto ao que constitui a vida em comum: pacto, fé, reciprocidade, obrigação. A criança ignora completamente essas operações porque ainda não possui o arcabouço de experiências que permitiria compreendê-las. Sociedade civil, para Hobbes, não é mero aglomerado de corpos que ocupam o mesmo espaço; é laço formado por compromissos mútuos cuja manutenção exige capacidade de projetar o futuro com estabilidade. A criança, imersa na imediatidade de seus apetites sensíveis, desconhece o que é um pacto porque não pode prometer — e não pode prometer porque sua fantasia ainda não estabilizou séries temporais suficientemente longas para sustentar compromissos por meio da linguagem adquirida.

A mecânica interna da criança é a mesma que opera em qualquer corpo humano: sensação que imprime movimento, imaginação que conserva vestígios, paixões que direcionam o *conatus* em aproximação ou afastamento. A diferença reside na ausência de acúmulo: sem experiências repetidas, não há trilhas preferenciais; sem trilhas, cada estímulo encontra o circuito em estado de máxima abertura. Hobbes observa que

[...] as afeições da mente que surgem somente das partes inferiores não são perversas em si mesmas; só as ações que delas provêm podem eventualmente sê-lo, como quando são agressivas, ou ferem o dever (DCi⁷⁵, I, 2).

A criança deseja intensamente o que lhe aparece como bom; frustra-se quando o desejo encontra obstáculo; reage com a força disponível — "se não dermos às crianças tudo o que elas pedem, elas serão impertinentes, e chorarão, e às vezes até baterão em seus pais, e tudo isso farão por natureza" (DCi, I, 2). Essa sequência — desejo, frustração, reação — não é maldade moral nem vício adquirido. É a mecânica do *conatus* operando sem os freios que a experiência acumulada posteriormente inscreverá.

A ausência de freios revela a estrutura expansiva do movimento interno. O *conatus*, conforme estabelecido nos capítulos anteriores, é esforço de perseveração que se manifesta como aproximação do que parece favorecer o movimento vital e afastamento do que parece ameaçá-lo. Na criança, esse esforço opera sem proporção porque ainda não encontrou os

⁷⁴ A tese hobbesiana de que o homem nasce inapto para a sociedade — não por maldade, mas por ignorância estrutural quanto a pactos e reciprocidade — fundamenta a necessidade de formação. Strauss examina como essa posição distingue Hobbes da tradição aristotélica que concebia o homem como animal político por natureza. A aptidão para a vida comum é resultado de experiências acumuladas, não predicado inscrito na constituição humana (Strauss, 1953, p. 169-196).

⁷⁵ Do cidadão. Trad., apres. e notas Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

limites que a experiência impõe. Hobbes imagina a figura do homem com força de adulto e mente de criança — seria monstro destrutivo, pois a potência de seus membros não encontraria contenção nos cálculos que a prudência fornece. A criança pequena, por sua fraqueza física, não produz destruição proporcional; mas a estrutura de seus movimentos internos é a mesma. Ela exige tudo o que vê não por capricho arbitrário, mas porque seu circuito ainda não registrou a diferença entre o possível e o impossível, entre o que se pode obter e o que se deve evitar. Cada obstáculo encontrado é ocasião de frustração imediata, e cada frustração se converte em reação proporcional à intensidade do apetite contrariado.

A formação ocorre quando a experiência começa a inscrever vestígios suficientemente intensos para reorganizar o circuito. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes descreve esse processo com clareza:

[...] um filho pode ser tão jovem a ponto de fazer o que faz sem qualquer deliberação; mas isso é apenas até que tenha a chance de ser machucado fazendo algo, ou até ter idade para compreender a vara; pois as ações em que uma vez recebeu uma verificação serão deliberadas da segunda vez (EL, II, VIII, 3).

A passagem demonstra a mecânica da aprendizagem: o primeiro movimento é cego, orientado apenas pelo apetite imediato; a verificação — dor, repreensão, obstáculo que interrompe — inscreve vestígio que modifica o circuito; o segundo movimento já carrega memória da verificação anterior, que introduz hesitação onde antes havia apenas movimento.⁷⁶ A vara não é instrumento moral que corrige vícios; é mecanismo material que opera sobre o corpo, inscrevendo trilhas de evitação que antes não existiam. A dor deixa vestígio; o vestígio reorganiza as associações; as associações reorganizadas produzem, na próxima ocasião, movimento diferente do primeiro.

Esse processo cumulativo converte gradualmente a reatividade em disposição. Cada experiência de dor associada a determinada ação forma trilha de aversão; cada experiência de prazer associada a outra ação forma trilha de apetite. A repetição consolida essas trilhas até que o circuito adquira padrões relativamente estáveis. A criança que repetidamente experimentou dor ao tocar fogo desenvolve aversão que se dispara antes que o fogo seja tocado novamente — a simples visão das chamas já ativa o recuo. A criança que repetidamente obteve satisfação ao obedecer desenvolve disposição de obediência que se

⁷⁶ A passagem dos *Elementos da Lei* descreve o mecanismo de aprendizagem: o primeiro movimento é cego; a verificação — dor, obstáculo — inscreve vestígio; o segundo movimento já inclui memória da verificação. Essa estrutura corresponde ao que a psicologia comportamental descreve como condicionamento operante: consequências aversivas modificam a probabilidade de respostas futuras. Skinner analisa como a punição suprime comportamentos não por ensinar alternativas, mas por associar respostas a consequências negativas, operando tanto sobre o punido quanto sobre os que observam: a punição pública estabelece associação entre comportamento e consequência que reorganiza o cálculo de qualquer indivíduo em situação análoga (Skinner, 1953, p. 182-193).

manifesta antes que qualquer cálculo consciente seja efetuado. O que antes era reação imediata converte-se em antecipação; o que era movimento cego converte-se em prudência rudimentar. A prudência, conforme já estabelecido, é presunção do futuro contraída da experiência do passado — e na criança essa contração ocorre de modo particularmente visível porque seu circuito, ainda relativamente vazio de trilhas, registra cada nova experiência com intensidade proporcional à sua novidade.

A dependência material da infância constitui condição dessa formação. Hobbes observa que "o recém-nascido está em poder da mãe antes de quaisquer outros, na medida em que dela tem o direito, se assim o quiser, de nutri-lo ou de largá-lo à sua fortuna" (DCi, I, 9)⁷⁷. A mãe detém poder não por geração, mas por preservação: quem nutre mantém vivo; quem mantém vivo dispõe do que manteve. A criança obedece não por instinto filial, mas porque seu circuito interno registra a associação entre obediência e preservação: quem nutre é fonte de alívio; quem pune é fonte de dor; a mesma pessoa pode ser ambas. A sujeição da criança aos pais opera pelo mesmo mecanismo que toda modificação comportamental em Hobbes: experiências repetidas de prazer e dor inscrevem trilhas que orientam movimentos futuros. A criança aprende a curvar seu *conatus* diante da potência dos pais porque essa curvatura está associada à satisfação de apetites e à evitação de dores. Não há reconhecimento racional de autoridade; há reorganização dos movimentos internos pela experiência acumulada.

A condição infantil revela, assim, a plasticidade em seu grau máximo. O organismo que ainda não estabilizou disposições é aquele mais suscetível de ser moldado pela experiência. Cada nova verificação encontra circuito aberto à inscrição; cada repetição consolida trilhas que determinarão respostas futuras. Hobbes observa no *Behemoth*⁷⁸ que "os homens acreditam naturalmente naquilo que lhes é ensinado quando crianças" (B, p. 51-56), indicando que a infância é período de máxima receptividade à formação de crenças, receios e inclinações. O que se aprende então deixa vestígios profundos precisamente porque o circuito ainda não oferece resistência de trilhas anteriores. A criança não nasce com disposições determinadas; ela as adquire pela experiência — e porque as adquire, pode adquirir disposições diversas conforme a experiência que encontra. A natureza humana, assim

⁷⁷ A fundamentação hobbesiana do domínio parental na preservação — não na geração — constitui posição distintiva. O poder da mãe deriva de sua capacidade de manter vivo ou abandonar; a criança obedece porque seu circuito interno associa obediência à satisfação de apetites. Field examina como essa concepção de potencia como capacidade de preservar ou destruir atravessa toda a teoria hobbesiana do poder, da família ao Estado (Field, 2020, p. 85-112).

⁷⁸ *Behemoth ou o Longo Parlamento*. Tradução de Eunice Ostrensky. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

compreendida, não é conjunto fixo de predicados que o indivíduo traz consigo ao nascer⁷⁹; é capacidade de formar disposições pela interação entre movimento interno e estímulo externo.

A inaptidão natural para a sociedade demonstra que a vida em comum não é destino inscrito na constituição humana. O homem nasce com a mecânica que pode torná-lo apto — sensação, imaginação, memória, paixões, capacidade de formar hábitos —, mas não nasce apto. A aptidão é formação: resulta de experiências acumuladas que inscrevem disposições compatíveis com a convivência. A criança revela o que o homem é antes dessa formação: organismo cujo *conatus* se expande sem proporção, cujas paixões se convertem imediatamente em ação, cujos movimentos não encontram os freios que a prudência posteriormente fornecerá. A diferença entre a criança e o adulto capaz de vida comum não está na mecânica — que é a mesma —, mas na configuração das disposições que a experiência formou. O adulto que passou por educação adequada desenvolveu trilhas de aversão a certas ações e trilhas de apetite a outras; sua deliberação inclui vetores que a deliberação infantil não inclui; seus movimentos encontram caminhos já organizados que os orientam antes que atinjam a execução. A criança, desprovida desses caminhos, exhibe a potência humana em estado bruto — e essa exibição demonstra que a potência precede a formação, que o movimento precede a disposição, que a natureza humana é plasticidade antes de ser qualquer configuração particular dessa plasticidade.

4.6 O HOMEM PLÁSTICO

O percurso desenvolvido ao longo deste capítulo revela a estrutura da psicofísica hobbesiana: o homem não é entidade fixa determinada por predicados naturais, mas organismo em movimento contínuo, permanentemente moldado por forças internas e externas. Cada tópico examinou uma dimensão dessa plasticidade; a síntese que se segue articula essas dimensões em figura unitária.

A singularidade fisiológica, demonstrada no tópico 4.1, estabeleceu a pré-condição da plasticidade. Cada indivíduo constitui configuração irrepetível de movimentos internos, formada pela combinação singular das seis fontes das disposições: constituição corporal, experiência acumulada, hábitos formados, bens da fortuna, opinião de si e autoridades

⁷⁹ A redefinição hobbesiana de natureza humana como capacidade de formação — não como conjunto de predicados fixos — constitui ruptura com a tradição essencialista. Herbert examina como essa concepção unifica as dimensões científica e moral do projeto hobbesiano: compreender mecanicamente como o homem funciona é condição para compreender como pode ser orientado. A ciência do homem fundamenta a arte de governá-lo (Herbert, 1989, p. 145-172).

reconhecidas. Hobbes observa no *De Homine* que "a diversidade dos engenhos deriva da diversidade das paixões, e a diversidade das paixões, em parte, da diferença de constituição do corpo" (DH, XIII, 1). Essa singularidade não é véu que distorce valores objetivos; é condição de possibilidade de qualquer valoração. Dois homens expostos a estímulos idênticos respondem de maneiras distintas porque seus circuitos internos foram configurados por trajetórias distintas. Quando as fontes mudam, as disposições também mudam. A análise demonstrou ainda que as paixões constituem vetores de aproximação e afastamento — apetite e aversão — que colidem tanto no interior do indivíduo quanto entre indivíduos distintos. A deliberação é conflito entre essas forças, prolongando-se até que uma prevaleça e determine a ação.

O medo, analisado no tópico 4.2, revelou-se modulador dessa dinâmica plástica. Não opera como reação automática, mas como configuração específica do *conatus* de afastamento qualificada pela dimensão temporal: aversão orientada ao dano futuro que a imaginação projeta. Cada experiência de ameaça altera as trilhas afetivas pelas quais o indivíduo deliberará em situações futuras. O homem que escapou de perigo não retorna ao mesmo lugar; seu circuito interno foi reorganizado de tal modo que a simples proximidade já desencadeia recuo. Essa reorganização não é consciente nem deliberada — é efeito material da experiência acumulada. A prudência hobbesiana opera como presunção do futuro contraída da experiência do medo e suas consequências: o corpo que aprendeu a temer porque suas experiências passadas reorganizaram suas disposições internas. O medo demonstra que o homem hobbesiano aprende a temer, desaprende, desloca o medo de um objeto a outro — sua configuração afetiva permanece aberta à modificação pela variação das causas que a produziram.

A discussão sobre liberdade e necessidade, desenvolvida no tópico 4.3, demonstrou que a plasticidade fundamenta o compatibilismo hobbesiano. Liberdade não designa ausência de necessidade, mas ausência de impedimento externo ao movimento. A necessidade atravessa todo o circuito deliberativo: cada apetite é efeito de movimentos anteriores, cada aversão resulta de causas que a precedem. Mas essa necessidade interna não elimina a liberdade, pois o curso das causas internas varia conforme a história afetiva do indivíduo. Dois homens deliberando sobre a mesma situação podem chegar a conclusões opostas porque seus circuitos foram moldados por experiências distintas. Ambos agem necessariamente, mas suas necessidades diferem. A liberdade hobbesiana é compatibilismo plástico: ação segundo causas necessárias que são, elas mesmas, resultado de formação contingente. A vontade não se

autodetermina; emerge como último movimento de uma série causal que a precede — mas essa série é modulável pela experiência acumulada.

A mecânica do hábito, examinada no tópico 4.4, revelou o mecanismo pelo qual a plasticidade se efetiva como reorganização dos movimentos internos. A repetição de determinados movimentos cria facilitação: o trajeto percorrido muitas vezes oferece menos resistência que trajetos novos. O organismo que ainda não formou hábitos responde aos estímulos de modo imediato — reatividade pura. A repetição converte essa reatividade em disposição: padrões estabilizados que orientam respostas antes mesmo que os estímulos se apresentem. O hábito é o nome hobbesiano para essa estabilização provisória: movimento que se consolidou pela prática e que agora opera como trilha preferencial para movimentos futuros. Hobbes observa no *De Homine* que "mesmo que as primeiras experiências de algo sejam por vezes desagradáveis, especialmente quando novas ou raras, pelo hábito elas são tornadas não desagradáveis, e depois agradáveis; tanto pode o hábito mudar a natureza dos homens singulares" (DH, XI, 3). A passagem demonstra que a repetição não apenas reforça disposições preexistentes, mas pode transformá-las: o que era aversivo pode tornar-se apetitivo; o que era indiferente pode tornar-se objeto de paixão intensa.

A análise da infância, desenvolvida no tópico 4.5, demonstrou que essa plasticidade opera em grau máximo quando o organismo ainda não acumulou experiências suficientes para estabilizar disposições. A criança é evidência viva da mecânica humana operando em estado bruto: movimentos internos que se convertem diretamente em ações, sem deliberação, sem freio, sem cálculo prudencial. Hobbes afirma no *De Cive* que "todos os homens, porque nascem crianças, nascem inaptos para a sociedade" (DCi, I, 2) — inaptidão que não designa fraqueza física, mas ignorância estrutural quanto ao que constitui pacto, fé, reciprocidade. A criança deseja intensamente, frustra-se quando o desejo encontra obstáculo, reage com a força disponível — não por maldade moral, mas porque seu circuito ainda não registrou os limites que a experiência inscreverá. A formação ocorre quando verificações sucessivas — dor, repreensão, obstáculo — inscrevem vestígios que reorganizam o circuito. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes precisa: "um filho pode ser tão jovem a ponto de fazer o que faz sem qualquer deliberação; mas isso é apenas até que tenha a chance de ser machucado fazendo algo, ou até ter idade para compreender a vara; pois as ações em que uma vez recebeu uma verificação serão deliberadas da segunda vez" (EL, II, VIII, 3). O primeiro movimento é cego; o segundo já carrega memória da verificação; o terceiro tende a ser ajustado conforme cálculo rudimentar de consequências. A infância revela que a natureza humana não é conjunto fixo de

predicados que o indivíduo traz consigo ao nascer; é capacidade de formar disposições pela interação entre movimento interno e estímulo externo.

O homem que emerge deste capítulo não é apenas movido — é moldável. Cada experiência o reinscreve, cada afecção o redireciona, cada paixão o reestrutura. A plasticidade não é metáfora, mas descrição do modo como o corpo humano conserva, acumula e transforma movimentos. A máquina que Hobbes descreve é flexível, adaptativa e dinâmica: aprende, desaprende, ajusta-se, resiste, cede e se recompõe. A memória não é arquivo passivo, mas reorganização ativa dos movimentos internos. A imaginação não é reprodução mecânica, mas projeção variável que combina vestígios segundo associações formadas pela experiência. O desejo não é falta que busca preenchimento, mas direção do *conatus* formada pela história afetiva. A deliberação não é escolha livre de causas, mas alternância de movimentos moldados pelo histórico acumulado. A vontade é o último movimento de uma série causalmente determinada, porém experiencialmente variável. As disposições não são dons naturais, mas hábitos formados pela repetição. O homem que emerge deste capítulo é organismo que se constrói no entrelaçamento de suas paixões, de seus movimentos mínimos, de suas deliberações — processo pelo qual apetites e aversões se alternam até determinar a vontade — e de suas disposições. Ele não é súdito por natureza; é potência em formação constante.

Esse percurso, ao revelar a maleabilidade do indivíduo, prepara a transição necessária para o capítulo seguinte. A máquina plástica descrita aqui — movida, configurada e reconfigurada pelas paixões — articula-se agora com as formas exteriores do poder. O que antes operava no interior do corpo como movimento reorganizável projeta-se no mundo como estrutura de forças. A plasticidade individual demonstrada neste capítulo torna-se condição de possibilidade para compreender como *potentia* e *potestas* se entrelaçam. Se o indivíduo pode ser moldado pela experiência, pode ser moldado também por instituições que modulam experiências — e é essa modulabilidade que fundamenta a necessidade, a forma e os limites do poder político. O homem plástico não é lobo por essência nem súdito por natureza: é organismo cujas disposições podem ser reorganizadas pela experiência acumulada da ameaça, da recompensa e da punição. A sequência é rigorosa: da singularidade fisiológica às paixões em guerra; das paixões ao medo como modulador; do medo à liberdade compatibilista; da liberdade à mecânica do hábito; do hábito à inaptidão natural revelada na infância; da infância ao homem plástico. E se suas disposições podem ser reorganizadas, a questão que se impõe é: como o poder se articula para produzir essa reorganização sem destruir a vitalidade do organismo? Como *potentia* e *potestas* se relacionam na formação de um corpo político que

preserva indivíduos plásticos sem transformá-los em autômatos? É para essas questões que o próximo capítulo se volta.

5. ENTRE LOBOS E SÚDITOS: POTENTIA, POTESTAS E A FORJA DA ORDEM CIVIL

Até aqui, a análise reconstruiu o indivíduo hobbesiano como organismo plástico: um corpo cujas disposições não são dadas de uma vez por todas, mas se formam pela experiência, pela repetição e pela reorganização contínua dos movimentos internos. Sensação, imaginação, memória, deliberação e hábito compõem um circuito no qual apetites e aversões se ajustam às consequências vividas, produzindo padrões relativamente estáveis de conduta. Essa plasticidade explica como o indivíduo aprende a orientar-se no mundo; não explica, ainda, como múltiplos indivíduos podem coexistir sem se destruírem.

O problema que se impõe agora não é interno ao organismo, mas relacional. A mesma plasticidade que permite ajustes individuais produz, quando generalizada, um campo de fricções: cada indivíduo delibera a partir de sua própria história de afecções, antecipa perigos segundo seus próprios medos e busca a preservação conforme seu próprio cálculo. Nada na formação individual das disposições garante, por si só, compatibilidade entre cálculos distintos. O que emerge dessa pluralidade não coordenada não é cooperação espontânea, mas colisão recorrente.

É nesse ponto que o conceito de poder se torna inevitável. Não como acréscimo externo à psicofísica já construída, mas como desdobramento necessário dela. Se o indivíduo é definido por sua capacidade de produzir efeitos — de aproximar-se do que deseja e afastar-se do que o ameaça —, então essa capacidade, quando projetada na relação com outros indivíduos igualmente capazes, assume forma ampliada. O poder designa precisamente esse prolongamento da dinâmica psicofísica para além do corpo singular.

Este capítulo examina como Hobbes pensa essa passagem. Primeiro, distinguindo os regimes sob os quais a capacidade de produzir efeitos opera: como potência dispersa nos indivíduos e como autoridade organizada sob pacto. Em seguida, mostrando por que a razão, embora capaz de formular preceitos orientados à paz, é insuficiente para estabilizar a convivência sem uma instância que torne previsíveis as consequências da ação. Por fim, analisando como, sob condições de poder instituído, certas disposições — as virtudes morais — podem emergir como configurações estáveis do mesmo circuito afetivo já descrito, sem transformar a natureza humana nem eliminar o conflito.

O objetivo não é deslocar a investigação para uma teoria política autônoma, mas demonstrar que a ordem coletiva, em Hobbes, repousa sobre a mesma arquitetura psicofísica que estrutura o indivíduo. O poder não substitui a plasticidade; opera sobre ela. A estabilidade não resulta de conversão moral, mas da reorganização das condições sob as quais os indivíduos aprendem, calculam e agem. É essa continuidade entre corpo, disposição e ordem que o capítulo busca reconstruir.

5.1 AMBIVALÊNCIA DO PODER: FORÇA BRUTA OU ORDEM SOCIAL?

Os capítulos anteriores reconstruíram o indivíduo hobbesiano como circuito psicofísico em operação contínua. A sensação inscreve movimentos externos no corpo; a imaginação preserva esses movimentos; a memória organiza séries de experiências passadas; as paixões direcionam o organismo em movimentos de aproximação e afastamento; a deliberação articula apetites e aversões em alternância até que um prevaleça e determine a vontade. Esse circuito, conforme demonstrado, é plástico: as disposições que o configuram não são fixas ao nascer, mas se formam, reorganizam e modificam pela experiência acumulada. O hábito estabiliza padrões de resposta sem jamais fixá-los definitivamente; a prudência antecipa consequências a partir de regularidades observadas; a própria razão depende de aprendizado linguístico que a experiência social proporciona. O indivíduo que emerge dessa análise é organismo cuja constituição atual resulta de história afetiva singular e cuja constituição futura permanece aberta a novas modificações.

Essa plasticidade, contudo, implica instabilidade estrutural. O mesmo mecanismo que permite ao indivíduo aprender, ajustar-se e reorganizar suas disposições o torna incapaz de estabilizar sua conduta por recursos exclusivamente internos. A deliberação nunca atinge ponto de repouso definitivo: cada vontade satisfeita dá lugar a novos apetites; cada aversão superada libera espaço para novas aversões; cada hábito formado pode ser desfeito por experiências contrárias. Hobbes formula essa condição no *Leviatã* ao observar que a felicidade humana consiste no "contínuo progresso do desejo, de um objeto para outro, não sendo a obtenção do primeiro senão o caminho para conseguir o segundo" (L, XI, p. 70). A máquina não se satisfaz de modo permanente; seu movimento vital exige alimentação contínua, e essa exigência a projeta perpetuamente para diante. Enquanto vive, o organismo não pode deixar de desejar; e enquanto deseja, não pode deixar de mover-se em direção a objetos que prometem satisfação.

A instabilidade individual torna-se problema coletivo quando múltiplos organismos plásticos coexistem no mesmo espaço. Cada um move-se segundo suas paixões; cada um busca objetos que favoreçam seu movimento vital; cada um ajusta suas disposições conforme a experiência lhe ensina. Quando os objetos desejados são escassos, quando os caminhos se cruzam, quando as antecipações de uns colidem com as antecipações de outros, o resultado é conflito. A plasticidade pode até permitir agregações locais e temporárias — famílias organizadas pela dominação, facções unidas pelo interesse ou ligas defensivas formadas pelo medo comum. Contudo, essas agregações não constituem saída do estado de natureza. No *De Cive*, Hobbes distingue com precisão entre mera concórdia e união civil: "a concórdia é apenas uma conjunção de vontades que tendem ao mesmo fim, enquanto que o que aqui se requer é a união⁸⁰ — quer dizer, uma submissão das vontades de todos à vontade de um único homem ou assembleia" (DCi, V, 4). A concórdia é coincidência acidental de apetites que permanecem múltiplos; cada um mantém seu juízo privado sobre o que é bom e o que é mau, sobre quando atacar e quando recuar. Por isso essas pequenas ordens espontâneas não eliminam a guerra; apenas alteram sua escala. Em vez de indivíduos isolados, são agora grupos armados que colidem, guiados por juízos privados divergentes. Hobbes demonstra nos *Elementos da Lei* que a competição pelos mesmos bens, a desconfiança recíproca quanto às intenções alheias e a busca de glória que exige reconhecimento produzem "guerra de cada homem contra cada homem" (EL, I, XIV, 11). Essa guerra não decorre de maldade natural nem de corrupção moral; decorre da estrutura mesma do organismo: seres que não podem deixar de desejar, que antecipam ameaças, que buscam segurança, que dependem de meios para garantir satisfação futura, necessariamente entram em colisão quando coexistem sem coordenação.

O problema do poder emerge dessa configuração. Não se trata de corrigir um vício, mas de administrar uma estrutura. O indivíduo plástico não pode, por seus próprios recursos, garantir que suas disposições permaneçam estáveis nem que os outros indivíduos agirão de modo previsível. A deliberação sob incerteza radical produz cálculos que favorecem a preempção: antes que o outro me ataque, ataco-o; antes que o outro tome o que desejo, tomo-o eu. A racionalidade mesma, operando em ambiente de desconfiança generalizada, recomenda conduta que perpetua o conflito. Hobbes observa no *Leviatã* que, "ainda que nunca tivesse havido um tempo em que os homens particulares se encontrassem em estado de

⁸⁰ A distinção entre concórdia e união civil constitui ponto central da teoria hobbesiana. Frateschi examina como essa diferença revela que agregações espontâneas — famílias, facções, ligas — não constituem saída do estado de natureza porque preservam a pluralidade de juízos privados. A união civil exige submissão das vontades a uma única vontade representativa, não mera coincidência acidental de apetites (Frateschi, 2008, p. 185-210).

guerra uns contra os outros, em todos os tempos os reis e pessoas dotadas de autoridade soberana [...] mantêm-se numa contínua emulação" (L, XIII, p. 80). A guerra não é episódio acidental; é configuração estrutural que a coexistência de potências dispersas produz.

A resposta a essa condição exige compreender o que "poder" significa na economia hobbesiana. O termo inglês *power* traduz dois conceitos latinos distintos que Hobbes emprega em registros diferentes: *potentia* e *potestas*⁸¹. Essa distinção não é mera curiosidade filológica; ela estrutura a compreensão do poder em seus dois regimes de operação. Ignorar a ambivalência conduz a equívocos interpretativos que ora reduzem o poder a força bruta, ora o dissolvem em autoridade abstrata. A análise que segue examina cada regime separadamente para compreender como se articulam e por que essa articulação constitui o problema central da ordem política.

No *De Corpore*, Hobbes define *potentia* em termos estritamente físicos: "*Potentia activa est ea per quam aliqua res agit vel operatur in aliam rem; potentia passiva est ea per quam aliqua res patitur ab alia re*" — a potência ativa é aquela pela qual algo age ou opera sobre outra coisa; a potência passiva é aquela pela qual algo sofre ação de outra coisa (DCo, X, 1). A *potentia* designa, assim, a capacidade de um corpo produzir movimento em outro corpo ou de sofrer modificação por movimento recebido. Toda relação causal entre corpos é relação de potência. O que age exerce *potentia activa*; o que sofre manifesta *potentia passiva*, corpos que, ao moverem-se, produzem movimento em outros corpos.

Essa definição física encontra transposição ao domínio humano no *Leviatã* latino. Hobbes formula: "*Potentia cujusque (universaliter sumpta) est mediorum omnium, quae habet ad bonum aliquod futurum apparens adipiscendum, aggregatum*" — a potência de cada um, universalmente considerada, é o agregado de todos os meios que possui para obter algum bem futuro aparente (L. Lat., X). A *potentia* não é substância simples nem força homogênea, mas *aggregatum* — agregado, soma articulada de capacidades heterogêneas⁸². A tradução brasileira do *Leviatã* inglês verte o conceito como "poder de um homem", definido como

⁸¹ A distinção entre *potentia* e *potestas* estrutura interpretações divergentes da teoria hobbesiana do poder. Limongi examina como essa duplicidade conceitual permite compreender o poder simultaneamente como capacidade física dispersa nos indivíduos e como autoridade instituída que organiza essas capacidades. A ambivalência não é defeito terminológico, mas reflexo da estrutura mesma do fenômeno político (Limongi, 2013, p. 145-160).

⁸² Field analisa a concepção hobbesiana de *potentia* como agregado de meios, distinguindo-a de concepções substancialistas do poder. A *potentia* não é atributo que o indivíduo possui como qualidade fixa, mas configuração variável de recursos que se compõe e recompõe conforme a experiência. Essa concepção agregativa fundamenta a dinâmica de acumulação que Hobbes descreve com a metáfora dos corpos em queda livre (Field, 2020, p. 45-72).

"seus meios presentes para obter qualquer visível bem futuro" (L, X, p. 64). A definição revela que a *potentia* pertence ao indivíduo como configuração de seus recursos.

Hobbes distingue dois tipos de *potentia*. A potência natural consiste na "eminência das faculdades do corpo ou do espírito, tais como força extraordinária, beleza, prudência, capacidade, eloquência, liberalidade ou nobreza" (L, X, p. 64). A potência instrumental consiste naquilo que se adquire por meio das potências naturais ou pela fortuna: "riquezas, reputação, amigos, e a boa sorte secreta que se chama favor de Deus" (L, X, p. 64). A distinção demonstra que a *potentia* não se reduz a atributos corporais inatos; ela se compõe de capacidades que a experiência forma e de relações que a conduta estabelece. A prudência, conforme estabelecido em capítulos anteriores, é "presunção do futuro, contraída da experiência do tempo passado" (L, III, p. 18) — adquire-se pela repetição de experiências que reorganizam os circuitos de memória. A eloquência é capacidade de mover paixões alheias por meio de signos e depende do domínio linguístico que o uso social proporciona. A reputação é opinião que outros formam sobre nossa *potentia* e que, uma vez formada, opera como força real que predispõe condutas. Neste sentido, uma facção ou uma aliança não constitui uma saída do estado de natureza, mas uma acumulação de *potentia* instrumental. Um grupo de amigos unidos por pacto privado aumenta a força de ataque, mas, carecendo de união das vontades em uma só pessoa — carecendo, portanto, de *potestas* —, permanece sujeito à mesma dinâmica de instabilidade que rege os corpos individuais.

A *potentia* pertence integralmente à economia psicofísica do indivíduo descrita nos capítulos anteriores. Os poderes naturais — força, prudência, eloquência — são capacidades que o circuito corporal produz e modula. Os poderes instrumentais — riqueza, reputação, aliados — dependem igualmente de disposições formadas pela experiência: alianças contraem-se pela convivência; reputação constrói-se pela conduta observada; riqueza adquire-se pelo exercício de habilidades. A *potentia* não precede o circuito psicofísico nem se sobrepõe a ele; emerge dele como expressão acumulada de suas operações. Ela manifesta-se como vetor de aproximação ou afastamento — exatamente a dinâmica do *conatus* descrita no tratamento das paixões. O *Breve Tratado sobre os Primeiros Princípios* já articulava essa conexão: o bem é aquilo que tem potência para atrair; o mal é aquilo que tem potência para afastar (SLP, p. 322). A *potentia* é o *conatus* considerado em sua dimensão relacional — a capacidade do organismo de produzir efeitos sobre outros organismos.

A dinâmica da *potentia* revela propriedade estrutural que a distingue de quantidade estática. Hobbes observa que "a natureza do poder, neste aspecto, é semelhante à da fama, na medida em que cresce enquanto avança; ou ao movimento dos corpos pesados, os quais

quanto mais longe vão mais rápido se movem" (L, X, p. 64). A comparação com corpos em queda livre não é ornamento retórico; é especificação da lei física que governa a acumulação de poder. No *De Corpore*, Hobbes demonstra que corpos em queda livre aceleram continuamente: a cada instante, a velocidade aumenta; o movimento não se estabiliza em patamar uniforme (DCo, XVI). A *potentia* humana segue dinâmica equivalente: quem possui reputação atrai atenção; atenção gera mais reputação; mais reputação atrai aliados; mais aliados multiplicam meios. A acumulação não é linear, mas acelerada.

Essa dinâmica acelerada produz consequência direta: a *potentia* não pode ser mantida em patamar estável sem esforço contínuo para aumentá-la. Hobbes formula essa exigência como "inclinação geral de toda a humanidade": "um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte" (L, XI, p. 70)⁸³. A explicação não recorre a vícios morais: "a causa disto nem sempre é que se espere um prazer mais intenso do que aquele que já se alcançou, ou que não se possa contentar com um poder moderado, mas o fato de não se poder garantir o poder e os meios para viver bem que atualmente se possuem sem adquirir mais ainda" (L, XI, p. 70). A razão é estrutural: onde múltiplas *potentiae* coexistem, cada uma acelerando, quem não aumenta seu poder relativo perde posição. Manter a *potentia* exige aumentá-la; aumentá-la exige competir com outros que também a aumentam.

A *potentia* dispersa, operando segundo essa dinâmica, produz instabilidade generalizada. Cada corpo busca aumentar sua capacidade de produzir efeitos; cada aumento desestabiliza os equilíbrios adjacentes; cada desestabilização desencadeia respostas reativas. O resultado não é coordenação, mas colisão recíproca: forças que se anulam mutuamente, trajetórias que se obstruem, expectativas que se frustram. Hobbes descreve essa condição nos *Elementos da Lei*: "sendo os homens iguais por natureza, da igualdade de habilidade surge igualdade de esperança em atingir nossos fins; e portanto se dois homens desejam a mesma coisa, e ainda assim não podem ambos usufruir dela, tornam-se inimigos" (EL, I, XIV, 5). A plasticidade do indivíduo torna-se fonte de imprevisibilidade: cada corpo ajusta seus movimentos em resposta aos movimentos alheios; cada ajuste altera o campo de forças; cada alteração produz novos ajustes. A *potentia* não é defeito a ser corrigido; é configuração funcional que atinge seu limite operacional.

O limite da *potentia* dispersa é sua incapacidade de produzir coordenação durável. Nenhuma *potentia* singular basta para estabilizar o conjunto; a soma de *potentiae* dispersas

⁸³ Kavka examina como a fórmula hobbesiana do desejo perpétuo de poder deriva não de psicologia viciosa, mas de estrutura estratégica. Em ambiente de potências concorrentes, quem não aumenta seu poder relativo perde posição; manter a *potentia* exige aumentá-la. A explicação é estrutural, não moral: o perpétuo desejo decorre da dinâmica competitiva, não de ambição patológica (Kavka, 1986, p. 44-68).

não produz ordem, mas colisão. Hobbes observa que "o poder que quer que seja, se ele não for imenso, não vale nada, porque não estando acertado o efeito do poder de um homem, o poder de outro pode resisti-lo" (EL, I, XIV, 13). Cada *potentia* encontra outra que a neutraliza; cada movimento encontra contramovimento; cada expectativa encontra frustração. A condição resultante não é impotência universal, mas potência universalmente obstaculizada: todos possuem poder, mas ninguém consegue exercê-lo de modo eficaz porque todos os demais também o possuem e resistem. Dessa limitação estrutural emerge a necessidade de outro regime de operação do poder.

O segundo termo que "poder" traduz é *potestas*. Enquanto *potentia* designa capacidade física dispersa entre indivíduos, *potestas* designa autoridade instituída que organiza essas capacidades. A *potestas* não é força adicional que se acrescenta às *potentiae* existentes; é reconfiguração do campo de forças que as faz operar coordenadamente. Se a *potentia* é vetor disperso, a *potestas* é o alinhamento de vetores. Hobbes descreve sua emergência no *Leviatã*: "a única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros [...] é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade" (L, XVII, p. 130). A *potestas* é o mecanismo que transforma pluralidade em unidade operacional.

A *potestas* surge quando múltiplos indivíduos autorizam um representante a agir em nome de todos⁸⁴. O *Leviatã* latino formula: "*Auctoritas est jus faciendi actum quemcunque; et factum per auctoritatem, jure fit ejus cujus est auctoritas*" — autoridade é o direito de fazer qualquer ato; e o ato feito por autoridade pertence por direito àquele que detém a autoridade (L. Lat., XVI). Em termos físicos, a autorização opera uma transfusão de movimento: a multidão, antes um caos de vetores divergentes, aliena sua resistência física para constituir um vetor único de força insuperável. A estrutura é relacional: a *potestas* não existe no representante isoladamente; existe na relação entre representante e representados. Os indivíduos transferem seu direito de agir por si mesmos em determinados domínios; o representante adquire direito de agir por eles. Essa transferência não elimina a *potentia* dos indivíduos; reorganiza seu exercício. As capacidades permanecem nos corpos; o que muda é a direção em que se movem.

⁸⁴ Altini analisa a passagem de *potentia* a *potestas* como transformação do regime de operação do poder, não como substituição de um pelo outro. A autorização não elimina a *potentia* dos indivíduos; reorganiza seu exercício sob coordenação comum. A *potestas* depende continuamente da *potentia* que organiza, o que explica tanto sua eficácia quanto sua fragilidade estrutural (Altini, 2010, p. 238-248).

A *potestas* opera por meio de mecanismos específicos que a distinguem da mera *potentia*. Ela produz leis que anunciam consequências: "a lei civil é, para todo súdito, constituída daquelas regras que a república lhe impôs, oralmente, por escrito, ou por outro sinal suficiente da vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o mal" (L, XXVI, p. 196). Ela associa punições a condutas: "uma punição é um dano infligido pela autoridade pública àquele que fez ou omitiu o que pela mesma autoridade é julgado ser uma transgressão da lei, com o fim de que a vontade dos homens fique por esse meio mais bem disposta à obediência" (L, XXVIII, p. 225). Ela concentra o direito de espada: "ao soberano pertence a instituição de todas as judicaturas; isto é, a audição e decisão de todas as controvérsias que possam surgir sobre a lei" (L, XVIII, p. 137). Cada um desses mecanismos opera sobre o circuito psicofísico do indivíduo: a lei reorganiza as expectativas que orientam a deliberação; a punição modifica os padrões de aversão que compõem o cálculo prudencial; a judicatura estabiliza as antecipações quanto ao comportamento alheio.

A relação entre *potentia* e *potestas* não é de oposição simples nem de substituição. A *potestas* não anula a *potentia* dos indivíduos; ela a canaliza, concentra e redireciona. Os indivíduos conservam suas capacidades — força, prudência, eloquência, riqueza, reputação, aliados. O que muda é o contexto em que essas capacidades operam. Sob *potestas*, o exercício de *potentia* encontra limites institucionais: certas condutas são proibidas, certas disputas são reguladas, certas consequências são anunciadas. O indivíduo não deixa de calcular vantagens; mas seu cálculo agora inclui variáveis que antes não incluía — a probabilidade de punição, a estabilidade de acordos garantidos, a previsibilidade do comportamento alheio. A *potestas* altera o ambiente em que a *potentia* opera sem alterar a natureza da *potentia* mesma.

A *potestas* depende continuamente da *potentia* que organiza. Hobbes observa que "o poder do soberano não é maior nem menor do que o que lhe foi comunicado por cada um dos que com ele pactuaram" (L, XVIII, p. 135). A autoridade instituída não cria força do nada; ela reorganiza as forças dispersas que os indivíduos possuíam. A espada do soberano é empunhada por braços que pertencem aos súditos; os recursos do tesouro provêm das atividades produtivas dos cidadãos; a obediência às leis depende de disposições formadas nos corpos de quem obedece. Se os indivíduos retiram seu consentimento, a *potestas* perde sua base material; se as disposições se desorganizam, os comandos deixam de produzir efeito. A *potestas* é estrutura que organiza; mas o que é organizado são as *potentiae* dos indivíduos, e estas nunca são inteiramente capturadas pela estrutura que as coordena.

Essa dependência implica que a *potestas* não é autossuficiente. Ela não pode existir sem a *potentia* dispersa que a sustenta, nem pode subsistir se essa *potentia* se voltar contra

ela. Hobbes reconhece esse limite ao afirmar que a obrigação dos súditos "dura enquanto, e apenas enquanto, dura o poder pelo qual ele [o soberano] é capaz de protegê-los" (L, XXI, p. 163). A *potestas* mantém-se enquanto consegue organizar as *potentiae* de modo que sua organização seja preferível à dispersão. Se a proteção falha, se os benefícios da coordenação se dissipam, se os custos da obediência excedem os custos da resistência, a *potestas* perde sua razão de ser e sua capacidade de manter-se. A autoridade instituída depende de manutenção contínua porque opera sobre organismos plásticos cujas disposições podem reorganizar-se em direções imprevistas.

A plasticidade do indivíduo, que constitui condição de possibilidade da *potestas*, é simultaneamente seu limite permanente. É porque os indivíduos são plásticos que podem formar disposições favoráveis à obediência, ajustar suas expectativas ao ambiente institucional, reorganizar seus cálculos em resposta a leis e punições. Mas é também porque são plásticos que podem reorganizar-se em direção contrária quando as condições mudam. A *potentia* nunca é zerada; ela permanece nos corpos mesmo sob a mais rigorosa *potestas*. O súdito que obedece conserva a capacidade de resistir; o cidadão que coopera conserva os meios de defecção. Hobbes observa nas *Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso* que "ninguém pode renunciar ao direito de resistir àqueles que o assaltam pela força para lhe tirar a vida" (Of Lib, §27). A *potentia* permanece inalienável porque pertence à estrutura mesma do organismo; nenhuma *potestas* pode exigir que o indivíduo deixe de ser o que mecanicamente é.

A tensão entre *potentia* e *potestas* não se resolve pela eliminação de um dos termos. A *potestas* não pode prescindir da *potentia* que a sustenta; a *potentia* dispersa não pode, por si só, produzir a coordenação que a *potestas* proporciona. O poder político hobbesiano existe como articulação permanente entre força material e autoridade institucional. Ele concentra as *potentiae* sem dissolvê-las; organiza-as sem substituí-las. Hobbes observa que "os pactos, sem a espada, não passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém" (L, XVII, p. 127). A espada é *potentia* — força material capaz de produzir movimento; mas seu emprego segundo regras é *potestas* — autoridade que determina quando e como a força se exerce. Nenhum dos termos basta sozinho; a ordem política depende de ambos operando conjuntamente.

O indivíduo que emerge dessa análise não é nem mera partícula submetida a forças externas nem agente autossuficiente capaz de autodeterminação. É organismo plástico cuja *potentia* varia conforme sua história afetiva e cuja conduta é modificável pela estrutura institucional que o cerca. A *potestas* opera sobre essa plasticidade: reorganiza expectativas,

modula paixões, estabiliza disposições. Mas não a elimina: o indivíduo permanece capaz de ajustar-se, resistir, desviar. O poder político hobbesiano não resolve definitivamente o problema da instabilidade humana; ele o administra continuamente, oferecendo condições para que a plasticidade assuma configurações cooperativas em vez de destrutivas. A ambivalência entre *potentia* e *potestas* não é defeito teórico a ser superado; é estrutura conceitual que captura a natureza do poder como fenômeno que existe apenas na articulação entre capacidade material e autoridade instituída.

Essa articulação exige análise mais detalhada. Se a *potestas* depende de reorganizar as *potentiae* individuais, então os mecanismos pelos quais essa reorganização se efetua precisam ser examinados. O que exatamente a *potestas* altera no circuito psicofísico do indivíduo? Como as leis, as punições e as garantias institucionais modificam o cálculo deliberativo? O que distingue a obediência produzida por medo direto da obediência produzida por disposição formada? E, inversamente, o que acontece quando a *potestas* falha em reorganizar as *potentiae* — quando as disposições resistem, quando o cálculo recomenda a desobediência, quando a plasticidade se volta contra a ordem que buscava administrá-la? Essas questões não podem ser respondidas pela mera afirmação da ambivalência; exigem investigação dos mecanismos concretos pelos quais o poder opera sobre organismos plásticos. Os subtópicos seguintes desdobram essa investigação.

5.2 A NATUREZA HUMANA SEM GOVERNO

A mecânica das paixões analisada no capítulo precedente — vetores de aproximação e afastamento, cálculo antecipatório, imaginação amplificadora, plasticidade vulnerável ao ambiente — encontra no estado de natureza sua manifestação externa. Hobbes não descreve ali uma condição histórica primitiva, mas o comportamento humano operando sem regulação institucional: laboratório conceitual onde as variáveis antropológicas já demonstradas produzem seus efeitos observáveis quando múltiplos indivíduos interagem sem poder comum.

A definição hobbesiana é precisa: a guerra não consiste em combate contínuo, mas em disposição permanente para ele⁸⁵ — "assim como uma tempestade nem sempre se dá, mas é suficiente que o ar esteja sempre carregado" (DCi, I, 12). A analogia meteorológica é

⁸⁵ A definição hobbesiana de guerra como disposição, não como combate efetivo, desloca a análise do evento para a estrutura. Springborg examina como essa concepção permite compreender o estado de natureza como configuração atmosférica que governa comportamentos mesmo na ausência de violência manifesta. A analogia meteorológica — tempestade latente no ar carregado — captura essa dimensão estrutural (Springborg, 2007, p. 15-38).

consistente: basta que a ameaça pare como possibilidade permanente para que todos ajustem seus movimentos conforme o risco antecipado. A guerra é atmosfera que, mesmo sem manifestação constante, governa integralmente o comportamento. No *Leviatã*, Hobbes sintetiza essa experiência existencial:

Não há lugar para a indústria [...] nem cultura da terra [...] e o mais horrível de tudo: há medo constante e perigo de morte violenta; e a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta (L, XIII).

A condição deriva de fatores estruturais já demonstrados sob outros nomes: a igualdade na capacidade de causar dano, a desconfiança que impõe ataque preventivo como resposta racional, a competição por recursos escassos e a busca de glória que transforma qualquer interação em terreno de sinalização e disputa simbólica. Esses elementos não introduzem princípios novos: são a dinâmica das paixões, a economia do medo e o cálculo antecipatório — já analisados internamente — agora visíveis como padrão de interação entre múltiplos corpos. O problema não reside em maldade essencial, mas em incompatibilidade mecânica: o "bom para si" de um colide com o "bom para si" de outro sem árbitro comum (L, VI).

O quadro teórico ganha nitidez empírica no *Behemoth*, onde Hobbes, testemunha direta da Guerra Civil Inglesa, observa comportamentos que espelham com precisão os mecanismos descritos teoricamente. Logo no início do diálogo, descreve a dissolução da autoridade e a volubilidade das multidões: "as pessoas eram como ondas, ora avançando com grande violência, ora se retraindo com igual rapidez" (B, p. 12). Essa oscilação reflete exatamente a dinâmica das paixões operando sem estabilização: movimentos internos convertendo-se imediatamente em movimentos externos, produzindo comportamento errático impossível de prever.

Hobbes relata alianças instáveis, feitas e desfeitas conforme as vantagens aparentes se modificavam: "os mesmos homens que hoje exaltavam seus líderes, amanhã os atacavam com igual fúria" (B, p. 27). Registra explosões de violência motivadas pela honra ferida — "um rumor bastava para transformar toda uma multidão em uma turba furiosa" (B, p. 33) — e o poder desestabilizador dos boatos: "palavras lançadas ao vento levantavam cidades inteiras" (B, p. 41). Sem autoridade capaz de fixar significados, o discurso circula sem freio e converte-se em ação coletiva imediata. O rumor funciona como movimento que se propaga: palavra gera imaginação; imaginação gera paixão; paixão gera movimento; movimento de um contagia outros até que a multidão se mova na mesma direção — frequentemente violenta.

A famosa sentença "o homem é o lobo do homem" (DCi, Epístola Dedicatória)⁸⁶ não descreve essência maligna, mas vulnerabilidade mútua estrutural quando não há autoridade comum. O homem torna-se lobo não por natureza perversa, mas por configuração material: a ausência de proteção institucional transforma todo outro ser humano em ameaça potencial. Essa formulação inverte a tradição aristotélica: em vez de sociabilidade natural prévia às instituições, Hobbes mostra que a sociabilidade mesma depende de instituições que reorganizem os movimentos espontâneos. O lobo não é essência: é resultado.

O estado de natureza expõe, assim, a natureza humana operando sem filtros institucionais — exteriorização visível da mecânica interna já analisada. É nesse ambiente conceitual que surge a necessidade do poder comum: não como supressão da natureza humana, mas como reorganização de seus movimentos. A análise das leis de natureza que se segue mostrará como a razão formula preceitos capazes de orientar esses movimentos potencialmente destrutivos rumo à paz possível.

5.3 A CANETA E A ESPADA: LEI NATURAL E A ENGENHARIA DA OBRIGAÇÃO

A análise precedente demonstrou que a distinção entre *potentia* e *potestas* estrutura o campo do poder em dois regimes de operação. A *potentia* dispersa produz colisão; a *potestas* instituída promete coordenação. Contudo, entre a dispersão e a coordenação existe uma zona intermediária que exige exame: a razão, operando sobre a experiência acumulada, formula preceitos que indicam as condições da paz. Esses preceitos são o que Hobbes denomina leis de natureza. A questão que se impõe é precisa: se a razão descobre o caminho da paz, por que a plasticidade humana não o segue espontaneamente? Por que organismos capazes de aprender, ajustar disposições e reorganizar cálculos permanecem em guerra mesmo sabendo que a paz favorece sua preservação? A resposta exige examinar o estatuto das leis de natureza e sua relação com o poder que as torna eficazes.

As leis de natureza não são mandamentos divinos recebidos por revelação nem princípios morais inscritos na alma. São conclusões a que a razão chega quando calcula as condições da preservação. Hobbes é explícito quanto ao estatuto dessas leis: "estes ditames da razão costumam ser chamados leis; mas impropriamente, pois são apenas conclusões ou

⁸⁶ A fórmula *homo homini lupus*, presente na epístola dedicatória do *De Cive*, não descreve essência maligna, mas vulnerabilidade mútua estrutural. Skinner examina como Hobbes inverte a tradição humanista que celebrava a sociabilidade natural: o homem torna-se lobo não por natureza perversa, mas por configuração material — a ausência de proteção institucional transforma todo outro em ameaça potencial (Q. Skinner, 1999, p. 35-58).

teoremas⁸⁷ relativos ao que conduz à conservação e defesa de si mesmo" (L, XV, p. 118). A distinção é estruturalmente relevante: lei em sentido próprio exige legislador com autoridade para impô-la; as leis de natureza, enquanto permanecem apenas na razão, são preceitos que indicam o que favorece a paz, não ordens que obrigam à obediência. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes precisa: são "ditames da reta razão acerca daquelas coisas que devem ser feitas ou omitidas para a conservação mais duradoura possível da vida e dos membros" (EL, I, XV, 1). A razão descobre; não comanda. Ela desenha o mapa; não empurra o corpo pelo território.

A lei de natureza é a tradução lógica do *conatus*. Conforme estabelecido nos capítulos anteriores, o *conatus* é esforço de perseveração que se manifesta como aproximação do que favorece o movimento vital e afastamento do que o ameaça. Esse esforço opera automaticamente no nível das paixões — o apetite aproxima, a aversão afasta. A razão, quando calcula consequências remotas, descobre que certas condutas favorecem a preservação a longo prazo, mesmo que contrariem o apetite imediato. A primeira lei de natureza formula essa descoberta: "todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha esperança de consegui-la, e caso não a consiga pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra" (L, XIV, p. 101). A razão descobre que o *conatus* se preserva melhor na paz do que na guerra. A segunda lei deriva da primeira: "um homem concorde, quando outros também o façam [...], em renunciar a seu direito a todas as coisas, contentando-se, em relação aos outros homens, com a mesma liberdade que aos outros homens permite em relação a si mesmo" (L, XIV, p. 104). A terceira lei exige "que os homens cumpram os pactos que celebrarem" (L, XV, p. 108). As demais leis — gratidão, complacência, facilidade em perdoar, proibição de vingança desproporcional, de insulto, de orgulho — são derivações dessa estrutura: condições identificadas pela razão como necessárias para que a paz seja possível.

Contudo, a razão formula teoremas, não produz movimentos. A palavra "paz" é sequência de sons; a palavra "pacto" é vibração de ar. No *De Corpore*, Hobbes demonstra que a fala é "movimento da língua" e que o som é "impressão deixada pelo ar em movimento" (DCo, XXIX, 3). Palavras são movimentos de baixa intensidade que afetam o tímpano e produzem fantasmas no cérebro. Contra esses movimentos sutis, opõem-se movimentos de outra ordem: as paixões. O medo, a cólera, a ambição, a avareza são movimentos vitais robustos, alterações do movimento do sangue em direção ao coração ou afastando-se dele.

⁸⁷ O estatuto das leis de natureza como teoremas, não como comandos, constitui ponto crucial da filosofia jurídica hobbesiana. Malcolm analisa como essa caracterização dissolve a oposição entre positivismo e jusnaturalismo: as leis de natureza são conclusões racionais sobre condições da paz, não mandamentos que obrigam independentemente de autoridade. Tornam-se leis propriamente ditas apenas quando o soberano as assume (Malcolm, 2002, p. 432-456).

Hobbes define: "o apetite, junto com a aparência de que é possível alcançá-lo, chama-se esperança; a mesma coisa, sem essa aparência, chama-se desespero. A aversão, junto com a opinião de que o objeto causará dano, chama-se medo" (L, VI, p. 44). Quando uma paixão violenta impele o corpo em determinada direção, a palavra que aconselha direção contrária enfrenta desproporção mecânica. A caneta risca o papel; a paixão move o corpo. A caneta desenha a geometria da paz, mas não tem força para moldar a matéria humana.

Por que a plasticidade humana, capaz de aprender e reorganizar disposições, falha em seguir a lei que a própria razão descobre? A resposta está na mecânica da imaginação. Conforme estabelecido no tratamento dos sonhos e da prudência, a imaginação opera por decaimento: quanto mais distante no tempo, mais fraca a imagem. Hobbes observa: "do mesmo modo, após grande distância de lugar, os homens perdem a lembrança das coisas, porque [...] quanto maior é a distância, mais fracas e desvanecidas são as partes" (L, II, p. 17). O ganho imediato está presente; a paz futura está ausente. O objeto desejado agora produz imagem vívida; a consequência remota produz imagem pálida. A paixão presente age por proximidade; a lei natural age por cálculo remoto. Quando o indivíduo delibera, compara imagens de consequências possíveis — mas as imagens presentes têm vantagem mecânica sobre as ausentes. A prudência, que é "presunção do futuro, contraída da experiência do tempo passado" (L, III, p. 18), tenta compensar essa assimetria evocando memórias de danos passados. Mas a evocação prudencial é ela mesma enfraquecida quando a paixão presente é suficientemente intensa.

A distinção entre *in foro interno* e *in foro externo* captura essa impotência estrutural da lei não armada. No *De Cive*, Hobbes formula: "as leis de natureza obrigam *in foro interno*, isto é, vinculam a um desejo de que sejam cumpridas; mas *in foro externo*, isto é, a pô-las em prática, nem sempre" (DCi, III, 27)⁸⁸. A obrigação interna é desejo que a razão produz: o indivíduo reconhece que a paz é preferível à guerra, que cumprir pactos favorece sua preservação, que a gratidão mantém aberta a possibilidade de cooperação futura. Esse reconhecimento é genuíno — não é fingimento nem hipocrisia. O problema é que o reconhecimento racional não se traduz automaticamente em movimento corporal. A obrigação externa exige condições que o reconhecimento interno não garante. Hobbes explicita essas condições nos *Elementos da Lei*: "dado que a vontade de fazer ou não fazer não depende da

⁸⁸ A distinção entre foro interno e foro externo articula reconhecimento racional e eficácia motivacional. Limongi examina como a obrigação interna é genuína — o indivíduo reconhece que a paz favorece sua preservação — mas não se traduz automaticamente em movimento corporal. A assimetria entre razão e ação fundamenta a necessidade de poder comum que arme os preceitos racionais com consequências materiais (Limongi, 2002, p. 92-102).

bondade do fim ou da grandeza dos meios para obtê-lo, mas das paixões presentes do homem, não há segurança nos pactos de paz sem algum temor" (EL, I, XV, 10).

A consequência dessa estrutura é paradoxal: a própria lei de natureza proíbe seu cumprimento quando não há segurança. Hobbes é explícito: "aquele que fosse modesto e tratável, e cumprisse suas promessas num lugar e tempo em que ninguém mais assim fizesse, tornar-se-ia presa fácil dos outros e causaria sua própria ruína, contrariamente ao fundamento de todas as leis de natureza, que visam à conservação da natureza humana" (L, XV, p. 118).⁸⁹ Seguir a caneta sem a proteção da espada é irracional — é contrariar o *conatus* que a própria lei de natureza traduz. O teorema "busca a paz" não pode ser cumprido por quem, ao buscá-la sozinho, encontra a morte. A lei de natureza que manda cumprir pactos pressupõe condições que ela mesma não pode criar. Sem garantia de reciprocidade, a observância unilateral é autodestruição. A razão, calculando corretamente, conclui que não deve seguir a razão quando seguir a razão significa perecer. O foro interno deseja; o foro externo aguarda.

A espada entra não para substituir a caneta, mas para armá-la. Hobbes formula essa articulação na passagem central do *Leviatã*: "os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém" (L, XVII, p. 127). A formulação não é ornamento retórico; é descrição física. Pacto é acordo verbal — movimento de ar que produz obrigação apenas enquanto as partes mantêm a expectativa de cumprimento. Mas a expectativa é estado imaginativo, e a imaginação é modificada por impressões mais recentes e mais intensas. Quando a paixão presente — o objeto desejado agora, a vantagem imediata, a ira que inflama — supera em intensidade a lembrança da promessa passada, o pacto perde sua eficácia motivacional. A espada intervém nesse ponto preciso: ela adiciona peso à balança deliberativa. A função da espada não é punir pecado moral; é dar massa física à palavra.

A mecânica pode ser descrita com precisão. Antes da espada, o cálculo deliberativo apresenta-se assim: violar o pacto produz ganho imediato com risco incerto de retaliação. O ganho é imagem vívida; o risco é imagem pálida. A balança pende para a violação. Com a espada, o cálculo se altera: violar o pacto produz ganho imediato com certeza de dano punitivo. O ganho continua vívido, mas agora compete com imagem igualmente vívida — a punição anunciada e crível. Hobbes enumera as paixões que inclinam os homens à paz: "o medo da morte; o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável; e a

⁸⁹ A proibição paradoxal de cumprir a lei de natureza quando não há segurança revela a estrutura do problema hobbesiano. Kavka examina como a própria racionalidade que descobre as leis de natureza impede sua observância unilateral: seguir a caneta sem a proteção da espada é contrariar o *conatus* que a lei pretende traduzir. A lei de natureza obriga apenas em consciência enquanto não há poder que garanta reciprocidade (Kavka, 1986, p. 128-152).

esperança de as conseguir por meio do trabalho" (L, XIII, p. 98). Dessas, o medo da morte é a mais potente porque concerne diretamente a preservação — fim último de todo movimento vital. A espada traz o medo da morte para o presente, compensando a miopia natural da imaginação. O futuro punitivo, tornado crível pela espada, adquire peso equivalente ao ganho presente. A assimetria temporal que favorecia a violação é artificialmente corrigida.

A espada opera como prótese da prudência. Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, a prudência é "presunção do futuro, contraída da experiência do tempo passado" (L, III, p. 18). Ela permite ao indivíduo antecipar consequências prováveis com base em regularidades observadas. Mas a prudência é limitada: depende de experiência prévia, opera por analogia imperfeita, e suas imagens enfraquecem com a distância temporal. O homem prudente prevê o dano futuro, mas a previsão não basta quando a paixão presente é mais forte. A espada compensa essa limitação: ela torna o dano futuro presente ao transformá-lo em ameaça crível e iminente. O soberano que anuncia punição para determinada conduta inscreve na imaginação do súdito uma consequência que não dependeria mais de cálculo prudencial individual. A punição não precisa ser experimentada para ser antecipada; basta que seja anunciada e que o anúncio seja crível. A espada é a prótese que corrige a miopia natural do organismo — ela traz o futuro punitivo para a deliberação presente.

O funcionamento da lei sob *potestas* pode ser descrito em termos estritamente psicofísicos. A lei entra pelo ouvido como vibração de ar; essa vibração produz fantasma no cérebro — a imagem da proibição articulada em palavras. Mas a palavra da lei não vem sozinha; ela vem acompanhada da imagem da espada — a consequência que se seguirá à violação. Essa imagem da espada ativa a imaginação do dano: ferimento, prisão, morte. A imaginação do dano produz a paixão do medo: movimento de aversão que afasta o corpo da ação proibida. Hobbes descreve a estrutura do medo no *Leviatã*: "a aversão, junto com a opinião de que o objeto causará dano, chama-se medo" (L, VI, p. 44). O medo gerado pela espada, mas guiado pela caneta, é o que fisicamente trava o corpo e produz a obediência. A lei pronunciada ativa a imaginação da consequência; a imaginação da consequência produz o medo; o medo redireciona o *conatus*; o *conatus* redirecionado produz a conduta conforme.

A regra racional transforma-se em impedimento físico através do medo. Antes da instituição da *potestas*, o teorema "devo cumprir pactos" permanece conclusão abstrata: a razão sabe que o cumprimento favorece a paz, mas o saber não basta para mover o corpo quando a paixão contrária é mais forte. Depois da instituição, o mesmo teorema adquire peso: à imagem do pacto soma-se a imagem da punição; à conclusão racional soma-se a antecipação do dano. Hobbes sintetiza: "antes de se poder instituir propriedade, é necessário haver algum

poder coercitivo, capaz de obrigar os homens igualmente ao cumprimento de seus pactos, pelo terror de alguma punição" (L, XV, p. 113). O terror não é excesso despótico; é condição mecânica da eficácia da lei. A lei torna-se nervo que transmite a ameaça da espada para o presente, criando aversão imediata que bloqueia a ação criminosa antes que ela se consume. A obrigação civil não é dever nobre; é necessidade física criada artificialmente pelo soberano.

A união da caneta com a espada não apenas é jurídica; é psicofísica. A palavra fornece a direção: indica qual conduta favorece a paz, qual viola o pacto, qual merece punição. A espada fornece o peso: a massa de medo necessária para que a direção indicada se torne trajeto efetivamente percorrido. Separadas, ambas são ineficazes. A caneta sem a espada desenha mapas que ninguém segue — são teoremas que a razão reconhece mas que a paixão ignora. A espada sem a caneta golpeia às cegas, produzindo terror mas não ordem — é violência que dispersa sem coordenar. Juntas, constituem o mecanismo pelo qual a *potestas* governa corpos plásticos. A caneta especifica a forma; a espada imprime a forma na matéria. Hobbes explicita essa complementaridade: "a lei civil é, para todo súdito, constituída daquelas regras que a república lhe impôs, oralmente, por escrito, ou por outro sinal suficiente da vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o mal" (L, XXVI, p. 196). A lei civil não é mera palavra nem mera força; é palavra armada de força.

A distinção entre lei e conselho ilumina a função da espada. Hobbes formula: "conselho é quando alguém diz 'faz isto' ou 'não faça isto', e deduz as razões desse comando do benefício que resultará para aquele a quem ele o diz. [...] Lei é quando alguém diz 'faz isto' ou 'não faça isto', e não deduz as razões do comando do benefício daquele a quem ele se dirige, mas da vontade daquele que ordena" (L, XXV, p. 190). O conselho apela à razão do ouvinte; a lei impõe a vontade do legislador. O conselho depende de persuasão — o ouvinte deve reconhecer que seguir o conselho favorece seu interesse. A lei não depende de persuasão — basta que o ouvinte reconheça que desobedecer produzirá consequência danosa. As leis de natureza, enquanto permanecem na razão sem autoridade que as imponha, são conselhos: indicam o que favorece a preservação, mas não punem quem as ignora. Quando a *potestas* as assume, transformam-se em leis propriamente ditas: passam a carregar consequências que independem do reconhecimento racional do ouvinte.

A obrigação que emerge desse mecanismo não é apenas moral no sentido de apelo à consciência; é física no sentido de restrição de movimento. Hobbes define liberdade como "ausência de impedimentos externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que quer" (L, XIV, p. 101). A obrigação é o inverso: presença de impedimento que restringe o poder de fazer o que se quer. A espada cria esse impedimento ao

depositar na imaginação a antecipação de consequências danosas. O corpo que delibera encontra, ao lado da imagem do ganho, a imagem da punição. Essa segunda imagem funciona como obstáculo interno — não físico como uma parede, mas psicofísico como o medo que paralisa. O indivíduo permanece mecanicamente capaz de violar a lei; nenhuma corrente física o impede. Mas o medo da consequência redireciona seu *conatus* antes que a ação se consume. A obrigação opera por antecipação, não por bloqueio mecânico. É restrição de movimento que funciona dentro do circuito deliberativo, não fora dele.

A espada, contudo, possui limites estruturais que derivam da mecânica mesma sobre a qual opera. Ela não pode alterar a natureza do organismo; pode apenas redirecionar seus movimentos. O homem sob *potestas* continua sendo o mesmo organismo plástico movido por apetites e aversões — a diferença é que agora seu cálculo inclui variáveis que antes não incluía. A espada também não pode produzir obediência quando o medo que ela gera é menor que o medo que ela deveria conter. Hobbes reconhece esse limite: "ninguém pode renunciar ao direito de resistir àqueles que o assaltam pela força para lhe tirar a vida" (L, XIV, p. 104). Quando a punição anunciada é a morte, e a consequência de obedecer também é a morte, a espada perde sua eficácia diferencial. O medo da punição deixa de superar o medo da obediência; a balança equilibra-se; o impedimento dissolve-se. A *potentia* de autopreservação, conforme estabelecido na seção anterior, permanece inalienável porque pertence à estrutura mesma do organismo.

As leis de natureza, assim compreendidas, revelam a engenharia da obrigação em seus dois momentos. No primeiro momento — puramente racional —, a razão descobre teoremas que indicam as condições da paz. Esses teoremas são válidos: a paz favorece a preservação; o cumprimento de pactos favorece a paz; a gratidão mantém aberta a cooperação futura. Mas a validade racional não produz eficácia motivacional. O teorema permanece palavra — vibração de ar que não compete com a paixão presente. No segundo momento — institucional —, a *potestas* assume os teoremas e os arma com consequências. A palavra do soberano não é mero conselho; é lei que anuncia punição. A punição anunciada produz medo; o medo redireciona o *conatus*; o *conatus* redirecionado produz conduta conforme. A caneta desenha; a espada executa; o medo traduz o desenho em execução. A obrigação civil não é conversão interior nem convencimento racional; é reorganização do campo de consequências que torna a obediência mais vantajosa que a desobediência.

A análise demonstra que a caneta define o design do súdito, mas é a espada que opera o corte e a costura. Sem o terror do poder visível, a plasticidade humana escorre de volta para a forma da guerra. A razão continua formulando teoremas; mas os teoremas permanecem

palavras quando não há consequência que os arme. A questão que se abre é a da formação do súdito: como o organismo que nasce lobo torna-se súdito? Não basta que a espada esteja presente; é preciso que o organismo forme disposições compatíveis com a vida civil. Essas disposições — que Hobbes denomina virtudes morais — não são anteriores à *potestas*; emergem sob sua proteção. A próxima seção examina como o indivíduo que já vive sob autoridade instituída passa a regular suas paixões e sua conduta de modo a tornar possível a convivência estável — não por conversão moral, mas por reorganização das disposições que a experiência da vida civil forma.

5.4 VIRTUDES MORAIS: DA VIOLÊNCIA À ESTABILIDADE

A análise das leis de natureza demonstrou que a razão descobre preceitos orientados à autopreservação, mas que esses preceitos permanecem praticamente ineficazes enquanto não há poder comum capaz de garanti-los. Resta examinar como o indivíduo que já vive sob *potestas* — sob autoridade instituída — passa a regular suas paixões e sua conduta de modo a tornar possível a convivência estável. Essa regulação não se confunde com a mecânica do hábito, já analisada no capítulo anterior como processo de formação de disposições pela repetição, nem com a punição, que será examinada no capítulo seguinte como técnica de correção comportamental. O que se examina agora é um regime intermediário: as disposições que Hobbes denomina virtudes morais — configurações afetivas que emergem quando o indivíduo reconhece, sob condições de vida civil, que determinados padrões de conduta favorecem sua preservação em meio a outros indivíduos igualmente dotados de potência.

Hobbes distingue virtudes intelectuais de virtudes morais. As primeiras, já examinadas no capítulo terceiro, designam capacidades do espírito que os homens elogiam, valorizam e desejariam possuir: engenho, prudência, discrição, capacidade de cálculo e antecipação. As virtudes morais, por sua vez, designam disposições relativas à conduta em relação a outros homens — não capacidades de pensamento, mas padrões de ação que regulam a convivência. No capítulo XV do *Leviatã*, após enumerar as leis de natureza, Hobbes formula essa articulação: [...] a ciência dessas leis é a verdadeira e única filosofia moral. Pois a filosofia moral não é senão a ciência do que é bom e mau na conversação e na sociedade humanas" (L, XV, p. 118). A virtude moral não é qualidade abstrata nem predicado metafísico; é disposição para agir de modo compatível com as leis de natureza que a razão descobre como condições da paz.

A questão imediata é se essas virtudes pertencem à natureza humana tal como ela é antes de qualquer instituição, ou se emergem apenas quando o indivíduo vive sob potestas. A resposta hobbesiana é inequívoca: as virtudes morais não são naturais no sentido de estarem dadas desde o nascimento. A criança, conforme demonstrado na análise da infância, nasce inapta para a sociedade — seus movimentos internos se convertem imediatamente em ações sem a mediação de disposições que considerem a preservação alheia. O homem no estado de natureza, embora dotado de razão capaz de descobrir as leis naturais, não pode praticá-las com segurança porque a ausência de garantia recíproca torna a virtude arriscada: [...] aquele que fosse modesto e tratável, e cumprisse suas promessas num lugar e tempo em que ninguém mais assim fizesse, tornar-se-ia presa fácil dos outros e causaria sua própria ruína (L, XV, p. 118).

As virtudes morais, portanto, não são anteriores à vida civil; elas emergem quando a *potestas* cria condições para que a prática das leis de natureza deixe de ser suicida⁹⁰. A artificialidade das virtudes morais não significa que sejam arbitrárias ou convencionais — significa que dependem de condições institucionais para se efetivarem como padrões estáveis de conduta.

A relação entre virtudes morais e paixões exige atenção precisa. Hobbes não concebe as virtudes como faculdades que suprimem ou dominam as paixões desde fora. A estrutura é outra: as virtudes morais são configurações específicas das próprias paixões — arranjos nos quais certos apetites e aversões se organizam de modo a produzir condutas compatíveis com a convivência. No *De Homine*, Hobbes observa que "as paixões dos homens são moderadas, não pela razão apenas, mas pela associação com outras paixões" (DH, XIII, 1. Tradução nossa). A virtude não é razão contra paixão; é paixão organizada de certo modo. A justiça, por exemplo, não exige a supressão do desejo de ganho; exige que o desejo de ganho seja contrabalançado pelo medo das consequências de romper pactos. A temperança não exige a extinção dos apetites; exige que os apetites encontrem resistência em aversões formadas pela experiência de excessos anteriores. As virtudes morais reorganizam o circuito afetivo sem romper sua estrutura mecânica — são equilíbrios internos, não imposições externas.

Essa caracterização responde à objeção de que falar em virtudes morais significaria introduzir um nível normativo externo ao mecanismo hobbesiano. A resposta é negativa: as

⁹⁰ A emergência das virtudes sob *potestas*, não antes dela, distingue Hobbes da tradição que concebia a virtude como condição da política. Springborg analisa como essa inversão fundamenta o artificialismo hobbesiano: as disposições virtuosas não são pressupostos da vida civil, mas produtos dela. A ordem política cria condições para que configurações afetivas favoráveis à paz possam estabilizar-se (Springborg, 2007, p. 185-212).

virtudes morais não constituem princípios que julgam o mecanismo desde fora, mas produtos do próprio mecanismo operando sob certas condições. O indivíduo que vive sob *potestas* experimenta consequências diferentes daquele que vive no estado de natureza. No estado civil, cumprir pactos tende a ser vantajoso porque há poder comum que pune o descumprimento alheio; ser modesto tende a ser vantajoso porque a arrogância atrai inimigos que a *potestas* não tolera; ser equânime tende a ser vantajoso porque a parcialidade gera conflitos que o soberano reprova. As virtudes morais emergem como disposições que o circuito afetivo forma em resposta a esse ambiente modificado derivam das leis de natureza — preceitos racionais orientados à paz e à preservação. Essas leis não são exteriores ao sistema no sentido de transcendê-lo: são conclusões da razão calculadora que opera no interior do mesmo mecanismo. A *potestas* institui condições, mas o conteúdo normativo dessas condições é ditado pelo que a razão descobre como necessário à autopreservação. O mecanismo permanece intacto: sensação, imaginação, memória, antecipação, apetite, aversão, deliberação, vontade. O que muda é a configuração específica que esse mecanismo assume quando opera sob condições de *potestas* instituída.

Hobbes enumera as virtudes morais ao longo do capítulo XV do *Leviatã*, derivando-as das leis de natureza que a razão descobre. A justiça consiste em cumprir os pactos celebrados — disposição que depende da existência prévia de pacto válido, pois "onde não houve pacto, não houve transferência de direito, e todo homem tem direito a todas as coisas; portanto, nenhuma ação pode ser injusta" (L, XV, p. 108). A gratidão consiste em retribuir benefícios recebidos de modo que o benfeitor não tenha razão para arrepender-se — disposição que mantém aberta a possibilidade de cooperação futura. A complacência ou sociabilidade consiste em acomodar-se aos demais, evitando reter para si mais do que seria razoável — disposição que reduz fricções na convivência cotidiana. A facilidade em perdoar consiste em conceder paz a quem se arrepende e oferece garantias — disposição que impede a perpetuação de conflitos. A equidade consiste em tratar igualmente os iguais — disposição que impede a parcialidade geradora de ressentimentos. A modéstia consiste em não exigir para si o que não se concederia a outros — disposição que bloqueia a arrogância, fonte de disputas. Cada uma dessas virtudes corresponde a uma lei de natureza; cada lei de natureza é preceito racional orientado à paz; cada preceito orientado à paz é condição para a preservação do próprio indivíduo que o pratica.

O que torna essas disposições propriamente morais, e não apenas úteis ou estratégicas? Hobbes responde: [...] os escritores dividem geralmente a virtude da mente em

duas espécies, que chamam virtudes intelectuais e virtudes morais; por morais entendem aquelas que derivam das paixões (L, VIII, p. 47).

A qualificação "moral" não designa conformidade a um código externo nem obediência a mandamento divino; designa origem passional e orientação relacional. As virtudes intelectuais aperfeiçoam o cálculo do indivíduo consigo mesmo — sua capacidade de antecipar, ordenar, demonstrar. As virtudes morais regulam a relação do indivíduo com outros indivíduos — sua capacidade de manter pactos, retribuir benefícios, acomodar-se, perdoar, tratar com equidade. A diferença não é entre razão e paixão, mas entre o que o indivíduo opera internamente e o que opera na conversação e sociedade humanas. As virtudes morais são disposições que tornam a convivência possível; por isso são morais — pertencem aos costumes (*mores*) da vida em comum⁹¹.

A formação das virtudes morais no indivíduo que já vive sob potestas opera por mecanismo específico que não se reduz à repetição habitual nem à ameaça punitiva. O mecanismo é a reorganização do cálculo deliberativo em função da previsibilidade que a *potestas* introduz. No estado de natureza, o cálculo deliberativo opera sob incerteza radical: o indivíduo não pode antecipar com segurança o que os outros farão, pois não há instância que garanta cumprimento de acordos. Sob *potestas*, a incerteza diminui: o soberano anuncia regras, associa consequências a condutas, produz referências estáveis que organizam a antecipação. O indivíduo que delibera sob *potestas* dispõe de informação que o indivíduo no estado de natureza não dispunha — sabe, com razoável probabilidade, o que acontecerá se cumprir ou descumprir pactos, se for moderado ou arrogante, se retribuir ou não benefícios recebidos. Essa informação reorganiza os vetores de apetite e aversão que compõem a deliberação. O cálculo que antes pendia para a desconfiança passa a pender para a cooperação; o cálculo que antes pendia para a preempção passa a pender para o cumprimento. As virtudes morais emergem como configurações estáveis desse cálculo reorganizado — não por conversão interior, mas por ajuste das antecipações ao ambiente institucional.

A função das virtudes morais numa ordem política estável é reduzir a fricção da convivência sem eliminar a necessidade de coerção. Hobbes é claro: as virtudes morais não tornam os homens bons no sentido de transformarem sua natureza; tornam a convivência viável ao reduzirem as ocasiões de conflito. O homem justo não deixa de desejar ganho;

⁹¹ A definição das virtudes morais como derivadas das paixões dissolve a oposição tradicional entre razão e afeto. Brondani examina como, em Hobbes, as virtudes não são faculdades que suprimem paixões, mas configurações específicas das próprias paixões — arranjos nos quais apetites e aversões se organizam de modo compatível com a convivência. A virtude é paixão organizada, não razão contra paixão (Brondani, 2012, p. 152-158).

apenas reconhece que o ganho obtido por ruptura de pactos tende a ser menor que a perda decorrente das consequências. O homem grato não deixa de calcular vantagens; apenas reconhece que a retribuição mantém abertas possibilidades que a ingratidão fecharia. O homem modesto não deixa de estimar-se; apenas reconhece que a exibição excessiva dessa estima atrai hostilidades que comprometem sua segurança. Cada virtude moral é economia de conflito: disposição que evita colisões desnecessárias, preserva alianças possíveis, reduz inimizades evitáveis. A ordem política se beneficia dessas disposições porque elas diminuem a carga que recai sobre a *potestas* — quanto menos conflitos os indivíduos gerarem por conta própria, menos o soberano precisará intervir para reprimi-los.

A pergunta que surge é se as virtudes morais tornam a coerção desnecessária. A resposta hobbesiana é categórica: não tornam. As virtudes morais são disposições instáveis porque dependem de condições que podem variar. O homem virtuoso permanece homem — dotado de paixões que podem intensificar-se, de imaginação que pode desviar-se, de memória que pode reorganizar-se. A justiça que o indivíduo pratica enquanto as condições lhe são favoráveis pode ceder quando uma oportunidade extraordinária de ganho se apresenta; a modéstia que o indivíduo mantém enquanto não é provocado pode converter-se em arrogância quando sua honra é ferida; a gratidão que o indivíduo demonstra enquanto lembra o benefício pode extinguir-se quando novas experiências soterram a lembrança. Hobbes observa que "os pactos, sem a espada, não passam de palavras, sem força para dar segurança a ninguém" (L, XVII, p. 127)⁹². A mesma lógica aplica-se às virtudes morais: sem a *potestas* que garante consequências, as disposições virtuosas permanecem frágeis, sujeitas a defecção quando o cálculo individual assim recomendar. As virtudes morais complementam a coerção; não a substituem. Elas reduzem a necessidade de intervenção constante, mas não eliminam a necessidade de um poder capaz de intervir quando as disposições falharem.

O que as virtudes morais não fazem precisa ser enunciado com clareza para evitar leituras moralizantes que o texto hobbesiano não autoriza. Elas não transformam a natureza humana — o homem virtuoso continua sendo o mesmo organismo plástico movido por apetites e aversões. Elas não eliminam o conflito — apenas reduzem suas ocasiões mais evitáveis. Elas não produzem harmonia espontânea — a convivência continua exigindo administração. Elas não garantem obediência incondicional — o indivíduo virtuoso permanece capaz de resistir quando sua preservação assim exigir. Elas não dispensam o

⁹² A fórmula sobre a impotência dos pactos sem espada sintetiza a relação entre linguagem e força na teoria hobbesiana. Skinner analisa como essa posição deriva da teoria da deliberação: palavras são movimentos de baixa intensidade que afetam a imaginação, mas não competem com paixões intensas. A espada adiciona peso à balança deliberativa ao tornar crível a ameaça de consequências danosas (Q. Skinner, 1999, p. 112-138).

cálculo — ao contrário, dependem dele para se manterem. Elas não são conquistas definitivas — podem ser perdidas se as condições que as sustentam se modificarem. As virtudes morais são equilíbrios provisórios, não estados permanentes; são configurações que a plasticidade assume sob certas condições, não propriedades que se fixam independentemente das condições. O homem hobbesiano não se torna virtuoso como quem adquire uma qualidade estável; ele se comporta virtuosamente enquanto o ambiente institucional torna esse comportamento vantajoso.

A articulação entre virtudes morais e leis de natureza permite compreender a posição singular que Hobbes ocupa na história da filosofia moral. As leis de natureza são preceitos racionais que indicam o que conduz à paz; as virtudes morais são disposições que inclinam à prática desses preceitos. Mas nem as leis nem as virtudes operam isoladamente: ambas dependem da *potestas* que cria condições para sua efetivação. Hobbes observa que as leis de natureza obrigam apenas em consciência enquanto não há poder comum — isto é, indicam o que seria bom fazer, mas não garantem segurança a quem o fizer. As virtudes morais padecem da mesma limitação: são disposições racionalmente recomendáveis, mas praticamente arriscadas na ausência de garantia institucional. A *potestas* resolve esse problema ao introduzir consequências previsíveis que reorganizam o cálculo. Sob *potestas*, praticar a virtude deixa de ser suicida porque há poder que pune o vício alheio; sob *potestas*, as disposições virtuosas podem estabilizar-se porque o ambiente as recompensa. A filosofia moral hobbesiana não é doutrina de aperfeiçoamento interior; é análise das condições sob as quais disposições favoráveis à paz podem emergir e manter-se. E essas condições são políticas — dependem de institucionalização do poder, não de cultivo puramente individual.

O indivíduo hobbesiano que emerge desta análise não é nem lobo irremediável nem súdito resignado. É organismo plástico cujas disposições se configuram conforme o ambiente em que opera. No estado de natureza, suas paixões o conduzem à desconfiança, à preempção, à busca de vantagem imediata — não por maldade essencial, mas por cálculo racional em condições de incerteza. Sob *potestas*, suas paixões podem reorganizar-se em direção à justiça, à gratidão, à moderação — não por conversão moral, mas por ajuste do cálculo a condições de previsibilidade. As virtudes morais são o nome hobbesiano para esse ajuste: disposições que favorecem a paz, que emergem sob vida civil, que dependem da *potestas* para se manterem, que reduzem o conflito sem eliminá-lo, que complementam a coerção sem substituí-la. Elas demonstram que a plasticidade humana pode assumir configurações cooperativas tanto quanto destrutivas — e que a diferença entre uma configuração e outra depende menos da vontade individual do que das condições institucionais que organizam a experiência.

A transição para o tópico seguinte torna-se agora visível. Se as virtudes morais são disposições que emergem sob *potestas* e que regulam a conduta sem transformar a natureza humana, então a ordem política não depende de conversão interior, mas de arquitetura institucional. O que mantém os indivíduos dispostos a comportar-se virtuosamente não é bondade essencial, nem razão soberana individualmente — é a estrutura de consequências que a *potestas* institui, articulada com a razão soberana que determina as leis civis e que reorganiza continuamente o cálculo deliberativo. Essa estrutura é invisível no sentido de que não se reduz a nenhum de seus componentes isolados: não é apenas lei, nem apenas sanção, nem apenas virtude — é a articulação entre todos esses elementos que produz ordem a partir de organismos que, por si mesmos, tenderiam à colisão. A arquitetura invisível que nasce do corpo é tema do próximo tópico: como a *potestas* transforma força variável em previsibilidade, como a plasticidade individual se converte em estabilidade coletiva, como o poder político se sustenta sobre — e através de — as mesmas paixões que, sem ele, produziriam destruição recíproca.

5.5 ARQUITETURA INVISÍVEL QUE NASCE DO CORPO

O percurso desenvolvido ao longo deste capítulo demonstrou que a passagem do estado de natureza ao estado civil não opera por transformação da natureza humana, mas por reorganização das condições em que essa natureza opera. A *potentia* permanece nos corpos dos súditos; a *potestas* coordena funcionalmente essas potências dispersas. As leis de natureza permanecem como preceitos racionais que indicam o caminho da paz; a autoridade instituída torna praticável o que a razão apenas recomenda. As virtudes morais permanecem como disposições formadas pela experiência; a previsibilidade institucional permite que essas disposições se estabilizem. O que resta examinar é onde, exatamente, essa ordem existe — e a resposta exige deslocar o olhar dos edifícios públicos para os corpos dos súditos.

Na Introdução do *Leviatã*, Hobbes descreve o Estado como "homem artificial" cujas partes correspondem às do corpo natural: "a soberania é uma alma artificial, que dá vida e movimento ao corpo inteiro; os magistrados e outros funcionários judiciais ou executivos, juntas artificiais; a recompensa e a punição (pelas quais, ligada à sede da soberania, cada junta e membro é levado a cumprir seu dever) são os nervos, que fazem o mesmo no corpo natural" (L, Introd.). A analogia não é ornamento retórico; é especificação do modo de funcionamento. Assim como os nervos do corpo natural conduzem os movimentos que o cérebro comanda, a recompensa e a punição conduzem os movimentos que a soberania ordena. A diferença reside

no substrato: os nervos naturais são membranas que percorrem um único organismo; os nervos artificiais são expectativas que percorrem milhões de imaginações distintas.

A pergunta que se impõe é direta: onde reside fisicamente essa rede de expectativas? A resposta hobbesiana é inequívoca: na imaginação dos súditos. Sendo a imaginação a sensação diminuída que persiste no cérebro após a remoção do objeto que o causou (L, II). O mesmo princípio aplica-se às imagens do poder: o súdito não precisa ver o soberano a cada instante para que o medo da punição organize sua conduta. Basta que a imaginação conserve o vestígio das consequências anunciadas. A lei civil, uma vez publicada, não permanece apenas nos pergaminhos; ela se inscreve nos circuitos imaginativos de cada indivíduo que a conhece. Quando o súdito delibera sobre cumprir ou violar um pacto, a imagem da punição — fantasma derivado de experiências passadas ou de relatos ouvidos — entra no cálculo e altera o resultado. O Estado existe, assim, como modificação durável da imaginação de seus membros⁹³.

Essa localização explica por que a ordem civil pode manter-se sem presença constante da força armada. No capítulo XXI do *Leviatã*, Hobbes define a liberdade como "ausência de impedimentos externos ao movimento" (L, XXI). No estado de natureza, os únicos impedimentos são físicos — muros, correntes, corpos mais fortes. No estado civil, acrescentam-se impedimentos imaginativos: a antecipação de consequências que, embora ainda não ocorridas, reorganizam apetites e aversões como se já estivessem presentes. Hobbes formula essa estrutura no capítulo VI: "prazeres ou deleites, alguns nascem da sensação de um objeto presente... Outros nascem da expectativa, que procede da previsão do fim ou consequência das coisas" (L, VI). O prazer ou a dor que derivam da expectativa não são menos reais do que os que derivam do contato imediato; diferem apenas pela origem temporal. O súdito que antecipa a punição sente medo — movimento de retração — antes que qualquer força externa o toque. A ordem civil opera, portanto, por meio de impedimentos que existem na imaginação antes de existirem no espaço.

A Lei Civil funciona, nesse registro, como extensão da prudência individual. No capítulo III do *Leviatã*, Hobbes define prudência como "uma presunção do futuro, contraída da experiência do tempo passado" (L, III). O homem prudente é aquele que, tendo vivido situações semelhantes, pode antecipar o que provavelmente ocorrerá. A prudência não é

⁹³ A localização do Estado na imaginação dos súditos constitui tese central da arquitetura invisível hobbesiana. Pettit examina como a ordem civil existe enquanto rede de expectativas coordenadas que percorre as mentes dos indivíduos. O súdito não precisa ver o soberano a cada instante; basta que a imaginação conserve o vestígio das consequências anunciadas. A lei se inscreve nos circuitos imaginativos e opera como memória compartilhada (Pettit, 2008, p. 132-158).

faculdade separada da memória; é a própria memória operando como guia para a ação futura. O problema é que a prudência individual depende da experiência individual — e essa experiência é limitada, parcial, sujeita a lacunas. O indivíduo pode não ter vivido as consequências de determinada ação; pode tê-las vivido em circunstâncias distintas; pode ter esquecido o que viveu. A prudência natural é, assim, estruturalmente falha: ela orienta, mas não garante; antecipa, mas pode errar.

A Lei Civil supre essa insuficiência ao fornecer antecipação onde a experiência falta. O soberano anuncia: "quem matar será punido com a morte". O súdito que nunca matou — e, portanto, nunca experimentou as consequências — passa a dispor de informação que sua própria história não lhe forneceria. A imaginação incorpora essa informação e a projeta como se fosse memória de experiência vivida. Hobbes observa nos *Elementos da Lei* que "a imaginação de um dano futuro opera como se fosse presente" (EL, VII, 2). A lei civil opera exatamente assim: ela inscreve na imaginação do súdito consequências que ele ainda não viveu, permitindo-lhe antecipar o que, de outro modo, só descobriria tarde demais. A lei é, portanto, prótese da prudência: extensão artificial que amplia a capacidade natural de prever consequências.

Essa extensão não substitui a prudência natural; articula-se com ela. O súdito que já experimentou punição — ou que viu outros serem punidos — possui memória própria que reforça a antecipação fornecida pela lei. Do mesmo modo, o súdito que experimentou as vantagens da ordem civil — segurança, comércio, cooperação — possui memória dos prazeres que a obediência torna possíveis. A deliberação antecipa tanto dores quanto prazeres; a lei civil opera sobre ambos os vetores. A convergência entre experiência vivida e lei anunciada produz estabilização mais robusta: a imaginação não apenas recebe informação externa, mas a confirma com vestígios internos. Inversamente, quando a lei anuncia consequências que a experiência desmente — quando crimes ficam impunes, quando a punição é errática —, a prudência natural entra em conflito com a prudência artificial. O súdito passa a antecipar impunidade, e o cálculo deliberativo pende para a violação. A eficácia da lei como prótese depende, assim, da consistência entre o que ela anuncia e o que a experiência confirma.

A arquitetura que emerge dessa análise não é feita de tijolos, mas de movimentos. No *De Corpore*, Hobbes demonstrara que onde não há nada além de corpos, e corpos são coisas que ocupam espaço, e corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não há senão movimento (DCo, VI, 5). O mesmo princípio aplica-se ao corpo político: ele não existe como substância separada dos corpos que o compõem, mas como configuração dos movimentos desses corpos.

A ordem civil é o padrão de movimentos que resulta quando múltiplas potências operam sob coordenação comum. Os súditos não deixam de mover-se; passam a mover-se segundo direções compatíveis. A *potestas* não cria força nova; alinha forças dispersas. A paz não é repouso, pois o repouso absoluto, em Hobbes, equivale à morte (L, VI).

A estabilidade dessa arquitetura depende de tensão mantida, não de equilíbrio estático. No capítulo XXI do *Leviatã*, Hobbes observa que "a liberdade dos súditos reside naquelas coisas que, ao regular suas ações, o soberano omitiu" (L, XXI). A formulação é precisa: a liberdade não é ausência de poder, mas ausência de regulação em determinado domínio. Onde a lei não prescreve nem proíbe, o súdito move-se conforme suas paixões; onde a lei prescreve ou proíbe, o movimento encontra limite. A ordem civil consiste, assim, em campo de forças onde movimentos são impedidos em certas direções e canalizados em outras. A obrigação é movimento interrompido; a liberdade é movimento permitido. A tensão entre o que se pode e o que não se pode é constitutiva: sem ela, não haveria ordem, apenas dispersão.

Essa tensão explica por que a paz civil permanece estruturalmente frágil. O lobo não desaparece quando o homem se torna súdito; ele permanece como disposição latente, pronta a reemergir quando as condições mudarem. Hobbes afirma no *De Cive* que os homens não se conformam espontaneamente à vida civil (DCi, Pref.). A conformação é produzida artificialmente pela *potestas* — e pode ser desfeita quando a *potestas* enfraquece. O súdito que obedece enquanto antecipa punição pode desobedecer quando essa antecipação se dissolve. A plasticidade que permitiu a formação do súdito permite também sua reversão. A arquitetura civil não transforma naturezas; administra disposições. E disposições administradas podem desestabilizar-se.

O que mantém a arquitetura operando não é, portanto, conversão interior dos súditos, mas manutenção contínua das condições que reorganizam suas imaginações. A *potestas* precisa reafirmar-se; a lei precisa ser aplicada; as consequências anunciadas precisam realizar-se. Cada punição executada reforça a imaginação coletiva de que punições futuras ocorrerão; cada impunidade a enfraquece. O Estado existe enquanto essa manutenção prossegue — enquanto a rede de expectativas que percorre as imaginações dos súditos permanece coesa. A dissolução dessa rede é a dissolução do próprio Estado: quando os súditos deixam de antecipar consequências coordenadas, voltam a operar como potências dispersas, e o campo de forças retorna à configuração do estado de natureza.

A Forja do Mundo Comum, assim, está completa — mas sua completude é provisória. O homem natural não foi eliminado; foi contido. O lobo não foi convertido; foi canalizado. A plasticidade que tornava o indivíduo perigoso no estado de natureza foi reorganizada em

disposições compatíveis com a convivência, mas permanece operante como capacidade de reconfiguração. A arquitetura invisível que nasce do corpo é feita dos mesmos materiais que a ameaçavam: imaginação, memória, antecipação, medo, esperança. O que muda é a direção dos vetores, não a natureza dos movimentos. E essa direção depende de condições que precisam ser ativamente mantidas.

O capítulo seguinte examina o instrumento dessa manutenção. Se a ordem civil existe como configuração de imaginações coordenadas, e se essa configuração tende a desestabilizar-se quando as condições mudam, então é necessário um mecanismo capaz de reinscrever consequências quando o cálculo dos súditos começa a pender para a violação. A punição não surge como correção moral nem como vingança do soberano; surge como técnica de estabilização de uma arquitetura estruturalmente frágil. Ela opera sobre o mesmo circuito que toda a análise anterior descreveu — dor, memória, antecipação, medo — e o utiliza para manter os vetores alinhados. Entre o movimento e o limite, entre a potência que avança e a moldura que a contém, a punição — e também os bons frutos recolhidos da ordem civil — aparecem como a engenharia que preserva a paz possível.

6. O CINZEL DA ORDEM: PUNIÇÃO, MOLDAGEM E LIMITES DO PODER

Chegamos ao ponto em que a tese retorna ao problema que a motivou desde o início: como Hobbes concebe o indivíduo no instante em que sua potência interna encontra, pela primeira vez, o limite externo que a obriga a mudar de direção. Até aqui, o percurso revelou que a dinâmica da vida humana — do *conatus* às paixões, do juízo ao hábito — é inteiramente governada por movimentos que se reorganizam em função dos impactos recebidos. A plasticidade, que constitui o eixo desta investigação, nasce precisamente dessa capacidade de ajustar trajetórias internas conforme a experiência sensível. Agora, no entanto, é necessário examinar o momento em que essa reorganização deixa de ser apenas fisiológica ou psicológica para tornar-se política.

Este capítulo parte de uma convicção simples, mas fundamental: o homem não se transforma quando ingressa no Estado; ele apenas encontra novos obstáculos. Nada na física ou na psicodinâmica hobbesianas autoriza a ideia de que a passagem do estado de natureza ao estado civil altere a estrutura interna da máquina humana. As paixões continuam oscilando, a memória continua reinscrevendo traços, o juízo continua sendo campo de disputa. O que muda é o ambiente — e, como já vimos na Parte III, ambientes moldam comportamentos tão profundamente quanto estímulos corporais. Se a natureza humana não é pacífica, a ordem

civil só pode surgir de mecanismos capazes de estabilizar minimamente aquilo que, por natureza, permanece instável.

É nesse ponto que a punição entra como chave de leitura. Não como tema jurídico, nem como questão moral, mas como tecnologia comportamental: uma forma de reorganizar o campo de ações possíveis sem exigir mudança interior. Pretendo-se, assim, criar condições para que o último apetite, aquele que decide a ação, fosse sistematicamente desviado das condutas que ameaçam a convivência. Assim como a dor redireciona o corpo, a pena redireciona o comportamento. A punição é, portanto, o ponto em que o movimento interno encontra resistência externa; o encontro entre a *potentia* que avança e a moldura que a obriga a recuar.

O objetivo deste capítulo é mostrar que esse encontro não elimina a potência, mas a torna governável. Mais do que instrumento de coerção, a punição é arquitetura: ela delimita trajetórias, traça fronteiras e organiza expectativas. É a partir dela que a *potentia* — infinita enquanto *conatus* — se converte em *potestas* — poder organizado. E é por meio dela que a plasticidade humana, sempre ambígua, pode ser administrada sem ser destruída. Entre o *conatus* e o limite, entre o lobo e o súdito, o homem hobbesiano encontra a medida possível da convivência. Este capítulo examina essa medida.

6.1 A DOR COMO MOVIMENTO: FISIOLOGIA DA AVERSÃO

O capítulo anterior demonstrou como a *potentia* individual encontra no ambiente coletivo limites que reorganizam sua expressão. Antes, porém, de examinar a punição como técnica de contenção civil, é preciso compreender a engrenagem corporal sobre a qual ela opera. A dor — experiência primária de todo organismo — oferece a chave para essa compreensão: ela não é mera sensação desagradável, mas movimento que interrompe, desvia e reorganiza trajetórias internas⁹⁴. É porque o corpo responde à dor com retração que a punição pode funcionar; é porque essa retração se inscreve na memória que a ameaça de dor futura pode orientar condutas presentes. Este tópico reconstrói essa fisiologia da aversão, mostrando como Hobbes articula três camadas indissociáveis: o evento mecânico no coração,

⁹⁴ Sherrington demonstrou que estímulos nocivos desencadeiam respostas integradas que mobilizam o organismo inteiro, não apenas a região afetada. A dor reorganiza vias nervosas e redistribui tensões antes de qualquer intervenção consciente. O que Hobbes descrevera como deslocamento dos "espíritos" pelos nervos encontra correspondência funcional na integração sensório-motora que coordena reflexos de retirada e respostas protetivas (Sherrington, 1906, p. 226-241).

a projeção imaginativa que transforma dor atual em medo de dor futura, e a função organizadora que esse circuito exerce sobre toda a vida afetiva e motora.

A formulação fisiológica mais rigorosa encontra-se no *De Corpore*. Ali, Hobbes distingue a sensação comum — aquela que produz imagens do mundo externo — de "outro tipo de sensação, a saber, o sentido do prazer e da dor"⁹⁵, que procede da ação contínua que vai da parte mais externa do órgão até o coração" (DCo, XXV, 12). A diferença é constitutiva: enquanto a sensação comum se completa no cérebro e produz *phantasmata*, a sensação de prazer ou dor atravessa todo o organismo e atinge o motor central da vida. Hobbes acrescenta que "como a origem da vida está no coração, o movimento que chega até ele deve necessariamente produzir alguma alteração, acelerando ou impedindo o movimento vital" (DCo, XXV, 12). Quando o estímulo auxilia esse movimento, experimenta-se prazer; quando o perturba, experimenta-se dor. A dor é, portanto, perturbação do movimento vital — não impressão periférica, mas desajuste no centro que sustenta a existência.

Essa estrutura explica por que a dor nunca permanece localizada. Hobbes observa que "quando a dor procede de uma ferida, pensamos que a dor e a ferida estão no mesmo lugar" (DCo, XXV, 12), embora a perturbação verdadeira ocorra no coração. O corpo projeta para a superfície o ponto de origem aparente do movimento que o atravessou — mecanismo que será relevante para compreender como a punição opera: ela incide sobre o corpo externo, mas seus efeitos propagam-se até o centro vital, alterando a dinâmica das paixões. A articulação com a teoria da circulação de Harvey reforça esse ponto: o movimento vital é "o movimento do sangue, circulando continuamente nas veias e artérias" (DCo, XXV, 12), e qualquer obstrução desse fluxo desencadeia tentativas de compensação — os "espíritos" deslocam-se "por nervos diferentes até que a dor, tanto quanto possível, seja removida" (DCo, XXV, 12). A dor aparece como desajuste; o movimento subsequente, como tentativa de restauração.

É nesse cenário que emerge o *first endeavour* — o primeiro esforço do movimento animal. Hobbes observa que esse esforço existe "até mesmo no embrião, que move seus membros para evitar o que o incomoda ou perseguir o que o agrada" (DCo, XXV, 12). Antes de qualquer linguagem, razão ou hábito, há a dor — e o esforço de afastá-la. Esse esforço inicial, quando dirigido ao agradável, é apetite; quando dirigido ao que provoca incômodo, é

⁹⁵ A concepção hobbesiana da dor como perturbação do movimento vital encontra paralelo na neurociência contemporânea. Damásio examina como estados emocionais negativos envolvem alterações viscerais que afetam o organismo inteiro, não apenas representações cerebrais localizadas. A dor atravessa o corpo e atinge o centro que sustenta a existência, produzindo reorganização global das respostas comportamentais (Damásio, 1996, p. 143-168).

aversão⁹⁶. O recém-nascido, por falta de experiência, possui poucos apetites e aversões definidos; sua vida motora é limitada porque ainda sabe pouco sobre o que causa dor e do prazer. Somente "acostumando-se pouco a pouco" (DCo, XXV, 12) aprende o que buscar e evitar. Essa aprendizagem marca o ponto de entrada da plasticidade no circuito da dor: a retração não é apenas reflexo imediato, mas padrão que se inscreve e se estabiliza conforme a experiência — fundamento sobre o qual a punição poderá atuar.

O *De Homine* retoma e amplia esses fundamentos ao articular fisiologia e psicologia. Hobbes afirma que "todas as paixões, chamadas paixões da mente, consistem de apetite e aversão, exceto o puro prazer e a pura dor, que são a fruição do bem ou do mal" (DH, XI, 1). A formulação é precisa: prazer e dor são as afecções primárias — experiências brutas do movimento vital acelerado ou obstruído; as demais paixões — esperança, ira, medo, coragem — são arranjos derivados desses primeiros impactos. Não há paixão que não remeta, em última instância, à experiência corporal de aproximação ou afastamento. Por isso Hobbes define a ira como "aversão diante de um mal iminente, acompanhada do apetite de evitar esse mal pela força" (DH, XII, 1): a estrutura permanece mecânica — a paixão resulta da combinação de movimentos desencadeados pela dor ou pela antecipação da dor. O corpo, pressionado, simultaneamente recua e avança — e é dessa tensão que nasce a paixão complexa.

No *Leviatã*, a dor expande seu alcance: deixa de ser apenas evento fisiológico e torna-se princípio organizador da imaginação e do juízo. No capítulo II, Hobbes observa que os homens "avaliam todas as coisas por si mesmos" e, por sentirem "dor e cansaço" após o movimento, imaginam que toda a natureza busca o repouso (L, II). A dor condiciona a própria maneira como concebemos o mundo — projetamos sobre a natureza o desejo de cessação que experimentamos no corpo. No capítulo VI, a distinção entre dor atual e dor antecipada recebe formulação explícita: há prazeres e dores "sensíveis" — provenientes do impacto direto do objeto — e aqueles que derivam da "expectativa provocada pela previsão das consequências" (L, VI). A dor presente é fisiológica; a dor antecipada é tristeza. Ambas partem da mesma raiz — perturbação atual ou esperada do movimento vital — mas a segunda introduz uma dimensão temporal necessária: o corpo não apenas reage ao que o afeta agora, mas antecipa o que poderá afetá-lo. Essa capacidade de antecipar dor futura é o que torna possível a punição

⁹⁶ O *first endeavour* hobbesiano — esforço que existe até no embrião — corresponde ao que a psicologia comportamental denomina reflexos incondicionados. Pavlov demonstrou que respostas de aproximação e afastamento constituem o repertório básico sobre o qual a experiência constrói padrões mais complexos. A plasticidade opera sobre esse substrato primitivo, não o substitui (Pavlov, 1927, p. 25-38).

como técnica de governo: ao associar condutas a consequências aversivas, ela opera sobre a imaginação do dano antes que o dano ocorra.

Os *Elementos da Lei* consolidam essa arquitetura. Hobbes identifica prazer sensual, ligado aos sentidos, e prazer mental, "que chamamos alegria"; o mesmo vale para as dores: as corporais e as que pertencem à expectativa, chamadas "*grief*" (EL, VII, 9). Acrescenta que todas as concepções sensíveis são "deleite, dor, apetite ou medo" e que as imaginações são versões enfraquecidas dessas sensações (EL, VII, 1). A tristeza é o eco prolongado da dor; o medo é a sombra projetada da dor futura. A síntese mais precisa aparece quando Hobbes afirma que as aparições sensíveis "são apenas movimento em alguma substância interna da cabeça, e esse movimento, alcançando o coração, necessariamente ajuda ou impede o movimento vital" (EL, VII, 1). A fórmula é econômica: ajuda → prazer; impede → dor. Em relação ao objeto, prazer é amor; dor é ódio. E esse movimento torna-se "uma solitação ou provocação", conduzindo o corpo a aproximar-se do que ajuda e a evitar o que impede — o *endeavour* (EL, VII, 2). Hobbes conclui que "prazer, amor e apetite são nomes diversos para diversas considerações da mesma coisa", assim como dor, ódio e aversão (EL, VII, 2).

A fisiologia contemporânea confirma, em chave empírica, a estrutura que Hobbes construiu em chave conceitual. Ao investigar os reflexos de retirada e a integração sensório-motora, demonstrou-se que estímulos nocivos desencadeiam respostas automáticas, coordenadas e imediatas — o corpo não delibera, apenas protege. A dor reorganiza vias nervosas, redistribui tensões e provoca movimentos de esquiva antes de qualquer intervenção consciente. O que Hobbes descrevera como deslocamento dos "espíritos" pelos nervos encontra aqui correspondência funcional: circuitos neurais inteiros são reorganizados pela experiência nociceptiva, tornando certas respostas mais prováveis do que outras. Demonstrou-se ainda que essa reorganização não é efêmera: estímulos repetidos deixam facilitação neural duradoura, de modo que o corpo aprende a evitar o que foi associado à dor mesmo na ausência do estímulo original. Essa persistência do traço é precisamente o que Hobbes chamava de memória — e é sobre ela que a punição constrói seus efeitos.

Estudos sobre reflexos condicionados iluminam especialmente o aspecto da dor antecipada. Demonstrou-se que um estímulo inicialmente neutro, quando repetidamente associado a um evento aversivo, passa a desencadear respostas de esquiva antes mesmo do impacto. O organismo aprende a recuar diante do sinal que anuncia a dor — exatamente o que Hobbes descrevera como tristeza: a imaginação do mal futuro.⁹⁷ Assim como o recém-nascido

⁹⁷ A estrutura hobbesiana da dor descreve processos que podem ser relidos à luz da demonstração experimental nos estudos sobre condicionamento aversivo. Pavlov mostrou que um estímulo inicialmente neutro, quando

"acostuma-se pouco a pouco" a reconhecer o que causa dano, o organismo consolida associações que orientam a conduta com base na expectativa e não apenas na experiência imediata. A estrutura hobbesiana do medo — antecipação de um mal que ainda não ocorreu, mas cuja possibilidade reorganiza apetites e aversões — encontra aqui demonstração experimental.

A partir desse percurso — do impacto fisiológico descrito no *De Corpore*, passando pela formação das paixões derivadas no *De Homine*, pela projeção imaginativa no *Leviatã* e pela síntese mecanicista dos *Elementos da Lei* — a dor revela-se como princípio organizador de toda a vida afetiva e motora do indivíduo hobbesiano. Ela inaugura o primeiro esforço do corpo, molda a sensibilidade do recém-nascido, estrutura o movimento voluntário, prolonga-se na expectativa das consequências, transforma-se em tristeza, compõe paixões como a ira, distorce percepções, sustenta o medo, instiga o desejo de fuga e condiciona a experiência do bem e do mal. A dor atravessa todas as camadas do sistema hobbesiano — do corpo à mente — e mantém coeso o edifício de sua explicação do agir humano.

Compreendida essa estrutura, torna-se possível avançar ao próximo passo: se toda retração corporal diante da dor pode converter-se em padrão de ação, e se toda ameaça de dor futura reorganiza o cálculo deliberativo antes que a ação se complete, então punir não é introduzir um princípio novo, mas ativar uma maquinaria que já funciona desde o primeiro momento da vida. A punição surge como prolongamento natural desse circuito — técnica que utiliza a dor e a ameaça, atuais ou antecipadas, para redirecionar movimentos, reformar apetites e estabilizar condutas. O estudo da dor desemboca assim diretamente na reflexão sobre a punição como reforço comportamental, revelando que o poder de corrigir nasce no corpo antes de tornar-se instituição — tema do próximo tópico.

6.2 O QUE SIGNIFICA PUNIR

A seção anterior demonstrou que a dor é movimento regressivo: perturbação do fluxo vital que inaugura o circuito da aversão. Resta agora distinguir a punição da simples inflição de dano. Nem toda dor constitui punição. Nem todo sofrimento imposto a um corpo produz ordem. O que separa o golpe que perpetua o conflito do golpe que inaugura a paz não é a intensidade da força aplicada, mas a presença de um elemento que transforma o choque físico

repetidamente associado a evento nocivo, passa a desencadear respostas de esquiva antes do impacto. O medo é precisamente essa antecipação condicionada — resposta aprendida que reorganiza o comportamento com base na expectativa (Pavlov, 1927, p. 81-95).

em evento comunicativo. A punição só existe onde há signo — onde a dor infligida carrega consigo uma mensagem que o corpo do receptor pode processar, reter e antecipar. Sem esse componente sógnico, a dor permanece muda.

Hobbes é preciso ao definir punição no *Leviatã*: "uma punição é um mal infligido pela autoridade pública àquele que fez ou omitiu o que essa mesma autoridade considera transgressão da lei, com o fim de que a vontade dos homens fique desse modo mais bem disposta à obediência" (L, XXVIII, p. 178)⁹⁸. A fórmula contém três elementos indissociáveis: a origem do mal (autoridade pública), a condição prévia (transgressão reconhecida) e a finalidade (disposição à obediência). Qualquer dor que careça de um desses elementos não constitui punição. A pergunta que orienta esta seção não é jurídica — o que autoriza a pena? — mas mecanicista: como a punição altera a cadeia de movimentos internos do indivíduo que a recebe ou a observa?

A resposta exige compreender a punição como signo. No capítulo III do *Leviatã*, Hobbes define: "um sinal é o evento antecedente do conseqüente, e o conseqüente do antecedente, quando as conseqüências semelhantes foram observadas anteriormente; e quanto mais frequentemente foram observadas, menos incerto é o sinal" (L, III, p. 20). A definição aplica-se diretamente à punição. A transgressão impune sinaliza, pela sua própria ocorrência, que a violação compensa — que os ganhos superam os custos, que o risco vale a pena. Cada crime que permanece sem resposta fortalece essa sinalização, tornando mais provável que outros indivíduos, calculando suas próprias vantagens, escolham o mesmo caminho. A punição é o contramovimento visível que inverte essa sinalização. Ao associar publicamente a transgressão à dor, ela inscreve na experiência coletiva uma nova sequência: violação-sofrimento. Quanto mais frequentemente essa sequência for observada, mais estável será a expectativa de que transgressões produzem punições — e menos provável será que indivíduos racionais arrisquem a violação.

Essa estrutura sógnica distingue radicalmente a punição da hostilidade. O mesmo capítulo XXVIII do *Leviatã* esclarece: "tudo o que é feito a um homem, conforme ao seu próprio julgamento e apesar dele, antes que sua causa tenha sido ouvida e que ele tenha sido condenado por alguma transgressão, não é punição, mas um ato de hostilidade" (L, XXVIII,

⁹⁸ A definição hobbesiana de punição como dispositivo prospectivo — orientado à disposição futura, não à retribuição passada — distingue-se radicalmente das concepções retributivistas. Kavka examina como essa orientação temporal deriva da própria física hobbesiana: gastar energia para "pagar" o que já ocorreu é desperdício de movimento, irracionalidade mecânica. A punição só faz sentido se produzir efeito útil sobre condutas vindouras (Kavka, 1986, p. 312-338).

p. 179)⁹⁹. A formulação é relevante: sem julgamento, sem condenação, sem declaração pública da falta, o mal infligido reverte ao regime da guerra. A hostilidade é choque mudo de corpos — movimento que encontra movimento, força que colide com força, sem mediação sígnica. No estado de natureza, conforme Hobbes estabelece nos *Elementos da Lei*, "cada homem é juiz do que é necessário para sua própria conservação" (EL, XIV, 6, p. 73). Nessa condição, todo golpe desferido contra outro é exercício de direito natural, não transgressão punível. A dor ali infligida não comunica nada além da força de quem a aplica; não produz exemplo, não reorganiza expectativas, não estabiliza condutas. Perpetua apenas o ciclo de retaliação que define a guerra de todos contra todos.

A diferença entre hostilidade e punição reside na presença ou ausência de uma instância capaz de fazer do evento físico um evento comunicativo. Quando a autoridade pública declara previamente a lei, julga a transgressão e executa a pena, ela transforma a dor em signo legível para todo o corpo social. O súdito que testemunha a punição não experimenta apenas a visão de um corpo ferido; ele processa essa visão segundo a lógica do signo que Hobbes estabeleceu: evento antecedente (crime) vinculado a evento consequente (pena). A punição, assim concebida, funciona como marca pública que associa necessariamente transgressão e sofrimento na imaginação do observador.

O mecanismo de recepção da punição exige atenção. Não basta que o soberano emita a pena; é preciso que o corpo do súdito a processe segundo as vias que a fisiologia hobbesiana descreve. A punição observada não se esgota no instante da observação. Ela deixa um vestígio, um movimento residual que se conserva na memória e que será reativado quando o indivíduo se encontrar diante de situação semelhante. A imaginação, ao reviver o movimento passado, produz medo — antecipação de um mal que ainda não ocorreu, mas cuja possibilidade reorganiza o cálculo deliberativo. Hobbes é explícito: "o medo dos poderes invisíveis, sejam eles fictícios ou transmitidos por tradição, é o princípio da religião; mas aquele que é comum a todos os homens, o medo da morte violenta, é a mais poderosa das paixões" (L, VI, p. 43). O medo da punição opera pela mesma lógica: inscreve no corpo uma imagem que antecipa dor, e essa antecipação altera a direção dos apetites antes que a ação se complete.

⁹⁹ A distinção entre punição e hostilidade revela que a eficácia punitiva depende de mediação institucional. Pettit examina como a linguagem da lei transforma o evento físico em evento comunicativo: sem julgamento, sem declaração pública da falta, o mal infligido não produz exemplo, não reorganiza expectativas, não estabiliza condutas. A hostilidade é choque mudo de corpos; a punição é signo articulado (Pettit, 2008, p. 112-128).

A punição, portanto, não age apenas sobre o corpo do punido — age, e talvez principalmente, sobre os corpos dos que observam. O *De Cive* confirma: "a finalidade da pena não é a vingança nem a descarga da ira, mas a correção do criminoso ou a direção de outros pelo exemplo" (DCi, XIII, 11, p. 130). A "direção dos outros" é a função sógnica por excelência: a punição produz um exemplo visível que reorganiza as expectativas de todos os que o contemplam. O corpo do punido torna-se superfície de inscrição — suporte material onde a autoridade escreve sua mensagem. A eficácia da punição não se mede pela intensidade do sofrimento infligido, mas pela clareza do sinal emitido e pela capacidade desse sinal de ser processado, retido e antecipado pelos observadores.

Essa estrutura temporal distingue a punição da vingança. A sétima lei de natureza, formulada no capítulo XV do *Leviatã*, interdita qualquer concepção retributiva: "que na vingança (isto é, na retribuição do mal com o mal) os homens não olhem à grandeza do mal passado, mas à grandeza do bem futuro. Pelo que nos é proibido aplicar castigo com qualquer outro desígnio senão o de corrigir o ofensor, ou de servir de orientação para os outros" (L, XV, p. 96). A formulação é precisa: a vingança olha para trás; a punição olha para frente. O passado, uma vez consumado, permanece inalterável — nenhuma quantidade de sofrimento infligido ao transgressor pode desfazer o dano já causado. Gastar energia para "pagar" o que já ocorreu é desperdício de movimento, irracionalidade mecânica. O mesmo princípio físico que governa a conservação do movimento governa a economia da punição: toda força aplicada deve produzir efeito útil. Se a dor não corrige o ofensor nem orienta os demais, ela se reduz a "crueldade", que Hobbes define como "desprezo ou pouca sensibilidade" em relação às calamidades dos outros (L, VI, p. 43) — glorificação inútil do poder de quem pune.

A orientação prospectiva da punição decorre diretamente de sua função no circuito deliberativo. O soberano não pune para satisfazer ressentimento, nem para restaurar equilíbrio violado pela transgressão. Pune para reorganizar o campo de ações possíveis, tornando certas condutas menos prováveis e outras mais seguras. A punição insere na deliberação do indivíduo um contrapeso — uma aversão antecipada suficientemente forte para modificar o equilíbrio de forças antes que a ação se complete. Conforme Hobbes demonstra ao descrever a deliberação, "na deliberação, os apetites e aversões, esperanças e temores, concernentes a uma mesma ação, se sucedem alternadamente... de sorte que a deliberação é um alternar contínuo, e a vontade nada mais é que o último apetite naquele processo" (L, VI, p. 38). A punição torna um determinado apetite menos provável de vencer a disputa — não porque elimine o desejo, mas porque lhe opõe uma aversão de peso superior.

A punição, enquanto signo, funciona, portanto, como dispositivo de antecipação. O indivíduo que sabe — por ter visto, ouvido ou lido — que determinada conduta acarreta determinada pena, não precisa experimentar a dor para evitá-la. Basta que a imaginação reviva o movimento aversivo associado à pena para que o cálculo se reorganize. A dor imaginada opera como se fosse presente: altera apetites, desvia trajetórias, modifica o último movimento que decidirá a ação. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes observa que "o movimento permanece por algum tempo, e é revivido pela imaginação. Assim aprendemos o que devemos evitar" (EL, VII, 2, p. 41). A fórmula é econômica: a punição deixa movimento; o movimento persiste como memória; a memória orienta a imaginação; a imaginação antecipa consequências; a antecipação reorganiza a deliberação.

A distinção entre punição e dor natural ganha agora contornos precisos. A dor natural — a queimadura, a queda, a ferida — reorganiza a conduta do indivíduo que a experimentou, mas sua eficácia está limitada à experiência própria. A punição, ao contrário, opera por multiplicação signica: ela não precisa ser experimentada por todos para produzir efeito em todos. Basta que seja pública, previsível e legível. Pública para que seja observada; previsível para que seja antecipada; legível para que seja compreendida como consequência necessária da transgressão. Uma punição secreta não comunica nada aos demais; uma punição imprevisível não orienta antecipações; uma punição ilegível — cujo vínculo com a transgressão não é claro — dissolve a função signica e reverte à hostilidade.

Assim compreendida, a punição não é instrumento de transformação moral, mas tecnologia de reorganização dos movimentos deliberativos. "Dispor a vontade à obediência", conforme a definição do *Leviatã*, não significa converter inclinações, refinar julgamentos ou aprimorar caracteres. Significa alterar o peso relativo dos apetites e aversões que competem na deliberação, de modo que o último movimento — aquele que decide a ação — tenda sistematicamente a evitar as condutas que ameaçam a convivência. A vontade, como Hobbes estabelece, não é faculdade soberana que escolhe entre alternativas: é "o último apetite na deliberação, aquele que leva imediatamente à ação" (L, VI, p. 42). A punição não educa a vontade — reconfigura a balança em que ela se forma, a punição não altera a *natureza* do apetite humano (o homem continua buscando o bem aparente), mas altera o *cálculo* do que é o bem aparente naquela situação específica.

O corpo do punido torna-se, nessa arquitetura, veículo de comunicação. Sua dor não é fim em si mesma, mas meio para produzir efeitos em outros corpos — aqueles que observam, memorizam e antecipam. O *Leviatã* confirma que "a memória é o resíduo do sentir passado" (L, II, p. 16), e que esse resíduo orienta toda projeção futura. A punição pública

deposita na memória coletiva um traço que será revivido cada vez que uma situação semelhante se apresentar. O indivíduo que contempla o castigo não apenas vê a dor do outro; imagina essa dor como sua própria possibilidade futura, caso escolha o mesmo caminho. A imaginação, conforme Hobbes demonstra, opera por transposição: projetamos sobre nós mesmos aquilo que percebemos nos outros. A punição explora esse mecanismo, convertendo a dor alheia em medo próprio.

Esse processo exige que a punição seja lida univocamente como punição, e não como acidente ou agressão aleatória. Sem a declaração pública da lei, sem o julgamento que reconhece a transgressão, sem a execução que vincula visivelmente crime e pena, a dor observada não ensina — apenas amedronta de modo difuso, ou sequer é registrada como signo. A autoridade pública não é apenas a fonte jurídica da pena; é a condição de possibilidade para que a dor infligida seja processada pelos órgãos sensoriais e pela imaginação do observador como signo de uma regra operante. A linguagem da lei, ao nomear previamente a conduta proibida e a pena correspondente, inscreve no vocabulário comum as associações que a execução concreta confirma. Lei e punição funcionam como sistema sógnico integrado: a lei antecipa em palavras o que a punição realiza em movimento; a punição confirma em movimento o que a lei declarou em palavras.

A eficácia dessa tecnologia depende, por fim, de uma condição que o signo externo não pode garantir por si só: é preciso que o movimento provocado pela observação da punição se aloje na memória e se converta em disposição interna. A punição observada precisa atravessar a superfície do corpo do espectador e tornar-se traço duradouro que oriente antecipações mesmo quando o espetáculo já terminou. O signo precisa "entrar" no corpo e transformar-se em hábito — medo estabilizado, aversão consolidada, padrão de evitar o que foi punido. Esse processo de internalização, pelo qual o evento externo se converte em orientação do cálculo deliberativo, constitui a passagem natural ao próximo tópico: como a punição, ao sedimentar-se pela repetição, estabiliza o juízo e produz aquilo que Hobbes denomina obrigação — vínculo interno que dispensa a presença atual da ameaça.

6.3 A FORMAÇÃO DO SÚDITO: DO TERROR AO HÁBITO

A seção anterior demonstrou que a punição funciona como signo prospectivo: ela associa publicamente a transgressão à dor e deposita na memória coletiva um traço que reorganiza o cálculo deliberativo. Resta agora examinar como esse traço, pela repetição, transforma a estrutura mesma da deliberação — convertendo a oscilação característica do

juízo em padrão constante de evitação. O problema que esta seção enfrenta é preciso: se a deliberação é alternância perpétua de apetites e aversões, e se a vontade não passa do último movimento dessa série, como é possível produzir súditos cujo comportamento seja previsível? A resposta reside no mecanismo pelo qual a memória da punição se sedimenta em hábito, transformando o medo agudo em aversão automatizada.

A análise precedente demonstrou que a espada transforma teoremas em impedimentos ao depositar na imaginação a antecipação de consequências danosas. O medo da punição redireciona o *conatus* antes que a ação criminosa se consume. Contudo, a coerção direta possui limites estruturais que a tornam insuficiente como mecanismo exclusivo de governo. Uma *potestas* que dependesse exclusivamente da presença física da espada a cada instante seria frágil, custosa e instável. O soberano não pode vigiar todos os súditos o tempo todo; os guardas podem ser subornados; a punição pode tardar. Se a obediência dependesse apenas do cálculo agônico — obedecer para não morrer agora —, cada momento de desatenção do poder abriria espaço para a violação. A questão que se impõe é precisa: como a obediência se torna automática? Como o medo passa do primeiro plano da consciência para o pano de fundo silencioso que sustenta a conduta cotidiana?

O custo do terror perpétuo é mecanicamente insustentável¹⁰⁰. O medo, conforme estabelecido no tratamento das paixões, é movimento de aversão qualificado pela antecipação de dano. Esse movimento consome energia: acelera o coração, contrai os músculos, mobiliza os espíritos animais em preparação para fuga ou defesa. Hobbes observa nos *Elementos da Lei* que "o pânico é um terror súbito que se apodera de uma multidão, [...] sem que se perceba causa alguma" (EL, IX, 9). O terror prolongado exaure o organismo: a tensão muscular não pode manter-se indefinidamente; a atenção concentrada no perigo não pode persistir sem interrupção; o cálculo deliberativo sobrecarregado a cada decisão torna-se lento e falho. Um Estado que governasse exclusivamente pelo medo imediato produziria súditos exauridos, incapazes de trabalhar, de produzir, de cooperar — incapazes, portanto, de sustentar a própria *potentia* coletiva que a *potestas* organiza.

Para que o Estado seja estável, a obediência precisa deixar de ser cálculo agônico e tornar-se disposição silenciosa. O súdito eficiente não é aquele que delibera a cada momento

¹⁰⁰ Laborit demonstrou que a inibição prolongada da ação — estado de tensão mantida sem possibilidade de fuga ou luta — produz efeitos patológicos no organismo. O terror perpétuo exaure porque mobiliza continuamente sistemas de resposta que não encontram resolução. Esse mecanismo revela o duplo rosto da plasticidade: o medo que deveria proteger pode, quando excessivo ou crônico, desorganizar o próprio circuito que o produz. O Estado que governasse exclusivamente pelo medo imediato produziria súditos exauridos, incapazes de sustentar a própria *potentia* coletiva que a *potestas* organiza (Laborit, 1979, p. 85-135).

se deve ou não obedecer, calculando agonicamente; é aquele cuja deliberação tornou-se breve porque a obediência se converteu em disposição — caminho de menor resistência no qual a sequência de afetos já está orientada para a conformidade. A questão não é eliminar o medo — que permanece como lastro de realidade sustentando todo o sistema —, mas transformá-lo de presença consciente em pressuposto latente. O medo sai do primeiro plano da deliberação e passa para o pano de fundo da conduta. O súdito formado não sente mais a lei como corrente pesada que arrasta; sente-a como estrutura natural do mundo em que se move. Essa transformação é precisamente o que a plasticidade humana permite: o mecanismo pelo qual o organismo estabiliza respostas pela repetição.

Conforme estabelecido no capítulo anterior, o hábito é "a facilidade de movimento adquirida pela prática" (EL, I, VIII, 5). A repetição de determinados movimentos torna-os progressivamente mais fáceis e mais prováveis. O que era esforço consciente converte-se em disposição automática; o que exigia deliberação passa a fluir sem resistência. A passagem repetida de determinado movimento cria facilitação: o trajeto percorrido muitas vezes oferece menos resistência do que trajetos novos ou pouco frequentados. Hobbes observa no *De Homine* que "mesmo que as primeiras experiências de algo sejam por vezes desagradáveis, especialmente quando novas ou raras, pelo hábito elas são tornadas não desagradáveis, e depois agradáveis; tanto pode o hábito mudar a natureza dos homens singulares" (DH, XI, 3). O hábito não adiciona faculdade nova ao corpo; reorganiza os movimentos de modo que alguns se tornem preferenciais.

A aplicação dessa mecânica à obediência civil pode ser descrita em etapas. No início, o súdito obedece por medo da punição. A espada está presente na imaginação como ameaça vívida; o cálculo deliberativo compara o ganho da violação com o dano da consequência; o medo prevalece e produz a conduta conforme. A obediência é, nesse momento, resultado de deliberação consciente — o súdito sabe que obedece porque teme. Mas a obediência repetida inscreve trilhas no circuito interno. Cada vez que o organismo percorre o trajeto da obediência, esse trajeto se facilita. Os espíritos animais que conduzem o movimento encontram menos resistência no caminho já percorrido; a resposta obediente torna-se mais rápida, mais fluida, menos custosa. A "fricção" da deliberação diminui: onde antes havia cálculo agônico, agora há tendência formada. Hobbes confirma essa transformação: "o costume pode tanto que muda até a natureza dos singulares" (DH, XIII, 3).

O resultado dessa sedimentação é o que se pode denominar segunda natureza. O súdito formado pelo hábito não experimenta a lei como imposição externa que contraria seus apetites; experimenta-a como estrutura interna que organiza seus movimentos. A obediência

deixa de ser escolha consciente e torna-se modo de ser. Hobbes observa que a prática repetida pode tornar um movimento "de tal modo fácil pelo exercício" que dispensa deliberação consciente — "ao sugerir a mente apenas a primeira palavra de uma sentença, um homem será capaz de prosseguir com a fala inteira por uso e costume" (EL, V, §14). O mesmo princípio aplica-se à conduta civil: o súdito habituado à obediência prossegue com ela por uso e costume, sem necessidade de recalculá-la a cada momento se deve ou não obedecer. A plasticidade que permitia ao homem natural ser moldado por experiências dispersas permite agora ao homem civil ser moldado pela experiência institucionalizada. A arte — o Estado — traveste-se de natureza.

A transformação do medo em hábito não significa que o medo desapareça. Ele permanece como condição de possibilidade do próprio hábito: foi o medo inicial que produziu as primeiras obediências cuja repetição sedimentou a disposição. E permanece como lastro que sustenta a disposição formada: se a espada deixar de ser crível, se as punições deixarem de ser executadas, o hábito perde seu fundamento e tende a dissolver-se. O medo passa do primeiro plano ao pano de fundo — deixa de ser conteúdo consciente da deliberação e torna-se pressuposto silencioso que estrutura o campo em que a deliberação ocorre. O súdito habituado não pensa "obedeço porque temo"; simplesmente obedece. Mas se interrogado sobre por que obedece, descobriria, na raiz de sua disposição, o medo que a fundou. A economia do poder consiste precisamente nisso: o hábito economiza a punição, mas a punição permanece como o lastro de realidade que sustenta o hábito.

O hábito corporal, contudo, não é o único mecanismo pelo qual a *potestas* forma o súdito. Hobbes insiste que o soberano deve também governar as opiniões. No *Behemoth*, observa que as guerras civis inglesas derivaram em grande parte de doutrinas sediciosas ensinadas nas universidades e nos púlpitos: "os homens acreditam primeiramente no que lhes ensinam aqueles que têm autoridade sobre eles" (B, p. 21). Se as opiniões determinam o que os homens julgam bom ou mau, justo ou injusto, e se esse julgamento orienta seus apetites e aversões, então o controle das opiniões é controle indireto das paixões. O soberano que permite que doutrinas sediciosas circulem livremente arma seus súditos contra si mesmo¹⁰¹ — não com espadas, mas com juízos que reorganizam suas disposições afetivas em direção contrária à obediência.

¹⁰¹ O controle das opiniões como instrumento de governo revela que a formação do súdito não é apenas questão de punir corpos, mas de moldar mentes. Skinner Q. examina como Hobbes concebe a retórica e o ensino como técnicas de reorganização das paixões: quem controla as definições de justo e injusto controla os cálculos que essas definições possibilitam. As universidades e os púlpitos são instrumentos de formação tanto quanto a espada (Q Skinner, 1999, p. 285-312).

As opiniões não são juízos livres que o indivíduo forma por deliberação autônoma; são efeitos de causas que a análise pode identificar. Hobbes observa no *De Homine* que "os conselhos e preceitos dos outros contribuem para a formação dos costumes" (DH, XIII, 5). As autoridades reconhecidas — pais, mestres, pregadores, magistrados — depositam na imaginação do indivíduo imagens, definições, avaliações que reorganizam seu circuito interno. O que a criança aprende a chamar de justo tende a despertar seu apetite; o que aprende a chamar de injusto tende a despertar sua aversão. A linguagem, conforme demonstrado no capítulo sobre a razão, não é instrumento neutro: ela constitui o indivíduo enquanto capaz de pensamento ordenado. Quem controla as definições controla os cálculos que essas definições possibilitam. O soberano que ensina aos súditos as definições corretas de justo e injusto — isto é, as definições compatíveis com a paz civil — forma neles disposições que facilitam a obediência antes mesmo que a espada precise intervir.

A noção de consciência privada constitui, nesse contexto, ameaça direta à ordem civil. Hobbes ataca a pretensão de que cada indivíduo possui acesso privado a verdades morais que podem contradizer as determinações do soberano. No *Leviatã*, observa que a palavra "consciência" deriva de *con-scire* — saber junto, saber compartilhado: "quando dois ou mais homens conhecem um mesmo fato, diz-se que são cômicos dele um para o outro" (L, VII, p. 50). A consciência originalmente designava conhecimento comum, não juízo privado. A privatização da consciência — a pretensão de que cada um possui sua própria regra de bem e mal — reproduz no interior do Estado a condição do estado de natureza: cada um julga por si, e os juízos colidem. A consciência civil, que a *potestas* deve formar, é internalização da lei pública: o súdito aprende a julgar segundo as definições que o soberano estabelece, de modo que seu juízo privado coincida com o juízo público. A unidade das vontades — condição da união civil — exige unidade das opiniões sobre o que é justo e injusto.

As instituições de ensino — universidades, escolas, púlpitos — são os instrumentos pelos quais as opiniões se disseminam. No *Behemoth*, Hobbes identifica as universidades como uma das principais causas da guerra civil inglesa: ali se ensinavam doutrinas que contradiziam a autoridade soberana, formando gerações de pregadores e magistrados que depois disseminaram essas doutrinas ao povo (B, p. 40). O soberano prudente não ignora as universidades; ele as governa. Determina quais doutrinas podem ser ensinadas e quais devem ser proibidas. Não se trata de persuasão filosófica — o povo não examina argumentos, aceita o que lhe ensinam aqueles em quem confia. Trata-se de controle das fontes de opinião: se os mestres ensinam obediência, os discípulos aprendem obediência; se ensinam sedição,

aprendem sedição. A formação do súdito não é apenas questão de punir corpos, mas de moldar mentes — e mentes se moldam pelas palavras que as atravessam.

No capítulo XXIX do *Leviatã*, Hobbes enumera as "enfermidades de uma república" — condições que a enfraquecem e podem levá-la à dissolução. Entre elas, destaca as "doutrinas perniciosas" que circulam sem controle: a doutrina de que cada homem particular é juiz das boas e más ações; a doutrina de que tudo o que um homem faz contra sua consciência é pecado; a doutrina de que a fé se adquire por inspiração sobrenatural e não por ensino (L, XXIX, p. 233-237). Cada uma dessas doutrinas corrói a autoridade soberana ao estabelecer instância de julgamento que a precede ou a excede. O súdito que crê ser juiz de suas próprias ações reserva para si o direito natural que deveria ter transferido; o que crê que sua consciência privada o obriga reserva para si uma lei que contradiz a lei civil; o que crê que a fé é inspiração direta dispensa a mediação da autoridade. Essas doutrinas são hábitos errados — disposições formadas por ensino que predispõem à desobediência. O Estado que permite sua circulação cultiva sua própria destruição.

A educação hobbesiana não é iluminação libertadora; é adestramento e unificação de doutrinas. O objetivo não é formar indivíduos autônomos que julgam por si mesmos, mas súditos cujos juízos coincidem com os juízos do soberano. No capítulo XXX do *Leviatã*, Hobbes explicita o dever de instrução: "compete ao soberano fazer com que o povo seja ensinado" (L, XXX, p. 248). O conteúdo desse ensino é preciso: os fundamentos dos direitos essenciais da soberania; os motivos pelos quais os súditos devem obedecer; as consequências da desobediência. O ensino não apela à razão demonstrativa — o povo não é capaz dela —, mas à autoridade daqueles que ensinam. A diversidade das paixões, conforme Hobbes observa, "procede em parte da diferente constituição do corpo e em parte da diversidade dos costumes e da educação" (DH, XIII, 4). Se a educação forma costumes, e costumes formam disposições, então o soberano que controla a educação controla indiretamente as disposições de seus súditos.

O súdito que emerge desse processo de formação não é o homem natural reprimido por força externa. É um novo homem — ou, mais precisamente, o homem natural reorganizado pela experiência institucionalizada. Seus movimentos internos foram reconfigurados: onde antes havia apetites dispersos colidindo com apetites alheios, agora há disposições orientadas pela antecipação de consequências administradas. Suas opiniões foram moldadas: onde antes havia juízos privados sobre bem e mal derivados de experiência singular, agora há definições públicas internalizadas que coordenam seu cálculo com o cálculo dos demais. Seu medo foi sedimentado: onde antes havia terror agudo diante da

ameaça imediata, agora há disposição estável que opera silenciosamente, sem necessidade de presença constante da espada. O súdito é lobo domesticado — não porque deixou de ser lobo, mas porque seus movimentos de lobo foram canalizados em direções compatíveis com a paz civil.

A formação do súdito, contudo, nunca é completa. A plasticidade que permite a domesticação permite também a reversão. O *conatus* de autopreservação — conforme demonstrado na análise da *potentia* inalienável — permanece operante sob qualquer configuração de disposições. O hábito estabiliza, mas não petrifica; a opinião internalizada pode ser deslocada por nova opinião; o medo que sustenta a obediência pode ser superado pelo medo que a dissolve. Hobbes reconhece esse limite ao afirmar que a obrigação dos súditos "dura enquanto, e apenas enquanto, dura também o poder mediante o qual ele [o soberano] é capaz de protegê-los" (L, XXI, p. 163). Se o soberano falhar na proteção — se a espada mostrar-se incapaz de cumprir suas promessas de punição e defesa —, o hábito perde seu fundamento e o lobo acorda. A plasticidade que formou o súdito pode deformá-lo; as disposições que canalizavam seus movimentos podem se desorganizar; a segunda natureza pode ceder à primeira.

A ordem civil hobbesiana sustenta-se, assim, em equilíbrio tenso entre medo e hábito. O medo funda o hábito: sem a espada inicial que produz as primeiras obediências, não haveria repetição que sedimentasse a disposição. O hábito economiza o medo: uma vez formado, dispensa a presença constante da espada, liberando recursos que seriam consumidos em vigilância e punição perpétuas. Mas o hábito não substitui o medo: depende de que a espada permaneça crível como último recurso, como garantia de que a violação terá consequências. O Estado eficaz é aquele que encontra esse equilíbrio: medo suficiente para fundar e sustentar o hábito; hábito suficiente para economizar o uso do medo. Hobbes observa que "as paixões são moldadas pelo hábito, e o hábito é formado pela repetição" (DH, XIII, 9). A repetição da obediência forma o hábito da obediência; mas a obediência inicial depende de paixão — o medo — que apenas a espada pode produzir.

O ciclo pode ser sintetizado. A *potestas* institui-se pela concentração das *potentiae* dispersas em autoridade comum. A autoridade comum empunha a espada que transforma teoremas em impedimentos. Os impedimentos — a antecipação de punição — produzem as primeiras obediências por medo. A repetição das obediências inscreve trilhas no circuito interno dos súditos, formando hábitos. Os hábitos estabilizam a obediência como disposição silenciosa que dispensa deliberação consciente. Paralelamente, a *potestas* governa as opiniões através das instituições de ensino, formando nos súditos definições de justo e injusto

compatíveis com a paz civil. As opiniões formadas reorganizam os apetites e aversões, predispondo à obediência antes mesmo que a espada precise intervir. O produto final é o súdito: organismo plástico cujas disposições foram reconfiguradas pela experiência institucionalizada. A arte — o *Leviatã* — produziu sua própria matéria — súditos aptos para a vida civil.

O hábito economiza a punição, mas a punição permanece como o lastro de realidade que sustenta o hábito. Quando as disposições falham — quando o cálculo individual recomenda a violação, quando a paixão presente supera a disposição formada, quando o súdito esquece o medo que fundou sua obediência —, a espada precisa intervir. A punição não é apenas ameaça; é também execução. O capítulo seguinte examina essa mecânica final: como a punição opera sobre corpos plásticos para corrigir desvios, reinscrever disposições, restaurar o medo que o tempo dissipou. Se o hábito é a economia ordinária do poder, a punição é sua garantia extraordinária — o mecanismo que reafirma a credibilidade da espada quando o hábito não basta. Resta examinar, portanto, a engenharia da dor como instrumento de governo.

6.4 A RESISTÊNCIA COMO MECANISMO MÍNIMO

O percurso deste capítulo demonstrou que a punição opera pela modulação do medo: ela reorganiza o cálculo deliberativo ao associar condutas proibidas a consequências aversivas, de modo que o último apetite, aquele que decide a ação, tenda sistematicamente à abstenção. Mas o argumento deixou em suspenso uma questão que agora se impõe: o que acontece quando a própria punição ameaça o mal supremo — a destruição do corpo? A eficácia do mecanismo punitivo depende de que o medo da pena supere o apetite pelo ganho. Quando, porém, a pena é a morte, o dispositivo que sustentava a obediência encontra seu limite. A resistência emerge não como desobediência civil, nem como afirmação de dignidade, mas como impossibilidade física de obedecer ao comando de não resistir.

A estrutura desse limite encontra-se inscrita na própria física hobbesiana. No capítulo XIV do *Leviatã*, ao definir o direito de natureza, o filósofo estabelece que ele consiste na "liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida" (L, XIV, p. 82). A formulação não admite exceção: o direito de preservar a vida não é concessão do soberano, nem cláusula contratual que possa ser revogada. Ele precede o pacto e sobrevive a ele, porque decorre da própria constituição do organismo. Hobbes acrescenta que, por direito de natureza, cada

homem pode fazer "tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim" (L, XIV, p. 82). A razão aqui não é cálculo abstrato, mas operação inscrita no corpo: identificar o que ameaça a vida e reagir para evitá-lo.

A impossibilidade de renunciar a esse direito recebe tratamento explícito. No mesmo capítulo, Hobbes afirma que "um homem não pode renunciar ao direito de resistir a quem o ataque pela força para tirar-lhe a vida,¹⁰² dado que é impossível admitir que com isso vise algum benefício próprio" (L, XIV, p. 85). O argumento é estritamente mecânico: toda renúncia de direito pressupõe transferência de bem — abdica-se de algo em troca de outra coisa que se considera vantajosa. Mas não há bem que compense a perda da vida, porque a vida é condição de todo bem possível. Quem morreu não possui nada; quem está prestes a morrer não pode esperar nada. A renúncia ao direito de resistir à morte seria, portanto, movimento sem objeto — apetite sem termo, cálculo sem resultado. Hobbes conclui: "ninguém deve ser considerado como tendo abandonado por quaisquer palavras, ou outros signos, aquilo que não pode ter tido a intenção de abandonar" (L, XIV, p. 85). A resistência à morte violenta permanece como resíduo irreduzível que nenhum pacto pode absorver.

Essa irreduzibilidade reaparece, com maior precisão, no capítulo XXI do *Leviatã*. Ali, Hobbes distingue entre a obrigação de obedecer e a obrigação de não resistir. A obediência pode ser exigida em múltiplas circunstâncias: o súdito obedece quando paga tributos, quando se abstém de violência privada, quando segue as leis civis. Mas há uma fronteira que a obediência não ultrapassa. O filósofo observa que

[...] se o soberano ordenar a alguém (mesmo que justamente condenado) que se mate, se fira ou se mutile, ou que não resista aos que o atacarem, ou que se abstenha de usar os alimentos, o ar, os medicamentos, ou qualquer outra coisa sem a qual não pode viver, esse alguém tem a liberdade de desobedecer (L, XXI, p. 155).

A formulação é precisa: trata-se de liberdade — não de direito concedido, mas de fato inscrito na constituição do corpo. O soberano pode condenar justamente, pode ordenar a execução, pode mobilizar força para cumpri-la; o que não pode é fazer com que o condenado deseje sua própria destruição ou se abstenha de evitá-la.

Essa liberdade — a de resistir à morte violenta — não é concessão jurídica nem prerrogativa política: é fato inscrito na constituição do corpo. Hobbes define liberdade como ausência de impedimentos externos ao movimento (L, XXI, p. 146). A resistência à morte

¹⁰² A inalienabilidade do direito de resistência à morte violenta constitui o limite absoluto da engenharia punitiva. Kavka analisa como essa reserva deriva da própria estrutura do cálculo hobbesiano: a renúncia ao direito de resistir seria movimento sem objeto, apetite sem termo. Não há bem que compense a perda da vida, porque a vida é condição de todo bem possível. O *conatus* de autopreservação permanece como resíduo irreduzível (Kavka, 1986, p. 265-290).

iminente não é escolha racional deliberada, mas movimento necessário do *conatus* de autopreservação. Nenhum pacto pode obrigar o corpo a não resistir quando sua destruição é certa, porque tal obrigação contradiria a própria estrutura que torna possível qualquer obrigação. Essa é a liberdade residual que nenhuma potestas pode abolir: não porque seja direito inalienável em sentido jusnaturalista, mas porque é limite físico da própria engenharia política.

A distinção entre resistir à pena e resistir ao soberano ilumina a estrutura do argumento. Hobbes esclarece: "Quando um homem é levado à prisão ou às correntes por temor do castigo, e embora armado, não resiste à força do oficial que o conduz, ninguém pode dizer que foi compelido, mas sim que foi pela sua própria vontade, preferindo a pena à resistência" (L, XXI, p. 153). O súdito que se entrega à prisão calcula: o mal presente — as correntes — é menor que o mal futuro — a perseguição, a captura violenta, talvez a morte. Enquanto há possibilidade de sobrevivência, o cálculo opera e a obediência pode prevalecer. Mas quando a pena é a morte certa, o cálculo se inverte. O mal futuro que sustentava a obediência — o medo de ser punido — iguala-se ao mal presente — o medo de ser morto agora, nas mãos do carrasco. Nesse ponto, nenhum medo maior pode inclinar a vontade à submissão, porque não há nada além da morte que possa ser temido. O filósofo conclui: "Se um homem é obrigado pela autoridade a resistir à invasão, não comete injustiça; embora desobedeça, não se diz que tem injusto receio da morte" (L, XXI, p. 153).

O mecanismo que falha nesse ponto é precisamente aquele que sustentava toda a engenharia punitiva. A punição, conforme analisado nas seções anteriores, opera pela antecipação do dano: o medo da pena futura reorganiza o cálculo deliberativo presente. Mas essa antecipação só funciona enquanto houver futuro a preservar. Quando o futuro se reduz a zero — quando a morte é certa e iminente —, o medo perde seu objeto temporal. Não há amanhã para o condenado que está prestes a morrer; portanto, não há mal futuro capaz de contrabalançar o mal presente. A estrutura deliberativa que a punição manipulava colapsa: sobra apenas o *conatus* imediato, o esforço de autopreservação que antecede qualquer cálculo e persiste enquanto o corpo vive.

Nos *Elementos da Lei*, Hobbes descreve esse *conatus* como movimento primitivo do organismo: "o primeiro início da moção animal [...] é comumente chamado de *endeavour*, ou seja, o esforço, mínimo movimento que pode ser considerado" (EL, I, VII, 2). Esse esforço, quando dirigido ao que ameaça o corpo, manifesta-se como aversão — movimento de afastamento que antecede a deliberação consciente. O recém-nascido evita o que o incomoda antes de saber nomeá-lo; o organismo adulto recua diante da destruição iminente antes de

poder calcular alternativas. A resistência à morte violenta pertence a esse registro primitivo: não é escolha moral, nem decisão refletida, mas reação automática do corpo que percebe sua dissolução. No *De Corpore*, o filósofo observa que "todo corpo em movimento persiste em seu movimento até que seja impedido por outro corpo" (DCo, XV, 1). O corpo vivo persiste em seu movimento vital — a circulação do sangue, o batimento do coração — e resiste ao que o interrompe. A mão que segura a espada do carrasco é, para o condenado, corpo que impede seu movimento vital; o *conatus* põe-se a ela como qualquer corpo se opõe ao que tenta atravessá-lo.

Essa resistência marca o grau zero da plasticidade¹⁰³. O organismo hobbesiano, conforme demonstrado nos capítulos anteriores, é plástico: aprende, desaprende, forma hábitos, abandona-os, reorganiza suas disposições conforme a experiência. Mas essa plasticidade opera sobre um substrato que não pode ser modificado sem ser destruído. O *conatus* não é hábito adquirido, nem disposição formada pela experiência: é condição de possibilidade de toda experiência ulterior. Sem ele, não há organismo que possa ser moldado; com ele, há limite que nenhuma moldagem pode ultrapassar. A punição pode redirecionar apetites, estabilizar juízos, criar trilhas de evitação — tudo o que foi analisado nas seções precedentes. O que ela não pode é fazer o corpo desejar sua própria destruição ou abster-se de evitá-la. A resistência é, assim, o ponto onde a plasticidade encontra seu limite inferior: o corpo quebra antes de dobrar-se ao comando de não resistir.

O *De Homine* oferece formulação complementar. Hobbes observa que "todas as paixões, chamadas paixões da mente, consistem de apetite e aversão" (DH, XI, 1). A resistência à morte iminente é aversão em sua forma mais pura — movimento de afastamento que não compete com nenhum apetite capaz de superá-lo. O medo, conforme definido no capítulo VI do *Leviatã*, é "aversão com a opinião de dano proveniente do objeto" (L, VI, p. 37). Quando o objeto é a morte certa, a aversão não encontra obstáculo: não há bem futuro suficientemente intenso para contrabalançá-la, porque não há futuro. A deliberação — alternância de apetites e aversões até que um prevaleça — reduz-se a um único termo: a aversão à destruição imediata. Não há o que alternar; há apenas o que evitar.

Essa análise permite compreender por que a punição capital, longe de maximizar a eficácia do dispositivo punitivo, revela sua falha estrutural. A pena de morte não produz, no

¹⁰³ O limite inferior da plasticidade — o ponto onde o corpo quebra antes de dobrar-se — revela que a moldagem opera sobre substrato que não pode ser modificado sem ser destruído. Brondani examina como o *conatus* de autopreservação não é hábito adquirido nem disposição formada pela experiência, mas condição de possibilidade de toda experiência ulterior. A punição pode redirecionar apetites, mas não pode fazer o corpo desejar sua própria destruição (Brondani, 2023, p. 28-34).

condenado, o efeito que a punição ordinária produz no súdito comum. O súdito comum, ao contemplar a transgressão, antecipa a pena e reorganiza seu cálculo para evitá-la; o condenado à morte, ao enfrentar a execução, não tem cálculo a reorganizar — sobra-lhe apenas resistir. O filósofo observa no capítulo XXVIII: "Uma punição é um mal infligido pela autoridade pública [...] com o fim de que a vontade dos homens fique desse modo mais bem disposta à obediência" (L, XXVIII, p. 178). A finalidade é prospectiva: dispor à obediência futura. Mas o condenado à morte não tem obediência futura a dispor; portanto, nele a punição não cumpre sua função. Resta apenas a força bruta — a *potentia* do soberano que destrói o corpo que não conseguiu moldar.

A consequência para a teoria do poder é significativa. A *potestas* — o poder como autoridade, analisado no capítulo 5 — opera pela mediação do medo: ela comanda porque os súditos temem as consequências da desobediência. Mas quando o comando exige aquilo que o corpo não pode cumprir — não resistir à própria destruição —, a *potestas* esbarra em seu limite. O soberano pode usar sua *potentia* para destruir o corpo rebelde, mas não pode obrigá-lo a não resistir. A distinção entre *potentia* e *potestas* reaparece aqui em toda sua nitidez: a força pode matar, mas não pode fazer com que o condenado deseje morrer ou se abstenha de fugir. A obediência termina onde começa a morte certa. Nos termos do *Leviatã*: "A obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto, e apenas enquanto, dura também o poder mediante o qual ele é capaz de protegê-los" (L, XXI, p. 156). Quando o soberano se torna, ele próprio, a fonte do perigo mortal, a obrigação cessa — não por revogação jurídica, mas por impossibilidade física de seu objeto.

A resistência não constitui, portanto, exceção ao sistema hobbesiano; constitui seu limite estrutural. A plasticidade do organismo permite que ele seja moldado, educado, punido, reformado — mas essa mesma plasticidade opera sobre um núcleo que não se deixa dissolver. O *conatus* de autopreservação é o movimento mínimo sem o qual não há organismo; é também o ponto onde a engenharia comportamental encontra fronteira intransponível. A punição pode muito: pode reorganizar apetites, estabilizar juízos, criar hábitos de obediência, manter a paz civil. O que não pode é comandar o impossível — fazer o corpo colaborar com sua própria destruição. Entre o lobo e o súdito, há um ponto onde ambos coincidem: o momento em que a morte certa cancela toda diferença entre obedecer e resistir, e o organismo retorna ao seu movimento mais primitivo — o esforço de permanecer vivo.

6.5 A OBRIGAÇÃO E A ESTABILIDADE

A seção anterior demonstrou que a resistência constitui o limite estrutural da engenharia punitiva: o *conatus* de autopreservação permanece irreduzível porque nenhum cálculo pode inclinar o corpo à sua própria destruição. Resta agora examinar o que acontece aquém desse limite — como o medo, que é paixão volátil, converte-se em obrigação, que é vínculo estável. O problema que esta seção enfrenta é preciso: se o medo agudo cessa quando o estímulo se afasta, como é possível que ele sustente uma estrutura política duradoura? A resposta reside na compreensão hobbesiana da obrigação não como dever moral transcendente, mas como restrição de movimento operada pela vontade — e mantida pelas cadeias artificiais que a linguagem e a punição conjuntamente produzem.

A liberdade natural, tal como Hobbes a define, é ausência de impedimentos externos ao movimento. No capítulo XXI do *Leviatã*, a formulação é direta: "a liberdade significa, em sentido próprio, a ausência de oposição, entendendo por oposição os impedimentos externos do movimento" (L, XXI, p. 146). Corpos livres são corpos que se movem sem obstáculo; corpos impedidos são corpos cujo movimento encontra resistência. Essa definição aplica-se igualmente a pedras, animais e homens: a diferença entre eles não reside na estrutura da liberdade, mas na complexidade dos movimentos que realizam. O homem livre é aquele que "não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer" (L, XXI, p. 147). A vontade — conforme estabelecido nos capítulos anteriores — é o último apetite da série deliberativa; a liberdade é a ausência de impedimentos externos à execução desse apetite. A obrigação surge como o inverso exato dessa estrutura: estar obrigado é ter o movimento restringido — não por obstáculo físico imediato, mas por vínculo que altera antecipadamente o campo deliberativo.

A natureza desse vínculo exige atenção. Hobbes distingue entre dois tipos de impedimentos ao movimento: os que decorrem da constituição natural das coisas e os que decorrem de convenção. No primeiro caso, o impedimento é físico no sentido estrito: a pedra não atravessa o muro porque o muro é mais denso que seu movimento. No segundo caso, o impedimento é artificial: o súdito não atravessa a fronteira proibida não porque haja muro, mas porque há lei — e a lei carrega consequências que reorganizam seu cálculo. Hobbes denomina esses impedimentos artificiais de "cadeias artificiais, chamadas leis civis, que eles mesmos, por pactos mútuos, prenderam numa das pontas à boca daquele homem ou assembleia a quem confiaram o poder soberano, e na outra aos seus próprios ouvidos" (L, XXI, p. 147). A imagem é precisa: as leis são correntes que ligam a palavra do soberano ao ouvido do súdito. Elas não são feitas de ferro, mas de signos — e sua força não reside na materialidade, mas na consequência que anunciam.

A fragilidade constitutiva dessas cadeias exige reconhecimento. Hobbes observa que "essas cadeias, por sua própria natureza, são fracas, e portanto podem ser facilmente quebradas" (L, XXI, p. 147)¹⁰⁴. Palavras não são muros; signos não são correntes de ferro. O súdito que ouve a lei pode simplesmente ignorá-la — fisicamente, nada o impede de transgredir. A força da cadeia artificial não reside, portanto, na sua materialidade, mas no perigo que ela anuncia. As leis civis são "cadeias fracas" que se tornam fortes apenas porque o medo da punição lhes empresta solidez. Hobbes completa: "não é a dificuldade de quebrá-las, mas o perigo de fazê-lo" (L, XXI, p. 147) que mantém os homens obrigados. A obrigação política depende inteiramente dessa transformação: a cadeia de palavras precisa ser sentida como cadeia de consequências. Sem o perigo, a lei é signo vazio; com o perigo, ela se torna vínculo eficaz.

O mecanismo dessa transformação conecta-se diretamente ao que foi estabelecido na seção 6.3 sobre a estabilização do juízo. A punição pública deposita na memória coletiva a associação entre transgressão e dor. Cada execução visível confirma que as palavras da lei não são vazias — que há consequência real por trás do signo. Essa confirmação fortalece a cadeia: quanto mais frequentemente a sequência crime-punição for observada, mais sólido será o vínculo que a lei estabelece. Nos *Elementos da Lei*, Hobbes define obrigação nos termos dessa conexão: "um homem é dito estar obrigado quando, pelo medo de algum mal que pode recair sobre si se não cumprir o que prometeu, é compelido a fazê-lo" (EL, XV, 7, p. 78). O medo é o cimento do vínculo; a promessa é a estrutura linguística que o articula; a punição é a confirmação que o solidifica. Sem qualquer desses elementos, a obrigação se dissolve.

A distinção entre *foro interno* e *foro externo* ilumina a estrutura desse vínculo. Hobbes estabelece no capítulo XV do *Leviatã* que as leis de natureza "obrigam *in foro interno*, quer dizer, vinculam a um desejo de que sejam cumpridas; mas *in foro externo*, isto é, impondo um desejo de as pôr em prática, nem sempre obrigam" (L, XV, p. 103). A distinção não separa dois mundos — um interior e outro exterior — mas dois modos de operação do mesmo vínculo. A obrigação *in foro interno* é disposição: o indivíduo reconhece a lei como regra e deseja que ela seja cumprida. A obrigação *in foro externo* é ação: o indivíduo efetivamente age conforme a lei nas circunstâncias concretas. Hobbes observa que a obrigação externa só se efetiva quando há segurança de que os demais também cumprirão:

¹⁰⁴ A fragilidade constitutiva das cadeias artificiais — leis que são palavras, não muros — revela a natureza sógnica da obrigação. Frateschi examina como a força da cadeia não reside na materialidade, mas no perigo que ela anuncia: "não é a dificuldade de quebrá-las, mas o perigo de fazê-lo" que mantém os homens obrigados. A obrigação política depende inteiramente dessa transformação: a cadeia de palavras precisa ser sentida como cadeia de consequências (Frateschi, 2008, p. 235-258).

"aquele que fosse modesto e tratável e cumprisse tudo o que promettesse, num tempo e lugar onde mais ninguém assim fizesse, tornar-se-ia presa fácil para os outros, e inevitavelmente provocaria a sua própria ruína" (L, XV, p. 103). A obrigação política resolve esse problema ao criar condições de reciprocidade garantida: o soberano pune a todos que transgridem, tornando seguro para cada um obedecer.

Essa estrutura revela que a obrigação externa só funciona porque ativa mecanismos internos. A cadeia artificial liga a boca do soberano ao ouvido do súdito — mas é no interior do súdito que ela produz seu efeito. O signo da lei, ao ser ouvido, dispara movimentos imaginativos: a representação da pena, a antecipação da dor, o medo da consequência. Esses movimentos internos reorganizam a deliberação antes que a ação se complete. Nos termos do *De Cive*, "a obrigação nasce do medo, e o medo é movimento causado pela imaginação de um mal futuro" (DCi, II, 16, p. 45). A cadeia externa opera porque produz medo interno; o vínculo político sustenta-se porque ativa o circuito psicofísico que o capítulo 4 descreveu. A obrigação não é imposição que vem de fora para dentro; é reorganização interna provocada por signo externo.

A solidez do vínculo depende, portanto, da solidez da associação entre lei e consequência. Se a punição falha — se o crime permanece impune, se a execução é incerta, se a pena é desproporcional —, a cadeia se enfraquece. O súdito que observa crimes sem punição aprende que as palavras da lei não correspondem a perigos reais; sua imaginação deixa de ativar o medo quando contempla a transgressão. Hobbes observa no *Leviatã* que "onde não existe um poder capaz de obrigar os homens a observar suas leis, também não há nenhuma república, e conseqüentemente não existe propriedade" (L, XVIII, p. 115). A existência do poder é condição da obrigação porque apenas o poder garante que a lei seja mais do que signo vazio. O soberano que não pune é soberano que deixa suas cadeias apodrecerem: as palavras permanecem, mas o perigo se dissipa, e com ele a obrigação.

A passagem do medo agudo à obrigação estável opera pelo mecanismo do hábito, estabelecido na seção 4.4. O medo agudo é movimento intenso que cessa quando o estímulo se afasta — o súdito treme diante do carrasco, mas relaxa quando o carrasco parte. A obrigação estável é disposição formada pela repetição — o súdito evita o crime mesmo na ausência do carrasco porque a memória acumulada de punições reorganizou permanentemente seu cálculo. Hobbes descreve essa sedimentação no *De Homine*: "o costume pode tanto que muda até a natureza dos singulares" (DH, XIII, 3. Tradução nossa.). O medo repetido deixa de ser evento para tornar-se traço; o traço acumulado deixa de ser memória para tornar-se disposição; a disposição estabilizada deixa de ser cálculo consciente para tornar-se hábito

automático. A obrigação é medo cristalizado — não no sentido de medo permanentemente presente, mas no sentido de estrutura que o medo construiu e que agora opera por si mesma.

A linguagem desempenha função constitutiva nesse processo. Conforme estabelecido no capítulo 3, a linguagem permite fixar em nomes os movimentos internos, estabilizar em signos convencionais o fluxo das imagens, ordenar em proposições condicionais o que a experiência oferece disperso. A obrigação política depende dessa função: ela existe como estrutura linguística — pacto, lei, promessa — antes de existir como disposição interna. Hobbes observa nos *Elementos da Lei* que "os signos pelos quais conhecemos que um homem pretende obrigar-se [...] são ou palavras ou ações" (EL, XV, 8, p. 79). A obrigação nasce do signo: é a palavra do pacto que cria o vínculo, é a declaração da lei que anuncia a consequência, é a promessa que articula a expectativa. Sem linguagem, não há obrigação — apenas medo difuso diante de perigos não nomeados. A linguagem transforma o medo em vínculo ao dar-lhe forma articulada, objeto definido, consequência previsível.

Essa articulação linguística conecta-se à estrutura da punição como signo, examinada na seção 6.2. A lei enuncia em palavras a associação que a punição confirma em movimento: crime produz pena. A declaração antecipa o que a execução realiza; a execução confirma o que a declaração anunciava. Lei e punição funcionam como sistema sógnico integrado: a lei deposita a expectativa, a punição a confirma, e ambas juntas produzem o vínculo estável que chamamos obrigação. Hobbes observa no *De Cive* que "onde não há medo, não há lei" (DCi, XIV, 9, p. 144). A fórmula é econômica: a lei sem medo é signo sem referente, cadeia sem força, obrigação sem objeto. O medo é a substância que preenche a forma linguística da lei e lhe confere eficácia sobre os corpos que, por natureza, buscam liberdade de movimento.

A estabilidade política que resulta desse processo não é inércia pacífica, mas tensão contínua. O corpo obrigado não deixou de desejar; apenas tem seu desejo canalizado por margens que o medo construiu. A *potentia* permanece — o desejo de poder e mais poder que Hobbes identifica como "inclinação geral de toda a humanidade" (L, XI, p. 64) não cessa com a instituição do Estado. O que muda é o campo em que essa *potentia* se exerce: certas trajetórias tornaram-se custosas demais, certas possibilidades foram fechadas pelo perigo, certos movimentos foram desviados antes de começar. A obrigação não elimina a força centrífuga das paixões; ela a contém pelos vínculos que o medo racionalizado estabeleceu. Hobbes observa no capítulo XVII que "os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém" (L, XVII, p. 109). A espada é a força que dá substância às palavras; mas uma vez que essa substância se sedimentou em hábito, a espada

pode permanecer embainhada. A estabilidade é o estado em que a ameaça tornou-se tão incorporada que raramente precisa ser executada.

A obrigação assim compreendida resolve o problema que abriu esta seção: como transformar o medo agudo em vínculo estável. A resposta não reside em alguma transmutação do medo em outra substância — não há conversão moral, não há educação do caráter, não há interiorização de valores. A resposta reside na sedimentação do medo em estrutura: a cadeia artificial, feita de palavras e endurecida pelo perigo, reorganiza o campo deliberativo de modo permanente. O súdito obrigado não é aquele que deixou de temer; é aquele cujo medo se cristalizou em disposição. A memória da punição — própria ou observada — inscreveu trilhas que agora operam automaticamente, desviando o movimento interno antes que a transgressão se complete. A obrigação é memória do futuro: antecipação estável de consequências que amarra o presente às estruturas que o passado construiu.

A estabilidade do Estado depende, em última instância, dessa amarração. Enquanto os súditos anteciparem consequências — enquanto a memória da punição for suficientemente viva para reorganizar deliberações —, o vínculo se mantém e a ordem persiste. Quando essa antecipação falha — quando a impunidade dissolve a associação entre crime e pena, quando o soberano se torna incapaz de proteger ou punir —, a obrigação se desfaz e o movimento retorna ao seu curso natural. A estabilidade hobbesiana não é harmonia de naturezas concordantes; é contenção de forças em tensão. Ela dura enquanto durarem as condições que a produzem: a lei que anuncia, a punição que confirma, o medo que sedimenta, o hábito que automatiza. Entre a palavra e a espada, entre o signo e a força, a obrigação constitui o ponto onde a linguagem adquire eficácia sobre os corpos — e onde a política se torna possível.

6.6 A PUNIÇÃO COMO LIMITE DA *POTENTIA*

A seção anterior demonstrou que a obrigação transforma o medo volátil em vínculo estável, sedimentando na memória dos súditos a antecipação de consequências que reorganiza permanentemente o campo deliberativo. Resta agora examinar o ponto onde esse mecanismo encontra sua função mais relevante: a contenção da *potentia*. O problema que esta seção enfrenta é preciso: a *potentia* — agregado de meios para obter bens futuros — tende por natureza à expansão ilimitada, e essa expansão, quando não encontra limite, produz colisão destrutiva. A punição é o mecanismo que circunscreve essa expansão sem aniquilá-la. Ela opera como cinzel que retira os excessos do movimento sem obstruir o mesmo — permitindo que a energia vital do súdito alimente o corpo político em vez de devorá-lo.

A natureza expansiva da *potentia* foi estabelecida no capítulo 5. Hobbes define o poder do homem como "seus meios presentes para obter algum bem futuro aparente" (L, X, p. 57). Essa definição revela que a *potentia* não é quantidade fixa nem propriedade estática: é ímpeto prospectivo que se projeta para o futuro, antecipa vantagens, calcula probabilidades. O desejo de poder não se satisfaz com o que já possui; ele visa sempre o próximo incremento. No capítulo XI do *Leviatã*, Hobbes formula essa dinâmica com precisão: "Assinalo assim, em primeiro lugar, como inclinação geral de toda a humanidade, um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte" (L, XI, p. 64). A razão não é vício moral: "Não é que o homem possa esperar um prazer mais intenso do que aquele que já alcançou, ou não possa contentar-se com um poder moderado, mas sim porque não pode garantir os meios e o poder de que dispõe no presente para viver bem sem adquirir mais" (L, XI, p. 64). A *potentia* só se mantém se puder garantir *potentia* futura; garantir *potentia* futura exige aumentar *potentia* presente. A acumulação não é patologia; é consequência física da coexistência de forças em movimento.

Essa dinâmica de aceleração, quando múltiplas *potentiae* coexistem sem coordenação, produz o que Hobbes denomina guerra de todos contra todos. Cada corpo busca aumentar sua massa gravitacional; cada aumento desestabiliza os equilíbrios adjacentes; cada desestabilização desencadeia respostas reativas. O resultado não é coordenação, mas colisão: forças que se anulam mutuamente, trajetórias que se obstruem, expectativas que se frustram. O estado de natureza não é ausência de poder, mas ausência de limite ao exercício do poder. A *potentia* dispersa, operando sem contenção, torna a vida "solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta" (L, XIII, p. 80). O problema não é que os homens sejam maus; é que cada um, buscando legitimamente sua preservação e vantagem, encontra nos demais obstáculos que precisa remover. A guerra não nasce de intenção maligna; nasce da estrutura física da acumulação competitiva.

A instituição da *potestas* soberana resolve esse problema por mecanismo específico: a concentração funcional de força que torna crível a execução de consequências. Os súditos transferem ao soberano não a substância de sua *potentia* — músculos, prudência e eloquência permanecem nos corpos de origem — mas a autorização para coordenar seu exercício. No *De Cive*, Hobbes formula essa dependência: "Esta autoridade e direito de comandar consiste no fato de que cada um dos cidadãos transferiu toda a sua força e poder para aquele homem ou assembleia" (DCi, V, 11, p. 76). A *potestas* não cria força nova a partir do nada; alinha forças dispersas em direção comum. Forças que, dispersas, se anulavam reciprocamente passam a operar coordenadamente. O soberano governa porque dispõe da força dos súditos; os súditos

obedecem porque antecipam consequências administradas pelo soberano. A circularidade não é vício; é descrição do modo como a arquitetura política opera enquanto dura.

A punição é o instrumento pelo qual a *potestas* mantém os limites que circunscrevem a *potentia*. Hobbes define punição no capítulo XXVIII do *Leviatã*: "Uma punição é um mal infligido pela autoridade pública àquele que fez ou omitiu o que pela mesma autoridade é julgado transgressão da lei, com o fim de que a vontade dos homens fique desse modo mais bem disposta à obediência" (L, XXVIII, p. 178). A definição é precisa: a finalidade não é vingança nem retribuição, mas disposição futura. A punição opera prospectivamente: ela reorganiza o cálculo deliberativo dos súditos para que, na próxima ocasião, o último apetite seja aversivo à transgressão. O ato punido já ocorreu; o que a pena produz é modificação de expectativas que orientarão condutas vindouras.

A função específica da punição torna-se clara quando se examina o que ela não faz. Ela não elimina a *potentia* dos súditos — tarefa impossível, dado que a *potentia* é constitutiva da máquina humana. O súdito punido não deixa de desejar; não perde sua força, sua prudência, sua capacidade de formar alianças. O que muda é o campo de possibilidades em que essas capacidades se exercem. A punição marca a fronteira onde a busca individual de poder se torna destrutiva para o conjunto e, portanto, perigosa para o próprio agente. Certas trajetórias tornam-se custosas demais; certas possibilidades fecham-se pelo perigo; certos movimentos desviam-se antes de começar. A *potentia* não é suprimida; é canalizada. O desejo permanece; o que muda é a direção em que pode manifestar-se sem encontrar resistência coordenada¹⁰⁵.

O conceito de "silêncio da lei" ilumina essa função reguladora. No capítulo XXI do *Leviatã*, Hobbes observa que "a liberdade dos súditos reside naquelas coisas que, ao regular suas ações, o soberano omitiu" (L, XXI, p. 152). A formulação é precisa: a liberdade não é ausência de soberano, mas ausência de regulação em determinado domínio. Onde a lei não prescreve nem proíbe, o súdito move-se conforme suas paixões; onde a lei prescreve ou proíbe, o movimento encontra limite. A punição define o espaço negativo da liberdade — o que não se pode fazer impunemente. Por exclusão, ela define também o espaço positivo: tudo aquilo que a lei não proibiu permanece aberto ao exercício da *potentia*. Hobbes enumera exemplos: "a liberdade de comprar e vender, ou de outro modo realizar contratos mútuos; de

¹⁰⁵ A função da punição como delimitação geométrica — não supressão — da *potentia* distingue a concepção hobbesiana de projetos totalizantes. Altini examina como a *potestas* não pretende absorver toda a energia dos súditos nem moldar integralmente suas interioridades: ela traça perímetro dentro do qual o súdito compete, negocia, acumula. A *potentia* destrutiva converte-se em atividade civil produtiva por redirecionamento externo, não por transformação interior (Altini, 2010, p. 242-250).

cada um escolher sua residência, sua alimentação, sua profissão, e de educar seus filhos como achar melhor, e coisas semelhantes" (L, XXI, p. 152). A *potentia* não é abolida; é geometricamente delimitada.

Essa delimitação geométrica distingue a função hobbesiana da punição de qualquer projeto totalizante. A *potestas* não pretende absorver toda a energia dos súditos nem moldar integralmente suas interioridades. Ela traça perímetro: dentro dele, o súdito compete, negocia, acumula, forma alianças, exerce prudência e eloquência — toda a gama de atividades que a *potentia* permite¹⁰⁶. A punição intervém apenas quando esse exercício ultrapassa a fronteira e ameaça o campo comum. O soberano não educa corações nem reforma paixões; ele administra consequências. Hobbes é explícito no capítulo XLII: "Nenhuma lei obriga um homem a mudar seu coração" (L, XLII, p. 342). A coerção atinge o comportamento, não a disposição profunda. O súdito obediente não é aquele cujas paixões foram convertidas; é aquele cujo cálculo foi reorganizado de modo que a obediência se tornou mais vantajosa que a transgressão.

A relação entre *potentia* e *potestas* não é, portanto, de aniquilação, mas de contenção dinâmica. A *potestas* maior contém e canaliza as *potentiae* menores sem destruí-las. A metáfora do cinzel é apropriada: o escultor não elimina a matéria; retira os excessos para que a forma emerja. A punição opera de modo análogo: ela retira da *potentia* aquilo que, se exercido, produziria colisão destrutiva. O que resta é *potentia* compatível com a coexistência — energia vital que pode alimentar indústria, contratos, acumulação, competição econômica, tudo aquilo que a ordem civil permite e até incentiva. A *potentia* destrutiva converte-se em atividade civil produtiva não por transformação interior, mas por redirecionamento externo: os mesmos meios que serviriam para a guerra servem agora para a prosperidade, porque os caminhos da guerra foram fechados pelo perigo.

Essa estrutura implica que a ordem civil hobbesiana é tensão mantida, não equilíbrio estático. O lobo não desaparece quando o homem se torna súdito; permanece como disposição latente, pronta a reemergir quando as condições mudarem. Hobbes afirma no *Leviatã*: "A obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto, e apenas enquanto, dura também o poder mediante o qual ele é capaz de protegê-los" (L, XXI, p. 156). Quando a *potestas*

¹⁰⁶ Cabe reconhecer que a presente análise privilegiou os mecanismos externos de modulação — punição, recompensa, lei — em detrimento da exploração detalhada dos processos deliberativos internos. A 'negociação' que ocorre no interior do corpo do súdito — a alternância de apetites e aversões, o cálculo de consequências, a formação de vontade — constitui dimensão complementar que mereceria desenvolvimento próprio. A plasticidade individual não se reduz à moldagem externa: ela envolve reorganização ativa dos movimentos internos, deliberações que redefinem trajetórias, paixões que se reequilibram. Essa dimensão interna permanece como horizonte para investigação futura.

enfraquece — quando a punição deixa de ser certa, quando a impunidade dissolve a associação entre crime e pena —, a *potentia* retorna ao seu curso natural. O súdito volta a ser lobo não porque sua natureza mudou, mas porque as condições que canalizavam sua natureza deixaram de operar. A plasticidade que permitiu a formação do súdito permite também sua reversão. O mesmo mecanismo que aprende limites pode desaprendê-los.

A persistência da *potentia* sob a moldura punitiva explica por que a paz civil hobbesiana é conquista provisória, não estado definitivo. Se a punição eliminasse o desejo de poder, a paz seria permanente; bastaria instituí-la uma vez. Mas a punição apenas redireciona; não extingue. O desejo que movia a transgressão permanece operante, apenas desviado para outros objetos. A vigilância precisa ser contínua; as consequências precisam ser reafirmadas; a memória coletiva do perigo precisa ser mantida viva. Cada punição executada fortalece a imaginação de que punições futuras ocorrerão; cada impunidade a enfraquece. A ordem civil existe enquanto essa manutenção prossegue — enquanto a rede de expectativas que liga palavra e espada permanece coesa.

O resultado dessa análise é que o súdito hobbesiano não é o lobo convertido, mas o lobo circunscrito. A diferença entre ambos não reside na estrutura interna — que permanece idêntica — mas no ambiente que os cerca. O lobo é o homem entregue à *potentia* sem contenção; o súdito é o mesmo homem cuja *potentia* foi limitada pela arquitetura penal. Ambos desejam, calculam, antecipam, competem. O que difere é o campo de possibilidades em que esses movimentos se exercem. A punição é o mecanismo que desloca o homem de uma posição à outra no mesmo eixo — sem jamais garantir que ele ali permanecerá. Entre lobos e súditos, o que existe é intervalo mantido por forças em tensão. A punição não resolve essa tensão; torna-a administrável. Não oferece paz absoluta; reduz a probabilidade da ruptura.

O percurso deste capítulo demonstrou que a punição é a engenharia pela qual o corpo político administra a *potentia* dos seus membros. A dor reorganiza trajetórias motoras; o signo punitivo intervém no cálculo prospectivo; a estabilização do juízo automatiza a evitação; a resistência marca o limite irreduzível do *conatus*; a obrigação sedimenta o medo em vínculo; e o limite da *potentia* define o perímetro onde a energia vital pode operar sem destruir o campo comum. A "engenharia da conduta" não é supressão da natureza humana; é definição de um espaço onde essa natureza pode manifestar-se sem produzir o caos do estado de natureza. O lobo e o súdito são posições no mesmo eixo; a punição é o mecanismo que administra a distância entre elas. E é dessa figura — nem inteiramente lobo, nem inteiramente súdito, sempre entre os dois — que a Conclusão retomará o conjunto desta tese, para mostrar como a

plasticidade hobbesiana encontra no limite externo o único caminho possível para habitar um mundo comum.

7. CONCLUSÃO

A investigação aqui conduzida partiu de uma hipótese precisa: o debate sobre o poder em Hobbes não pode ser adequadamente enfrentado sem uma reconstrução prévia do indivíduo hobbesiano. A tradição interpretativa que buscou os limites da soberania no plano jurídico-normativo — nas leis de natureza, no direito natural, nas cláusulas do pacto — encontrou um sistema conceitual notoriamente fechado e resistente a fissuras. Esta tese deslocou a questão para outro terreno: não o plano da norma, mas o plano do corpo; não a estrutura do direito, mas a dinâmica do movimento. O resultado desse deslocamento foi a identificação da plasticidade como eixo organizador da psicofísica hobbesiana — a capacidade de reconfiguração interna pela qual o indivíduo aprende, ajusta-se e estabiliza comportamentos ao longo da experiência.

O percurso demonstrou que o homem hobbesiano não é estrutura rígida nem autômato previsível, mas circuito de movimentos atravessado por paixões, memórias e antecipações que se sedimentam em hábitos e disposições variáveis. A sensação inscreve o mundo no corpo; a imaginação prolonga essa inscrição como movimento em declínio; a memória organiza os vestígios em sequências que orientam a prudência; a linguagem estabiliza o fluxo das imagens em nomes que permitem o cálculo; as paixões constituem a energia que move o organismo em direção a objetos desejados e em afastamento de objetos temidos. Esse circuito não opera de modo uniforme em todos os indivíduos: a constituição corporal, a experiência acumulada, os hábitos formados, os bens da fortuna, a opinião de si e as autoridades reconhecidas produzem singularidade fisiológica irreduzível. Cada homem delibera a partir de um circuito que lhe é próprio, e por isso dois homens diante da mesma situação chegam a conclusões opostas.

Sobre esse fundamento, a análise avançou para o problema do poder. A distinção entre *potentia* e *potestas* revelou-se decisiva: *potentia* designa o agregado de meios para obter bem futuro — força, riqueza, prudência, eloquência, reputação, aliados —, atributo material inscrito no corpo e nas relações; *potestas* designa a autoridade instituída que organiza essas capacidades dispersas em direção comum. A relação entre ambas não é de oposição simples nem de substituição: a *potestas* não anula a *potentia* dos indivíduos, mas a canaliza, concentra e redireciona. Os súditos conservam suas capacidades; o que muda é o campo de possibilidades em que essas capacidades se exercem. A *potestas* opera por mecanismos específicos — a lei que anuncia consequências, a punição que as executa, a judicatura que

estabiliza expectativas —, e cada um desses mecanismos age sobre o circuito psicofísico do indivíduo, reorganizando as antecipações que orientam a deliberação.

A punição emergiu como mecanismo central dessa reorganização. Hobbes a define com precisão: um mal infligido pela autoridade pública àquele que fez ou omitiu o que essa mesma autoridade considera transgressão da lei, com o fim de que a vontade dos homens fique desse modo mais bem disposta à obediência (L, XXVIII, p. 178). A fórmula contém três elementos indissociáveis: a origem do mal (autoridade pública), a condição prévia (transgressão reconhecida) e a finalidade (disposição futura). A punição não opera por transformação interna — nenhuma lei obriga um homem a mudar suas disposições —, mas por redirecionamento externo: ela inscreve no corpo vestígios de experiências aversivas que reorganizam o cálculo deliberativo, tornando alguns caminhos mais custosos e outros mais seguros. O desejo que movia a conduta punida não desaparece; apenas encontra resistência suficiente para desviar.

A análise demonstrou que a eficácia da punição depende de sua articulação com a mecânica do hábito. No início, o súdito obedece por medo: a espada está presente na imaginação como ameaça vívida, e o cálculo deliberativo compara o ganho da violação com o dano da consequência. Mas a obediência repetida inscreve trilhas no circuito interno; cada passagem pelo trajeto da obediência facilita a passagem seguinte; o que era deliberação consciente converte-se em disposição automática. Hobbes observa que o costume pode tanto que muda até a natureza dos singulares (DH, XIII, 3). O hábito não adiciona faculdade nova ao corpo; reorganiza os movimentos de modo que alguns se tornem preferenciais. O súdito formado pelo hábito não experimenta a lei como imposição externa que contraria seus apetites; experimenta-a como estrutura interna que organiza seus movimentos. A obediência deixa de ser escolha consciente e torna-se modo de ser. A arte — o Estado — traveste-se de natureza.

Essa sedimentação do medo em hábito produz o que Hobbes denomina obrigação: cadeia artificial que prende não pela substância — os liames não são robustos porque consistem apenas em palavras —, mas pelo perigo de rompê-los. A obrigação não é sentimento moral nem reconhecimento racional de dever; é disposição formada pela repetição, estrutura que o medo construiu e que agora opera por si mesma. O medo não desaparece; passa do primeiro plano ao pano de fundo — deixa de ser conteúdo consciente da deliberação e torna-se pressuposto silencioso que estrutura o campo em que a deliberação ocorre. O súdito habituado não pensa "obedeço porque temo"; simplesmente obedece. Mas se interrogado sobre por que obedece, descobriria, na raiz de sua disposição, o medo que a

fundou. A economia do poder consiste precisamente nisso: o hábito economiza a punição, mas a punição permanece como o lastro de realidade que sustenta o hábito.

A análise identificou também o limite dessa moldagem. A resistência à morte violenta constitui ponto onde o mecanismo punitivo encontra obstáculo intransponível. O direito de preservar a vida não é concessão do soberano nem cláusula contratual que possa ser revogada; ele precede o pacto e sobrevive a ele, porque decorre da própria constituição do organismo. Hobbes afirma que um homem não pode renunciar ao direito de resistir a quem o ataque pela força para tirar-lhe a vida, dado que é impossível admitir que com isso vise algum benefício próprio (L, XIV, p. 85). A renúncia ao direito de resistir à morte seria movimento sem objeto — apetite sem termo, cálculo sem resultado. A resistência não é desobediência civil nem afirmação de dignidade; é impossibilidade física de obedecer ao comando de não resistir. O conatus de autopreservação permanece como resíduo irreduzível que nenhum pacto pode absorver.

O produto final desse processo é o súdito hobbesiano — não o lobo convertido, mas o lobo circunscrito. A diferença entre ambos não reside na estrutura interna, que permanece idêntica, mas no ambiente que os cerca. O lobo é o homem entregue à *potentia* sem contenção; o súdito é o mesmo homem cuja *potentia* foi geometricamente limitada pela arquitetura penal. Ambos desejam, calculam, antecipam, competem; o que difere é o campo de possibilidades em que esses movimentos se exercem. A punição é o mecanismo que desloca o homem de uma posição à outra no mesmo eixo — sem jamais garantir que ele ali permanecerá. A plasticidade que permitiu a formação do súdito permite também sua reversão: bastam novas experiências, novas consequências, novos padrões de reforço para que as disposições se reorganizem em direção distinta. A obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto, e apenas enquanto, dura também o poder mediante o qual ele é capaz de protegê-los (L, XXI, p. 156). Quando a potestas enfraquece, a *potentia* retorna ao seu curso natural.

A contribuição específica desta análise reside na demonstração de que os limites do poder soberano não são externos ao sistema — cláusulas normativas que o soberano deveria respeitar —, mas internos à própria matéria sobre a qual ele opera. O conatus não cessa enquanto o indivíduo vive; a singularidade fisiológica garante que a moldagem nunca será uniforme nem completa; a resistência à morte violenta constitui limite absoluto inscrito na constituição do organismo. A plasticidade é simultaneamente o que torna o governo possível e o que garante sua precariedade. Uma máquina que aprende pode também desaprender; uma máquina que ganha hábitos pode perdê-los; uma máquina movida por paixões pode ser

arrastada pelo medo ou pelo desejo em direções que comprometem a ordem estabelecida. A paz civil hobbesiana revela-se conquista provisória, não estado definitivo — administração contínua de um equilíbrio instável que a punição não resolve, mas torna manejável.

A política hobbesiana emerge dessa análise como administração de uma tensão que não pode ser eliminada. O título desta tese — *Entre Lobos e Súditos* — captura essa condição estrutural: não se trata de passagem definitiva de um estado a outro, mas de intervalo mantido por forças em equilíbrio precário. O soberano pode reorganizar o campo de consequências em que o indivíduo se move; pode inscrever no corpo vestígios que orientam deliberações futuras; pode formar hábitos de obediência pela repetição consistente de punições; pode concentrar a potestas de modo a tornar a resistência custosa e a obediência racional. Mas não pode eliminar o *conatus*, não pode suprimir o ímpeto vital, não pode transformar paixões em virtudes, não pode converter lobos em cordeiros. O que pode é administrar a tensão — e essa administração exige manutenção constante, porque a mesma plasticidade que produziu o súdito pode, sob novas condições, dissolvê-lo.

Essa reconstrução permite recolocar em novos termos a questão que motivou a investigação: os limites do poder soberano. A tradição interpretativa buscou esses limites no plano jurídico-normativo — nas leis de natureza, no direito natural, nas cláusulas do pacto. A resistência do sistema hobbesiano a essa abordagem é conhecida: a soberania aparece como juridicamente blindada, e qualquer fissura normativa tende a dissolver-se na lógica interna do próprio sistema. Esta tese deslocou a questão para outro terreno: não o plano da norma, mas o plano do corpo; não a estrutura do direito, mas a dinâmica do movimento. O limite do poder soberano não reside em cláusulas contratuais que o soberano deveria respeitar, mas na própria constituição do material sobre o qual ele opera. O súdito é plástico, portanto moldável; mas sua plasticidade mesma impõe resistências estruturais que nenhum decreto pode suprimir. O *conatus* não cessa enquanto o indivíduo vive; o medo da morte violenta permanece como limite absoluto que nenhuma autorização pode transferir; a singularidade fisiológica e experiencial de cada corpo garante que a moldagem nunca será uniforme nem completa.

Essa conclusão, contudo, abre mais problemas do que resolve. Se a plasticidade é condição de possibilidade da ordem civil e, simultaneamente, fonte permanente de sua fragilidade, então a questão da estabilidade política adquire nova configuração. A paz civil hobbesiana não é estado alcançado de uma vez por todas, mas conquista provisória que exige manutenção contínua. O hábito economiza a punição, mas a punição permanece como lastro de realidade que sustenta o hábito. A obrigação sedimenta o medo em vínculo, mas o vínculo depende de que a memória da punição permaneça suficientemente viva para reorganizar

deliberações. A pergunta que se impõe é: quais são as condições de manutenção dessa estabilidade? Hobbes oferece indicações dispersas — o controle das opiniões, a educação civil, a administração das universidades e dos púlpitos —, mas não desenvolve sistematicamente uma teoria da manutenção. A análise psicofísica aqui conduzida sugere que tal teoria deveria operar no mesmo registro: não como doutrina normativa sobre o que o soberano deve fazer, mas como mecânica descritiva dos processos pelos quais disposições se formam, se mantêm e se dissolvem.

O primeiro problema que esta análise abre concerne à temporalidade do hábito. Hobbes afirma que o costume pode tanto que muda até a natureza dos singulares (DH, XIII, 3), e que as paixões são moldadas pelo hábito, e o hábito é formado pela repetição (DH, XIII, 9). A fórmula indica que a formação de disposições exige tempo — repetição, sedimentação, consolidação progressiva. Mas quanto tempo? Com que frequência a punição deve ser reiterada para que o medo se cristalize em obediência automática? Qual é a taxa de decaimento da memória punitiva — isto é, com que velocidade o vestígio da pena se enfraquece quando a punição deixa de ser executada? Essas questões não são meramente técnicas; elas tocam o núcleo da governabilidade hobbesiana. Se a memória decai rapidamente, a manutenção da ordem exige punição frequente, o que eleva os custos do governo e pode tornar a soberania inviável. Se a memória decai lentamente, períodos de impunidade podem ser tolerados sem que a obrigação se dissolva. Hobbes não oferece resposta a essas questões, mas a estrutura conceitual que esta tese reconstruiu permite formulá-las com precisão e indica o terreno em que deveriam ser investigadas: não a filosofia moral, mas a psicofísica da memória e do condicionamento.

O segundo problema aberto concerne à variabilidade individual. A análise das seis fontes das disposições demonstrou que cada indivíduo constitui perspectiva irreduzível sobre o mundo, formada pela combinação única de constituição corporal, experiência acumulada, hábitos formados, bens da fortuna, opinião de si e autoridades reconhecidas. Essa singularidade implica que a mesma punição produz efeitos distintos em corpos distintos: o castigo que desencoraja um pode enfurecer outro; a ameaça que paralisa um pode estimular a resistência de outro. A governabilidade hobbesiana pressupõe, contudo, algum grau de regularidade: a lei deve produzir efeitos previsíveis sobre a população, não respostas idiossincráticas de cada indivíduo. Como conciliar a singularidade fisiológica com a necessidade de regularidade política? Hobbes sugere que certas paixões são universais — o medo da morte violenta afeta todos os homens, independentemente de suas particularidades —, mas essa universalidade opera apenas no limite extremo. A governabilidade ordinária — a

obediência cotidiana às leis civis, o cumprimento de contratos, a abstenção de violência privada — não mobiliza o medo da morte, mas medos menores e mais variáveis. Uma teoria completa da governabilidade hobbesiana deveria explicar como a potestas administra essa variabilidade: se pela calibração das penas conforme os tipos de indivíduos, se pela multiplicação de mecanismos de controle que atingem diferentes populações de modos distintos, se pela formação de opiniões que homogêizam parcialmente as disposições.

O terceiro problema aberto concerne ao papel da linguagem na formação do súdito. Esta tese demonstrou que a linguagem opera como tecnologia de estabilização dos movimentos internos, permitindo fixar em nomes o fluxo das imagens, ordenar em proposições condicionais o que a experiência oferece disperso, e tomar de empréstimo a prudência de outros através de signos convencionais. A obrigação política depende dessa função: ela existe como estrutura linguística — pacto, lei, promessa — antes de existir como disposição interna. Mas essa dependência abre questões que Hobbes não desenvolve sistematicamente. Se a obrigação nasce do signo, então o controle dos signos é controle da obrigação. Quem define os significados das palavras? Como se estabilizam as definições em uma comunidade política? O que acontece quando definições divergentes competem pelo mesmo termo — quando, por exemplo, diferentes facções disputam o significado de justiça, liberdade ou tirania? Hobbes indica no *Leviatã* que compete ao soberano estabelecer o significado público das palavras, mas essa indicação permanece programática. Uma análise psicofísica completa deveria mostrar como a fixação linguística opera sobre os circuitos internos dos indivíduos: como definições se inscrevem na memória, como associações verbais se sedimentam em hábitos de pensamento, como a linguagem pública reorganiza as deliberações privadas. O problema não é apenas político — quem tem autoridade para definir —, mas mecânico — como definições produzem efeitos sobre corpos.

O quarto problema aberto concerne à relação entre *potentia* e *potestas* em situações limítrofes. A análise demonstrou que a *potestas* não anula a *potentia* dos indivíduos, mas a canaliza e redireciona: os súditos conservam suas capacidades — força, prudência, eloquência, riqueza, reputação, aliados —, e o que muda é o campo de possibilidades em que essas capacidades se exercem. Essa estrutura funciona enquanto a *potestas* permanece crível — enquanto os súditos antecipam que transgressões produzirão punições. Mas o que acontece quando a credibilidade da *potestas* enfraquece? Hobbes afirma que a obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto, e apenas enquanto, dura também o poder mediante o qual ele é capaz de protegê-los (L, XXI, p. 156). A fórmula indica que há um limiar abaixo do qual a *potestas* deixa de operar e a *potentia* retorna ao seu curso natural. Qual é esse limiar? Como

os indivíduos avaliam se o soberano ainda é capaz de protegê-los? A avaliação é racional — cálculo de probabilidades — ou passional — percepção difusa de segurança ou insegurança? E, sobretudo, como a percepção de enfraquecimento da potestas se propaga em uma população? Hobbes descreve no *Behemoth* como doutrinas sediciosas minaram a autoridade do rei inglês, preparando o terreno para a guerra civil. Mas a análise permanece histórica e política, não psicofísica. Uma reconstrução completa deveria mostrar como a percepção de fraqueza se transmite de corpo a corpo, como rumores e exemplos reorganizam expectativas, como a credibilidade da espada se dissolve antes que a espada seja efetivamente desafiada.

O quinto problema aberto concerne aos efeitos colaterais da punição. A análise demonstrou que a punição opera como signo que reorganiza expectativas: ao associar publicamente transgressão e sofrimento, ela inscreve na memória coletiva uma sequência que orienta deliberações futuras. Mas a punição não produz apenas o efeito visado — a disposição à obediência. Ela produz também efeitos secundários que podem comprometer sua própria eficácia. O indivíduo punido experimenta não apenas medo, mas também ressentimento; não apenas aversão à conduta punida, mas também aversão à autoridade que puniu. A dor infligida pode gerar não obediência, mas desejo de vingança — disposição que, embora contenha-se enquanto a potestas permanece forte, aguarda a oportunidade de manifestar-se. Hobbes reconhece esse risco ao distinguir punição de hostilidade: a punição legítima opera através de julgamento público e declaração da falta, enquanto a hostilidade é choque mudo de corpos que perpetua o ciclo de retaliação. Mas mesmo a punição legítima pode produzir ressentimento, especialmente quando percebida como desproporcional, arbitrária ou seletiva. Uma teoria psicofísica completa da punição deveria examinar não apenas seus efeitos primários — a disposição à obediência —, mas também seus efeitos secundários — o ressentimento, a alienação, a disposição latente à resistência. A eficácia da punição dependeria então de um cálculo mais complexo: não apenas se ela produz obediência, mas se os custos secundários que ela gera não comprometem, a longo prazo, a própria estabilidade que ela pretende assegurar.

O sexto problema aberto concerne à relação entre o medo e as demais paixões na economia do governo. Esta tese demonstrou que o medo — especialmente o medo da morte violenta — opera como princípio organizador capaz de reconfigurar o campo das ações possíveis. A punição mobiliza esse medo para produzir obediência. Mas o medo não é a única paixão que orienta a conduta humana; ele coexiste com o desejo de glória, a vaidade, a ambição, o prazer e todas as demais paixões que Hobbes enumera. A questão que se impõe é: qual é a relação entre o medo e essas outras paixões na deliberação concreta? Hobbes sugere

que o medo da morte é a paixão mais forte porque concerne ao mal supremo — a destruição do corpo. Mas essa prioridade vale apenas no limite; na vida cotidiana, paixões menores frequentemente prevalecem sobre medos menores. O indivíduo que arrisca punição moderada em troca de ganho imediato não está calculando mal; está operando segundo a mecânica das paixões que Hobbes descreve. Uma teoria completa da governabilidade deveria explicar como a potestas administra não apenas o medo, mas o conjunto das paixões: como ela mobiliza o desejo de glória para fins civis, como ela canaliza a ambição para atividades produtivas, como ela utiliza o prazer e a esperança — e não apenas a dor e o medo — como instrumentos de governo. O *Leviatã* oferece indicações nessa direção — a honra pública, as recompensas, os títulos —, mas não as desenvolve com a mesma sistematicidade dedicada à punição.

O sétimo problema aberto concerne à formação das opiniões e sua relação com a estabilidade política. Hobbes insiste no Behemoth que as guerras civis inglesas derivaram de doutrinas sediciosas ensinadas nas universidades e nos púlpitos: os homens acreditam primeiramente no que lhes ensinam aqueles que têm autoridade sobre eles (B, p. 21). Se as opiniões determinam o que os homens julgam bom ou mau, justo ou injusto, e se esse julgamento orienta apetites e aversões, então o controle das opiniões é controle indireto das paixões. Mas como as opiniões se formam? A análise psicofísica aqui conduzida oferece elementos para uma resposta: opiniões são associações estabilizadas entre nomes e imagens, fixadas pela repetição e reforçadas pela autoridade de quem as transmite. Mas essa resposta abre novas questões. Como opiniões divergentes competem pela adesão dos indivíduos? Por que certas doutrinas sediciosas se propagam enquanto outras permanecem inócuas? Qual é a relação entre a força de uma opinião e a autoridade de quem a enuncia? Hobbes indica que o soberano deve controlar o ensino público, mas não desenvolve uma teoria de como esse controle opera sobre os circuitos internos dos súditos. Uma investigação completa deveria mostrar como doutrinas se inscrevem na memória, como elas reorganizam as associações que orientam o julgamento, e como a repetição institucionalizada — nas escolas, nos templos, nas cerimônias públicas — sedimenta opiniões em disposições estáveis.

O oitavo problema aberto concerne aos limites da própria plasticidade. Esta tese demonstrou que o indivíduo hobbesiano é plástico — capaz de aprender, ajustar-se e reorganizar-se pela experiência. Mas a plasticidade tem limites? Há disposições que, uma vez formadas, tornam-se irreversíveis? Há idades em que a moldagem é mais eficaz e outras em que ela encontra resistência consolidada? Hobbes sugere no *De Homine* que a infância é o período de máxima plasticidade: a criança é quase matéria bruta, desprovida de hábitos consolidados que resistam à nova formação. À medida que o indivíduo envelhece, os hábitos

se sedimentam e a reorganização torna-se mais difícil — embora nunca impossível, dado que o conatus permanece ativo enquanto o corpo vive. Mas essa indicação permanece genérica. Uma teoria completa deveria especificar: quais tipos de disposições são mais resistentes à mudança? Disposições formadas por experiência direta são mais estáveis que disposições transmitidas por linguagem? Disposições associadas a paixões intensas — medo extremo, prazer intenso — são mais duráveis que disposições formadas por repetição rotineira? A resposta a essas questões teria consequências políticas imediatas: se certas disposições são quase irreversíveis, então a governabilidade dependeria de intervir no momento certo — antes que a sedimentação se complete. O soberano que permite que doutrinas sediciosas se enraízem na juventude pode descobrir que nenhuma punição posterior será capaz de extirpá-las.

O nono problema aberto concerne à resistência e sua relação com a plasticidade. A análise demonstrou que a resistência à morte violenta constitui limite absoluto que nenhum pacto pode transferir: o indivíduo ameaçado de morte recupera seu direito natural de defender-se por todos os meios disponíveis. Mas esse limite extremo não esgota a questão da resistência. Há formas de resistência que não envolvem ameaça de morte, mas que decorrem igualmente da constituição plástica do indivíduo. O súdito cujas opiniões divergem das doutrinas oficiais resiste — silenciosamente, talvez, mas efetivamente — à moldagem que o soberano pretende impor. O indivíduo cujos hábitos foram formados por experiências anteriores à instituição do Estado carrega disposições que podem conflitar com as exigências da obediência civil. A resistência não é apenas o momento dramático em que o condenado enfrenta o carrasco; é também a inércia cotidiana de corpos que não se ajustam perfeitamente à moldura que a potestas desenhou. Uma teoria completa da resistência hobbesiana deveria distinguir esses níveis: a resistência absoluta diante da morte, a resistência ativa que desafia a lei, e a resistência passiva que simplesmente não se conforma. Cada nível exige tratamento distinto: o primeiro é ineliminável; o segundo pode ser punido; o terceiro exige outros mecanismos — educação, persuasão, reorganização das condições que formam as disposições.

O décimo problema aberto concerne à própria noção de legitimidade à luz da análise psicofísica. A tradição interpretativa distingue entre poder legítimo — fundado em pacto, consentimento ou direito — e poder ilegítimo — imposto pela força bruta. Hobbes complica essa distinção ao mostrar que todo poder opera, em última instância, através do medo: mesmo o soberano instituído por pacto governa porque os súditos temem as consequências da desobediência. A análise psicofísica aqui conduzida radicaliza essa complicação. Se a

obediência resulta de disposições formadas pela experiência — pela repetição de punições, pela sedimentação de hábitos, pela inscrição de memórias —, então a distinção entre consentimento e coerção torna-se menos nítida. O súdito que obedece por hábito consente? O indivíduo cujas opiniões foram formadas pelo ensino público escolhe livremente aceitar a autoridade que esse ensino legitimou? A plasticidade hobbesiana sugere que toda obediência é, em alguma medida, produzida — resultado de processos que moldaram o corpo de determinada maneira. A questão da legitimidade deveria então ser reformulada: não se o poder foi instituído por consentimento original, mas se os processos que produzem obediência operam de modo compatível com a preservação dos súditos. Um poder que produz obediência destruindo os corpos que deveria proteger seria, nesse registro, ilegítimo — não por violar um pacto, mas por contradizer a própria função que justifica sua existência.

A convergência entre a psicofísica hobbesiana e desenvolvimentos posteriores da neurociência e da psicologia comportamental, demonstrada nesta tese, abre também problemas para investigação futura. Os marcadores somáticos que Damásio identificou — traços corporais de experiências passadas que orientam escolhas futuras — correspondem à mecânica hobbesiana da memória afetiva. Mas a neurociência contemporânea desenvolveu essa compreensão muito além do que Hobbes poderia antecipar: conhecemos agora os circuitos neurais específicos envolvidos no medo condicionado, os neurotransmissores que modulam a consolidação da memória, as estruturas cerebrais que participam da avaliação de riscos e recompensas. Uma investigação futura poderia examinar sistematicamente até que ponto a estrutura descritiva hobbesiana se mantém quando confrontada com esses achados: onde há convergência genuína, onde há divergência que exige revisão, e onde a neurociência contemporânea pode iluminar aspectos que Hobbes deixou indeterminados. Essa investigação não seria anacronismo — não se trataria de julgar Hobbes pelos critérios da ciência atual —, mas iluminação recíproca: a neurociência ofereceria precisão empírica à estrutura conceitual hobbesiana, enquanto Hobbes ofereceria à neurociência um quadro filosófico para pensar as implicações políticas de seus achados.

Uma linha de investigação particularmente promissora examinaria o Behemoth como estudo de caso sobre os limites e as falhas da moldagem política. Nessa obra, Hobbes analisa as causas da guerra civil inglesa, identificando as doutrinas sediciosas que minaram a autoridade real e prepararam o terreno para a dissolução do corpo político. A análise permanece predominantemente histórica e política, mas a estrutura conceitual reconstruída nesta tese permite relê-la em chave psicofísica. As doutrinas sediciosas não são apenas erros teóricos; são associações que se inscreveram nos circuitos internos dos súditos, reorganizando

suas expectativas, seus julgamentos, suas disposições. A guerra civil não eclodiu porque os ingleses calcularam racionalmente que a rebelião era vantajosa; eclodiu porque décadas de ensino sedicioso haviam formado disposições incompatíveis com a obediência. O Behemoth poderia assim ser lido como demonstração empírica — no sentido hobbesiano de demonstração a partir de experiência — de como a falha no controle das opiniões produz a dissolução da obrigação. Essa leitura permitiria também examinar os mecanismos específicos pelos quais a credibilidade da potestas se dissolve: não de uma vez, por decisão coletiva, mas gradualmente, à medida que novas associações substituem as antigas e a memória da punição se enfraquece diante de novas esperanças.

Outra linha de investigação examinaria a relação entre plasticidade individual e religião civil. Hobbes dedica quase metade do *Leviatã* à teologia política, subordinando a autoridade eclesiástica à autoridade civil e mostrando que o soberano deve controlar não apenas as condutas externas, mas também as doutrinas religiosas ensinadas em seu domínio. Essa insistência não é acidental: a religião opera sobre os mesmos circuitos que a punição civil — medo, esperança, memória, imaginação —, mas mobiliza paixões ainda mais intensas porque concernem não à morte natural, mas à salvação ou condenação eternas. O medo do inferno pode superar o medo da espada; a esperança do paraíso pode compensar qualquer sofrimento terreno. Se o soberano não controla as doutrinas religiosas, ele permite que outra autoridade — a Igreja — opere sobre os circuitos internos de seus súditos, potencialmente em direção contrária à obediência civil. Uma análise psicofísica da religião civil hobbesiana mostraria como as crenças religiosas se inscrevem na memória, como elas reorganizam as paixões, e como o soberano pode utilizar essa mecânica para fins de estabilidade política — ou ser destruído por ela se permitir que outros a controlem.

Os problemas aqui enumerados não esgotam os horizontes abertos por esta investigação; indicam apenas as direções mais imediatas em que a análise poderia prosseguir. O que os une é a convicção de que a psicofísica hobbesiana constitui sistema autônomo dotado de coerência interna e potencial explicativo ainda não plenamente explorado. A tradição interpretativa que subordinou a antropologia à política, tratando o homem hobbesiano como mero pressuposto para a justificação do Estado, obscureceu a riqueza descritiva dessa psicofísica e impediu que suas consequências fossem extraídas com rigor. Esta tese procurou inverter essa subordinação, mostrando que a inteligibilidade da política hobbesiana depende da reconstrução prévia do indivíduo sobre o qual ela opera. A plasticidade não é apenas condição de possibilidade da ordem civil; é também o conceito que permite formular com precisão os problemas que essa ordem enfrenta. O lobo e o súdito são posições no mesmo

eixo; a política é administração da distância entre elas. Compreender essa administração exige compreender primeiro a matéria sobre a qual ela opera — e essa matéria é o homem plástico que esta tese reconstruiu.

O título desta tese — *Entre Lobos e Súditos* — captura a condição estrutural que a análise revelou. Não se trata de passagem definitiva de um estado a outro, mas de tensão constitutiva que a política administra sem jamais resolver. O homem que emerge desta investigação não é nem inteiramente lobo nem inteiramente súdito; é sempre entre os dois, sempre no intervalo que separa a potencia desregulada da potestas ordenadora. A plasticidade que o constitui é simultaneamente o que permite sua moldagem e o que garante sua irredutibilidade. Em Hobbes, a paz é sempre obra — e sempre provisória. Os problemas que esta tese abre são, em última instância, variações sobre essa provisoriedade: como mantê-la, como prolongá-la, como administrar as forças que constantemente ameaçam desfazê-la. A resposta não está em nenhum princípio normativo externo ao sistema, mas na própria mecânica dos corpos em movimento. Entre a palavra e a espada, entre o signo e a força, entre o medo e o hábito, a ordem civil hobbesiana existe como equilíbrio instável — e é dessa instabilidade que toda investigação futura deve partir.

Esta investigação partiu da recusa de tratar o poder soberano exclusivamente no registro jurídico-normativo, no qual a tradição interpretativa encontrou um sistema conceitual fechado e resistente a fissuras. O deslocamento para o plano do corpo e do movimento não buscou contornar essa rigidez, mas explicá-la. Ao reconstruir o indivíduo hobbesiano como máquina plástica de movimentos, paixões e hábitos, tornou-se possível compreender por que o poder soberano aparece como absoluto no plano da norma e, ao mesmo tempo, estruturalmente precário no plano da experiência. O limite do poder não reside fora do sistema, em cláusulas que o soberano deveria respeitar, mas na própria matéria que ele governa: corpos singulares, movidos por conatus, capazes de aprender, de se habituar — e também de desaprender. *Entre lobos e súditos* não designa, assim, uma passagem resolvida, mas a tensão permanente que a política hobbesiana administra sem jamais suprimir.

REFERÊNCIAS

OBRAS DE THOMAS HOBBS

Obras em Latim

HOBBS, Thomas. **De homine**. Londini, 1658. Disponível em: <https://onlinebooks.library.upenn.edu>.

HOBBS, Thomas. **Elementa philosophica De Cive**. Amsterdã: Louis Elzevir, 1647.

HOBBS, Thomas. **Elementorum Philosophiae. Sectio Prima: De Corpore**. Édition critique, notes, appendices et index par Karl Schuhmann; introduction par Karl Schuhmann, avec la collaboration de Martine Pécharman. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1999. (Bibliothèque des Textes Philosophiques).

HOBBS, Thomas. **Leviathan**. Versão latina, OL, III. In: Thomas Hobbes Opera Philosophica quae Latine Script. Ed. W. Molesworth. London, 1839–1845. Reimpr., 1966.

HOBBS, Thomas. **Leviathan, sive de materia, forma, & potestate civitatis ecclesiasticae et civilis**. Londini: William Crooke, 1668.

HOBBS, Thomas. **Opera philosophica quae Latine scripsit omnia**. Ed. Gulielmi Molesworth. Vol. V. Reprint of the edition 1839–1845. Aalen: Scientia, 1961.

Traduções para o Português

HOBBS, Thomas. **Behemoth ou o Longo Parlamento**. Tradução de Eunice Ostrensky. Belo Horizonte: UFMG, 2001.

HOBBS, Thomas. Breve tratado sobre os primeiros princípios. Tradução de Guilherme Rodrigues Neto. **Scientiae Studia**, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 307–324, 2006.

HOBBS, Thomas. **Do cidadão**. Tradução, apresentação e notas de Renato Janine Ribeiro. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 400 p.

HOBBS, Thomas. **Do corpo – Parte I: Cálculo ou lógica**. Tradução e notas de Maria Isabel Limongi e Vivianne de Castilho Moreira. Campinas: Editora da Unicamp, 2009.

HOBBS, Thomas. **Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil**. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1974. (Coleção Os Pensadores).

HOBBS, Thomas. **Os elementos da lei natural e política**. Introdução de J. C. A. Gaskin; tradução de Bruno Simões; revisão de Aníbal Mari. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 257 p.

HOBBS, Thomas. Os textos introdutórios da sua tradução de História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Tradução de Denise Bottmann. **Filosofia Unisinos**, v. 19, n. 2, p. 167–176, 2018.

HOBBS, Thomas. **Questões sobre a liberdade, a necessidade e o acaso**. Tradução de Celi Hirata. São Paulo: Editora Unesp, 2022.

HOBBS, Thomas. Terceiras objeções às Meditações de Descartes. **Modernos & Contemporâneos**, Campinas, v. 5, n. 11, p. 288–306, jan./jun. 2021.

HOBBS, Thomas. **Tractatus opticus / Tratado de óptica**. Tradução de Guilherme Rodrigues Neto. Scientiae Studia, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 483–526, 2016.

OBRAS E TRADUÇÕES EM INGLÊS

BRAMHALL, John; HOBBS, Thomas. **Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity**. Edited by Vere Chappell. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. (Cambridge Texts in the History of Philosophy).

HOBBS, Thomas. **A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England**. London, 1681. [PDF digitalizado fornecido pela autora].

HOBBS, Thomas. **Behemoth, or The Long Parliament**. Edited by Ferdinand Tönnies; introduction by Stephen Holmes. Chicago: University of Chicago Press, 1990. 204 p.

HOBBS, Thomas. **Elements of Philosophy: Concerning Body (De Corpore)**. In: MOLESWORTH, William (ed.). The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury. London: John Bohn, 1839. v. 1.

HOBBS, Thomas. **Leviathan**. Critical edition by Noel Malcolm. Oxford: Clarendon Press, 2012. 3 v. (The Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes).

HOBBS, Thomas. **Man and Citizen (De Homine and De Cive)**. Edited by Bernard Gert; translated by Charles T. Wood, T. S. K. Scott-Craig and Bernard Gert. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1991.

HOBBS, Thomas. **The Art of Rhetoric**. In: MOLESWORTH, William (ed.). The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury. London: John Bohn, 1840. v. 6.

HOBBS, Thomas. **The Elements of Laws, Natural and Politic**. Edited by Ferdinand Tönnies. London: Simpkin Marshall, 1889. xxi, 226 p.

THUCYDIDES. **The Peloponnesian War**. Translated by Thomas Hobbes. London, 1629.

FILOSOFIA

ALTINI, Carlo. Potentia as potestas: an interpretation of modern politics between Thomas Hobbes and Carl Schmitt. **Philosophy & Social Criticism**, London, v. 36, n. 2, p. 231-252, 2010.

BRONDANI, Clóvis. **Conatus e materialismo político em Hobbes**. DoisPontos, Curitiba, v. 20, n. 3, p. 25-36, 2023.

BRONDANI, Clóvis. **Virtudes cívicas na filosofia de Hobbes**. Intuitio, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 146-160, jul. 2012.

ESPINOSA, Baruch de. **Ética demonstrada segundo a ordem geométrica**. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

FIELD, Sandra Leonie. **Potentia: Hobbes and Spinoza on power and popular politics**. Oxford: Oxford University Press, 2020.

FRATESCHI, Yara. **A física da política: Hobbes contra Aristóteles**. Campinas: Editora Unicamp, 2008.

GROS, Frédéric. **O abuso da obediência**. Florianópolis: UFSC, Departamento de Filosofia, [s.d.].

HAMPTON, Jean. **Hobbes and the Social Contract Tradition**. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

HERBERT, Gary B. **Thomas Hobbes: the unity of scientific and moral wisdom**. Vancouver: University of British Columbia Press, 1989.

KAVKA, Gregory S. **Hobbesian Moral and Political Theory**. Princeton: Princeton University Press, 1986.

LEIJENHORST, Cees. **The Mechanization of Aristotelianism: the late Aristotelian setting of Thomas Hobbes' natural philosophy**. Leiden: Brill, 2002.

LIMA VAZ, Henrique C. de. **Antropologia filosófica**. São Paulo: Loyola, 2001. v. 1.

LIMONGI, Maria Isabel. A relação entre a razão e as paixões na antropologia hobbesiana. **Discurso**, São Paulo, n. 24, p. 147-158, 1994.

LIMONGI, Maria Isabel. A vontade como princípio do direito em Hobbes. **Cadernos de História e Filosofia da Ciência**, Campinas, série 3, v. 12, n. 1-2, p. 89-104, 2002.

LIMONGI, Maria Isabel. **Hobbes**. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

LIMONGI, Maria Isabel. **Hobbes e o conatus**: da física à teoria das paixões. *Discurso*, São Paulo, n. 31, p. 417-439, 2000.

LIMONGI, Maria Isabel. **O homem excêntrico**: paixões e virtudes em Thomas Hobbes. São Paulo: Loyola, 2009.

LIMONGI, Maria Isabel. Potentia e potestas no Leviathan de Hobbes. **DoisPontos**, Curitiba, v. 10, n. 1, p. 143-166, 2013.

MALCOLM, Noel. **Aspects of Hobbes**. Oxford: Oxford University Press, 2002.

PAGANINI, Gianni. **Hobbes's Critique of the Doctrine of Essences and Its Sources**. In: SPRINGBORG, Patricia (ed.). *The Cambridge Companion to Hobbes's Leviathan*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 337-357.

PETTIT, Philip. **Made with Words**: Hobbes on language, mind, and politics. Princeton: Princeton University Press, 2008.

RORTY, Richard. **A filosofia e o espelho da natureza**. Tradução de Antônio Trânsito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.

RORTY, Richard. **Philosophy and the Mirror of Nature**. Princeton: Princeton University Press, 1979.

SEARLE, John R. **A redescoberta da mente**. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

SEARLE, John R. **Intencionalidade**: um ensaio de filosofia da mente. Tradução de J. M. Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 1983.

SEARLE, John R. **Mente, linguagem e sociedade**. Tradução de R. C. Costa. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

SEARLE, John R. **The Rediscovery of the Mind**. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

SHAPIN, Steven; SCHAFFER, Simon. **Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life**. Princeton: Princeton University Press, 2011.

SPRAGENS, Thomas A. Jr. **The Politics of Motion**: the world of Thomas Hobbes. Lexington: The University Press of Kentucky, 1973.

SPRINGBORG, Patricia (ed.). **The Cambridge Companion to Hobbes's Leviathan**. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

STRAUSS, Leo. **Natural Right and History**. Chicago: University of Chicago Press, 1953.

TEÓRICOS DA FILOSOFIA E DA POLÍTICA

ZARCA, Yves Charles. **Hobbes and Modern Political Thought**. Tradução de James Griffith. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.

ZARCA, Yves Charles. **Hobbes et la pensée politique moderne**. Paris: Presses Universitaires de France, 1995.

ZARCA, Yves Charles. **La décision métaphysique de Hobbes: conditions de la politique**. Paris: Vrin, 1999.

TEÓRICOS DA FILOSOFIA E DA POLÍTICA

DAMÁSIO, António. **A estranha ordem das coisas**: as origens biológicas dos sentimentos e da cultura. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Recurso eletrônico. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

DAMÁSIO, António. **Em busca de Espinosa**: prazer e dor na ciência dos sentimentos. Tradução de Laura Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. Recurso eletrônico. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

DAMÁSIO, António. **E o cérebro criou o homem**. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

DAMÁSIO, António. **O erro de Descartes**: emoção, razão e o cérebro humano. Tradução de Dora Vicente. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Recurso eletrônico. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

DAMÁSIO, António. **O mistério da consciência**. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. Recurso eletrônico. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

GOLDSTEIN, E. Bruce. **Sensation and Perception**. 9. ed. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2013.

HEBB, Donald O. **The Organization of Behavior**: a neuropsychological theory. New York: Wiley, 1949.

HULL, Clark L. **Principles of Behavior**: an introduction to behavior theory. New York: Appleton-Century, 1943.

HULL, Clark Leonard. **A Behavior System**: an introduction to behavior theory concerning the individual organism. New Haven: Yale University Press, 1952.

LABORIT, Henri. **L'inhibition de l'action: biologie, physiologie, psychologie, sociologie.** 4. tirage. Paris: Masson, 1979.

LABORIT, Henri. **Les bases biologiques des comportements sociaux.** 2. éd. Québec: Musée de la civilisation; Montréal: Éditions Fides, 1991. (Les grandes conférences).

LECLERC, André. **Uma introdução à filosofia da mente.** Curitiba: Appris, 2018.

MILLENSON, J. R. **Princípios de análise do comportamento.** Tradução de Alina de Almeida Souza e Dioue Tie Kezende. New York: The Macmillan Company, 1967.

PAVLOV, Ivan P. **Conditioned Reflexes: an investigation of the physiological activity of the cerebral cortex.** Tradução de G. V. Anrep. London: Oxford University Press, 1927.

PAVLOV, Ivan P. **Selected Works.** Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1955.

PAVLOV, Ivan P.; SKINNER, Burrhus Frederic. **Textos escolhidos; Contingências do reforço.** Traduções de Rachel Moreno, Hugolino de Andrade Uflanker e Elena Olga Maria Andreoli. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. (Os Pensadores).

SHERRINGTON, Charles Scott. **Man on His Nature.** Cambridge: Cambridge University Press, 1940.

SHERRINGTON, Charles Scott. **The Integrative Action of the Nervous System.** New Haven: Yale University Press, 1906.

SKINNER, B. F. **Beyond Freedom and Dignity.** New York: Knopf, 1971.

SKINNER, B. F. **O mito da liberdade.** Tradução de H. L. M. Santos. São Paulo: Cultrix, 1972.

SKINNER, B. F. **Science and Human Behavior.** New York: Macmillan, 1953.

SKINNER, B. F. **The Behavior of Organisms: an experimental analysis.** New York: Appleton-Century, 1938.

TEIXEIRA, João de Fernandes. **Filosofia da mente: neurociência, cognição e comportamento.** São Carlos: Editora Claraluz, 2005.

WUNDT, Wilhelm. **Elementos de psicologia fisiológica.** Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1880.

WUNDT, Wilhelm. **Lectures on Human and Animal Psychology.** London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. First published in 1912 by George Allen & Company Ltd.

WUNDT, Wilhelm. **Outlines of Psychology.** Tradução de Charles Hubbard Judd. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1897.

WUNDT, Wilhelm. **Principles of Physiological Psychology**. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1904. v. 1.